

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Somalische Familienkultur und die Bedeutung von Bindung und Bildung für die schulische Integration in der Schweiz

Ein Beitrag zum ZEPPELIN-Projekt

Eingereicht von: Marianne Degiorgi

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

22. Juni 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Heilpädagogische Relevanz.....	1
1.2	Fragestellung.....	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1	Geschichtliche und gesellschaftliche Hintergründe.....	3
2.1.1	Kriege als Konstante von Somalias Wirtschaft und Gesellschaft	4
2.1.2	Clans strukturieren die somalische Gesellschaft	6
2.1.3	Piraterie und Terrorismus beeinflussen die somalische Gesellschaft	7
2.1.4	Hungersnot und Krieg führen zu Massenflucht.....	8
2.1.5	Migration zwischen Traum und Trauma.....	9
2.2	Bindung im Kontext von Kulturen.....	10
2.2.1	Begriffsdefinition von Kultur	10
2.2.2	Bindung und Merkmale des Bindungsverhaltens.....	12
2.2.3	Bindung als Grundlage für die Lebensstärke	15
2.2.4	Kulturelles Bindungsverhalten am Beispiel Russland.....	19
2.2.5	Kulturelle Werte und Normen und deren Einfluss auf die Bindung.....	20
2.3	Bindungsverhalten in der somalischen Kultur und mögliche Auswirkungen	22
2.4	Abgeleitete Fragestellungen zu Bindung und Bildung	23
2.5	Bildung im Kontext von Kulturen.....	23
2.5.1	Definition von Bildung	23
2.5.2	Autonomie und Verbundenheit haben Einfluss auf Bildung	24
2.5.3	Schulbildung und Kultur der Eltern beeinflussen Autonomie und Verbundenheit.....	26
2.5.4	Somalisches Bildungssystem	28
2.5.5	Kriegstraumata und deren Bedeutung für Bindung und Bildung.....	30
3	Forschungsvorgehen	33
3.1	Einleitung und methodisches Vorgehen	33
3.2	Verfahren qualitativer Sozialforschung	34
3.2.1	Das Leitfadeninterview	35
3.2.2	Interviewleitfaden nach Lanfranchi und Sempert.....	36
3.2.3	Datenerhebung.....	37
3.2.4	Aufbau des Kategoriensystems	38
4	Darstellung der Ergebnisse	41
4.1	Kategoriensystem Bindung in der somalischen Kultur	42
4.2	Kategoriensystem Bildung in der somalischen Kultur	43

4.3	Kategoriensystem Schulische Integrationserfahrungen mit somalischen Kindern	44
4.4	Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Datenerhebung der Interviews	45
5	Beantwortung der Fragestellung	52
6	Diskussion der Ergebnisse und Bedeutung für die schulische Integration	55
6.1	Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses	55
6.2	Überprüfung der Gütekriterien und Methodenkritik	56
6.3	Pädagogische Schlussfolgerungen zu den Ergebnissen	56
6.4	Sozialisation oder Autonomie und die Folgen für die schulische Integration	60
6.5	Beeinflussung des Lernverhaltens durch Bindung.....	62
6.6	Das Phänomen Gewalt anhand der Grounded Theory.....	63
6.7	Transformationsprozesse interkulturellen Lernens im Verlauf der Integration.....	66
7	Schlussfolgerungen.....	67
8	Literaturverzeichnis	69
8.1	Abbildungsverzeichnis	72
8.2	Tabellenverzeichnis.....	72
9	Anhang.....	73
9.1	Modell der Emotionsregulation.....	73
9.2	Elterninformation und Interviewleitfaden für somalische Mütter.....	73
9.3	Interviewleitfaden für Kulturvermittler	75
9.4	Interviewleitfaden für Pflegefachfrau Neonatologie und für Ethnologe.....	75
9.5	Interviewdaten und Transkriptionsregeln	76
9.6	Transkription des Interviews mit Kulturvermittler	79
9.7	Codesystem aus MAXQUDA 11.....	90
9.8	Kategoriensystem Bindung	91
9.9	Kategoriensystem Bildung	96
9.10	Kategoriensystem Schulische Integration	98
9.11	Somalische Sprache und Einschulungsquote	99
9.11.1	Somalische Gedichte	101
9.11.2	Somalische Spiele	101
9.12	Kulturell abhängige Betreuungs- und Förderpraxen bei Erzieherinnen	102
9.13	Nützliche Adressen.....	103

Abstract

Diese Masterarbeit ist im Rahmen der Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH in Zürich entstanden. Die Erforschung des Themas „somalische Kultur“ war ein Vorschlag von Andrea Lanfranchi im Rahmen des ZEPPELIN-Projektes.

In dieser Arbeit wird untersucht, welche Werte und Normen in somalischen Familien gelebt werden, denn sie prägen in hohem Mass die Bindungsqualitäten zwischen Mutter und Kind. Im Wesentlichen geht es um die Variablen „Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babys“, „Kooperation versus Beeinträchtigung der Interaktionen zwischen Mutter und Kind“ und „Annahme versus Zurückweisung des Kindes“. Diese kulturellen Bindungsmuster beeinflussen wiederum das Lernverhalten. Die theoretische Auseinandersetzung mit der Geschichte und Gesellschaft von Somalia, der Bindungstheorie und zentralen Aspekten der Bildung aus kulturellen Sichtweisen bildet Grundlage für den empirischen Teil. Es werden zwei Mütter und ein Kulturvermittler befragt, die aus Somalia geflohen und über Umwege in die Schweiz gelangt sind. Die zentrale Frage ist, welche Bindungs- und Bildungsqualitäten die schulische Integration in der Schweiz beeinflussen und welche Erfahrungen bisher mit somalischen Kindern bezüglich schulische Integration in der Schweiz gemacht wurden. Diese Wissensbasis wird mit den Aussagen einer Schweizer Pflegefachfrau und einem Schweizer Ethnologen ergänzt, die beide unter somalischen Flüchtlingen arbeiten.

Der Vergleich zwischen Theorie und Daten ergibt Einblick in das Bindungs- und Bildungsverhalten der somalischen Kultur. Die Ergebnisse zeigen, dass somalische Kinder in der Schweiz herausgefordert sind, insbesondere durch die erlernte Verbundenheitsorientierung und das Phänomen Gewalt vom Babyalter an. Die Daten sprechen für beziehungsfördernde Mittel in der Schule unter dem Aspekt der kulturellen Sichtweisen.

1 EINLEITUNG

1.1 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ

Die Integration somalischer Menschen gestaltet sich in Europa wegen kultureller Differenzen schwierig. In einer Interview-Umfrage mit somalischen Frauen, die nach Italien geflohen sind, konnten übereinstimmend gewisse Kulturschocks beobachtet werden (vgl. Abdullah, 2001, S. 137-142). Einige von diesen Frauen sind später in die Schweiz immigriert. Die individuelle gesellschaftliche Orientierung der Menschen in unserem Land ist für Somali eine grosse Herausforderung. Das hat Auswirkungen auf die schulische Integration. Somalische Kinder wollen ihre Meinung in der Schule nicht kundtun, weil das eine Beleidigung für ihre Eltern bedeuten würde (vgl. Kapitel 4.3).

Die gesellschaftliche Rollenverteilung in unserem Land wird anders gelebt als in der somalischen Familie. Männer beteiligen sich in der Schweiz an der Pflege und Betreuung der Kinder. Dies ist den meisten Somali fremd. Andererseits haben Somali grossen Respekt vor älteren Personen und geben diesen dementsprechend Namen wie Schwester, Bruder, Onkel, Tante, Grossvater oder Grossmutter. Dies kann zu Missverständnissen und Ablehnung im Integrationsprozess führen.

In den Kriegsgebieten Somalias waren Schulen und die Universität Mogadischus seit 1990 über längere Zeit geschlossen. Vielen somalischen Kindern, die in der Schweiz angelangt sind, war kein oder kein regelmässiger Schulbesuch möglich. Somalische Eltern und Kinder leben eine grundlegend andere Tagesstruktur infolge ihrer Werte und Normen. Immigrierte Eltern sind sich nicht gewohnt, dass ihre Kinder zuhause mit Schulmaterial und Verpflegung ausgerüstet werden und dass dafür gesorgt werden muss, dass sie pünktlich in der Schule sind (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 55-56). Eltern erlauben ihren Kindern teilweise keine Klassenlager-Teilnahme, denn eine Mitverantwortung und Partizipation für das Wohl der Kinder in der Schule kennen die Somali nicht.

Allgemein kann gesagt werden, dass Somali mehr als andere Einwanderungsgruppen in Parallelstrukturen leben und sich deswegen weniger schnell in der Schweiz integrieren können (vgl. Eyer & Schweizer, 2010). In der Grossfamilie (Clan) gelten gleiche Strukturen für alle und sie gibt Orientierung, wie das Leben geführt wird. Bindungen bilden sich ausschliesslich in der Grossfamilie, Beziehungen werden mehrheitlich in der Grossfamilie und Nachbarschaft gelebt. Diese sind in der Diaspora teilweise auseinandergebrochen.

In dieser Arbeit sollen Zusammenhänge zwischen Bindung, Bildung und Lernverhalten unter dem Aspekt der traditionellen, somalischen Kultur, der Geschichte und der Gründe der Migration aufgezeigt werden. Diese Arbeit kann Lehrpersonen und weiteren Beteiligten als Grundlage für die Zusammenarbeit mit den Eltern oder für Interventions- und Forschungsprojekte wie ZEPPELIN (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration) dienen (vgl. ZEPPELIN 0-3, 2011).

1.2 FRAGESTELLUNG

In der somalischen Kultur bildet das Familiennetzwerk die bedeutendste Form von Beziehungen. Meine Annahme ist, dass das Bindungs- und Bindungsverhalten grossen Einfluss auf die schulische Integration hat.

Welche Werte und Normen bezüglich Autonomie und Verbundenheit sind in der somalischen Familienkultur zu finden?

Welches Bindungs- und Bindungsverhalten ist daraus ableitbar?

Welche Bedeutung hat das somalische Bindungs- und Bindungsverhalten für die schulische Integration von somalischen Kindern in der Schweiz?

1.3 AUFBAU DER ARBEIT

Im Theorieteil wird ein geschichtlicher und gesellschaftlicher Einblick in die somalische Kultur dargelegt.

Anschliessend werden Definitionen und Begriffe zum Thema Bindung und Bindungsverhalten vor allem nach Bowlby (2006), Grossmann und Grossmann (2011), Keller (2011) und Lanfranchi (2006) kulturvergleichend vorgestellt.

Im empirischen Teil werden mithilfe von fünf ausgewählten Interviews Werte und Normen in der somalischen Familie untersucht. Textpassagen (Codings) der transkribierten Interviews werden mit dem Programm MAXQUDA 11 induktiv in Codes und Subcodes eingeteilt. Die drei Hauptkategorien Bindung, Bildung und Schulische Integration werden bestimmt. Die Daten werden in Bezug auf die Fragestellung gewichtet und als Kategoriensystem erstellt. Die Ergebnisse werden zusammenfassend dargestellt. Die Forschungsfrage wird mithilfe der Daten im Vergleich mit der Theorie beantwortet.

Ein Phänomen, das sich während der Datenauswertung herauskristallisiert hat, wird nach der Grounded Theory interpretiert.

Kulturell abhängige Erziehungs- und Bildungsziele werden miteinander verglichen und für die schulische Integration in der Schweiz diskutiert.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

2.1 GESCHICHTLICHE UND GESELLSCHAFTLICHE HINTERGRÜNDE

https://www.google.ch/search?q=Landkarte+Somalia&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=uDJeU_qtHKbC8gfY6YDQ

Somalia, genannt das Horn von Afrika, liegt im äussersten Osten von Afrika, zwischen dem Golf von Aden und dem indischen Ozean. Die Bevölkerungszahl von Somalia wird zwischen 8 bis 10 Millionen geschätzt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 12). 99% bekennen sich zum sunnitischen Islam.

In den folgenden Kapiteln wird einen für diese Arbeit relevanten Überblick über die jahrhundertelange, äusserst gewaltvolle Entwicklung der somalischen Gesellschaft und die komplizierte Staatsbildung präsentiert. Diese Entwicklung ist von Kämpfen der Kolonialzeit, von Kämpfen zwischen einzelnen Stammesgebieten, von Kämpfen zwischen Stammesgebieten und Nachbarländern und von Kämpfen zwischen anderen Gruppierungen geprägt. Daraus lässt sich die somalische Migration ableiten. Sie begann in den frühen 70er Jahren. Somalische Frauen emigrierten nach Italien und arbeiteten als Haushaltshilfen. Sie wollten ihren gewalttätigen, eifersüchtigen Ehemännern entfliehen (vgl. Abdullahi, 2001, S. 142). Italien war dabei als Auswanderungsland besonders beliebt, da durch die Kolonialzeit kulturelle Verbindungen bestanden. In den frühen 90er Jahren waren etwa 20'000 Somalis in Italien - davon 3'954 Männer und 7'040 Frauen mit Aufenthaltsbewilligung (vgl. Abdullahi, S. 128). Die Integration gestaltete sich wegen kultureller Differenzen als schwierig. Eine unbekannte Anzahl Somalis sind über die Tessiner Grenzen in die Schweiz gelangt.

1991 wurde Präsident Siad Barre gestürzt, es brach ein Bürgerkrieg aus. Dabei flohen hunderttausende Somalier in Nachbarländer wie Kenia und Äthiopien. Wer es sich leisten konnte, floh nach Amerika, Kanada und Europa. Weltweit leben schätzungsweise 1-1.5 Millionen Somalier im Exil (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 24, S. 55). Wegen Hungersnot und den ständig aufflammenden Kämpfen hält der Flüchtlingsstrom an.

Ende November 2013 lebten 2670 Somalier in der Schweiz, davon 560 im Kanton Zürich. Dazu sind 4062 Somalier zurzeit im Asylprozess, 861 davon im Kanton Zürich (vgl. Bundesamt für Statistik, 2013). Somalis werden im Status N aufgenommen, was heisst, dass der Asylprozess am Laufen ist. Sie belegen damit Platz zwei der aktuellen Asylgesuche.

Die Mehrheit dieser rund 6700 Somalier lebt in grösseren Schweizer Städten. 22% leben im Kanton Zürich. Von 1981 bis 2010 wurden rund 25% von ihnen eingebürgert (Eyer & Schweizer, 2010, S. 33). Vor fünf Jahren lebten ungefähr 500 - 800 mehr somalische Menschen in der Schweiz. Sie sind weiter zu Verwandten nach Grossbritannien, Schweden oder andern Ländern gezogen. Es kann nicht genau gesagt werden, wie viele Somalier wirklich in der Schweiz leben.

Weltweit leben infolge des Bürgerkriegs seit 1991 schätzungsweise 1-1.5 Millionen Somalier im Exil. Ende 2013 lebten ca. 2670 Somalier in der Schweiz, davon 560 im Kanton Zürich. Gegen 900 weitere Somali sind im Kanton Zürich im Asylverfahren.

Die Weltwoche vom 17.10.2013 (Pelda, 2013) berichtete, dass im Zeitraum 2011/2012 innerhalb von 21 Monaten 38% der Asylgesuche in der Schweiz von Menschen aus den Ländern Eritrea und Somalia stammen. In den Westen flüchten können aber meist nicht die Ärmsten, sondern es sind oft Angehörige aus der unteren städtischen Mittelschicht, die sich die Auswanderung leisten können. Migrationsfachleute sprechen von einem Push und Pull-Effekt, aus dem sich Flüchtlingsströme erklären lassen: Arbeitslosigkeit, Armut, Krieg oder Verfolgung in den Herkunftsländern auf der einen Seite, Frieden, hohe Löhne, Sozialleistungen und kostenlose Bildungsmöglichkeiten in den Empfängerländern auf der andern Seite.

Ein weiterer Grund für die Migration ist die weibliche Genitalverstümmelung an schätzungsweise 98% der Mädchen. Sie ist von indogenen, vor dem Islam eingeführten Kulturen übernommen worden (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 83). In Somalia wird meistens eine Infibulation oder „Pharaonische Inzision“ mit Schweregrad drei bis vier verübt. Mädchen werden dafür gewaltsam von der Mutter weggeholt. Als Folge davon stirbt eine unbekannte Anzahl Kinder. Oft müssen Frauen später wegen der Folgen der Genitalverstümmelung ihre Babys per Kaiserschnitt gebären.

Gewalt und Kriege herrschen in Somalia seit rund 3000 Jahren. Auf diese Problematik wird in den folgenden Unterkapiteln eingegangen, um ein Verständnis über Land und Leute zu bekommen.

2.1.1 KRIEGE ALS KONSTANTE VON SOMALIAS WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Nomadengruppen aus Äthiopien besiedelten seit 1000 v. Chr. das Horn von Afrika (vgl. Bakonyi, 2011, S. 92). Ausserdem siedelten sich arabisch-islamische Händler und Krieger seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. entlang der Handelswege in Nordost- und Ostafrika an. In dieser Zeit begann nach Bakonyi (2011, S. 92f.) die Islamisierung der Somalis. Ab dem 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das

Horn von Afrika von Frankreich, England, Italien, Äthiopien und Ägypten kolonialisiert, um den Seehandel zu monopolisieren (vgl. Bakonyi, 2011, S. 93). Die kolonialen Grenzen wurden in fünf Hauptgebiete unterteilt. Islamische Widerstandsbewegungen bekämpften in einem 20 Jahre dauernden Guerillakampf die koloniale Herrschaft. Hunderttausende Opfer und zerstörte Handelsnetzwerke waren die Folge. 1920 traten die italienischen Faschisten auf, die zusammen mit Eritrea und Somalia die Äthiopier vertrieben, worauf England zusammen mit äthiopischen Widerstandstruppen die italienische Armee besiegte. Die Kolonialisierung forderte Massaker, es gab Massenerschiessungen und es wurde Giftgas eingesetzt. Die UN teilte 1950 das Horn erneut unter den Kolonialmächten auf, was zu Unruhen führte, denn es hatte sich längst eine somalische Unabhängigkeitsbewegung entwickelt. Sie hatte das Ziel, alle von Somalis bewohnten Territorien zu einem Staat zu einen. Aber die Somalis beugen sich grundsätzlich keiner Autorität (vgl. Klein, 2012, S. 35). In Lewis (2008, S. 124) werden die Somalis "as a fierce and turbulent race of republicans" beschrieben.

Die somalischen Territorien wurden mit der Auflösung der Länder des britischen und italienischen Protektorates am 1. Juli 1960 von der UN zur Republik Somalia vereint. Die Vereinigung von Britisch-Somaliland mit Italienisch-Somaliland löste schwierige Integrationsprobleme aus (vgl. Sheik & Weber, 2010, S. 35). 1969 setzte sich das Militär unter der Führung von General Barre an die Spitze des Staates. Er modernisierte das Land mit der Idee des „wissenschaftlichen Sozialismus“. Ressourcen holte sich die somalische militärische Elite bis zum Ende der 1970er Jahre aus der Sowjetunion. Chaos herrschte und das Ausland hat sich eingeschaltet. Klein (2012, S. 52) beklagt die Folgen: „Bis Mitte der 1980er Jahre hatten IWF (Internationaler Währungsfonds) und die Weltbank die landwirtschaftliche Subsistenz-Infrastruktur mit der Privatisierung und Abwertung der Landeswährung weitgehend zerstört.“ 1981 bis 1992 erhielt Somalia Militärhilfe aus den USA. Dies erleichterte die Hinwendung zum Westen. Die somalische Ökonomie hingegen bestand immer noch zu 80% aus dem Handel mit Tierprodukten, vor allem im Austausch mit Öl aus den arabischen Staaten. Allerdings wurden anteilmässig zwischen Nord- und Südsomalia sehr unterschiedliche soziale Schichtungen sichtbar (vgl. Sheik & Weber, 2010, S. 96-98). Somalia war inzwischen fast vollständig islamisiert. Unter Barre war eine katholische Kirchenstruktur erlaubt. 1989 wurden der Bischof und dutzende somalisch-italienische Eheleute erschossen. Dies signalisierte den Zerfall des somalischen Staates und den Aufstieg der Islamisten. Barre wurde 1991 gestürzt. Seither tobt ein Bürgerkrieg. Äthiopien ist seit 2007 mit geschätzten 12'000 Soldaten (vgl. Engelhardt, 2012, S. 123) zusammen mit somalischen Regierungssoldaten gegen die schwer bewaffneten Milizen im Konflikt involviert. Eine funktionierende Staatsgewalt gab es bis im August 2012 nicht. Der im Dezember 2013 gewählte Premierminister Abdiweli Sheikh Ahmed will laut Nachrichtenagentur „raxaanreeb“ (1.1.2014) den Terrorismus bekämpfen und mit Hilfe somalischer Minister aus der Diaspora ein neues Somalia aufbauen. Viele Somali sprechen neben der somalischen, italienischen oder englischen Sprache auch Arabisch.

Somalia wurde von Frankreich, Italien, England, Äthiopien und Ägypten kolonialisiert, um den Seehandel zu monopolisieren. 1989 war Somalia fast vollständig islamisiert. Der Diktator Barre, der sich teilweise zum Westen hin orientierte, wurde 1991 gestürzt. Seither tobt ein Bürgerkrieg.

2.1.2 CLANS STRUKTURIEREN DIE SOMALISCHE GESELLSCHAFT

Je nach Abstammung von einem gemeinsamen Ahnen schliessen sich somalische Gruppierungen zu verschiedenen Clans zusammen. Die nomadisch lebenden Clans Hawiye, Isaaq, Darod und Dir im Norden berufen sich auf den Vorfahren Samaale. Diese vier Clans dominieren seit den 1960er Jahren bis heute Politik und Wirtschaft. Die sesshaft-bäuerlichen Clans Rahanweyn und Digil-Mirifle aus dem Süden berufen sich auf den Vorfahren Sab. Beide Clangruppen führen ihre Abstammung auf den Onkel Mohammed zurück (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 95).

Der Clan bestimmt das Handeln und die Beziehungen des Individuums, mit andern Worten hängt das soziale Leben vollständig vom Clan ab (vgl. Sheik & Weber, 2010, S. 12-15). Nach Lewis (2008, S. 109) ringen die sechs Clanfamilien ständig um die Herrschaft im Land, wobei es zwischen ihnen lediglich ein mündliches Rechts- und Vertragssystem über Verteidigung und Politik gibt, das sich den politischen Veränderungen anpasst. Auch nach Bakonyi (2011, S. 101) ringen die Clans immer wieder neu um Einfluss auf Staat und Politik. Im Süden können Clanmitglieder problemlos zu einem andern Clan wechseln, wenn sie durch Heirat, Arbeit oder Politik einen Vorteil erlangen. Dadurch wissen Somali teilweise selber nicht, von welchen Ahnen sie abstammen und es können deswegen Uneinigkeiten entstehen. Die Clans sind in Untergruppen, Geschlechter und Grossfamilien eingeteilt (vgl. Klein, 2012, S.44f). Die einzelnen Familienmitglieder haben 15 - 30 Namen, bis der Ahnenname genannt wird, zu dem das Mitglied gehört. Die einzelne Familie ist eine ökonomische Einheit, die Grossfamilie die fundamentale politische Einheit. Die Grossfamilie zahlt Jahreserträge, sogenannte *qaaraan*, für den kollektiven Gebrauch. Es sind Geldbeiträge an die Clanführung, welche bestimmt, wie in der Grossfamilie gelebt wird, dafür aber auch Schutz vor Überfällen bieten soll. Die Dörfer werden von den Ältesten aus jeder Familie angeführt. Die Clanstrukturen sind im Süden eindeutig weniger ausgeprägt als im Norden. In der Diaspora spielen die Regeln der Clans eine untergeordnete Rolle. (vgl. Kapitel 9.10).

Die Medien schreiben seit 1991 Hass und Gewalt dem Krieg zwischen Clans zu. Klein (2012, S.45) sieht die Ursache eher in den sogenannten *mooryaan*, den aus allen Clans gebildeten städtischen Kleinkriminellen und Strassenkindern, welche durch umfangreiche Plünderungen an den Reichen einen Bürgerkrieg auslösten. Plündern ist aufgrund eines praktizierten Klassenhasses in der somalischen Kultur tief verankert. Aus den Kleinkriminellen hat sich die Terrorgruppe al-Shabaab entwickelt, die zeitweise mehr oder weniger über Mogadischu und weiteren Landesteilen herrscht. Nach Klein (2012, S. 46) sind Clans keine politisch oder sozial homogenen Gebilde, denn deren

Mitglieder unterliegen rassistischen und patriarchalischen Klassenverhältnissen mit den unterschiedlichsten politischen Formationen. Die landwirtschaftlichen Berufe der Südsomalier (20%) werden in den Augen der mehrheitlich nomadischen nördlichen Bevölkerung (75%) dem sozial tiefen Status zugeschrieben. Damit wird der Klassenhass weiter geschürt. Ausserdem wird der „Bantu“-Stamm rassistisch diskriminiert (vgl. Klein, 2012).

Die Terrorgruppe Al-Shabaab, die von nördlichen Clans unterstützt wird, zerstört seit 1991 Brunnen, Wasserreservoirs und ganze Landstriche und tötet Menschen, um die Scharia (islamisches Rechtssystem) voranzutreiben. Sie löste eigenständige wirtschaftliche Frauenorganisationen auf, deren Zusammenarbeit clanunabhängig zusammenarbeitete. 1991 brach der Staat Somalia vollständig zusammen, nachdem die Nahrungsproduktion zum grossen Teil unterbrochen war. Wer konnte, flüchtete nach Kenia. Die Shabaab-Gruppe erzwang die Herrschaft über einen Teil der Piraterie (vgl. Klein, 2012).

Die Somali tragen bis 30 Namen: Vorname, Vorname Vater, Vorname Grossvater.... Vier Clans ringen um die Vorrangstellung in der Regierung. Die Clanregeln sind im Süden weniger streng als im nomadischen Norden. Die Terrorgruppe Al-Shabaab richtet an Land und Menschen Zerstörungen an, um die Scharia (islamisches Recht) voranzutreiben.

2.1.3 PIRATERIE UND TERRORISMUS BEEINFLUSSEN DIE SOMALISCHE GESELLSCHAFT

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Piraterie und Terrorismus die somalische Gesellschaft beeinflusst.

Somalis fühlen sich durch eine zerstörerische koloniale Politik ihrer Ressourcen beraubt (vgl. Klein, 2012). Andererseits werden seit dem 1. Jahrhundert Schiffe aus allen Nationen, die infolge starker Meeresströmung gestrandet sind, von Somaliern gekapert. Daraus entwickelte sich die Piraterie. Die Schiffsbeute wird seit dem Jahr 1800 genutzt, um Clans und ihre Clan-Gefolgsleute hierarchisch an die Spitze zu bringen. Dies hat die vorher dezentralisierte Gesellschaft in dem Sinne verändert, dass in Zeiten der Hungersnot ein grosses Ungleichgewicht zwischen Nomaden und Küstenbewohnern ausgelöst wurde. Nomaden und Küstenbewohner begannen zu streiten. Clans der Nomaden und der Küste verhandelten nicht mehr um Nutzungsrechte, sondern lösten Konflikte teilweise mit Gewalt, obwohl Ziel der Piraterie Lösegelderpressung ist, und das Leben der Schiffsbesatzung nicht angetastet werden darf (vgl. Klein, 2012, S. 30-32).

Die somalische Terror-Organisation „Al-Shabaab“ kontrolliert nach einer Beobachtermission des UNO-Sicherheitsrats den Handel mit Holzkohle, sie machen ihr Geld teilweise mit Piraterie, Schutzgelderpressungen, Waffenhandel und Drogenschmuggel (Grill, B., Hujer M. & Puhl J., 2013). Die Amisom-Friedenstruppe der Afrikanischen Union vertrieb die Shabaab aus den Städten, doch in

der Wüste Somalias richteten sie ungestört Trainingslager ein, um sich an den Heimatländern der Amisom-Truppen zu rächen. Die Terrorgruppe tarnt ihre Partner weltweit als Wohlfahrtsorganisation oder religiöse Zentren. In Minneapolis-St. Paul beispielsweise, wo 85'000 Somalis leben, heuert die Shabaab Arbeitslose und Studenten mit einem Video „Der Weg ins Paradies“ zu Terroristen an (Grill, B., Hujer M. & Puhl J., 2013).

Piraterie und Terrorismus verhindern eine Stabilisierung im Land.

2.1.4 HUNGERSNOT UND KRIEG FÜHREN ZU MASSENFLUCHT

Durch die schwere Dürre von 1974-75 verloren im Norden Somalias viele Nomaden ihre Tierbestände. 200'000 Menschen wurden in Nothilfencamps untergebracht. Etwa 100'000 Menschen wurden in verschiedene Landesteile umgesiedelt und zu Bauern oder Fischern „umgeschult“. Somalische Nomaden lassen sich aber nicht einfach zu sesshaften Bauern umtrainieren. Eine beträchtliche Zahl junger Männer wanderte in die Städte aus. In den Flüchtlingslagern entwickelten sich „refugee camp profiteering“-Praktiken (vgl. Bakonyi, 2011, S. 214-216). Regelmässig werden Hilfskonvois gestoppt. Wenn die Absender den „Falschen“ helfen wollen (vgl. Engelhardt, 2012, S. 196), werden die Konvois überfallen und die Ware wird auf dem Markt verkauft.

Engelhardt und Klein ziehen Bilanz: 1991-1992 herrschte eine schwere kriegsbedingte Versorgungsnot. 2010/2011 beklagte Somalia die längste Dürre seit 60 Jahren. Etwa 750'000 Somali starben infolge Hungersnot (vgl. Engelhardt, 2012, S. 193). Etwa die Hälfte der Menschen hungern seither oder sind akut gefährdet zu verhungern (vgl. Klein, 2012, S. 36). Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer liegt bei 50, diejenige der Frauen bei 53 Jahren. Bis zu zwei Millionen Menschen sind innerhalb Zentral- und Südsomalia auf der Flucht. Hunderttausende flohen nach Kenia, Äthiopien oder nach Mogadischu.

Im Juni 2009 erfolgte wegen Angriffen der Shabaab eine Massenflucht aus Mogadischu ins Umland. Auf der Flucht erlebten die Menschen Gewalt. *Médecins sans Frontières* hat seit 1991 bis vor kurzem in einem Flüchtlingslager in der Wüste Kenias, in Dagahaly, zwei Kliniken für Opfer sexueller Gewalt und Aids- und Tuberkulosekranke geführt (vgl. Caprez & Schuler, 2012). Hungersnot und Flucht scheinen kein Ende zu nehmen. Täglich kommen mehr ausgehungerte Familien hinzu, bis zu 10'000 im Monat. Die Menschen wollen zurück, aber nach 20 Jahren Warten verlieren im überfüllten Lager viele die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Dadaab in Kenia beherbergt ein halbe Million Flüchtlinge. Die Lebensbedingungen verschlechtern sich zunehmend.

Infolge der Terrorgruppe Al-Shabbab erfolgte 2009 eine Massenflucht in die umliegenden Länder. Infolge der Dürrekatastrophe in den Jahren 2010/2011 starben 750'000 somalische Menschen. Mindestens die Hälfte der Somali leidet heute an Hungersnot.

2.1.5 MIGRATION ZWISCHEN TRAUM UND TRAUMA

Ein somalischer Jugendlicher, der seit 2006 in der Schweiz lebt, beschreibt die Vorstellungen der Somali über Migration folgendermassen:

Die schauen Fernsehen und denken Europa oder Amerika ist wie im Hollywood-Film. Sie denken, hier sei alles einfach, jeder habe viel Geld, Arbeit und man könne alles haben. Wenn man ihnen aber versucht zu erklären, dass es hier nicht so einfach ist, wie sie denken, dann glauben sie einem nicht.... (Eyer & Schweizer, 2010, S. 24).

Ein Somalier, der seit 1987 in der Schweiz lebt, beschreibt die Veränderung der Migration vor und nach dem Bürgerkrieg in Somalia von 1991 folgendermassen. „Damals“ heisst vor 1991, „danach“ heisst nach 1991:

...Damals waren es Geschäftsleute, reiche Leute. Danach war der Bürgerkrieg, man brachte sich in Sicherheit, man musste seine Freunde, seine Familie retten. Und nun ist es katastrophal.... Es gibt keine Universität, keine Berufsschule. Die Neuankömmlinge werden von allen Titanic People genannt. Das heisst, dass sie beim Überqueren des Meeres in Lebensgefahr waren (Eyer & Schweizer, 2010, S. 34).

Weiter ist die Clanstruktur, die das Familienleben durch Lenkung und Kontrolle bestimmt und ihnen Schutz gegeben hat, durch die Migration mehrheitlich auseinandergebrochen. Dies hat teilweise in der Diaspora zu Konflikten geführt (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 95). Bedeutet dieser Hintergrund, dass viele somalische Menschen aufgrund ihrer jahrhundertelangen, von Gewalt geprägten Geschichte und Gesellschaft für eine autonom geprägte westliche Gesellschaft wie die Schweiz kaum vorbereitet sind?

Der Alltag scheint in verschiedensten Situationen eine grosse Herausforderung zu sein. Abdullah (2001, S.137f.) erwähnt vor allem die gesellschaftliche Rollenverteilung. Weitere Herausforderungen seien die gesellschaftlich individuelle Orientierung der Individuen in Form von Homosexuellen mit femininem Erscheinungsbild, gepiercte Männer, gefärbte Haare, nackte Frauen im Fernsehen oder Schneefall im Winter. Hunde werden in Somalia als unreine Tiere angesehen, nicht berührt und nicht respektiert und demzufolge wird bei ihrem Tod nicht getrauert.

Die junge zweite Generation aber, die sich der westlichen Kultur anpasst, stellt die national vernetzte traditionelle Familienstruktur vor neue Herausforderungen. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kind beruhte vor der Migration auf „Gehorsam und Unterordnung“. Die somalischen Familien treffen nun in der Schweiz mehrheitlich auf eine Erziehung, in der Autonomie, d.h. Selbständigkeit und freier Wille der Kinder gefördert wird. Wie gehen somalische Familien mit dem Normen- und Wertesystem in der Schweiz um? Und umgekehrt, treffen Normen und Werte der somalischen Kultur in der Schweiz auf Unverständnis? Was ist aus dem Traum „Migration“ geworden?

Im Hinblick auf die schulische Integration gilt es, einen weiteren relevanten Aspekt zu betrachten. Eine unbekannte Anzahl Somali ist durch lange andauernden Durst und Hunger und ihre dramatische, oft mit Gewalt verbundene Flucht traumatisiert. Deshalb wird das Unterthema „Traumata“ am Schluss wieder aufgegriffen, um auf den Umgang mit Traumata im Schulalltag einzugehen. Dies unter Berücksichtigung von pädagogischen und therapeutischen Aspekten, wie sie Lanfranchi (2006) erforscht hat.

Somali haben teilweise einen Kulturschock, wenn sie in der Schweiz ankommen. Die autonom gelebte Gesellschaft in der Schweiz bereitet ihnen Probleme, ebenfalls der nicht einfach zu erreichende sozio-ökonomische Status. Infolge Durst, Hunger und dramatischer Flucht sind eine unbekannte Anzahl somalischer Migranten traumatisiert.

Durch die bisher beschriebenen Aspekte stellt sich die Frage, wie Bindung und Bildung in der somalischen Familie aussehen.

2.2 BINDUNG IM KONTEXT VON KULTUREN

2.2.1 BEGRIFFSDEFINITION VON KULTUR

Werte und Normen prägen das Bindungsverhalten in der Familie. Um später die Forschungsfrage beantworten zu können, folgen vorerst mögliche Definitionen des Begriffs „Kultur“. Sie sind seit Jahrhunderten ein Forschungsthema, um neue Einsichten zu gewinnen. Begriffe haben sich im Verlauf der Jahrhunderte geändert oder weiterentwickelt. Zählt die „Natur“ zum Begriff Kultur, weil die Menschen als Kulturwesen einen Zugang zur Natur haben?

Keller (2011, S. 8f) verbindet den Begriff Kultur mit den Lebensumständen, in denen Menschen ähnliche Vorstellungen vom Leben haben. Ausserdem würden sie Haltungen, Werte und Normen miteinander teilen. Diese hätten eine Auswirkung auf die Familienbildung und die Anzahl der Kinder, ausserdem auf die ökonomische Lebenslage. Weiter erläutert sie den Begriff „Kulturelle Prototypen“. Man könnte sie auch „kulturell dominante Vorstellungen mit hoher persönlicher Relevanz“ nennen (vgl. Keller, 2011, S. 12). Keller teilt die Prototypen in soziodemografische Variablen ein (also Niveau der formalen Bildung, Alter bei der Erstgeburt, Anzahl der Nachkommen und Haushaltsgrösse), weil z.B. „Mittelschichtfamilien“ in Los Angeles, Berlin oder Athen sehr ähnlich seien, ebenso „traditionelle Bauernfamilien“, ob in Indien, Kamerun oder Brasilien. Dabei würde es Menschen geben, die nicht zu diesen Prototypen gehörten, z.B. hoch formal gebildete städtische Mittelschicht in traditionellen Gesellschaften der nicht-westlichen Welt, oder Migranten, die freiwillig oder gezwungenermassen ihren Kontext wechseln.

Keller betont, dass auch Wissenschaftler ihre kulturelle Brille hätten. Damit darf Kultur nicht einfach als Sammlung von Richtigem angesehen werden, sondern soll sich auch an kulturellen Traditionen und Menschenbildern orientieren. Wenn z.B. japanische Wissenschaftler an Kooperation

interessiert sind, amerikanische am Wettstreit, hat das mit einem Menschenbild zu tun, das sich durch Verbundenheit oder Autonomie auszeichnet (vgl. Keller, 2011, S. 11). Auf diese menschlichen Grundbedürfnisse, die bereits in verschiedensten Kulturen erforscht wurden, wird im Kapitel 2.2.5 eingegangen.

Es zeigt sich ein Nebeneinander im Gebrauch des Begriffs „Kultur“. Ob es sich um „Unternehmenskultur“, „Schulhauskultur“ oder andere Termini handelt, es braucht für ein Kulturverständnis den Blick auf das „Andere“ im Vergleich zum Verständnis des „Eigenen“. Hier kann eine kritische Verunsicherung entstehen, weil das als selbstverständlich oder natürlich Betrachtete des Eigenen auf das Andere stösst (vgl. Forrer & Linke, 2014, S. 9). Die Sicht auf das Eigene und Fremde kann den Begriff Kultur verändern. Deshalb ist es wichtig, den Begriff Kultur kontextbezogen anzuwenden.

Der lateinische Begriff *cultura* bedeutet „Pfleger“, „Ackerbau“, insgesamt die Hervorbringungen, die Artefakte des Menschen (vgl. Forrer & Linke, 2014, S. 15). Wenn Kultur „Identität“ bedeutet, wie es der berühmte Philosoph Lévi-Strauss formulierte, könnten wir unsere Kultur nur um den Preis des Identitätsverlustes ändern. Dies würde den Untergang der Kultur bedeuten, schreiben die Autoren weiter (vgl. Forrer & Linke, 2014, S. 30).

Veränderungen an der Kultur können an scheinbar kleinen Verschiebungen im alltäglichen Sprachgebrauch wahrgenommen werden wie beispielsweise an Geburtsanzeigen, Begrüssungs- oder Abschiedsformeln oder Todesanzeigen (vgl. Forrer & Linke, 2014).

Die Rolle der Kultur wird deutlicher, wenn man mehrere, unterschiedliche Kulturen einer Gesellschaft untereinander vergleicht, schrieb die Anthropologin Mead schon im Jahr 1925 (vgl. Herzka, 1984, S. 123).

In dieser Arbeit wird Kultur als „Werte und Normen im Familiennetzwerk“ definiert. Inwiefern Werte und Normen in der somalischen Kultur von materiellen Umständen beeinflusst ist, kann in dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Tatsache ist, dass teilweise äusserst schwierige materielle Umstände vorherrschen, vor allem bevor die Somali emigrieren.

Ziel ist, mit dem Untersuchen der Werte und Normen in der somalischen Familienkultur Einsichten in das Bindungsverhalten zu gewinnen, weil sie Einfluss auf die Bildung haben (vgl. Kapitel 2.5). Denn Werte und Normen einer Kultur entscheiden über die Art der Bindung und das Bindungsverhalten, die einen grossen Einfluss darauf haben, ob und wie Kinder ihre Umwelt explorieren. Diese Handlungsweisen haben wiederum einen grossen Einfluss auf das schulische Lernverhalten, ebenfalls auf Beziehungen zu Lehrpersonen und andern Kindern. Die Bindungstheorie hat Prinzipien aus der Ethnologie, der Kontrolltheorie und der kognitiven Psychologie übernommen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2003, S. 23). Sie wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

2.2.2 BINDUNG UND MERKMALE DES BINDUNGSVERHALTENS

Zu den Klassikern der Psychologie gehört das Werk „Bindung“ von John Bowlby, einem britischen Psychiater und Psychoanalytiker (2006). Bowlby hat in den 1960er Jahren Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren untersucht, insbesondere wie sie auf Trennung von ihrer Bezugsperson reagierten. Daraus hat er die Instinkttheorie abgeleitet. Sie besagt, dass das Band zwischen Mutter und Kind das Produkt der Aktivität von Verhaltenssystemen sei, deren voraussehbares Ergebnis die Nähe zur Mutter ist (vgl. Bowlby, 2006, S. 177f). Bindung entwickelt sich in den ersten neun Lebensmonaten. Der Autor definiert Bindung folgendermassen:

„Das Verständnis der Reaktion eines Kindes auf die Trennung von seiner Mutterfigur oder auf den Verlust dieser Figur hängt ab von dem Verständnis des Bandes, durch das es an diese Figur gebunden ist“ (Bowlby, 2006, S. 176).

Der Begriff Mutter steht hier für die Person, die an der Betreuung des Kindes regelmässig beteiligt ist und somit zur Bindungsperson wird. Mit „Bindungsverhalten“ beschreibt Bowlby (2006, S. 180) jede kindliche Verhaltensform, die mit Nähe zur Bindungsperson ausgedrückt wird. Das Bindungsverhalten kann man kategorisieren, je nachdem, wie ein Kind reagiert, das von der Mutter getrennt wird und wieder mit ihr zusammentrifft. Die Bindungssicherheit wurde aus der Reaktion des Kindes in der Wiedervereinigungssituation mit der Mutter erschlossen. Anhand der Reaktion des Kindes wird das Verhalten in „sicher-gebunden“, „ambivalent-gebunden“ und „unsicher-gebunden“ kategorisiert (vgl. Kapitel 2.2.3). Bowlby bezeichnet das Bindungsverhalten unter den sozialen Verhaltensweisen als genauso wichtig wie das Paarungsverhalten oder das Elternverhalten. Das Bindungsverhalten habe keinen Bezug zu den Begriffen „Bedürfnissen“ wie soziale Zuwendung oder „Trieben“, schreibt er. Ziel des Bindungsverhaltens sei die Suche nach Sicherheit und Schutz (Bowlby, 2006, S. 178). Deshalb schreibt er der Bindung eine wichtigere Rolle zu als der Nahrung und dem Essen. Bindungsverhalten hört dann auf, wenn die Mutter anwesend ist oder wenn bekannt ist, wo sie sich befindet. Ausserdem muss sie bereit sein, freundlich zu interagieren. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Kind seine Umwelt erkunden, weil die Mutter eine sichere Basis darstellt, zu der es zurückkehren kann, wenn es müde oder ängstlich ist (vgl. Grossmann & Grossmann, 2003, S. 25). Die Verhaltenssysteme der Kleinkinder bezeichnet Bowlby insgesamt als Resultat einer Wechselbeziehung mit der Umwelt, insbesondere der Mutter.

Es werden nachfolgend verschiedene Theorien und Erklärungsansätze zu Wort kommen. Dabei werden neue Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und der empirischen Forschung zum aktuellen Forschungsstand berücksichtigt.

Zuerst werden die Entwicklungsphasen der Bindung im Leben des menschlichen Individuums betrachtet: Im Säuglingsalter ist das Bindungsverhalten besonders deutlich erkennbar. Es umfasst Weinen und Rufen, Folgen und Festhalten oder Protest, wenn ein Kind allein oder bei fremden

Personen gelassen wird (vgl. Grossmann & Grossmann, 2003, S. 23). Die beiden Autoren weisen darauf hin, dass den Menschen eine Bindung von der Wiege bis zum Grab eigen sei, allerdings in unterschiedlicher Intensität und Häufigkeit. Bowlby beschreibt drei Entwicklungsphasen. Sie werden nachfolgend vorgestellt (2006, S. 257f).

Die erste Bindungsphase bei Säuglingen dauert zwischen 8 - 12 Wochen. Zum Bindungsverhalten gehören die Orientierung auf eine Person hin, das Mit-den-Augen-Verfolgen, Greifen und Langen, Lächeln und Plaudern. Wenn sich eine Person nähert, es eine Stimme hört oder ein Gesicht sieht, kann sich ein schreiendes Baby beruhigen. Nach etwa 12 Wochen kommen Spontaneität, Lebhaftigkeit und Vergnügtheit dazu.

Die zweite Bindungsphase dauert bis ca. 6 Monate. Das Kind ist ebenso freundlich wie in der ersten Phase und die Aufmerksamkeit wird mehr auf die erste Bezugsperson gerichtet als auf andere Personen. Reaktionen auf auditive sowie visuelle Reize werden deutlich erkennbar. Bei Kindern, die wenig Kontakt mit einer Hauptfigur hatten, verzögert sich diese Phase bis nach dem ersten Lebensjahr.

In der dritten Phase teilt das Kind zunehmend Personen in Hauptfiguren und untergeordnete Bindungsfiguren ein. Bei fremden Personen können sich Alarm- oder Rückzugsreaktionen zeigen. Es wird deutlich, dass das Kind sich an die Mutterfigur bindet. Diese Phase kann bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr dauern.

In der vierten Phase werden einfach organisierte, zielkorrigierte Systeme vom Kind aufrechterhalten. Die Mutterfigur wird mehr oder weniger als voraussehbar betrachtet. Das Kind nimmt die Gefühle und Motive der Hauptfigur wahr. Daraus entsteht eine komplexere Beziehung.

Es werden nachfolgend sieben Merkmale der Bindungstheorie vorgestellt, damit später die Steuerung des Bindungsverhaltens in der somalischen Kultur besser nachvollzogen werden kann. Die Bedingungen, in denen Kinder aufwachsen, und die Erfahrungen, die sie mit den sie umgebenden Personen machen, beeinflussen das Bindungsverhalten (Bowlby, 2006, S. 308). Grossmann und Grossmann (2003, S. 23f) haben diese Merkmale des Bindungsverhaltens von Bowlby übernommen. Zum Bindungsverhalten zählen demnach:

1. Besonderheit (specificity): Das Bindungsverhalten richtet sich auf eine oder wenige Individuen, wobei Säuglinge und Kleinkinder meist klar zeigen, zu welcher Person sie das stärkste Bindungsverhalten haben.
2. Dauer (duration): Frühe Bindungen bleiben in der Regel bestehen und werden nicht leicht aufgegeben. In der Adoleszenz können sie durch neue Bindungen ergänzt oder ersetzt werden.

3. Emotionale Anteilnahme (engagement of emotion): Gefühle zeigen den Zustand der Bindungen, ob sie entstehen, erhalten, unterbrochen oder erneuert werden. Wenn eine Bindung entsteht, wird sie als „sich verlieben“ beschrieben, wenn sie aufrechterhalten wird als „jemanden lieben“, und wenn sie abgebrochen ist, als „über jemanden trauern“. Wenn eine Bindung unbelastet erhalten bleibt, ist sie eine Quelle der Sicherheit. Wird eine Bindung erneuert, wird sie als Quelle der Freude empfunden.
4. Individuelle Entwicklung (ontogeny): Während der ersten neun Monate des Lebens entwickelt sich bei den meisten Kindern eine Bindung zu einer bevorzugten Person. Je mehr soziale Interaktionen stattfinden, desto eher bindet sich das Kind an diese Person. Wer am meisten für das Kind sorgt, wird zur Hauptbindungsperson (siehe Punkt 1.). Bis zum Ende des dritten Lebensjahrs ist das Bindungsverhalten aktivierbar.
5. Lernen (learning): Bindung entwickelt sich, ob das Baby respektiert wird oder nicht. Respekt zum Baby hat aber grossen Einfluss auf die Bindungsqualität. Ein Schlüsselprozess im Bindungsprozess ist „das Fremden“, wobei das Kind lernt, das Vertraute vom Fremden zu unterscheiden.
6. Organisation (organization): Bindungssysteme werden je nach Bedingung entweder aktiviert/erregt, z.B. durch Müdigkeit, Hunger oder Angst, oder sie werden durch eine Aktivität beendet, z.B. wenn die Mutter wahrgenommen wird oder wenn eine fröhliche Interaktion mit ihr stattfindet. Zum Beenden eines Bindungssystems braucht es Berührungen durch die Mutter oder liebevolles Knuddeln (cuddling). Dann kann das Bindungsverhalten des Kindes aufhören und es kann seine Umwelt erkunden, weil es weiss, dass z.B. die Mutter da ist oder es weiss, wo sie sich befindet.
7. Biologische Funktion (biological function): Menschen haben Wurzeln, wenn sie eine Basis haben, von der aus sie handeln. Es wird zwischen Bindung und Abhängigkeit unterschieden. Die Bindung ist sicher, wenn das Kind die Umwelt immer mehr erkundet und wenn es zur Bindungsperson zurückkehren kann, wenn es müde oder ängstlich ist. Abhängigkeit hängt nicht unbedingt mit Nähe zusammen und muss sich nicht auf ein Individuum beziehen. Es wird ihr keine biologische Funktion zuerkannt. Während eine Bindung in der Gesellschaft positiv bewertet wird, ist Abhängigkeit mit negativen Attributen verknüpft. Die fürsorgende Person als biologische Funktion ist mit dem Bindungsverhalten des Kindes verbunden, indem sie erstens verfügbar ist, zweitens Antworten gibt und eingreifen kann, wenn das Kind in Schwierigkeiten ist.

In diesem Abschnitt folgen Erläuterungen von Grossmann und Grossmann (2003, S. 26f.). Sie betonen wie Bowlby, dass die Erfahrungen des Kindes einen Einfluss darauf haben, wie es später selber Bindungen gestaltet. Unsicheres Bindungsverhalten kann zu Eheproblemen, Schwierigkeiten im Umgang mit Kindern, neurotischen Symptomen oder Persönlichkeitsproblemen führen. Die zwei Hauptfaktoren, von denen eine sichere Bindung abhängt, sind erstens dem Kind Sicherheit

zu geben, und ihm zweitens Mut zu machen, seine Umwelt zu erkunden. Dass Eltern auf die Wünsche des Kleinkindes eingehen und diese respektieren können, ist für eine sichere Bindung besonders wichtig. Was heisst, auf die Wünsche des Kleinkindes einzugehen? Es bedeutet einerseits ein intuitives und mitfühlendes Verstehen des kindlichen Bindungsverhaltens, aber auch die Bereitschaft, darauf einzugehen, andererseits das Verständnis für den Ärger des Kindes, wenn ihm die Wünsche nach Liebe und Zuwendung versagt werden. Eltern müssen verstehen, dass die Angst des Kindes, ob sie ihm weiterhin zur Verfügung bleiben, beim Kind eine Unsicherheit auslöst.

Respekt für die Bindungswünsche des Kindes ist demnach Voraussetzung, dass das Kind seine Umwelt entdecken und seinen Beziehungskreis zu andern Erwachsenen und Gleichaltrigen erweitern kann. Elterliche Bindungsmuster haben also auf die Bindungssicherheit der Kinder einen bedeutenden Einfluss (vgl. Grossmann & Grossmann, 2003, S. 26f; 2011, S. 409-439).

Wie sieht die Bindung der Kleinkinder zu einem Objekt aus? Bowlby (2006, S. 296) beobachtete, dass etwa ein Drittel der Kinder eine Bindung ab dem neunten Lebensmonat zu einem speziellen Lieblingsobjekt unterhielten, meist zu einem weichen Objekt. Kinder, die im ersten Lebensjahr ohne mütterliche Fürsorge aufgewachsen waren, besaßen keine weichen Lieblingsobjekte. Der Autor vermutet, dass die Abneigung gegen Stofftiere eine Abneigung gegen die Mutter bedeuten könnte, ein Ausdruck fehlender Bindung also (vgl. Bowlby 2006, S. 296) .

Eine sichere Bindung entwickelt sich bei Kleinkindern, wenn Eltern dem Kind Sicherheit geben, damit es die Umwelt erkunden kann. Intuitives, mitfühlendes Verstehen und Reagieren der Eltern auf die Wünsche des Kindes geben dem Kind Sicherheit.

2.2.3 BINDUNG ALS GRUNDLAGE FÜR DIE LEBENSSTÄRKE

Sind die Grundbedürfnisse nach Bindung, Autonomie und Kompetenz von Geburt an befriedigt, legen Eltern und Fachkräfte damit die Grundlage für die Lebensstärke der Kinder, schreiben Geiger und Spindler (2010, S. 79). Die Autoren (2010, S. 81f) erwähnen die kanadische Psychologin Mary Ainsworth, eine Mitarbeiterin von Bowlby, die auf Grund von kindlichen Verhaltensmustern drei Bindungskategorien unterscheidet: „sicher gebunden“, „unsicher-vermeidend“ und „unsicher-ambivalent“.

Sicher gebundene Kinder kehren nach dem Explorieren zur Bezugsperson zurück und tanken emotional auf (vgl. Brisch, 2001; Grossmann & Grossmann, 2011, S. 436ff). Ihre Lebensstärke kann wachsen.

Unsicher-vermeidend ist das Baby/Kleinkind-Verhalten dann, wenn die Mutter zwar verfügbar ist, aber auf das Baby aggressiv-„genervt“ reagiert. Dann wendet es sich andern Bezugspersonen zu, was die Mutter wiederum mit Zurückweisung beantwortet.

Unsicher-ambivalentes Verhalten lässt sich daran erkennen, dass die Mutter grundsätzlich positiv zum Kind eingestellt ist, aber zeitweise Groll oder verletzte Gefühle bei ihr unangemessen durchbrechen. Vor allem dann, wenn es nicht mehr brav oder lieb ist. Das macht Babys unsicher-ambivalent und es kann Abwehrprozesse gegen die Bezugsperson zeigen (Grossmann & Grossmann, 2011, S. 309, S. 436).

Bindungsmuster der Eltern haben bedeutenden Einfluss auf die Art und Weise, wie Kinder reagieren, wenn sie z.B. Schmerz erfahren oder verstört sind. Reaktionen der Eltern bilden Grundlage für die Lebensstärke der Kinder. Eggert-Schmid Noerr, Finger-Trescher und Pforr (2007, S. 166f) beschreiben drei Eltern-Reaktionen, nachdem Kinder Schmerz erfahren haben. Autonome Eltern mit einem sicheren Bindungsmuster zeigen dem Kind, dass sie die Ursache der Verstörung verstehen. Damit würdigen sie seine Befindlichkeit. Dies sei gleichzeitig ein Modell, wie man mit Verstörungen umgehen könne. Dann gäbe es Eltern, die nur die Gefühle des Kindes aufzeigen würden, in der Fachsprache „spiegeln“, ohne ihnen aber zu zeigen, wie man diese Gefühle bewältigt. Dieses Bindungsmuster benennen die Autoren als „verstrickt“. Die unsicher distanzierenden Eltern dagegen würden dem Kind bei Verstörungen zwar Stabilität und Bewältigung vermitteln, würden aber nicht über die Gefühle selbst sprechen. Wie können Reaktionen der Kinder auf Schmerz aussehen? Sicher gebundene Kinder könnten angenehme wie schmerzhaft Gefühle gleichermaßen empfinden und ausdrücken. Unsicher-vermeidend gebundene tendierten dazu, schmerzhaft Gefühle zu vermeiden, unsicher-ambivalent gebundene würden sich mit ihren Bindungserfahrungen übermäßig beschäftigen. Die Lösung liege darin, dass Eltern die Verstörungen der Kinder reflektieren. Bowlby weist darauf hin, dass die Bindungssicherheit der Kinder, also Verhaltensweisen, Gefühle und Emotionen (2006, S. 120-127) der Kinder nur in Bezug auf die Einteilung von Bindungskategorien der Mütter verstanden werden können.

Grossmann und Grossmann (2011, S. 436ff), welche die Theorien von Bowlby und Ainsworth weiterentwickelt haben, teilen das Bindungsverhalten der Mutter in drei Variablen mit Skalen zwischen 9 und 1 ein. Die erste Variable heisst „Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit“, die zweite „Zusammenspiel versus Beeinträchtigung“ und die dritte „Annahme versus Zurückweisung“. Die Skala 9 heisst, dass die Mutter ausgezeichnet auf Signale des Babys reagiert. 7 heisst, dass sie im Allgemeinen gut reagiert. 5 heisst noch, dass die Mutter grundsätzlich mehr positive Interaktionen als negative zeigt. Die Benotung 3 heisst, dass sie mehrheitlich negativ reagiert und 1 heisst, dass sie sehr negativ auf das Baby reagiert.

Die Variablen und Skalen sind in der folgenden Tabelle mit zentralen Merkmalen beschrieben. Die Kategorien, die meistens bis und mit dem 2. Lebensjahr, bei Entwicklungsverzögerung bis drei Jahre angewendet werden, sollen einerseits auf die Vielfalt mütterlichen Verhaltens und damit auf die mögliche Lebensstärke hinweisen. Andererseits sollen sie später eine Verortung der Interviewaussagen für das Kategoriensystem in den Kapiteln 4.1 bis 4.3 ermöglichen, ob sie eher zu

den Bereichen 9-7, 7-5 oder eher in die Bereiche 5-3 bzw. 3-1 passen. Die Farben werden für die Leseführung eingesetzt.

Tabelle 1: Erfassung mütterlichen Verhaltens nach Ainsworth (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 414-439)

Variablen	Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babys (Sensitivity versus Insensitivity to the Baby's Communications)	Zusammenspiel versus Beeinträchtigung (Einmischen/Eingreifen) (Cooperation versus Interference)	Annahme versus Zurückweisung des Kindes (Acceptance versus Rejection)
Beschreibung	Fähigkeit der Mutter, Signale des Kindes richtig zu interpretieren und prompt und angemessen zu beantworten.	Ausmass und Häufigkeit der Handlungen, die Mutter mit Interaktionen macht, um Aktivitäten des Kindes zu unterbrechen.	Fähigkeit der Mutter, positive und negative Gefühle von ihr und Kind in Einklang zu bringen oder zu lösen.
Skalierung 9 bis 1 ↓	Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung
9 Hochgradig feinfühlig (highly sensitive) 9 Hervorragendes Zusammenspiel (conspicuously cooperative) 9 Sehr annehmend (highly accepting)	Mutter „liest“ Signale und Kommunikation des Babys gekonnt und beantwortet sie prompt und angemessen.	Mutter betrachtet Kind als eigenständige, aktive, autonome Person. Greift sanft in die Beschäftigungen des Babys ein. Mutter strukturiert Situationen so, dass sie selten Befehle erteilen muss.	Mutter liebt und respektiert Kind und seinen Willen. Sie akzeptiert ihre eingeschränkte Selbstbestimmung. Irritationen sind kurz und schnell erledigt.
7 Feinfühlig (sensitive) 7 Gutes Zusammenspiel (cooperative) 7 Annehmend (accepting)	Beinahe wie bei 9, aber weniger feinfühlig. Mutter verpasst manchmal notwendige Reaktionen. Auf klare und deutliche Signale des Babys interpretiert Mutter angemessen und geht darauf ein.	Mutter ist im grossen und ganzen kooperativ, hat aber weniger Verständnis für Autonomie des Kindes. Mutter zeigt weniger Umsicht beim Gestalten der häuslichen Umgebung und eigenen Tätigkeiten.	Mutter hat überwiegend positive Gefühle. Wird manchmal ärgerlich, wenn Kind an andern Leuten und Dingen interessiert ist. Allgemein ist Mutter aber geduldig und verantwortungsvoll.
5 Unbeständig feinfühlig (inconsistently sensitive) 5 Etwas beeinträchtigend (mildly interfering) 5 Zwiespältig (ambivalent)	Mutter reagiert manchmal prompt und angemessen auf Kommunikation des Babys, manchmal hat sie verzerrte Wahrnehmung oder ist ihr die Achtsamkeit egal.	Mutter kümmert sich wenig um Bedürfnisse und Aktivitäten des Kindes. Unterbricht und beeinträchtigt Kind, aber eher sanft und nicht abrupt.	Mutter ist grundsätzlich zum Kind positiv eingestellt. Groll oder verletzte Gefühle brechen manchmal bei ihr durch. Mutter nimmt Ärger oder Frust des Babys persönlich.
3 Unfeinfühlig (insensitive) 3 Beeinträchtigend (interfering)	Mutter reagiert häufig unangemessen und unfeinfühlig. Oft unfähig, Dinge aus der Perspektive des Babys zu sehen. Bricht Interaktionen ab,	Mütter greifen körperlich direkt und/oder mit Zwang ein. Kind soll Dinge genau so tun, wie Mutter möchte, weil sie	Negative Reaktionen der Mutter überwiegen, wenn Kind nicht tut, was sie will. Ignoriert Kind manchmal. Beschreibt vor allem Handlungen

<p>3 Bemerkenswerte Ablehnung/Zurückweisung (substantially rejecting)</p>	<p>wenn eigene Wünsche wichtiger sind.</p>	<p>unbedingt dem Kind Sachen beibringen will. Mutter beeinträchtigt Interaktionen.</p>	<p>des Kindes unfreundlich und negativ. Sie ist stark gereizt.</p>
<p>1 Hochgradig unfeinfühlig (highly insensitive) 1 Stark beeinträchtigend (highly interfering) 1 In hohem Mass ablehnend und zurückweisend (highly rejecting)</p>	<p>Mutter reagiert manchmal, wenn Signale des Babys stark genug und häufig sind. Verzögerte oder keine Reaktionen, weil eigene Wünsche und Aktivitäten am wichtigsten sind.</p>	<p>Mutter sieht Kind als Besitz. Tut mit ihm, was sie will, zwingt ihm ihren Willen auf oder verfolgt nur eigene Launen. Eingriffe sind von überwältigender Willkür. Mutter fordert, dirigiert, kontrolliert nur.</p>	<p>Mutter lehnt Kind offen mit Ärger, Groll und Hass ab. Mutter sieht Kind als Plage oder grosse Beeinträchtigung. Gewaltanwendung am Kind. Selten Anzeichen von Freude.</p>

Die obere Tabelle kommt in den Kapiteln 4.1-4.3 bei der Datenauswertung wieder zur Sprache.

Welche weiteren Folgen hat die Bindungsqualität für die Lebensstärke des Kindes? Geiger und Spindler (2010, S. 82f) nennen neben dem Umgang mit den eigenen Emotionen und dem Verhalten in Belastungssituationen Anpassungsstrategien an die Umwelt, insbesondere auf die soziale Kompetenz, auf Freundschaftsbeziehungen, Wahrnehmung und Konfliktverhalten, ausserdem auf den Selbstwert. Wie bereits Bowlby erwähnt hat, betont auch Ainsworth, dass die Bindungssicherheit hauptsächlich aus der Reaktion des Kindes erschlossen wird, wenn es zuerst eine kurze Zeit getrennt von der Mutter war und dann wieder mit ihr zusammenkommt. Sicher gebundene Kinder nähern sich wie erwähnt der Mutter, suchen Körperkontakt und lassen sich schnell beruhigen. Unsicher gebundene Kinder vermeiden die Mutter oder verhalten sich ambivalent. Wenn Babys und Kinder eine sichere Bindung zu Bezugspersonen haben, lernen die Kinder später, über Interaktionen zu reflektieren. Auch werden Kinder gegen negative äussere Einflüsse resistent (vgl. Geiger & Spindler, 2010, S. 90). Solche äusseren Einflüsse wie z.B. eine fremde Tagesbetreuung können die Bindungsprozesse negativ oder fördernd beeinflussen. Was hilft dem Kind, einige Stunden ausserhalb der vertrauten familiären Umgebung zu verbringen, ohne dass es Schaden nimmt an seiner seelischen Entwicklung? Es ist die Bindungsbeziehung zu den Betreuungspersonen, die parallel zur Elternbindung entsteht. Das wichtigste Qualitätsmerkmal der Tagesbetreuung von Kleinkindern hängt insbesondere von der Qualität der Bindungsprozesse ab, die sich bei der Betreuung ergeben (vgl. Eggert-Schmid Noerr et al., 2007, S. 95-96).

Weitere Vertreter der Bindungsforschung weisen aufgrund von Untersuchungen darauf hin, dass sicher gebundene Kinder mit grosser Wahrscheinlichkeit sicher gebundene Kinder bleiben (vgl. Datler, Eggert-Schmid Noerr & Winterhager-Schmid, 2002, S. 58). Sie heben hervor, dass sicher gebundene Kinder beim Hinzukommen von belastenden Faktoren wie z.B. beim Eintritt in eine Kinderkrippe immer noch sicher gebunden seien, weil deren Bindungssicherheit wie ein Schutz wirke. Andererseits können Kinder, die unsicher gebunden sind, aber z.B. in einer Tagesbetreuung

eine qualitativ gute Betreuung erhalten, mehr Sicherheit in ihrer Bindung erlangen. Die Betreuungsqualität kann also dazu führen, dass unsicher gebundene Kinder in der Sicherheit aufholen können, indem sie sicher-gebundene Betreuung erleben.

„Resilienz“ als Lebensstärke wird im Kapitel 2.5.5 im Zusammenhang mit Kriegstraumata erörtert.

Die Variablen „Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit“, „Zusammenspiel versus Beeinträchtigung“ und „Annahme versus Zurückweisung“ entscheiden über die Qualität der Bindungsbeziehung. Die Forschung kategorisiert die Bindung der Kinder in „sicher gebunden“, „unsicher-ambivalent“ und „unsicher-vermeidend“.

Im nächsten Kapitel wird ein Blick auf das russische Bindungsverhalten geworfen.

2.2.4 KULTURELLES BINDUNGSVERHALTEN AM BEISPIEL RUSSLAND

Wie im Kapitel 2.2.1 erwähnt, braucht es den Blick auf das Eigene und das Fremde, um Bindung und Bindungsverhalten besser zu verstehen. Die russische Handhabung von Bindung könnte in der schweizerischen Bindungskultur eher unbekannt sein. Ein Aspekt im russischen Bindungsverhalten kann später beim Untersuchen der somalischen Kultur wiedergefunden werden. Deshalb soll der kulturelle Vergleich in diesem Kapitel zu einem möglichst erweiterten Bild von Bindung und Bindungsverhalten in der Schlussauswertung beitragen.

Bronfenbrenner, amerikanischer Professor für Psychologie, Kinderentwicklung und Familienstudien, hat die amerikanische und russische Kindererziehung untersucht und miteinander verglichen (vgl. Bronfenbrenner, 1972, S. 31). Obwohl er keine explizite Definition über den Begriff „Bindung“ abgibt, schreibt er in Bezug auf das Bindungsverhalten anhand seiner Untersuchungen, dass es in der russischen Eltern-Kind-Beziehung eine „positive wie auch negative Aufladung“ gibt. Er bezeichnet die russische Eltern-Kind-Beziehung einerseits als herzlicher und gefühlsbetonter als z.B. die amerikanische, andererseits stellte er fest, dass jede Abweichung vom erwarteten Betragen eine Einschränkung dieser überbetonten Herzlichkeit zur Folge hat. Das wird mit Gesten, Worten, Umgangston oder Schweigen zum Ausdruck gebracht, um zu zeigen, dass die Eltern sich gekränkt fühlen. Ein Disziplinierungsmittel bei nicht erwartetem Verhalten der Kinder ist in Russland der Entzug emotionaler Unterstützung. Es kann vorkommen, dass Mütter stundenlang nicht mit ihrem Kind sprechen, wenn es ein nicht erwartetes Verhalten zeigte. Sozialisationsziel davon ist nicht, dem Kind zu zeigen, dass es sich falsch verhalten hat, sondern, dass es undankbar gewesen ist und eine auf gegenseitiger Zuneigung gründende Bindung verraten hat (vgl. Bronfenbrenner, 1972, S. 31).

Fremde Personen freunden sich in Russland - für Amerikaner schockierend schnell - ganz selbstverständlich mit kleinen Kindern an. Im Bus würden Kleinkinder oft von den eigenen Begleitpersonen auf den Schoß einer fremden Person gesetzt.

Was bewirkt nun eine warme, restriktive Mutter-Kind-Beziehung, wie sie Bronfenbrenner in Russland bezeichnet? Er schlussfolgert, dass es Kinder sind, die sich den sozialen Normen der Erwachsenen anpassen. Der Autor vermutet weiter, dass die Mütter dann übertriebene Fürsorge zeigten, je mehr die Väter abwesend seien. Er kommt zum Ergebnis, dass Kinder aus matriarchalischen Familien tendenziell wenig Initiative zeigen und sich lieber auf den Rat anderer verlassen. Im nächsten Kapitel fließen die Forschungen von Keller ein (2011), welche das Bindungsverhalten in Kamerun untersucht hat. Das Bindungsverhalten in Somalia wird später erarbeitet.

2.2.5 KULTURELLE WERTE UND NORMEN UND DEREN EINFLUSS AUF DIE BINDUNG

Keller (2011) hat familiäre Werte und Normen vor allem im afrikanischen Nso-Stamm in Kamerun erforscht, im städtischen wie auch ländlichen Umfeld. Die Definition von Bindung und das untersuchte Bindungsverhalten dieser Autorin werden nachfolgend erläutert, um sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit mit der Kind-Familiennetzwerk-Bindung der somalischen Kultur zu vergleichen. Der Fokus wird zunächst auf das Bindungsverhalten gelegt, weil es Grundlage für Bildung und Erziehung ist (vgl. Keller, 2011, S. 102f). Worauf resultiert das Bindungsverhalten? Werte und Normen beeinflussen die Handhabung von Bindung. Keller definiert Bindung folgendermassen:

Bindung wird als das emotionale Band betrachtet, das sich zwischen einem Säugling und seinen wesentlichen Bezugspersonen entwickelt. Bindung wird dabei aus der Perspektive des Kindes betrachtet. Die Wünsche, Bedürfnisse, Präferenzen, ja sogar der - vermutete - Wille des Babys stehen im Mittelpunkt elterlicher Fürsorge. (Keller, 2011, S. 103)

Wenn hier Bindung als das emotionale Band zwischen Säugling und Bezugspersonen betrachtet wird, entsteht die Frage, durch welche Werte und Normen dieses emotionale Band gestaltet wird und welchen Einfluss es auf die sozial-emotionale Entwicklung und Kompetenz der Kinder und damit auf das Lernverhalten hat.

Keller macht deutlich, dass die Bindungstheorie am kulturellen Modell der Autonomie orientiert ist (2011, S. 105). Dazu benutzt sie den Begriff „westliche Mittelschicht“ für wissenschaftliche, kulturvergleichende Forschungen. Kennzeichnend für diese „Modellfamilie“ ist in der frühen Eltern-Kind-Interaktion der Blickkontakt mit intensiver sprachlicher Beteiligung. Dabei wird ein positiver emotionaler Ausdruck des Babys als Norm erwartet. Motorische Stimulation für das Baby wird eher vermieden. Objektstimulation mithilfe von Spielzeug steht vor körperlicher Nähe. Dieses kulturelle westliche Muster wird als „distale Strategie“ bezeichnet. Die distale Strategie bedeutet nicht, dass Eltern und Kind gefühlsmässig auf Distanz sind. Gerade die westliche Mittelschichtfamilie stellt das Baby ins Zentrum. Bei deutschen Vätern wurde zwischen 1977 und 2001 beobachtet, dass der Körperkontakt zu ihren Babys eindeutig abgenommen, dafür der Blickkontakt zugenommen hat (vgl. Keller, 2011, S. 106). Vielleicht kann daraus abgeleitet werden, dass die Verbundenheit abgenommen und die Unterstützung zur Autonomie des Kleinkindes zugenommen hat.

In der westlichen Mittelschicht wird also eine kindzentrierte, exklusive, von Diskurs begleitete Aufmerksamkeit als Voraussetzung für eine sichere Bindungsbeziehung angesehen. Wo die Ressourcen dazu fehlen, werde die Bindungsbeziehung durch Gesundheits- und Bildungswesen unterstützt, führt sie weiter aus. Keller argumentiert, dass dieses Modell nicht mit dem Universalitätsanspruch der allgemeinen Bindungstheorie zusammenpasst, weil es situations- und kulturabhängig angewendet werde (vgl. Keller, 2011, S. 105). Gleiche Verhaltensweisen der Bezugspersonen könnten verschiedene Sozialisationsziele haben, je nachdem, welche Wertvorstellungen in einem bestimmten kulturellen Kontext vorherrschen würden. Die Autorin erläutert dies am Beispiel der Sichtweise von Müttern über das Stillen eines 3-monatigen Säuglings. Es wird als das bedeutendste Verhalten angesehen, ob in den USA, Deutschland oder dem afrikanischen Nso-Stamm. Die Sozialisationsziele sind jedoch völlig unterschiedlich. Deutsche Mütter erwarten vom Stillen, dass es das Baby selbstbewusst und unabhängig macht, während die Nso-Mütter erwarten, dass die Kinder in die Gemeinschaft eingegliedert werden. Das Stillen selbst wird verschieden gehandhabt. Die deutsche Mutter sucht den Blickkontakt zum Baby, die Nso-Mutter putzt vielleicht Gemüse (vgl. Keller, 2011, S. 107), was nicht heisst, dass sie innerlich nicht mit dem Baby verbunden ist.

Die Bindungs- und Beziehungsregulation muss somit im Kontext angeschaut werden. Der Ausgangspunkt der Bindungsentwicklung ist also die konkrete Lebenssituation. Bei den Nso-Müttern bedeutet eine sichere Bindung, dass ihre Kleinkinder einen emotionslosen Ausdruck zeigen, wenn sich eine fremde Person nähert. Zuerst wird in dieser Kultur die Mutter per Handschlag begrüsst und dann sofort das Kleinkind auf den Arm genommen, als Zeichen des Respekts. Das Kind soll emotionslos reagieren, weil das eine sichere Bindung bestätigt (vgl. Keller, 2011, S. 108).

Um die Bindungsqualität zu überprüfen, insbesondere ob Kinder in der Situation mit fremden Personen gestresst sind, wurden einigen Nso-Kleinkindern Speichel entnommen und das Stresshormon Kortisol untersucht. Dann wurde das Resultat mit dem Gesichtsausdruck der gefilmten Kinder verglichen. Es zeigten sich drei Gruppen von Reaktionen, je nachdem, in welcher Lebenslage sich die Mütter befanden und welches kulturelle Ideal ihnen wichtig war. Die emotional neutralen Kinder stammten von verheirateten Müttern, die in Grossfamilien des Ehemannes lebten. Der Kortisolspiegel dieser Kinder stieg zunächst an, sank aber im Verlauf des Gesprächs. Diese Kinder wurden von mehreren Betreuungspersonen der Grossfamilie betreut. Die Mütter arbeiteten als Bäuerinnen auf den Familienfeldern. Es war ihnen wichtig, dass ihre Kinder von andern Personen betreut werden konnten. Die zweite Gruppe Kinder reagierte zuerst positiv auf die fremde Person, dann doch mit Angst, also ambivalent. Die dritte Gruppe reagierte ablehnend. Deren Mütter waren nicht verheiratet, jünger als die andern, waren im elterlichen Haushalt geduldet und gingen bezahlten Beschäftigungen nach, z.B. als Verkäuferin oder Coiffeuse. Sie verstanden sich nicht als primäre Bezugsperson.

Aus diesen Untersuchungen ist ersichtlich, dass der Nso-Stamm in erster Linie unter einer sicheren Bindung physische Verfügbarkeit und Versorgung versteht, nicht wie in der „westlichen Mittelschicht“ das emotionale Band zwischen Kind und Bezugsperson. Über Gefühle und Gedanken zu sprechen gilt bei ihnen als Tabu, während in der westlichen Mittelschicht Selbstreflexion und psychologische Autonomie zur eigenen Identität gehört. Wie sieht nun das Bindungsverhalten in der somalischen Kultur aus? Dies ist Thema des nächsten Kapitels.

Werte und Normen einer Kultur bestimmen die Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind. Jede Kultur hat spezifische Werte und Normen, die vom Gedanken der Autonomie oder Verbundenheit oder einer Mischform geprägt sind.

2.3 BINDUNGSVERHALTEN IN DER SOMALISCHEN KULTUR UND MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN

Abdullahi (2001), eine somalische Autorin schreibt, dass in erster Linie die Mutter verantwortlich für die Versorgung der Babys und Kinder ist, aber auch das Familiennetzwerk, wenn es um Entscheidungen geht. Männer spielen in der perinatalen Versorgung von Mutter und Kind eine untergeordnete Rolle (Eyer & Schweizer, 2010, S. 88). Letztgenannte Autoren stellten fest (2010, S. 106), dass Somalier schockiert sind, wenn sie sehen, dass Männer in der Schweiz im Haushalt mithelfen oder mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Solche Männer werden als schlechte Männer angesehen, auch von Müttern. Auf die Frage warum, wird geantwortet, dass sie wie Frauen geworden seien. Im islamischen Kontext ist es nach Schröter (1999, S. 43f) eine Unehre für Väter, wenn sie sich in häuslichen Angelegenheiten beteiligen oder zeitlich vor einer bestimmten Zeit zu Hause ankommen. Es würde bedeuten, den Raum der Frau einzunehmen. Dieser gehört während des Tages den Frauen.

Wenn es solch vorgegebene Strukturen gibt, resultiert daraus die Frage, welche Werte und Normen in der somalischen Familienkultur gelebt werden und welches Bindungs- und Bindungsverhalten daraus resultiert. In der Literatur liess sich trotz intensiver Suche nur wenig zum somalischen Bindungsverhalten finden. Deshalb sollen mit Interviews Werte und Normen im somalischen Familiennetzwerk erfasst werden und die Interaktionen mithilfe der Literatur analysiert werden.

Vorher wird das somalische Bindungsverhalten angeschaut, denn wie in den obigen Kapiteln erläutert, hat das Bindungsmuster einen entscheidenden Einfluss darauf, ob und wie Kinder die Umwelt entdecken und wie sie lernen. Die Signalrate der Spiegelneuronen vermindert sich durch lange andauernde Angst (vgl. Eggert-Schmid Noerr et al., 2007, S. 166). Damit wird die Fähigkeit zu lernen allgemein erschwert. Auf das Lernverhalten wird im Kapitel 6.5 eingegangen. Aus den bisher untersuchten Aspekten dieser Arbeit ergeben sich für den empirischen Teil weitere Fragestellungen.

2.4 ABGELEITETE FRAGESTELLUNGEN ZU BINDUNG UND BILDUNG

Nachfolgende Fragen sind im Hinblick auf die Untersuchung der somalischen Werte und Normen und deren Einfluss auf das Bindungsverhalten entstanden:

- 1. Wie ist das Interaktions-Verhalten in der somalischen Familienkultur?
- 2. Wer ist beteiligt?
- 3. Welches sind die Werte und Normen und welche Handlungsweisen entstehen daraus?

Um diese Fragen zu beantworten, haben sich folgende Unterfragen gebildet: „Erzählen Sie bitte, welches sind wichtige mütterliche/elterliche Verhaltensweisen bei der Pflege und Betreuung eines Babys?“, „Wann, wie lange und warum wird das Baby auf dem Rücken getragen?“ „Wie wichtig ist es, mit Babys/Kleinkindern zu spielen?“ „Stellen Sie sich vor, Ihr Baby schreit, was ist wichtig, dass jetzt passiert?“ „Wann wird mit den Kindern gesprochen?“ „Welche Handlungsweisen in der somalischen Kultur werden von Generation zu Generation weitergegeben (vgl. Harkness & Super, 1996; Keller 2011)?“

Um die Daten aus den Interviews verorten zu können, wurde im Kapitel 2.2.3 eine Skalierung zur Erfassung mütterlichen Verhaltens nach Grossmann und Grossmann (2011, S. 409f) erstellt. Sie wird für die Kodierregeln zu den Aussagen der Bindung im Kapitel 4.1 bzw. 9.8 gebraucht.

Vorher wird im nächsten Kapitel ein Verständnis für die kulturvergleichende Bildung erarbeitet, um anschliessend den Einfluss der Bindung auf die Bildung im somalischen Kontext zu verstehen.

2.5 BILDUNG IM KONTEXT VON KULTUREN

2.5.1 DEFINITION VON BILDUNG

Schäfer betont, dass Bildung ab der Geburt beginnt (vgl. Jahrbuch für psychoanalytische Pädagogik 10, 1989, S. 37f). Er unterscheidet beim Begriff Bildung zwischen Sozialisations-, Enkulturations- und Lernprozessen. Das sei an einem Beispiel erläutert: Beim Thema Umweltschutz (Sozialisation) haben Erwachsene ein Sozialisationsziel für das Kind. Erst bedeutet z.B. ein Hund für das Kind ein Objekt der Angst. Wenn es aber erfährt, dass der Hund Mensch und andere Tiere beschützen kann, erfährt es einen subjektiven Sinn (Enkulturation). Erst dann ist das Kind für einen Lernprozess bereit, weil es eine Beziehung zum Hund entwickelt hat. Es ist nun bereit, Tiere in ihrer Vielfalt zu pflegen und zu erhalten (Lernprozess).

Liegle (2006, S. 21) definiert Bildung als die Verinnerlichung der äusseren Welt. Die Summe der Erlebnisse eines Menschen bestimme seinen Bildungsprozess. Der Autor führt weiter aus, dass Erlebnisse mit Menschen und Dingen, sozialen Räumen und Zeiten, Sprache und Gesten, Stimmungen und Beziehungen, Eigentum und Mangel zur Bildung gehören. Liegles Definitionen bestätigen damit die Aussagen von Schäfer, dass Bildung ab Geburt beginnt. Aus Liegles Beschreibung

des Begriffs Bildung kann abgeleitet werden, dass Bildung mit kulturellen Normen und Werten zusammenhängt. Diese Zusammenhänge werden in den nächsten zwei Kapiteln dargestellt.

2.5.2 AUTONOMIE UND VERBUNDENHEIT HABEN EINFLUSS AUF BILDUNG

Wie aus den letzten Kapiteln ersichtlich ist, haben Werte und Normen einer Kultur einen bedeutenden Einfluss auf Bindung und Bildung der Kinder. Die Bindung zeigt, welche Sozialisationsziele vorherrschen und welche Bildungsziele für Kinder angestrebt werden.

Aus dem Bindungsverhalten der Autonomie folgt die Fähigkeit, Kontrolle über das eigene Leben und die eigenen Handlungen auszuüben und das eigene Leben selbstverantwortlich zu führen (vgl. Keller, 2011, S. 16). Das Baby beispielsweise wird als gleichwertiger Partner in der Interaktion betrachtet. Es darf sich mit eigenen Äusserungen und Darstellungen ausdrücken. Folglich gehen Bezugspersonen auf innere Zustände, Wünsche und Präferenzen des Babys ein. Gespräche haben Dialogcharakter. Das Kind bestimmt mit, was es lernen möchte.

Andererseits wird vom Baby ein positiv emotionaler Ausdruck als Norm erwartet. Überprüfbar ist das mit ersten Kinderzeichnungen, bei denen das Selbstportrait formatfüllend und lachend gestaltet ist. Weitere primäre Erziehungsziele der Eltern sind „Durchsetzungsvermögen“, „sich von andern Kindern unterscheiden“ oder „Talente und Interessen entwickeln“ (Keller, 2011, S. 50f). Wünsche, Vorlieben und Intentionen des Babys werden vom Modell der westlichen Mittelschicht in den Vordergrund gerückt. Weshalb? Nach Grossmann und Grossmann (2011) und Bode (2013) können es Reaktionen auf Erziehungsmuster sein, die von den eigenen Eltern übernommen oder vermieden werden wollen oder Verhaltensweisen, angepasst an die Erkenntnisse der Forschung.

Keller (2011, S. 16) kritisiert, dass nicht wirklich das Kind in seiner Lebenswirklichkeit im Zentrum steht, wenn die kognitive Förderung des Kindes als das wichtigste Sozialisationsziel angeschaut wird. Doch alle Sozialisationsziele bilden sich aus kulturellen Werten, Normen, Orientierungen und Überzeugungen (vgl. Kapitel 2.2.1). Warum werden Kinder in jeder Kultur sozialisiert? Eltern oder Betreuungspersonen haben eine bestimmte Vorstellung für die Kinder, wie sie sich in bestimmten Entwicklungsabschnitten entwickeln sollten. Dabei passiert generationenübergreifende Weitergabe von Kultur (vgl. Keller, 2011, S. 24f).

Folgende Sozialisationsziele sind beim Modell der Autonomie (vgl. Keller, 2011, S. 21) wichtig:

Das Kind soll:

- schnell laufen lernen
- sich eine gewisse Zeit mit Spielzeug beschäftigen
- sich durchsetzen
- von Anderen verschieden sein
- eigene Vorstellungen klar ausdrücken
- Talente und Interessen entwickeln

Eine Folge dieser Ziele ist, dass Beziehungen vor allem einen kognitiv geprägten Charakter haben. Kognitive Ziele sind unter anderen auch in pädagogischen Leit- und Richtlinien für Kinder von Schweizer Schulen aufgeführt. Es wird am Schluss (vgl. Kapitel 6.4) diskutiert, was Ziele zur Förderung der Autonomie für die somalische Familienkultur bedeuten können.

Anders beim Sozialisationsziel „Verbundenheit“: Dieser kulturelle Begriff ist angepasst an die Lebenswirklichkeit von traditionellen Bauernfamilien, die zusammen arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Hier geht es also darum, Kinder so zu sozialisieren, damit sie mithelfen können, die an sie geforderten Aufgaben im Bauernbetrieb zu erfüllen.

Folgende Sozialisationsziele für das Kind gelten bei der Verbundenheit:

- ältere Menschen respektieren lernen
- soziale Harmonie erhalten
- tun, was die Eltern sagen
- mit andern teilen

Solche Sozialisationsziele fördern die Verbundenheit mit der Umwelt (vgl. Keller, 2011, S. 26). Die Förderung und Anpassung an das soziale System passiert beispielsweise beim afrikanischen Nso-Stamm, indem die Mütter ihre Babys rhythmisch-motorisch und vokalisches stimulieren. Keller fand heraus, dass Mütter das tun, um die Babys in eine soziale, symbiotische Wir-Identität zu bringen und dass die Babys sich dadurch entwickeln können (vgl. Keller, 2011, S. 63). Die Nso-Mütter glauben, dass Kinder schlecht wachsen und gedeihen, wenn Babys auf einer Decke liegend mit Spielzeug stimuliert werden. Ausserdem finden sie es schlecht, wenn Babys so weit von der Mutter entfernt sind. Sie verstehen nicht, wenn Babys nicht sofort gestillt werden, wenn sie unruhig sind. Die Nso-Mütter sagen, dass sie die Wünsche des Babys nicht herausfinden müssen, weil sie selber wissen, was gut für die Babys ist (vgl. Keller, 2011, S. 64). Damit wird Sozialisation im Hinblick auf hierarchische Anpassung des Kindes ausgeführt, führt Keller weiter aus. Bauernfamilien seien wirtschaftlich darauf angewiesen. Beziehungen sind daher verbindlich. Menschen, die im Modell der Verbundenheit leben, richten ihre Lebenswirklichkeit nicht auf ihre innere Welt, sondern auf Bedürfnisse, Vorstellungen und Intentionen der Gemeinschaft (vgl. Keller, 2011, S. 17). Deshalb gingen Kinder dann nicht in die Schule, wenn sie bei dringender Feldarbeit, traditionellen Festen oder familiären Ereignissen zuhause mithelfen oder anwesend sein müssten, erklärt Keller. Autonomie im Modell der Verbundenheit ist nur dann gefragt, wenn Kinder von frühem Kindesalter an selbstverantwortlich und selbstbestimmt Aufgaben im Haushalt zum Wohl der Gesellschaft übernehmen und ausführen (vgl. Keller, 2011, S. 18).

Dass sich das Thema Autonomie und Verbundenheit nicht nur auf die Kleinkindphase bezieht, zeigen eine grosse Reihe wissenschaftlicher Bücher, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Hauptthemen in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen sind gemäss Brisch (2001, S. 215) bindungsdynamische Überlegungen. Es sei Aufgabe, den Jugendlichen zu helfen, eine Balance zwischen den Bindungs- und den Autonomiewünschen zu finden. Sie prägt das Lernverhalten.

Das Zusammenspiel von Bindung und Lernverhalten wird in Geiger & Spindler (2010, S. 79 - 90) visualisiert.

Abbildung 1: Das Zusammenspiel von Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem unter den Bedingungen von Wohlbefinden und Stress.

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Geiger und Spindler, 2010, S. 80).

Wenn das Kind stressfrei ist, kann das Bindungssystem deaktiviert und das Explorationssystem aktiviert werden. Somit kann das Kind auf Entdeckungsreise gehen. Das ist im linken Teil der Abbildung ersichtlich. Hat das Kind Furcht, Trauer oder Krankheit, wird das Bindungssystem aktiviert, z.B. durch Weinen oder Festhalten an der Mutter. Folglich kann das Kind die Umwelt nicht erkunden. Das ist rechts dargestellt. Diese Verhaltenssysteme hängen stark vom mütterlichen Verhalten ab. Das wird im folgenden Kapitel ersichtlich.

2.5.3 SCHULBILDUNG UND KULTUR DER ELTERN BEEINFLUSSEN AUTONOMIE UND VERBUNDENHEIT

In der Forschung wurde beobachtet, dass Eltern und Betreuungspersonen bei den Sozialisationszielen von Kindern nicht einfach plakativ das Modell Autonomie oder Verbundenheit wählen, sondern dass diese Modelle bei sich verändernden Kontextbedingungen angepasst werden (vgl. Keller, 2011, S. 152). Auslöser der veränderten Sozialisationsziele können das formal höhere Bildungsniveau der Eltern sein oder der Umzug vom Land in die Stadt. Am Beispiel der Nso-Frauen in Kamerun mit unterschiedlicher Bildung zeigt sich folgende Situation:

Grundsätzlich wurde aus Interviews mit Nso-Frauen mit hoher formaler Bildung ersichtlich, dass sie grossen Wert auf autonomes Verhalten der Kinder legen. Kinder sollen neugierig sein. Dies werde erreicht, wenn kindliche Interessen respektiert würden. Dabei dürfe das Kind seine Umwelt erkunden oder mit Versuch und Irrtum lernen. Das Kind steht also im Zentrum (Keller, 2011, S. 153). Die Lebensform ist zwar die Kernfamilie, sie ist aber immer noch stark an die Grossfamilie angebunden. Denn Geschwister und ihre Familien wohnen im gleichen Haushalt oder im gleichen Wohnquartier. Die eigenen Eltern wohnen im Haushalt ihrer Kinder. Mit diesem nahen Zusammenleben wird die soziale Harmonie erhalten, wobei die Autonomie der Kinder bei Frauen mit formal höherer Bildung allgemein gefördert wird. Damit findet eine Vermischung der Autonomie mit den Sozialisationszielen der Verbundenheit statt.

Weitere Auswirkungen der formalen Bildung bei den Nso-Frauen sind in den folgenden fünf Abschnitten nach Keller (2011, S. 152f) aufgeführt. Bei den Frauen mit formal niedriger Bildung ist Autonomie nur dann gefragt, wenn es ums Überleben geht. Wenn z.B. die Mutter gestorben ist und keine Angehörigen für das Kind sorgen, wird es geschätzt, dass das Kind alleine zurechtkommt. Ansonsten gilt es für diese Kinder, ihre Pflicht zu erfüllen, ein gutes Benehmen an den Tag zu legen und sich an den Vorgaben der Erwachsenen zu orientieren. Kinder sollen beobachten und nachmachen. Sie sind erwachsenenzentriert, erhalten die soziale Harmonie insgesamt durch die Erfüllung der Erwartungen an sie.

Was den Körperkontakt betrifft, so bleibt er nahezu gleichbedeutend bei beiden Gruppen. Die Frauen erklären unabhängig vom formalen Bildungsstand, dass sich Kinder sicher fühlen, wenn man sie festhält und sie die Mutter spüren. Daraus ergibt sich die Bindungssicherheit.

Blickkontakt zu den Babys wird von den formal höher gebildeten Frauen im Nso-Stamm eindeutig mehr gepflegt als von Nso-Frauen vom Land. Erstere sprechen die innere Welt der Kinder an, was die Bäuerinnen nicht tun würden.

Bei den Schlafgewohnheiten zeigt sich ein verändertes Bild in der Stadt. Ehepaare teilen das Bett, wobei das jüngste Kind bei der Mutter schläft. Bei formal tieferem Bildungsniveau schlafen die Kinder zusammen mit der Mutter, während der Vater alleine schläft. Kinder schlafen entweder mit Geschwistern oder andern Haushaltsmitgliedern bei beiden Gruppen.

Bei den Interaktionsstrategien zeigte sich ebenfalls ein unterschiedliches Bild. Die höher gebildeten Städterinnen übten deutlich mehr Objektstimulation aus als die Bäuerinnen. Infolgedessen zeigten sie weniger Körperkontakt und Körperstimulation, welche von Keller als proximales Verhalten bezeichnet wird.

Verschiedene Kulturen haben also verschiedene Ziele und Einstellungen, wie Kinder gefördert werden sollen. Eine Studie von McCollum, Ree, und Chen (2000) über amerikanische und koreanische Mütter, die beide in den USA leben, brachte interessante Unterschiede zutage. Die Forscher fokussierten sich darauf, aus welchem Hintergrund die Mütter ihre Meinung über Interaktionen mit ihren zwölf Monate alten männlichen Babys konstruieren. Alle Mütter hatten eine ähnliche Bildung, die koreanischen Mütter einen ähnlichen Grad des Integrationsstandes. Die Interviewer waren von der gleichen Kultur wie die Befragten. Untersucht wurden die Ansichten der Mütter über interaktive soziale Spiele und über Objektstimulation. Es zeigte sich, dass Koreanerinnen mehr Gewicht auf Emotionalität legten, d.h. es war ihnen wichtig, dass Babys Personen des Umfelds anlächeln. Amerikanerinnen betonten eher eine partnerschaftliche Rolle. Ihnen war wichtig, dass Babys lächeln, um selbst glücklich zu sein. Ausserdem sahen sich letztere eher als kognitiv unterstützende Personen, während die Koreanerinnen die Betreuer und Unterhalterrolle

gegenüber ihren Babys betonten. Spielzeug dient den Amerikanerinnen als Sprechförderung, während die koreanischen Mütter Spielzeug erklären und vorzeigen, damit sich Babys nachher selbstständig mit dem Spielzeug beschäftigen können. Welche Bedeutung die Bildung und der Einsatz von Spielzeug im somalischen Familiennetzwerk haben, wird im nächsten Kapitel untersucht.

2.5.4 SOMALISCHES BILDUNGSSYSTEM

Lewis (2008, S. 13f) beschreibt die Bildung von Mädchen und Jungen in Somalia aufgrund der traditionellen unterschiedlichen Normen und Werte von Mädchen und Jungen verschieden. Mädchen haben weniger Rechte als Jungen. Dies sei im Koran, der islamischen Lehre, so bestimmt. Laut Schätzung der UNICEF lag die Einschulungsquote 2004 bei den Jungen bei 13% und bei den Mädchen bei 7% (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 52). Die allgemein tiefe Einschulungsquote hat offenbar hauptsächlich mit der jahrzehntelangen Kriegssituation zu tun, in der ein regelmässiger Schulbesuch über viele Jahre nicht möglich war.

Abdullahi (2001, S. 148f) erklärt, dass somalische Kinder eine andere schulische Grundausbildung als Kinder in Europa haben. Somalische Studenten liessen sich in der Diaspora in drei Bereichen testen. Erstens in den Lebensgewohnheiten. Hier zeigten sich grosse Konflikte. Die Studenten waren nicht willens, Probleme ohne Bezug zum realen Leben und gelebten Erfahrungen zu behandeln. Zweitens im Bereich der Wortbedeutungen. Dabei wurde festgestellt, dass Begriffe fehlinterpretiert wurden. Beispielsweise wurde der Begriff Distanz als Route oder Reise gedeutet. Drittens in den schulischen Grundeinstellungen. Da zeigte sich, dass die Studenten es sich von der Koranschule her gewohnt waren, Texte ohne zu verstehen auswendig zu lernen. Dies machte die Zusammenarbeit zwischen Referenten und Studenten schwierig. Die sinngemässe Bearbeitung von eingefügten Lücken in Texten und Fragebögen, um Daten zu erhalten, sowie das Wiedergeben von signifikanten Eigenschaften der Zahlen/Daten war teilweise nicht möglich. Das Besprechen von Wahrnehmungsunterschieden sei eine grosse Herausforderung, ebenso wenn Texte mündlich oder schriftlich wiedergegeben werden sollten. Weniger Probleme bereiten, wie überall auf der Welt, Rechnungen wie „wer ist älter, Ali, 13. Juni 2000 oder Faduma, 3. April 2000 geboren?“ Hingegen Zeitangaben wie „vor Christus“ seien schwieriger zu bewältigen gewesen. Studenten, die während acht Monaten intensiv Italienisch studierten, hatten gemäss Testergebnissen Probleme, sich niveaugemäss auszudrücken. Könnte es sein, dass sich die Gehirnentwicklung in Abhängigkeit von Hunger, Angst oder Traumata nicht optimal entwickeln konnte (vgl. Keller, 2011, S. 14; Kapitel 2.3)? Die jüngere Entwicklungsneurologie deutet darauf hin. Dieser Aspekt wird im Kapitel 2.2.5 berücksichtigt.

Der kleinen Oberschicht in Somalia stehen seit 1997 Privatschulen und private Universitäten zur Verfügung (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 52). Landesweit fehlt es in Somalia aber an qualifizierten Lehrkräften. Einige Schulen werden von privaten Institutionen mithilfe von internationalen Organisationen aufrechterhalten. Viele Schulen werden traditionell als Koranschulen geführt und

werden von islamistischen Gruppen angeboten, erwähnen die beiden Autoren weiter (2010, S. 52). Afrikanische Universitäten hatten den Ruf, kulturell zwar vom Westen abhängig zu sein, sie würden aber den afrikanischen Nationalismus und politische Unabhängigkeit propagieren, erläutert Abdullah (2001, S. 147). Zahlreiche somalische Gedichte weisen ebenfalls auf diese Tendenz hin (vgl. Kapitel 9.11.1).

Clans bestimmen Bildungspositionen. Wer eine einflussreiche Stelle haben will, braucht keine Qualifikation, sondern die passende Clanzugehörigkeit, erzählt eine befragte Person (vgl. Kapitel 2.1.2; 9.5).

Eyer und Schweizer (2010, S. 52) beschreiben den somalischen Bildungsstand in der Schweiz unter dem der ausländischen Gesamtbevölkerung. Viele in die Schweiz immigrierte Somalier verfügten nur über geringe Lese- und Schreibkenntnisse. Gebildete Somalier seien wenn möglich in englischsprachige Länder wie die USA, Kanada oder England geflohen, weil sie sich wegen der vorhandenen Englischkenntnisse bessere Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten erhofften.

Allgemein ist es den Somali wichtig, dass ihre Kinder die somalische Sprache sprechen. Damit kann eine Kommunikation zwischen den somalischen Generationen in der Schweiz stattfinden. Weiter soll zwischen den Familienangehörigen Kommunikation möglich sein, die in verschiedenen Ländern leben. Ausserdem legen Somali grossen Wert darauf, dass ihre Kinder eine schweizerische Landessprache beherrschen, damit die Integration in Schule und Arbeitsplatz gelingen kann (vgl. Eyer & Schweizer, 2010, S. 51). Davon hängt oft ab, ob die Familien in der Schweiz bleiben oder weiterziehen. Einige somalische Kinder in der Schweiz aus der zweiten Generation sind im Studium oder haben einen Universitätsabschluss erlangt.

Das somalische Bildungssystem wird vom Clansystem beeinflusst. Im Clan werden Informationen mündlich weitergegeben. Diese Tatsache beeinflusst die Art des Unterrichtens. Der Kulturvermittler bestätigt, dass Somali oral orientierte Menschen sind. Im somalischen Schulsystem werden Informationen durchs Hören generiert (vgl. Frascarelli, 2011, S. 203f), also durch Mund und Ohren. Die Schüler sind aufgefordert, mentale Überlegungen durch das Gehörte zu bilden, evtl. durch Schulbücher, aber weniger durch Bilder, Akustik, Farben, Räume, Zeiten oder sonstige Quellen.

Kommunikation geschieht zwischen zwei Polen, nämlich der Lehrperson und den Schülern. Schüler konzentrieren sich auf die Lehrperson. Die Effizienz der Kommunikation hängt vom Gehörten ab. An Universitäten wird erst an letzter Stelle der Lehrprinzipien eine Plattform für Netzwerke unter Studierenden eingerichtet, weil die Lehrperson Experte für das Wissen ist. Die Lehrperson ist Repräsentant für das Wissen, aus dem einfachen Grund, weil sie für die Präsentation eingesetzt wird. Das einzige individuelle Geschehen im Kontext Schule sind die individuellen Examensnoten, führt Frascarelli (2011) weiter aus.

In somalischen Schulen werden keine Spiele eingesetzt, um Lernziele zu erreichen. Im Jahr 1989 wurden Untersuchungen über die Spielkultur auf Mogadischus Strassen gemacht (vgl. Frascarelli, 2011, S. 208). Gezählt wurden 20 Spielarten, vorwiegend wettbewerbsorientierte. Spiele werden meistens nach Mädchen und Buben getrennt gespielt. Spiele sind darauf ausgerichtet, das harte Alltagsleben zu bestehen. Kinder spielen nicht mit Erwachsenen.

Schulischer Erfolg von somalischen Kindern hängt neben dem Kennenlernen und Anwenden des Schweizer Schulsystems von einem weiteren Faktor ab. Es ist der Umgang mit Traumata. Die Bedeutung von Kriegstraumata für Bindung und Bildung wird im nächsten Kapitel erörtert.

2.5.5 KRIEGSTRAUMATA UND DEREN BEDEUTUNG FÜR BINDUNG UND BILDUNG

Lanfranchi (2006) stellt fest, dass multikulturelle Städte der Schweiz über langjährige Erfahrungen mit Zuwanderern aus Krisen und Krisenregionen verfügen. Als Hauptfolgen von posttraumatischem Stress bei Kindern aus Kriegsgebieten führt Lanfranchi verschiedene Symptome auf. Insbesondere werden Anpassungsstörungen beobachtet, nämlich in Form von Lern- oder Verhaltensproblemen, Depressivität oder Aggressivität. Psychotraumata bei Schulkindern aus Flüchtlingsfamilien würden jedoch häufig als heilpädagogisches Problem oder „interkulturelle“ Konflikte beurteilt.

Lanfranchi (2006) braucht den Begriff Trauma, (griechisch Wunde, Verletzung), wenn sich in seelischer Hinsicht ein Schock oder eine starke Erschütterung mit nachhaltiger Wirkung zeigt. Die Traumaerlebnisse infolge von Krieg und Verfolgung können die zentralen zwischenmenschlichen Beziehungen und sogar das gesamte Umfeld mit seinen Werten und Normen beeinträchtigen, berichtet Lanfranchi weiter. Ebenso betreffe es die Kultur und Bewältigungsmöglichkeiten der Betroffenen. Wenn sich sogenannte Mikrotraumata häuften, die einzeln nicht unbedingt eine Störung verursachen, können sie ebenfalls seelische Verletzungen verursachen.

Selbst wenn Kinder keine traumatischen Erfahrungen machten, aber deren Eltern oder Grosseltern, kann das die gleichen Auswirkungen haben, wie wenn Kinder das selbst erfahren hätten. Erlebnisse sind auf Kinder und Kindeskinde vererbbar, postete die NZZ im Artikel von Ori Schipper in der Rubrik „Wissen“ (vgl. NZZ am Sonntag, 2014, S. 55). Dies gilt für negative wie auch positive Erlebnisse. Das genetische Erbgut bestehe zu 98 Prozent aus sogenannten nichtcodierten Sequenzen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Regulation der Gene. Folglich können Gene, die durch Traumata verändert wurden, durch positive Erlebnisse oder Therapie ihre ursprüngliche Funktion wieder aufnehmen.

Ebenso kommt Bode (2013, S. 73) zum Schluss, dass traumatisierte Menschen den Nachfolgenerationen beispielsweise wiederkehrende Alpträume vererben können. Sie erläutert dies am Beispiel einer Frau, die in ihrer Kindheit immer wieder von Alpträumen heimgesucht wurde, in denen Feuer, brennende Häuser und schreiende Menschen vorkamen und zwar in dem deutschen Dorf,

in dem sie aufwuchs. Sie träumte auch immer wieder von merkwürdigen riesigen Fahrzeugen, von denen sie erst später erfuhr, dass es Panzer waren. Sie hörte im Traum das Knallen von Stiefeln im Gleichschritt. Sie konnte sich aber nicht an solche Geschehnisse erinnern. Natürlich nicht, denn sie war sechs Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs geboren. Es ist naheliegend, dass sie diese Bilder und Geräusche geerbt hat. Diese Frau hatte im Erwachsenenalter grosse Beziehungsprobleme. Allerdings räumt die Autorin ein, dass es auch ohne den Hintergrund von Krieg und Vertreibung ausreichend Beziehungsprobleme gibt (vgl. Bode, 2013, S. 21). Bode erzählt in ihrem Buch von interviewten Personen, deren Eltern Kriegskinder waren und beschreibt deren Verhalten zu den eigenen Kindern. Nach Bode fehlt diesen einstigen Kriegskindern auffallend häufig ein emotionaler Zugang zu ihren eigenen Erlebnissen. Dadurch wird z.B. seelischer Schmerz häufig nicht wahrgenommen und zu „Problemchen“ abgetan. Die eigenen Kinder werden folglich nicht getröstet, sondern beschwichtigt, schlussfolgert sie. Auffällig ist ein weiteres mögliches Phänomen, nachdem ein Elternteil gestorben ist. Man bemerkt es am Eltern-Kind-Verhältnis, das auf den Kopf gestellt ist. Wenn Kinder sich für das Glück der Mutter oder des Vaters verantwortlich fühlen, weist das darauf hin, dass das Kind seinen eigenen Schmerz unterdrückt hat. Warum? Weil man sich in der Rolle des Tröstenden nicht auch noch um den eigenen Schmerz kümmern kann. Wie häufig ein solch umgekehrtes Eltern-Kind-Verhältnis entsteht, wenn ein Elternteil im Krieg gefallen ist, führt Bode (2013, S. 21f) allerdings nicht aus. Könnte es sein, dass die Person, die den Verlust als das „geringere“ Trauma erlebt, die Rolle des Tröstenden übernimmt?

Wenn nun Bewältigungsmechanismen unterbrochen sind, wie das anscheinend bei vielen Somali infolge Traumatisierung (vgl. Kapitel 3.2.7) der Fall ist, geht das individuelle Leiden auch die Gesellschaft etwas an, die mitverantwortlich ist, damit Traumata nicht über Generationen hinweg weiter bestehen, argumentiert Lanfranchi (2006). Er bestätigt, dass gruppentherapeutische Verfahren in einem vertrauten Umfeld ein Mittel sind, um Verarbeitungsprozesse in Gang zu setzen und um Isolations- und Schuldgefühle zu durchbrechen. Er betont, dass kriegstraumatisierte Kinder ein sicheres und emotional unterstützendes Umfeld brauchen. Dazu gehöre, dass Lehrpersonen nicht nur pädagogisch professionell arbeiten, sondern auch interkulturell kompetent sind. Es brauche das Wissen, wann für immigrierte Kinder Unterstützung initiiert werden soll. Lanfranchi weist im gleichen Artikel darauf hin, dass Lehrpersonen mit einem erworbenen Wissen über Traumata die verunsicherten immigrierten Eltern beraten können, die oft selbst durch Flucht und eigene Traumatisierungen beeinträchtigt sind.

Lanfranchi führt weiter auf, dass es mindestens elf Situationen gibt, die zu psychisch belastenden Situationen führen können. Es sind z.B.

- Kriegserlebnisse wie Bombardierungen erleben
- In Situationen sein, wo man Angst hat, getötet zu werden
- Den Heimatort verlassen müssen

- Sehen, wie eine Person verletzt oder getötet wird
- Trennung der Eltern mehr als drei Wochen oder Verlust eines oder beider Elternteile

Nach ICD-10 (International Classification of Diseases) gibt es eine ganze Reihe möglicher Folgen. Oft werden Bewusstseins-Einengung, Desorientiertheit, eingeschränkte Aufmerksamkeit, Unruhezustände oder Hyperaktivität genannt. Wenn auf die psychischen oder physischen Belastungen nach Wochen noch keine kognitive oder emotionale Verarbeitung passiert ist, können entweder posttraumatische Belastungsstörungen (posttraumatic stress disorder) oder Anpassungsstörungen auftreten, führt Lanfranchi (2006) weiter aus. Bei der erstgenannten Kategorie, den posttraumatischen Belastungsstörungen, nennt er folgende mögliche Symptome:

- Flashbacks, das sind überfallartig wiederkehrende, nicht beeinflussbare Erinnerungen, Albträume, Scham und Schuldgefühle
- Vermeidungsverhalten und Erstarren von Gefühlen, Flucht in eine andere, beherrschbare Welt oder Rückzug aus Beziehungen
- Übermässige Wachsamkeit und überdauerndes Misstrauen infolge von Unterscheidungsschwierigkeiten zwischen bedrohlichen und nicht bedrohlichen Situationen

Zu den zweitgenannten Folgen gehören Anpassungsstörungen. Sie können sich zeigen in:

- Stiller Trauer
- Rückzug und Passivität
- Entfremdung, eingeschränkter Emotionalität und Reizbarkeit
- Angst, Störungen im Sozialverhalten oder Lernen, evtl. Bettnässen

Zu beachten gilt, dass solche Reaktionen zum Teil erst nach mehreren Monaten oder Jahren einsetzen können. In den ersten Monaten nach einer Flucht zeigen Kinder ihre Erlebnisse kaum in Zeichnungen. Immigrierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, die Flucht oder Traumata verarbeiten müssen, haben am meisten mit den Folgen ihrer Erlebnisse zu kämpfen. Erstens gibt es in der Schweiz neben Integrationsklassen kaum Alternativen, die Jugendlichen sinnvoll zu beschäftigen. Zweitens können sie wegen der Bestimmungen in unserm Land kaum einen Lehrvertrag abschliessen. Dies sind bedeutende Erschwernisse für eine gelingende Integration, denn ein strukturierter Alltag bietet die Möglichkeit, mit Traumaerlebnissen konstruktiv fertig zu werden (vgl. Lanfranchi, 2006).

Für traumatisierte Personen gibt es neben pädagogischen und therapeutischen Massnahmen eine Möglichkeit, selbst mit Traumata fertigzuwerden. Es ist ein Prozess, bei dem Entwicklungschancen dieser Personen genutzt werden. Es ist eine Widerstandskraft, die ein Individuum unter schwie-

rigsten Bedingungen aufbringen kann. Sie wird Resilienz genannt. Es wird eine physische, psychische und soziale Kraft genutzt, um gestärkt aus diesem Anpassungs- oder Entwicklungsprozess hervorzugehen, erklärt Lanfranchi (2006).

Im Gegensatz zu oben aufgeführten Folgen von unverarbeiteten Anpassungs- oder Belastungsprozessen können also gewisse Kinder Schutzfaktoren entwickeln, um Traumata zu überwinden. Ein Schutzfaktor kann sein, dass die als chaotisch empfundenen Traumaerlebnisse geordnet werden. Nach Lanfranchi (2006) wird ihnen eine Bedeutung gegeben, die zum Lebensplan und zu den Anforderungen an die Umwelt passt. Ein anderer möglicher Schutzfaktor sind erfolgreiche Bewältigungsstrategien früherer Erfahrungen. Ein weiterer Schutzfaktor seien sensible Eltern oder Bezugspersonen, die traumatisierten Kindern hilfreich zur Seite stehen, etwa mit Verarbeitungshilfen, Information, Orientierung und vor allem wohlwollender Annahme.

Die pädagogisch und therapeutisch bedeutsamen Aspekte für den Bereich schulische Integration werden in den Kapiteln 5, 6.3, 6.5 und 6.7 betrachtet. Vorher folgt eine Einleitung ins empirische Forschungsvorgehen.

3 FORSCHUNGSVORGEHEN

3.1 EINLEITUNG UND METHODISCHES VORGEHEN

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf den Handlungssituationen in der somalischen Familienkultur. Im Besonderen soll sich das Autonomie- und Sozialverhalten von somalischen Familien herauskristallisieren. Daraus wird das Bindungs- und Bildungsverhalten von somalischen Familien in der Schweiz abgeleitet. Das Bindungsverhalten hat einen massgeblichen Einfluss auf das Gelingen der schulischen Integration der somalischen Kinder in der Schweiz. Diese Arbeit soll Unterrichtenden, Früherzieherinnen/Früherziehern oder Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen Fakten aufzeigen, die in der Zusammenarbeit mit somalischen Kindern und Eltern berücksichtigt werden sollten. Interventionsprogrammen wie ZEPPELIN kann es als Grundlage zur Frühförderung dienen.

Das methodische Vorgehen berücksichtigt zwei Konzepte. Erstens die Theorieanalyse zum Thema Bindung und Bildung im *westlichen* Kontext, weil zum Thema Bindung und Bildung im somalischen Umfeld wenig Literatur zu finden ist. Das methodische Vorgehen stützt sich in erster Linie auf die Auseinandersetzung von zentraler Literatur zum Thema Bindungsverhalten in der frühen Kindheit. Das Autonomie- und Sozialverhalten im westlichen Kontext dient zum Vergleich mit dem Verhalten in der somalischen Kultur. Es soll ein vertieftes Verständnis für das Bindungs- und Bindungsverhalten im somalischen Familiennetzwerk erreicht werden. Dazu werden fünf Interviews geführt.

Als Zweites wird das Verfahren der qualitativen Sozialforschung eingesetzt. Flick (2009, S. 25) weist darauf hin, dass mit Interviews der *subjektiv gemeinte Sinn* des untersuchten Gegenstandes

aus der Perspektive der Beteiligten erfasst wird. Dabei würde es sich in der Regel auch um den *latenten Sinn* einer Situation handeln. Dies bedeutet, dass unbewusste Anteile oder die zugrunde liegenden Konflikte, die das Erleben von Belastungen beeinflussen, mitbeteiligt sind.

Neues soll entdeckt werden und daraus Hypothesen und Theorie entwickelt werden. Die Forschungssituation ist mit halb-strukturierten Interviews gestaltet, damit Rückfragen, neue Aspekte und eigene Einschätzungen Platz finden sollen, so wie dies Flick weiter ausführt (2007, S. 25).

Weil die Thematik der somalischen Kultur völlig neu für mich ist, wird als erstes ein Probeinterview mit einer Schweizer Pflegefachfrau per Skype durchgeführt, die somalische Mütter nach der Geburt pflegt. Deren Familien sind aus Somalia geflohen. Im Zentrum des Untersuchungsinteresses sind Handlungsweisen von somalischen Müttern aus persönlichen Sichtweisen. Es werden exemplarisch zwei Mütter ausgewählt. Die erste Mutter ist vor über zwanzig Jahren, die zweite Mutter vor ein paar Monaten in die Schweiz geflohen.

Um die schulische Integration der somalischen Kinder aus einer weiteren Sicht zu beleuchten, werden Daten aus einem Interview mit einem Kulturvermittler und Übersetzer ausgewertet. Er arbeitet mit einer Fachstelle „Schule und Gewalt“ zusammen. Ausserdem ist er Leiter eines somalischen Kulturzentrums. In diesen drei Rollen ist er seit 15 Jahren nebenberuflich tätig.

Eine somalische Begleitperson, die ihre Kultur teilweise kritisch reflektiert, hat mich zum ersten Mütterinterview begleitet und mir nachher in einem Café zusätzliche Informationen gegeben, die im Interview nicht zur Sprache kamen. Auch diese Aussagen werden in die Auswertung einfließen.

Das Experteninterview wird mit einem Schweizer Ethnologen geführt, der mit geflüchteten Somali ausserhalb von Somalia arbeitet, während die Flüchtlinge auf ein Visum für die Migration in ein anderes Land warten.

Aus den Antworten aller befragten Personen werden Kategorien gebildet. Sie dienen dazu, Erkenntnisse zu gewinnen. Daraus kann professionelles, heilpädagogisches Handeln bei der Integration von somalischen Kindern abgeleitet werden.

3.2 VERFAHREN QUALITATIVER SOZIALFORSCHUNG

Bei den vier Interviews, die zwischen einer und zwei Stunden dauern, wird nach einem halbstrukturierten Leitfaden vorgegangen (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 55f). Es werden offene und halboffene Fragen zu Sozialisation, Autonomie und Interaktionen innerhalb des Familiennetzwerks gestellt. Es wird versucht, vorgängig eine möglichst hohe Fachkompetenz durch Literatur zu erlangen, damit die Interviews eher dialogorientiert als monolog verlaufen. Damit wird angestrebt, dass von den Befragten stärkere Darlegungen von Begründungen und Orientierungen offengelegt werden (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2005, S. 62). Zwei Interviews werden als theoriege-

nerierende Experteninterviews geführt, die andern mithilfe der Literatur teilweise faktenorientiert angegangen. Es wird versucht, eine antizipative Haltung zu vermeiden. Meine Haltung soll als situations- und personenspezifische Zuschreibung interpretiert werden. Schritte, die bei der Konstruktion des Leitfadens gegangen wurden, werden dokumentiert, um sie nachvollziehbar zu machen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 115).

3.2.1 DAS LEITFADENINTERVIEW

Das Wort Interview wurde aus dem französischen „entrevue“ und „entrevoir“ abgeleitet, das so viel bedeutet wie „verabredete Zusammenkunft, bzw. einander kurz sehen, sich begegnen“ (vgl. Lamnek, 2010, S. 301). Kuckartz (2014, S. 72) erwähnt drei Basismethoden. Für diese Arbeit halte ich mich mehrheitlich an die „inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse“, weil diese Art auf leitfadenorientierte, problemzentrierte und fokussierte Interviews gerichtet ist (vgl. Kuckartz, 2014, S. 78).

Das Leitfadeninterview in dieser Arbeit richtet sich am erhobenen Material über den geschichtlichen Hintergrund der Somali und an der Theorie zu Definitionen und Forschungen des Bindungs- und Bildungsverhaltens. Da teilweise Daten aus dem Bindungsverhalten in der somalischen Kultur fehlen, wird dieser Ausgangspunkt für das Leitfadeninterview mitberücksichtigt (vgl. Flick, 2009, S. 35). Das Leitfadeninterview soll helfen zu erforschen, wie sich das somalische Familiennetzwerk in Autonomie und Verbundenheit von der westlichen Mittelschicht unterscheidet. Der Interviewleitfaden wird im Hinblick auf die Überlegungen von Flick (2009, S. 43 und S. 60) und Lanfranchi & Sempert (2012) angegangen.

Die Schwierigkeit, möglicherweise zu wenig spezifische Antworten zu bekommen, ist nach Gläser und Laudel (2010, S. 175) dann der Fall, wenn die interviewten Personen einen relativ hohen Bildungsgrad haben. Sie schreiben, dass gebildete Personen häufig bestrebt sind zu verallgemeinern. Somit erhalte man von ihnen eher Theorien, nicht aber persönliche Fakten oder Bewertungen. Dies ist bei den interviewten Personen nicht der Fall, ausser beim Leiter des Kulturzentrums, der sehr gebildet ist. Er amtiert nebenberuflich als Kulturvermittler, Übersetzer und arbeitet zusammen mit einer Fachstelle Schule und Gewalt.

Auch Lamnek (2010) betont, dass die flexible Gestaltung der Datenerhebung es erlaubt, einzelne Fragen bei Bedarf anzupassen. Oder es kann nachgefragt werden, um das Verständnis der Antworten zu überprüfen. Ausserdem können Aspekte des Themas aufgegriffen werden, deren Bedeutsamkeit in der Vorbereitung nicht eingeschätzt werden können. Es sind demnach nicht standardisierte Fragen, um das Prinzip der Offenheit einzuhalten (vgl. Lamnek, 2010, S. 321).

Ausgangspunkt für jedes Interview ist der Beziehungsrahmen. Helfferich (2011, S. 83) weist darauf hin, dass die interviewende Person verantwortlich ist, dass der Kommunikationsprozess gelingt. Sie äussert sich kritisch dazu, was es konkret heissen würde, eine *respektvolle Haltung* gegenüber

der Erzählperson auszudrücken und die *richtigen* Fragen zu stellen. Auch sei die Frage offen, wie man Vertrauen herstelle (vgl. Helfferich, 2011, S. 83). Weiter führt sie aus, dass das Interview mit nonverbalen Signalen mitgesteuert wird. Das Nachfragen könne nur auf der Basis des Verstandenen generiert werden. Zum Thema „aktives“ Zuhören erklärt sie, dass es ungewohnt sei, wenn der Interviewer die Impulse unterdrückt, mehr noch, es würde die Regeln der Alltagssituation verletzen. Dies sei aber nötig, damit die Aufmerksamkeit ungeteilt dem Befragten zukomme (vgl. Helfferich, 2011, S. 91). Damit sei aktives Zuhören eine grundsätzliche Gesprächshaltung, bei der es um das Wahrnehmen und Verstehen der Gedanken und Gefühle des Gegenübers gehe. Die Rückmeldung solle zeigen, dass das Gehörte wichtig genommen und verstanden wurde. Dabei werde dem Befragten das Recht auf persönliche Sichtweise zugestanden und auf Bewertungen verzichtet. Ausserdem sollen problematische Äusserungen ertragen werden und man solle Geduld und Zeit haben.

Es ist anzumerken, dass es sich bei den Interviews um exemplarische Beispiele handelt und daraus keine Allgemeingültigkeit abgeleitet werden kann. Es wird dennoch versucht, ein möglichst allgemeines Bindungsverhalten und deren Einfluss auf die schulische Integration von somalischen Kindern herauszuarbeiten. Die beiden Variablen Sozialisation und Autonomie (vgl. Keller, 2011; Harkness & Super, 1996) spielen dabei eine entscheidende Rolle, weil sie das Bindungs- und Bindungsverhalten der Familie bestimmen. Die Interpretation der Daten erfolgt als Hypothesenbildung.

3.2.2 INTERVIEWLEITFADEN NACH LANFRANCHI UND SEMPERT

Nach Lanfranchi und Sempert (2012) werden vier Schritte bei der Operationalisierung der Leitfragen berücksichtigt, die auf Offenheit basieren: Offenheit in dem Sinne, dass die Befragten entsprechend ihrem persönlichen Wissen antworten konnten. Im ersten Schritt wird eine Erzählung geboten, damit die Befragten zu zusammenhängenden Darstellungen angeregt werden. Im zweiten Schritt soll ein sinnhaftes Verstehen von Stellungnahmen und Entscheidungen durch spezifische Fragen ermöglicht werden. Erkenntnisse sollen möglichst im Kontext der Erfahrungen der Befragten herausgearbeitet werden. Der dritte Schritt ist, dass die Befragten empathisch unterstützt werden. Als Viertes wird darauf geachtet, dass Reaktionen der Befragten erfasst werden, um diese anschliessend im persönlichen und sozialen Kontext zu interpretieren. Da sich die somalische Erziehung vor allem an der stark traditionellen ostafrikanischen Kultur orientiert, ist zu bedenken, dass die Interviewten möglicherweise eher nach kulturellen Vorschriften und Theorien als nach der individuell gelebten Praxis antworten.

Die Interviewfragen für die Mütter sind aus dem Studium über empirische Forschungen von Harkness und Super (1996, S. 36f) und Keller (2011, S. 82f, S. 108, S. 142f) entstanden. Mithilfe der Literatur (Flick, 2009; Kuckartz, 2014; Lanfranchi & Sempert, 2012) und des Orientierungsgesprächs mit einer Pflegefachfrau, welche somalische Mütter betreut, bildete ich Hypothesen über

Werte und Normen in der somalischen Kultur, die Einfluss auf Bindung und Bildung haben. Die Einstiegsfrage für die Mütter bietet eine Erzählsituation über die Betreuung von Babys. Die Themen sind somit unterteilt in 1. Pflege und Betreuung der Kleinkinder, 2. Tagesablauf, 3. Autonomie oder Verbundenheit im Alltag, 4. Umgang beim Weinen, 5. Umgang mit fremden Personen, 6. Lernziele der Eltern für ihre Kinder. Es wird wenn nötig nachgefragt.

Mit diesen Themenfragen wird untersucht, was somalischen Eltern in der Schweiz in Bezug auf Bindung und Bildung wichtig ist. Sollen die Babys aktiv und selbstbestimmt sein oder ist erstes Ziel die Sozialisation in die Gesellschaft? Steht die motorische Entwicklung im Vordergrund wie bei andern afrikanischen Volksgruppen (vgl. Keller, 2011)? Haben Eltern-Kind-Interaktionen einen Dialogcharakter oder wird eine angepasste Kommunikation angestrebt? Was sollen Kinder lernen? Sollen die Kinder lernen, ihre Emotionen wie Freude, Schmerz, Ärger, Furcht, Trauer, Abneigung, Stolz oder auch Scham und Schuldgefühle zu kontrollieren (vgl. Keller, 2011, S. 82f)? Welche Sozialisationsziele des Familiennetzwerks sind vorhanden? In den Interviews wird versucht herauszufinden, wie die somalischen Bindungen der Babys und Kleinkinder aufgebaut werden und zu wie vielen Bezugspersonen dies möglich ist.

Die Interviewfragen für den Leiter des Kulturzentrums sind in folgende Themen eingeteilt: Rolle des Kulturzentrums für die Integration, Interaktionsverhalten in der somalischen Familienkultur, Elternrolle, Spielverhalten. Aus den Antworten können sich weitere Interviewfragen ergeben, beispielsweise unter welchen Umständen es in der somalischen Erziehung erlaubt ist, von den Werten und Normen abzuweichen. Auch Eindrücke zum Gesprächsverlauf und subjektive Beobachtungen werden in die Diskussion einfließen (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 50).

Es bleibt offen, ob Eltern erzählen, wie sie mit unserer von Autonomie geprägten Kindererziehung umgehen oder ob sie familienergänzende Kinderbetreuung als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zur Förderung der Integration in Anspruch nehmen oder gerne nehmen würden.

3.2.3 DATENERHEBUNG

Der empirische Teil umfasst fünf exemplarische Interviews, um die Forschungsfragen beantworten zu können. Eine Mutter, die Pflegefachfrau und der Ethnologe wurden durch eine Fachstelle Asyl und Migration gefunden, der Kulturvermittler durch eine Adressangabe in der Literatur, die zweite Mutter durch die Leitung eines Asylheims.

Die Termine wurden per Telefon und E-Mail vereinbart. Alle Interviewpartner waren der Autorin vor dem Interview unbekannt. Die Mütter wollten keine vorherige Information zu den Interviewfragen, weil sie sagten, dass sie spontan antworten würden. Nach einer kurzen gegenseitigen Vorstellung konnten die Fragen gestellt werden.

Die Befragungen der Mütter finden in der Wohnung von Mutter A bzw. im Asylheim, das Interview mit dem Kulturvermittler in einem Restaurant, die Interviews mit D und E per Skype statt. Allgemein war es sehr anstrengend, Termine zu finden und sich darauf zu verlassen, dass sie eingehalten werden, ausser mit der Pflegefachfrau. Die Interviews dauern zwischen 30 und 90 Minuten. Der Leitfaden bewährt sich, kann aber nicht immer ganz aufrechterhalten werden. Nachfragen ziehen weitere aussagekräftige Antworten nach sich. Das Transkribieren des Interviews mit B stellt sich als sehr aufwändig heraus, weil Nebengeräusche auf dem Dictaphon zu hören sind und ich oft mehrmals hinhören muss, um die Aussagen ganz zu verstehen.

Eine Beispieltranskription ist im Anhang Kapitel 9.6 zu finden.

Die Datenauswertung wird im nächsten Kapitel anhand des Kategoriensystems erläutert.

3.2.4 AUFBAU DES KATEGORIENSYSTEMS

Zunächst wird der Vorgang der Kodierung beschrieben. Kodierung vorzunehmen heisst in dieser Arbeit, dass aus der Theorie und den Daten der Befragten Kategorien entwickelt werden.

Sämtliche relevanten Textpassagen (Codings) werden zuerst mit Codes (Begriffen) und Subcodes (Unterbegriffen) versehen. Dies wird mit dem Programm MAXQUDA 11 vorgenommen. Die Möglichkeiten und Grenzen des Programms bestimmen meine Analyse nicht, und ich nutze sie auch nicht vollständig aus, sondern ich benutze das Programm, damit ich die Interviewaussagen visuell besser darstellen kann (vgl. Flick, 2007, S. 471). Nach Flick (2007, S. 388) kann eine Kodierung zwei Ziele verfolgen (2007, S. 387). Entweder kann das Aufdecken, Freilegen oder Kontextualisieren der Aussagen zu einer Vermehrung des Textmaterials führen, wenn zu kurzen Passagen Interpretationen notiert werden. Oder es wird die gegenteilige Strategie angewendet, nämlich die Reduktion der Aussagen durch Zusammenfassung und Kategorisierung. Ich entscheide mich für die zweite Variante, erstelle Notizen in Form von Interpretationen, Querverweisen oder Beobachtungen. Diese erscheinen in der Auswertung neben den Textstellen. Ich kann jederzeit darauf zurückgreifen und daraus neue Codes oder Subcodes bilden, je nach Aussagen der Befragten. Dies ist ein weiterer Vorteil von MAXQUDA 11.

Flick (2007, S. 387) unterscheidet zwischen „offenem“, „axialem“ und „selektivem“ Kodieren. Offenes Kodieren heisst, dass Daten in Begriffe gefasst werden. Dabei werden Aussagen in Sinneinheiten zergliedert und mit Codes versehen. Nachteil ist, dass kaum Anhaltspunkte vorliegen, wonach sich die Auswahl von Textstellen orientiert hat (vgl. Flick, 2007, S. 401).

Beim axialen Kodieren werden die Codes differenziert und dabei diejenigen ausgewählt, die am vielversprechendsten zur Fragenbeantwortung führen. Hier werden Beziehungen zwischen Codes und Subcodes und zwischen Kategorien herausgearbeitet. Zusammenhänge werden nach dem Kodierparadigma aufgezeigt. Diese Theorie (Grounded Theory) findet man bei Kuckartz (2014, S. 55)

ebenfalls. Ein Phänomen, das sich während der Arbeit besonders herausgebildet hat, wird am Schluss in die Mitte stellt, nachher Ursachen, Kontext, Handlungsstrategien und Konsequenzen dieses Phänomens herausgearbeitet (vgl. Flick, 2007, S. 393f). Kuckartz schreibt (2014, S. 67), dass sich dieses Vorgehen in den letzten Jahren stark in verschiedene Richtungen auseinanderentwickelt hat. Allgemein stelle ich also meine Hypothesen in dieser Arbeit ausser bei einem Phänomen nicht in den Mittelpunkt, wie das in der Grounded Theory gemacht wird, sondern kategorisiere nach den Aussagen der Befragten und gehe damit vor allem induktiv vor (vgl. Kuckartz, 2014, S. 59).

Selektives Codieren nach Flick (2007, S. 396) führt zum Ziel, dass als Ergebnis *eine* zentrale Kategorie und *ein* zentrales Phänomen erarbeitet werden sollte. Diese Art von Codieren ist für diese Arbeit nicht geeignet, weil sie mehrere Kategorien umfasst, nämlich Bindung, Bildung und Schulische Integration. Der Autor betont, dass in der Forschung zwischen den verschiedenen Vorgehensweisen hin- und hergesprungen werden darf. Dabei können Daten aufgebrochen, in Konzepte gebildet oder auf neue Art zusammengefasst werden. Ziel ist, dass aus dem Prozess des Interpretierens Theorien entwickelt werden können (vgl. Flick, 2007, S. 388).

Die Zusammenfassung der entstandenen Codes zu Oberbegriffen und das Herausarbeiten von Beziehungen zwischen Begriffen und Oberbegriffen, später von Kategorien und Oberkategorien nennt Flick „Kategorisierung“ (2009, S. 388). Es findet also kein linearer Prozess von Erhebung und Interpretation statt, sondern ein „verzahntes“ (vgl. Flick, 2007, S. 387) oder zirkuläres Vorgehen (vgl. Flick, 2009, S. 75). Ebenfalls können bei Bedarf weitere Kategorien direkt aus dem Interviewleitfaden gebildet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 62) werden. Das tue ich mit den drei Hauptkategorien Bindung, Bildung und Schulische Integration und gehe damit auch deduktiv vor. Nichtantizipierte Themen werden als Codes oder Subcodes dazu gebildet. Diese Mischform erscheint mir für diese Arbeit optimal, weil damit alle angesprochenen Themenbereiche der Befragten in die Analyse mit einbezogen werden können und die Beantwortung der Fragestellung sichergestellt werden kann.

Die Daten dieser Arbeit werden nach Kuckartz (2014, S. 78) also kreisförmig bearbeitet. Codes und Subcodes entstehen. In einer zweiten Runde bekommen alle Codings ein Gewicht. Ich wähle eine Gewichtung aller Daten zwischen 1 und 10. Eher eindeutigen und für die Forschungsfragen relevanten Aussagen gebe ich ein Gewicht zwischen 7 und 10, eher nicht eindeutigen oder für die Beantwortung der Forschungsfrage irrelevanten Aussagen ein Gewicht von 1-6. Wegen der grossen Datenmenge reduziere ich die Codings mit den Gewichtungen 7 bis 10 im dritten Schritt nochmals. Dabei teile ich die Codings in die bereits vorhandenen Kategorien „Bindung“, „Bildung“ und „Schulische Integration“ ein. In einem vierten Schritt vergleiche ich die Daten mit der Bindungstheorie von Grossmann & Grossmann (2011). Die Variablen und die Skalierung für die Codierregeln wurden im Kapitel 2.2.3 vorgestellt.

In der Auswertung versuche ich den Kontext zu berücksichtigen, unter denen die Aussagen gemacht werden. Eine Aussage wie z.B. „die Mutter schliesst ihre Kinder in der Wohnung ein, während sie fernsehen“ weist nicht eindeutig darauf hin, ob es sich hier um ein sicheres oder unsicheres Bindungsverhalten handelt. Denn es könnte sein, dass die Mutter eine solche Handlung z.B. abends aus Sicherheitsgründen und in Absprache mit den Kindern tut, oder dass sie das willkürlich und ohne zu kommunizieren tut. Der Kontext weist eher auf die zweite Möglichkeit hin. Eine solche Aussage gewichte mit 5, damit fließt sie nicht in die Datenauswertung ein.

Das Bilden von Definitionen würde in einer Dreiergruppe Sinn machen, weil man sie diskutieren und begründen könnte. Ich bezeichne also das Vorgehen beim Zuweisen von Merkmalen als „Beschreibung“, die bei der Kategorie „Bindung“ mit den Variablen und Skalen nach den Autoren Grossmann (2011) ergänzt wird. Die Beschreibung der Skalen „Feinfühligkeit“, „Zusammenspiel“ und „Annahme“ nach Grossmann und Grossmann (2011) dienen in dieser Arbeit als Kodierregeln für die Datenverarbeitung. Neben der Beschreibung folgen Ankerbeispiele aus den Interviews.

Zusammenfassung:

In dieser Arbeit wird vor allem nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen. Die Hauptkategorien werden anhand der Fragestellung und des Interviewleitfadens dieser Arbeit deduktiv gebildet, die Unterkategorien aus den Antworten der Befragten induktiv. Mithilfe des Softwareprogramms MAXQUDA 11 werden relevante Textstellen den Codes und Subcodes zugeteilt. Dann wird eine Rücküberprüfung des Kategoriensystems gemacht, indem geschaut wird, ob Subcodes und Codes anhand der Forschungsfragen in die richtigen Hauptkategorien eingeteilt sind. Neue Codes und Subcodes können gebildet werden, um den Bezug zwischen Theorie und Aussagen der Befragten aufrechtzuerhalten. Bei Aussagen mit Kausalketten können nach den Begriffen der Grounded Theory zusätzlich Codes gebildet, also nach Ursache, Wirkung, Handlungen, Konsequenzen, die wiederum mit Subcodes versehen werden können, oder umgekehrt, eine Kausalkette wird abgeschnitten und nur einem Code oder Subcode zugeteilt (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 229). Damit können Codes teilweise in mehr als eine Hauptkategorie eingeteilt werden, ebenso Subcodes in mehrere Codes. Die Entscheidung, wo sie eingeteilt werden, hängt davon ab, ob sie eher zu Bindung, Bildung oder Schulischer Integration passen. Damit ist sie nachvollziehbar. Die Variablen und Skalen nach Grossmann und Grossmann (2011) dienen als Kodierregeln und werden fettgedruckt bei der Spalte „Beschreibung“ angeführt.

Die untere Tabelle verdeutlicht den Kodiervorgang.

Abbildung 2: Kodiervorgang

Quelle: (Erweiterte Darstellung nach V. Bärswyl in Anlehnung an Mey & Mruck, 2009, S.136)

Die Übersicht aller Kategorien, Codes und Subcodes ist im Anhang im Kapitel 9.7 zu finden.

4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

In den folgenden Kapiteln (4.1 bis 4.3) ist das Kategoriensystem mit den drei Kategorien „Bindung“, „Bildung“ und „Schulische Integrationserfahrungen mit somalischen Kindern“ ersichtlich. Die Tabelle erstellte ich angelehnt an die Vorlage von Lanfranchi und Sempert (2012, S. 55f). Es sind Aussagen aus den Gewichtungen zwischen 7 und 10.

Wie im Kapitel 2.2.3 erwähnt, teilte ich die Aussagen über das Bindungsverhalten nach Grossmann und Grossmann (2011, S. 414f) bei der Spalte „Beschreibung“ in die Variablen „Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit“, „Zusammenspiel versus Beeinträchtigung“ und „Annahme versus Zurückweisung des Kindes“ ein. Ich habe jede Aussage der Befragten mit der Theorie der erwähnten Autoren verglichen und anhand der Beispiele entschieden, in welche Variablen und Skalen die somalischen Aussagen verortet werden können. Damit werden in der Spalte „Beschreibung“ fettgedruckt die Variablen nach Grossmann und Grossmann als Kodierregeln benutzt.

Damit komme ich der Beantwortung der Forschungsfrage schon sehr nahe, denn in diesem Schritt wurde es möglich, die Aussagen eher in sicheres oder eher unsicheres Bindungsverhalten einzuteilen. Nachfolgend sind ein paar Beispiele aufgeführt. Das gesamte Kategoriensystem mit den Gewichtungen 7-10 befindet sich im Anhang im Kapitel 9.8. Hier sind ein paar Beispiele dargestellt.

4.1 KATEGORIENSYSTEM BINDUNG IN DER SOMALISCHEN KULTUR

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Verbundenheit\ Geburt	Verhalten vor und nach Geburt Hervorragendes Zusammenspiel	A: Wenn Mami schwanger ist, ist die Mutter hier....Mutter zeigt so vieles, wenn die Tochter schwanger ist. Und wenn das Baby geboren ist, arbeitet Mami nicht. 40 Tage arbeitet die Mami nicht. Sie macht keine strenge Arbeit, auch zu Hause nicht.... A: In Somalia ist so viel Hilfe. Die Mutter kommt, die Schwester kommt. Die Cousine kommt....Jemand kocht, jemand wäscht, sie sind nicht nur hier zum sitzen und reden, nein, sie helfen.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher-vermeidend	Gewaltanwendung soll zu vermeiden dem Verhalten einer Handlung beim Kind führen. Stark beeinträchtigend Extremer Mangel an Respekt, Wünsche und Aktivitäten des Kindes werden unterbrochen Stark beeinträchtigend	I: Erzählen Sie bitte, was ist wichtig in der somalischen Kultur. Was sollen Kinder lernen? C: gutes Benehmen. Wenn sie nicht tut wie ich sage, haut man, damit sie es macht. Und glauben Sie mir, auch die Tanten tun das. Sie machen so... [sie zeigt, wie man mit den Fingern klübt, Anmerk. d. Stud.]. Wenn die Mutter da ist, schlägt sie die Kinder. Zu fest. I: Zu fest? C: Zu fest. Aber wenn die Mutter nicht schlägt, kneift sie, kneift sie. Ehrlich gesagt, es ist normal. Die einen schlagen zu fest, die andern schlagen wenig, es kommt drauf an. Aber normalerweise lehren wir die Kinder in dem wir sie kneifen, aber es gibt eine spezielle Stelle, wo wir sie kneifen, hier [zeigt auf Beine und Po, Anmerk. d. Stud.], hier [Brustbereich, Anmerk. d. Stud.] nicht, hier [Kopf, Anmerk. d. Stud.] nicht. Wenn man hier am Kopf kneift, kann sie verletzt werden. Das ist nicht gut, das ist schlecht. I: Und bis in welches Alter werden Kinder geschlagen? C: Bis sie hören, was sie machen sollen. Weil wenn wir sprechen, verstehen sie es nicht.
	Bindung\ proximale\distale Strategie	Körpernähe Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig (sensitive to highly insensitive)	I: ... Sie haben Ihr Baby also nicht oft auf dem Rücken? B: Nein. Nur hier, weil ich niemanden habe, der mir hilft.... Deshalb nehme ich es auf den Rücken. Aber in Afrika nehme ich sie nicht auf den Rücken, nur manchmal.... Es ist so, wenn ein Baby zu viel schreit, dann verliert es die Liebe. Denn wir möchten ihm zeigen, dass wir es lieben. Dann nehmen wir es von Zeit zu Zeit auf den Rücken, aber nicht die ganze Zeit. D: Etwas, das einem mega auffällt, ist z.B. dass die Babys sehr warm eingepackt werden, und nachher lassen sie sie einfach liegen. Es ist nicht so, dass sie sie halten oder so, wie bei uns in der Schweiz....Sie haben die Babys einfach auf einer Matratze entweder in der Stube oder im Schlafzimmer. Und wenn sie drinnen sind, haben sie nicht viel Körpernähe oder Körperkontakt.
	Bindung\ proximale\distale Strategie	Babymassage Gutes Zusammenspiel bis sehr gutes Zusammenspiel	C: Und normalerweise, wenn ein Baby in Somalia geboren ist, tut man so, jeden Morgen, jeden Morgen. I: Massieren? C: Ja, ich mache das, überall, dass sie sich gut fühlt, jeden Morgen, jeden Morgen. Damit sie lacht, muss ich das tun. I: Zehn Minuten, fünf Minuten? C: Wie auch immer, zehn, fünf Minuten [C. zeigt auf die Beine des Babys, Anmerk. d. Stud.]. I: Nur an den Beinen? C: Überall, überall. Den Kopf, man streicht über die Haare, du machst das, du machst das [massiert die Finger, Anmerk. d. Stud.]. Bis sie ruhig ist, dann kann ich mein Ding machen.
	Bindung\Bindungsverhalten\ Exploration\unsicher-ambivalent	Exploration In hohem Mass ablehnende Verhaltensweise	D: Sie darf eigentlich vor allem bei sich in der Wohnung spielen. Aber sobald sie etwas macht, das die Mutter nicht gut findet, dann schreit die Mutter einfach, und wenn sie dann nicht gehorcht, bekommt sie eines auf die Finger oder auf den Hintern oder so.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Bindungsverhalten\unsicher	Meinungsäusserung der Kinder bedeutet Beleidigung für Eltern In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	B: Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren.
	Bindung\Bindungsverhalten\unsicher	Mutter bricht Interaktionen ab Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig	A: Aber viele Mütter haben eine geschlossene Mentalität. Sie behalten die Kinder zuhause. SB: Freunde dürfen nicht zu dir und sie können nicht zu jemand übernachten. Nur verwurzelte Familien, die deinen Namen weitertragen. Zu Cousins und Cousinen kann man gehen, aber man übernachtet nicht dort. Man geht zu Besuch, aber nicht allein, mit der Familie.
	Bindung\Bindungsverhalten\unsicher	Verfügbarkeit der Mutter Stark eingeschränkt	E: Die Kinder in Somalia erziehen einander selber. Sie übernehmen den Job von Mutter oder Vater.
	Bindung\Clan\Familie\Beschneidung	Clan und Regierung führt Genitalverstümmelung mit Gewalt durch Stark beeinträchtigend (highly interfering)	C: Die Leute kommen und nehmen die Mädchen mit Gewalt....Man hat keine Chance. Die Leute kommen und sagen, warum nimmst du sie nicht [zum Beschneiden, Anmerk. d. Stud.]? Selbst die Regierung hilft, das zu tun. Es ist unsere Tradition. Wenn das Baby vier Jahre alt ist, musst du es tun. Man muss sie der Tante oder Grossmutter des Vaters geben, sie gehen das Mädchen beschneiden. Sie mögen die Beschneidung, selbst die Familie. Das kommt vom Norden. Deshalb gibt es Probleme.
	Bindung\Elternrolle	Pflichten der Mutter sind Ehrensache Stark beeinträchtigend	A: In meiner Kultur MUSS die Mutter alles alleine machen. Dann sagen die Leute: „aha, sie ist stark. SIE macht alles.“ Wenn wir nicht alles alleine machen können, ist es besser, keine Kinder zu haben.
	Bindung\Rolle der Kinder	Mädchenrolle Kulturelle und religiöse Regeln	A: Mit sieben Jahren müssen die Mädchen kochen können. Das ist die Erwartung in Somalia....Mit acht Jahren müssen die Mädchen haushalten können, mit neuen Jahren auch Betten machen. Dann halten sie auch den Ramadan.
	Bindung\Rolle der Kinder	Überleben durch Gewalt In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	E: Es wird viel gespielt, vor allem die Buben können viel spielen. Es sind auch taffe games. Sie werden auch dazu angehalten, taffe games zu spielen. Wenn sie kommen, werden sie nicht getröstet, sondern sie werden zurück geschickt, um sich rächen zu gehen.... Geh zurück und verprügle ihn! Und wehr dich!Wenn sie betrogen werden, bekommen sie meistens Schläge, weil sie zu blöd waren, weil sie sich haben drein legen lassen. Sie müssen lernen, sich zu behaupten. Das ist eigentlich das wichtigste Überlebensverhalten.

4.2 KATEGORIENSYSTEM BILDUNG IN DER SOMALISCHEN KULTUR

Auch hier sind zur Nachvollziehbarkeit der Daten einige Beispiele aus den Aussagen der Interviews aufgeführt. Weitere Daten der Gewichtung 7 bis 10 befinden sich im Anhang Kapitel 9.9.

Bil- dung	Codes\Sub- codes (Aus- wahl im Hin- blick auf Fra- gestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bildungsziele Eltern\Sau- berkeitstrai- ning	Lernziel für Baby	A: Also eine Mutter muss es schaffen, dass sechs Monate alte Babys nicht mehr ins Bett machen. Wenn sie es nicht schafft, ist sie keine gute Mutter. Dann ist sie nicht stark. Aber sie MUSS es schaffen.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern\Motorik	Sitzen	A: Die Mädchen müssen mit vier Monaten sitzen können. Aber die Jungen mit fünf.
	Bildung/El- tern\Sprech- verhalten	Lernziele Sprechen	I: Ist es wichtig, dass sie früh sprechen kann? C: Es ist wichtig. Wir sprechen mit ihr. Ich lehre sie ‚danke‘, ‚ade‘....Sie kennt ein Lied. Man muss sie früh trainieren, damit sie sprechen kann. Man wiederholt und wiederholt und wiederholt.
	Bildung\Bil- dungs- ziele\Schule	Lernziele in der Schule	I: ...Was lernen sie in der Schule? A: ... sie müssen lernen, nicht zu stehlen und nicht zu schlagen.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern bei Flüchtlings- status	Flüchtlingskinder vor dem Fernseher	D:Flüchtlingskinder, die auf die Ausreise in den Westen war- ten...die gehen nicht zur Schule, weil sie [die Eltern, Anmerk. d. Stud.] sagen, ja sie haben dann im Westen noch genug Zeit I: Also was machen dann diese Kinder den ganzen Tag? D: Fernsehen, das ist das, was sie am meisten machen. I: Schauen sie auch <i>nicht</i> somalische Programme, z.B. westliche, englische? D: Arabische.
	Bildung\Spiel- verhalten\In- teraktionen im Kindesal- ter	Sinn und Wert von Spielen	I: Kennen Sie ein paar Spiele, die Mütter mit ihren Kindern spielen? B: Nein, die Kinder spielen selber miteinander. Kinder kann man für Spiele nicht interessieren.

4.3 KATEGORIENSYSTEM SCHULISCHE INTEGRATIONSERFAHRUNGEN MIT SOMALISCHEN KINDERN

Diese Datenbeispiele stammen zum grossen Teil vom Kulturvermittler. Die gesamten gewichteten Beschreibungen zwischen 7 und 10 finden sich im Kapitel 9.10 im Anhang.

Inte- gra- tion	Code	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Genera- tionenkonflikte	Kinder haben keine freie Meinungsäusserung	B:... Und die Eltern sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wenn die Kinder ihre Meinung sagen, ist das eine Beleidigung für Vater und Mutter. Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr disku- tieren. Obwohl in der Schule sagt man, jeder muss seine Mei- nung sagen, oder. Und die Kinder kommen ins zweifeln, oder. Zuhause ist die Kultur, wo die Eltern anders aufgewachsen sind, oder. Die Eltern kennen das nicht, oder. Und die Schule, die Lehrer, wenn sie alles wissen wollen, dann sagen wir, das alles können wir nicht wissen, oder.

Inte-gra-tion	Code	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Integrat-ion in die Gesell-schaft	Verlässlichkeit	SB: Viele Somalier wissen nicht, was es heisst, etwas ernst zu nehmen.
	Integration\Schuli-sche Integration	Lernerfahrungen bei der Integration	I: Welche Lernerfahrungen machen die Kinder in der Schweiz? B: ...es hat [in Somalia, Anmerk. d. Verf.] keine Schule besucht, oder. Aber man muss seinen Eltern erklären, es muss mit sei-nem Jahrgang sein. Aber es kann nicht schreiben, es kann in der Mathematik nicht rechnen. Obwohl, es muss jede Kleinigkeit versuchen, dass es aufholt, alles, was es verpasst hat. Man muss ihm beibringen, sauber zu schreiben, von unten bis oben, es hat aber keine Kraft, oder.
	Integration\Schuli-sche Integration	Gesprächskultur	B: Wir haben es bei Gesprächen so, jeder redet, und alle hören auch. Aber hier redet jemand und die andern hören zu. Und das kennen wir nicht. Bei uns ist es wie eine Beleidigung, wenn nicht alle gleichzeitig sprechen. ...und dann kommen sie in die Schule, dann sagen die Lehrer, ja, er hat sich immer wieder eingemischt. Aber er hat es nicht so gemeint, oder.
	Integration\Schuli-sche Integration	Kein Blickkontakt beim Sprechen	B: Kinder schauen nicht in die Augen, und die Erwachsenen schauen manchmal nach unten. Und dann meint die Lehrerin, das Kind hat nicht gut geschlafen, es ist traurig.
	Integration\Trans-formation	Gewaltlosigkeit kann er-lernt werden	C: Meine Tochter schlägt nicht. Die Lehrer sprachen mit uns. Sie sagten, hier ist ein anderes Land. Diese Dinge machen wir so, diese Dinge machen wir so. Dann sehen sie, wir gewöhnen uns dran. Aber manchmal vergessen sie es, weil sie Kinder sind.
	Integra-tion\Trauma\Flucht	Trauma	B: Die Krieg erlebt haben, Jugendliche. Ja, sie haben wenig Bildung. Sie haben Schlechtes erlebt, Krieg erlebt, sie sind trau-matisiert.
	Integra-tion\Trauma\Flucht	Elternfrust und Trauma	B: Viele Eltern sind frustriert, sie haben es sich anders ge-wünscht mit dem Familiennachzug, dass sie als Familie zusam-men leben. Sie sind traumatisiert, dass ihre Kinder weggelaufen sind.
	Integration\Unter-schiede-Somalia	Autonomie/Regeln	SB: In jedem Haus sind die gleichen Regeln. Aber hier nicht.

4.4 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE AUS DER DATENERHEBUNG DER INTERVIEWS

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus den Kategoriensystemen zu Bindung, Bildung und Schuli-sche Integration zusammengefasst (vgl. Kapitel 4.1 bis 4.3 und 9.8 bis 9.10) und damit verdichtet.

Verbundenheit/Clan

Beim Kategoriensystem Bindung fällt auf, dass es vor allem zwei Extreme in den Verhaltensweisen der Verbundenheit in somalischen Familien gibt. Einerseits gestaltet sich das Leben nach hervor-ragendem Zusammenspiel, andererseits sprechen wenig Aussagen für eine sichere Bindung.

Zu den positiven Aspekten gehört zweifellos die Hilfe nach der Geburt durch die erweiterte Fami-lie. Die Dauer der Unterstützung wird von A mit 40 Tagen angegeben, von C mit 6 Monaten. Nach

Aussagen von drei interviewten Personen ist eine Unterstützung lebensnotwendig, denn Mütter haben infolge der als Kind vorgenommenen Genitalverstümmelung eine schwere Geburt und können sterben. Verbundenheit während der 40 Tage bezieht sich auf die Hilfestellung durch die erweiterte Familie. Sie weist deswegen noch nicht auf ein eindeutiges Bindungsverhalten zwischen Mutter und Kind hin. Babys werden nach Aussagen für das Stillen zur Mutter gebracht und nachher wieder geholt.

Das gute Zusammenspiel der Verbundenheit bezüglich Hilfestellung nach der Geburt scheint sich fortzusetzen, wenn Kinder älter sind. Nachbarn und Verwandte übernehmen die Aufsicht. Zur Verbundenheit gehört allerdings, dass Kinder den Job von Mutter und Vater übernehmen.

Verbundenheit bezüglich Essverhalten/Hunger setzt sich auch unter schwierigsten Bedingungen wie Flucht und Mangel in der Diaspora fort, denn jeder hat ein Recht auf Essen. Gastfreundschaft ist Ausdruck hoher Verbundenheit. Gegenseitige finanzielle Unterstützung setzt sich in der Diaspora weltweit fort. Sie ist Pflicht, auch wenn Clanstrukturen teilweise auseinanderbrechen. Bei der Heirat spielen die Clan eine wichtige Rolle, nicht aber beim gemeinsamen Fussballspiel.

Die hohe Verbundenheit der Somali nach der Geburt könnte vielleicht ein Grund für die Überforderung von Müttern mit mehr als zwei Kindern in der Schweiz sein, wo die Hilfe aus der Familie fehlt. B erklärt, dass Kinder somalischer Familien, die höchstens zwei Kinder haben, den gleichen Erfolg erzielen wie Kinder aus der Schweiz, Familien mit mehr Kinder seien überfordert ohne Hilfe aus der Verwandtschaft. Diese Aussage scheint ein Widerspruch mit der Erklärung von A zu sein. Sie sagt, dass die Mutter nach 40 Tagen alles alleine schaffen muss, sonst wird sie als schlechte Mutter angeschaut.

Die Kind-Mutter-Beziehung ist eine Pflichtbeziehung mit vorgegebenen Regeln. Grosszügigkeit in Form von finanzieller gegenseitiger Hilfe ist wichtiger als Vertraulichkeit.

Proximale/distale Strategie

Zur proximalen Strategie gehört die Babymassage, die zwar nur von einer der fünf Befragten erwähnt wurde. Sie wird vor allem angewandt, damit das Baby lacht, zufrieden ist und die Mutter nachher „ihr Ding“ machen kann. Somalische Mütter tragen Babys nur dann auf dem Rücken, wenn sie Arbeiten erledigen wie draussen auf der Feuerstelle kochen oder wenn sie unterwegs sind. Grundsätzlich werden sie getragen, bis die Kinder laufen können.

Zur distalen Strategie der somalischen Mütter gehört die Zeit zwischen dem Stillen. In der Wohnung werden die Babys selten umhergetragen. Dort werden sie warm eingepackt, auf eine Matratze gelegt und liegen gelassen. Körpernähe zwischen Mutter und Baby scheint auch in den ersten 40 Tagen nicht vorherrschend zu sein, denn Babys werden von der Schwiegermutter oder wei-

teren Unterstützungspersonen zur Mutter gebracht, wenn sie gestillt werden. Anschliessend werden Babys wieder von der Mutter geholt, damit sie sich ausruhen kann.

Autonomie/Exploration

Somalische Kinder dürfen sich in der Wohnung frei bewegen. Gefährliches wird weggeräumt. Autonomie wird den Kindern gewährt, indem sie sich selber beschäftigen. Buben dürfen Fussballspielen gehen, Mädchen helfen im Haushalt. Autonomes Verhalten in Bezug auf Beziehungen ist untersagt, da Kinder nur mit solchen Verwandten oder Freunden Kontakt haben dürfen, zu denen sie Erlaubnis bekommen. Mütter mit offener Mentalität schicken ihre Kinder zur Schule, Mütter mit geschlossener Mentalität schicken sie nur in die Koranschule.

Babys werden gekniffen oder geschlagen, wenn sie über die Grenze des Erkundungsraums gehen. Mütter glauben, dass Kinder nicht gehorchen, wenn man mit ihnen spricht. Dies hat Einfluss auf das Sprechverhalten und den Sprachstand, wie das nachfolgend aufgezeigt wird.

Sprechverhalten

Allgemein wird mit den Babys und Kleinkindern kein Dialog geführt. Wenn sie weinen, wird gleich „sch, sch“ gesagt und sie werden gestillt. Wenn D (Pflegefachfrau) mit somalischen Babys spricht, schauen die Mütter erstaunt und lächeln. Offener Blickkontakt in der somalischen Kultur scheint vom Baby- bis ins Erwachsenenalter vermieden zu werden. Auch das hat Einfluss auf das Sprechverhalten. Kinder werden vor allem dann angesprochen, wenn sie etwas erledigen müssen, oft in Befehlsform.

Dreijährige Kinder können laut A oft nicht mehr Worte ausser na, na, na. Laut Kulturvermittler ist es eine Beleidigung für Vater und Mutter, wenn Kinder ihre Meinung frei äussern. Wenn Erwachsene miteinander sprechen, dann tun das alle gleichzeitig. Es wird nicht gewartet, bis jemand fertig gesprochen hat. Es ist Regel, dass alle miteinander ihre Meinung sagen und gleichzeitig hören, was die andern sprechen. B betont, dass Somali oral orientierte Menschen sind und sich im Offenen austauschen. Dieses Verhalten scheint aus einer ursprünglichen Tradition zu kommen, wo die Somali unter einem Akazienbaum, genannt Gesetzesbaum, ihre alltäglichen und aussergewöhnlichen Verhandlungen abgehalten, Gesetze bestimmt und Konflikte gelöst haben. Die Versammlung wurde von 10 Personen geführt und jede nahm eine bestimmte Rolle an einem bestimmten Platz ein, ob Richter oder „Lautsprecher“ für die Zuhörer, ob Weiser oder Schreiber, ob Verteidiger oder Zeuge (Frascarelli, 2011, S. 185f.).

Spielverhalten

Mütter spielen nicht mit den Kindern. In Somalia gibt es oft kein Spielzeug. Was es hat, ist für alle. Ob Erwachsene nicht mit Kindern spielen, weil sie kein Spielzeug haben oder weil nur „die gehobene Gesellschaft“ spielt, wie es der Kulturvermittler mit einer verwerfenden Handbewegung erklärte, kann in dieser Arbeit nicht erkundet werden.

In der ganzen Wohnung von A habe ich ein einziges Spielzeug gesehen, ein ganz kleines Elefantentplüschtier lag unbeachtet in einer Stubenecke.

Lob und Tadel

Eine Art von Lob und Tadel ist im nomadischen Denken zu finden. Somali denken allgemein, wenn jemand von etwas mehr hat, gibt es für ihn selber automatisch weniger. Das kann die Menge der Liebe für die Kinder betreffen. Wenn Kinder sehen, dass ihre Eltern ein Geschwister mehr liebt als das andere, heisst das, dass es für sie weniger gibt. Also wird ein Kind, das mehr geliebt wird, indirekt gelobt. Tadel ist oft und in starkem Mass vorhanden, denn offenbar werden somalische Kinder sehr schnell angeschrien, auch wenn sie nicht etwas Schlimmes gemacht haben. Dialoge in der Interaktion und Kommunikation können so nicht stattfinden und folglich Anerkennungen auf reziproke Reaktionen der Babys auch nicht (vgl. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 10, 1989, S. 57).

Bindungsverhalten

Dass Eltern auf den Wunsch des Kindes reagieren, indem sie seine Bedürfnisse erkennen, respektieren und ihr Verhalten anpassen, ist vor allem ersichtlich, wenn das Baby Hunger hat. Es ist neben der Babymassage einziger Hinweis für ein gutes Zusammenspiel und damit für eine sichere Bindung.

Gehorsam wird allgemein damit erreicht, indem Ärger oder Angst hervorgerufen werden, aber Liebe und Zuwendung versagt bleiben. Das erzeugt Unsicherheit und damit eine unsichere Bindung beim Kind, weil es nicht sicher ist, ob seine Eltern ihm weiterhin verfügbar bleiben. Somalische Kinder müssen sich unbedingt an die Anweisungen der Erwachsenen halten, was nach Grossmann und Grossmann (2011, S. 422) zu einem sehr beeinträchtigenden Zusammenspiel und damit zu unsicherem Bindungsverhalten führt.

Wünsche nach frei gewählten Beziehungen der Kinder werden zum grossen Teil nicht respektiert, weil Kinder nur zu Verwandten Bindungen eingehen dürfen. Sie impliziert, dass Wünsche nach Exploration ausserhalb der Wohnung nicht respektiert werden, ausser für Buben zum Fussballspielen. Wenn Halbgeschwister da sind, müssen Kinder je nach Situation nach dem Grad der Verwandtschaft und nicht nach eigener Entscheidung reagieren. Kinder ab zwei Jahren müssen selber schauen, ob sie genug zu essen bekommen, wenn der Teller in die Mitte an den Boden gelegt wird. Einerseits wissen die Kleinkinder nicht, ob es etwas zu essen gibt, und wenn es etwas gibt, wissen sie nicht, ob sie genug bekommen. Das erzeugt ein unsicher-ambivalentes Verhalten.

Gemäss Aussagen scheinen somalische Kinder aufgrund der häufigen und willkürlichen Gewalterfahrungen vom Baby- bis ins Erwachsenenalter ein unsicheres Bindungsverhalten aufzuweisen. Bei den einen Kindern führt das laut den Aussagen eines Befragten zu einem unsicher-ambivalenten, bei den andern zu einem unsicher-vermeidenden Bindungsverhalten: „Die einen haben ,harte

Köpfe' und werden jahrelang geschlagen, weil sie Dinge tun, die sie nicht tun sollten, und andere Kinder fügen sich". C begründet die Gewaltanwendung an Babys und Kindern damit, dass sie auf das Reden der Mutter Anweisungen nicht befolgen würden. Babys und Kinder erleben wenig positive Interaktionserfahrungen.

Das undifferenzierte Bindungsverhalten (Brisch, 2001, S. 84), bei dem Kinder nach dem Explorieren nicht auf die Mutter zukommen, konnte nicht ermittelt werden. Somalische Kinder müssen unbedingt zu gewissen Zeiten auf die Mutter zugehen, sonst werden sie gestraft. Z.B. muss jedes Kind nach dem Aufwachen auf die Erwachsenen zukommen, um sie zu begrüßen. Wenn es das nicht tut, muss es schlafen gehen.

Verhalten bei Weinen/Schmerzen

Somalische Mütter reagieren auf das Weinen der Kinder mit proximaler Strategie, indem sie ihre Babys und Kleinkinder sofort stillen. Sie unterscheiden anscheinend nicht nach weiteren möglichen Ursachen wie Müdigkeit oder Bedürfnis nach Nähe oder sonstigem. Mütter aus dem Busch warten nach der Geburt nicht, bis die Milch einschießt, sondern geben sofort Zuckerwasser, weil sie nicht wissen, dass die Milchbildung ein paar Tage dauern kann. Eine solche Handlungsweise klassifizieren die Autoren Grossmann und Grossmann (2011, S. 429) als unfeinfühlig (interfering) Reaktion. Sie kann zu einem unsicheren Bindungsverhalten führen. Denn die Mutter, die bei ihrem Kind ein sicheres Bindungsverhalten hervorrufen möchte, muss erstens sich selber und ihre Motivation für Handlungen kennen, zweitens muss sie unterscheiden können, warum ihr Kind wahrscheinlich weint. A zeigt eindeutig Hinweise, dass sie unterscheidet, warum Kinder weinen können „Wenn das Baby so viel weint, und du weisst, das Baby ist nicht krank, es hat keinen Hunger, es ist nicht schmutzig, singst du.“ Sie zählt mögliche Ursachen und eine Handlungsstrategie auf, die zu einer sicheren Bindung führen sollte. Allerdings ist zu beachten, dass nicht die Mutter selbst die Ursachen herausfindet und die Handlungen bestimmt, sondern die Schwiegermutter oder die Schwägerin.

C reagiert auf Weinen des Babys mit sofortigem Stillen, wenn das nichts nützt, mit einer distalen Strategie, bei der sie ihren Arm auf den Arm des Babys legt.

Eine weitere Reaktion zeigen Mütter, indem sie ihre Kinder einerseits beruhigen, andererseits oft fast lachen, wenn sie weinend zu ihnen kommen, und sie bald wieder wegschicken. Das löst ein beeinträchtigendes und damit unsicheres Bindungsverhalten beim Kind aus (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 412f).

Gewalt

Wie aus dem Codesystem im Anhang ersichtlich ist, stehen über 70 von 398 Aussagen im Zusammenhang mit Gewalt und Genitalverstümmelung. Es fällt auf, dass das Bindungsverhalten in Bezug

auf Gewalt von vier Befragten in hohem Mass übereinstimmend beschrieben wurde. A hat Handlungen in Bezug auf Gewalt verneint, worauf SB sofort intervenierte und A darauf aufmerksam machte, dass sie in Somalia keine Kinder und Mütter kennen würde, die nicht geschlagen werden. A stimmte dem Einwand zu.

Somalische Mütter schreien ihre Babys und Kinder an, kneifen, hauen oder schlagen sie bis weit ins Erwachsenenalter mehr oder weniger häufig und stark. Diese Verhaltensweisen werden nach der Skalierung von Grossmann und Grossmann (2011, S. 439) als „in hohem Mass ablehnend und zurückweisend“ (highly rejecting) eingestuft. Die Auswirkungen von Gewalt in der somalischen Kultur auf die Qualität der Bindungsbeziehung müssten in einer weiteren Arbeit untersucht werden.

Nach Aussagen von SB ist die Kind-Mutter-Beziehung eine Pflichtbeziehung mit Regeln. Erwachsene Kinder aus der Diaspora schicken den Eltern Geld, nicht weil sie etwas fühlten für ihre Eltern, sondern weil das so gemacht werde. Ebenso bestätigt E, dass Grosszügigkeit wichtiger ist als Vertraulichkeit.

Mutter C ist bewusst, dass Schläge in den Brust- und Kopfbereich Verletzungen verursachen. Sie machte sich Gedanken über die Gewaltanwendung an Kindern, denn sie sagt, es gäbe Frauen, die zu fest schlagen. Heimkommende Männer dürfen laut A Frauen mit dem Gurt schlagen, und dies von Kopf bis Fuss. Auch die SB erzählt, dass Frauen dem Mann den Gurt bereit halten müssen, wenn der Mann nach Hause kommt. Er entscheidet dann, ob er seine Frau abschlägt oder nicht. Es würden aber nicht alle Frauen den Gurt hinhalten. C erklärte, ihr Mann habe sie nie geschlagen. C begründet den Einsatz der Gewalt an Kindern damit, weil sie mit sprechen nicht verstehen, was sie tun sollen. Kinder ab vier Jahren werden gemäss E öfters mit einem Gurt geschlagen, wenn sie etwas tun, das sie nicht sollten.

Wozu dient Gewalt in der somalischen Gesellschaft? In den Augen der Eltern müssen Kinder lernen, sich zu rächen und sich zu behaupten. Buben sollen sich vor allem mit Fäusten durchschlagen, Mädchen dürfen auch mal eine Rasierklinge einsetzen.

Genitalverstümmelung der Mädchen

SB berichtet nach dem Interview, dass Mädchen ohne Betäubung und mit Steinen, Messern oder einer Rasierklinge beschnitten werden. Wenn sie nicht beschnitten seien, würden sie nicht heiraten können.

C ist traumatisiert, sie ist geflohen, um die Genitalverstümmelung ihrer Tochter zu vermeiden, denn sie hatte Angst, ihr Kind dabei zu verlieren wie ihre Schwester.

Fazit zum Bindungsverhalten:

Es wurden 47 klare Aussagen aus den fünf Interviews ermittelt, die entweder auf ein unsicher-ambivalentes oder unsicher-vermeidendes Bindungsverhalten hindeuten. Hingegen weisen nur 6 Aussagen auf sicheres Bindungsverhalten hin. Dort, wo sie aufgetreten sind, wurde betont, dass sie bei somalischen Eltern selten beobachtet werden können.

Bildungsverhalten in der somalischen Kultur

Was für die schweizerische Kultur selbstverständlich ist, scheint in der somalischen zur „gehobenen Gesellschaft“ zu gehören, nämlich die Spielkultur. Babys lernen nicht durch Objektstimulation der Eltern. Sie haben laut B keine Einsicht, dass ihre Kinder mithilfe von Spielen lernen. Dies passt zur Theorie (vgl. Kapitel 2.5.4), aus der hervorgeht, dass Eltern nicht mit Kindern spielen. Somalische Spiele zwischen Kindern spiegeln das Bestehen des harten Alltagslebens wider.

Respekt ist das wichtigste Bildungsverhalten. Konkret heisst das, dass Mädchen ab 12 Jahren den Haushalt führen können und Buben gelernt haben, sich durchzusetzen. Mädchen und Buben werden von den Eltern aufgefordert, sich mittels Gewaltanwendung im Alltag zu behaupten.

Wenn Spielzeug vorhanden ist, müssen Kinder gemäss C lernen, zu teilen. Die ist ein Widerspruch zu A's Aussage, die sagt, sie kümmere sich nicht darum, wenn Kinder um etwas streiten.

Lernziele in Somalia sind, nicht zu stehlen und nicht zu schlagen. Wegen des 23 Jahre dauernden Bürgerkriegs in grossen Teilen Somalias konnten viele Kinder aus diesen Gebieten keinen oder wenig Schulunterricht besuchen. Die Koranschule ab drei Jahren ist Pflicht. Schulerfolg ist laut Aussagen der jungen Mutter wichtig. Sie will, dass ihre Kinder die Chancen in der Schweiz nutzen können.

Bedeutung von Bindung und Bildung für die Schulische Integration

Verantwortung der Eltern für das schulische Wohl der Kinder gibt es in Somalia nicht. Sie wird als Frustration erlebt. In Somalia werden keine Elterngespräche geführt, noch bei Massnahmen Eltern miteinbezogen. Wenn Eltern in die Schule eingeladen werden, sind sie bei mehr als zwei Kindern überfordert. Die somalische Mutter muss nach ihrer Auffassung alles alleine schaffen. Infolgedessen kann sie auch niemanden beauftragen, während der Elterngespräche zu ihren Kindern zu schauen.

Es gehört sich für somalische Kinder nicht, in die Augen der Erwachsenen zu schauen. Bei Gesprächen reden alle miteinander, man wartet nicht, bis jemand fertig gesprochen hat.

Viele somalische Kinder, die in der Schweiz ankommen, haben wegen der jahrzehntelangen Kriegssituation keine oder wenig Schulbildung. C's gebildeter Ehemann lehrte seine Tochter Englisch und das Alphabet. Bildungsziele scheinen durch die äusserst schwierige Lebenssituation der Geflüchteten oft in den Hintergrund geraten zu sein.

Auf die Frage, was wichtig zu lernen sei für somalische Kinder, antwortet A ganz rasch: den Koran, als zweites Respekt. Respekt für Kinder bedeutet in der somalischen Kultur, dass sie tun, was ihnen aufgetragen wird und dass sie ihre Meinung nicht äussern. Falls sie es doch tun, kommt es zu Generationenkonflikten. Es konnte nicht ermittelt werden, ob diese Verhaltensweise in der somalischen Kultur oder der Religion begründet ist. Wenn es um die Ausbildung geht, wird auf Autonomiewünsche der somalischen Kinder in der Schweiz so weit wie möglich eingegangen.

Nach Grossmann & Grossmann (2003, S. 242f.) ist ein exploratives Lernen erst dann möglich, wenn Kinder eine sichere Bindung entwickelt haben. Explorationen werden im somalischen Kontext willkürlich mit Gewalt unterbrochen. Diese Handlungen scheinen sich in der Teenagerzeit negativ auszuwirken. B erzählte, dass Kinder oft ins Heim kommen, weil die Kinder ihre Mütter nicht mehr respektieren. Dies wiederum kann nach Aussagen des Kulturvermittlers traumatische Folgen für die Mütter haben, denn sie haben jahrelang gekämpft, dass ihre Kinder in die Schweiz kommen konnten. Sie erwartet, dass ihre Kinder sie respektieren, aber das scheint oft nicht der Fall zu sein (vgl. Kapitel 4.3). Grossmann und Grossmann (2003) deuten Verweigerungen der Beziehung als unsicheres Bindungsverhalten. Offensichtlich wiederholt sich bei einigen somalischen Jugendlichen trotz Heimeinweisung die Gewaltspirale an den Wochenenden. SB erzählte mir, dass somalische Jugendliche aus dem Heim in Schlägereien verwickelt seien und an Wochenenden regelmässig von der Polizei verwahrt werden müssten. In der Schweiz scheinen Mütter zu wenig Unterstützungsangebote zu haben, sei es von Landsleuten selbst, sei es von Nachbarn. Trotzdem ist nach A die Annahme von Sozialarbeit für Somali nicht einfach. Denn Verbundenheit ausserhalb der erweiterten Familie ist eine seit Jahrhunderten unbekannte Form für das Clansystem.

Traumata

Viele ankommende somalische Kinder in der Schweiz sind infolge Hunger, Durst, Gewalt und Flucht traumatisiert.

Emotionale Ereignisse werden im Allgemeinen grundsätzlich nicht thematisiert. Eggert-Schmid Noerr et al. (2007, S. 166f) bezeichnen solche Eltern als „unsicher-distanziert“ (vgl. Kapitel 2.2.3). Das hat Einfluss auf die Bearbeitung von Traumata und die schulische Integration der somalischen Kinder in der in der Schweiz.

5 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Welche Werte und Normen bezüglich Autonomie und Verbundenheit sind in der somalischen Familienkultur zu finden?

Welches Bindungs- und Bildungsverhalten ist daraus ableitbar?

Welche Bedeutung hat das somalische Bindungs- und Bildungsverhalten für die schulische Integration von somalischen Kindern in der Schweiz?

Um die Forschungsfragen zu beantworten, werden die Daten aus den Kapiteln 4.1. bis 4.4 und 9.8 bis 9.10 nochmals verdichtet. Die ausformulierten Aspekte aus den Perspektiven der zwei somalischen Mütter, des somalischen Kulturvermittlers, der Schweizer Pflegefachfrau und des Schweizer Ethnologen sind eine Verschmelzung der Aussagen.

Es ist zu beachten, dass die Beantwortung der Fragestellung in dieser Form für einen Transfer in die Praxis nicht ausreicht. Dazu müsste der Diskussionsteil im Kapitel 6 konsultiert werden.

Werte und Normen bezüglich Autonomie und Verbundenheit

- Werte und Normen der erweiterten somalischen Familie bestimmen das Leben des Individuums.
- Die Vorgaben betreffen alle Lebensbereiche. Die Mutter bestimmt den (ersten) Partner der Kinder. Beziehungen werden vor allem unter der Verwandtschaft und Nachbarschaft gelebt. Clans und die Religion haben Einfluss auf alle Lebensbereiche.
- Ein hervorragendes Zusammenspiel findet in Bezug auf gegenseitige finanzielle Hilfe statt, vor allem wenn es darum geht, Verwandten und Nachbarn zu Essen zu verhelfen. Gegenseitige finanzielle Hilfe ist eine Pflicht. Laut Aussagen schicken praktisch alle in der Schweiz lebenden Somali Geld an ihre Verwandten im Heimatland.

Bindungsverhalten

- Das Bindungsverhalten der untersuchten somalischen Familien weist in wenigen Fällen ein sicheres Bindungsmuster auf, vor allem dann, wenn Babys Hunger haben oder weinen. Kinder ab zwei Jahren werden allerdings kaum getröstet. Annehmende, schützende Komponenten fehlen nicht, werden aber als grosse Ausnahme beschrieben.
- Allgemein sind gemäss Aussagen kaum Anzeichen von warmen, feinfühlig Interaktionen zwischen Eltern und Kindern zu beobachten.
- Laut Aussagen der Befragten zeigen somalische Kinder aufgrund der häufigen und willkürlichen Gewalterfahrungen vom Baby- bis ins Erwachsenenalter unsicher-ambivalente oder unsicher-vermeidende Bindungsverhalten.
- Nach Grossmann und Grossmann (2011) werden damit zahlreiche Handlungsweisen in der somalischen Familienkultur eher bei den Skalen „unfeinfühlig“ bis „hochgradig unfeinfühlig“, „beeinträchtigend“ bis „stark beeinträchtigend“ und „bemerkenswert ablehnend“ bis „in hohem Mass ablehnend und zurückweisend“ verortet, weil somalische Babys und Kinder offenbar durch kneifen und schlagen trainiert werden. Da sich Bindung in den ersten neun Monaten entwickelt, kann sich wegen der Gewaltanwendung keine sichere Bindung entwickeln (vgl. Kapitel 2.2.2). Kinder werden kaum getröstet, sondern zu Rache durch Gewalt angehalten.

- Eine Ausnahme der Skalierung bildet der Umgang beim Sitzen-Lernen, wo in Bezug auf die Trainingsdauer eine Feinfühligkeit beschrieben wird. Hingegen wird auf den Schlafrhythmus des Babys keine Rücksicht genommen. Das Sitztraining erfolgt gemäss Aussagen willkürlich und Mädchen müssen nach vier Monaten sitzen können, Buben mit fünf Monaten.
- Gemäss Aussagen gehen Mütter kaum auf Signale und Mitteilungen der Kinder ein, denn autonomes Reden und Handeln der Kinder ist für somalische Eltern eine Beleidigung. Das Baby soll „ade“ und „danke“ sagen. Es handelt sich hier nicht um ein Einfühlen und Beantworten in die Gedanken und Wünsche des Babys.
- Eine Ausnahme ist die Babymassage, die von einer Person genannt wurde. Sie wird täglich durchgeführt, damit das Baby zufrieden ist und die Mutter ihre Arbeit machen kann.

Bildung

- Unsicheres Bindungsverhalten hat Einfluss auf das Lernverhalten. Selbstständigkeit ausser bei Hilfe im Haushalt konnte nicht erlernt werden, denn autonomes Denken und Handeln ist für somalische Kinder nicht erlaubt.
- Somalische Kinder können laut Aussagen oft mit drei Jahren ausser „na, na, na“ sehr wenige Worte sprechen.
- Eigenständiges Lernen und Lernen in Dialogen wird nicht angewendet. Deshalb können kognitive, soziale und kulturelle Lernziele im Schweizer Schulsystem für somalische Kinder eine Überforderung bedeuten.
- Viele somalische Kinder, die in die Schweiz geflohen sind, haben infolge des 23jährigen Bürgerkriegs, teilweise wegen der geschlossenen Mentalität der Mütter oder aus finanziellen Gründen wenig oder keine Schulbildung. Alle Kinder kennen die Koranschule, sie ist ab drei Jahren Pflicht.

Bedeutung für die schulische Integration

- Die schulische Integration somalischer Kinder in der Schweiz ist oft mit Generationenkonflikten verbunden. Somalische Kinder lösen Konflikte in der Schule anfänglich vor allem durch Gewalt. Kinder wollen nach Aussagen der Befragten teilweise freiwillig im Heim leben.
- Wenn somalische Kinder Lernziele der Schweizer Schulen wie „selbständiges Denken“ übernehmen und ihre Meinungen äussern, ist das für die Eltern respektlos und beleidigend.
- Viele somalische Eltern sind frustriert, einerseits weil sich nachgezogene Kinder ihren Müttern entfremdet haben und sich von somalischen Werten und Normen entfernen, andererseits weil Elternbeteiligung in der Schule für sie fremd ist.
- Viele somalische Kinder, die in den letzten Jahren in die Schweiz geflüchtet sind, haben laut Aussagen des Kulturvermittlers Traumata. Darüber wollen sie aber nicht sprechen, weil in ihrer Kultur über eigene Emotionen nicht reflektiert wird (vgl. Kapitel 2.5.5; 6.5).

- Hilfe annehmen bedeutet für somalische Mütter ein Versagen.
- Bei der jungen befragten Mutter (C) war eine grosse Entschiedenheit festzustellen, die gewaltfreie Erziehung der Schweizer Schulen zu akzeptieren und selber anzuwenden. C will ihre Kinder ins Schweizer Schulsystem integrieren und sie in der Bildung unterstützen.

6 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND BEDEUTUNG FÜR DIE SCHULISCHE INTEGRATION

6.1 REFLEXION DES LERN- UND ARBEITSPROZESSES

In diesem Kapitel reflektiere ich einzelne Aspekte der Lern- und Arbeitsprozesses mithilfe der Literatur. Im nächsten Kapitel betrachte ich diese Arbeit anhand der Gütekriterien.

Bogner, Littig und Menz (2005, S. 254) bezeichnen eine Analyse dann als erfolgreich, wenn Themen- oder Problembereiche der Befragten aufgezeigt und gegenübergestellt werden. Die Kontrastierung von unterschiedlichen Positionen und Interessen erlaube eine Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse. In dieser Arbeit geht es in erster Linie um das Gegenüberstellen des Bindungs- und Bindungsverhaltens anhand von Literatur mit Aussagen von migrierten Somali. Es ist eine ausgewählte Gruppe von Somali. Folglich kann die Plausibilitätsprüfung nur durch Vergleichen zwischen der Skalierung nach Grossmann und Grossmann und den erhaltenen Daten erfolgen. Literatur zum Bindungsverhalten in der somalischen Kultur gibt es wenig, ebenso sind fünf Interviews nicht repräsentativ, um zu überprüfen, ob das kategorisierte Bindungs- und Bindungsverhalten aus den ausgewerteten Daten für die gesamte somalische Kultur gilt. Die Gewichtung der Daten wäre im Team evtl. anders ausgefallen. Um eine tiefere Einsicht ins Bindungs- und Bindungsverhalten der somalischen Kultur zu erhalten, müssten quantitative Auswertungen vorgenommen werden.

Im Kapitel 3.2.1 habe ich darauf hingewiesen, dass die Auswertung auf Hypothesenbildung basiert. Daher ist im einzelnen Fall in der heilpädagogischen Arbeit mit somalischen Kindern anhand von eigenen Beobachtungen und Aussagen der Familien zu prüfen, welches in dieser Arbeit erwähnte Bindungsverhalten vorliegt. Diese Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Objektivität. Deshalb sind beabsichtigte Massnahmen bei der schulischen Integration, insbesondere in kognitiven oder kulturellen Bereichen oder wegen vorliegender Traumata sorgfältig im Team zu besprechen. Förderung muss aus dem Verständnis des kulturellen Kontextes erfolgen, um auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können (vgl. Kapitel 2.5.5; 6.3; 6.4).

Als letztes ist anzufügen, dass es sich in dieser Arbeit um eine Momentaufnahme handelt. Das Bindungs- und Bindungsverhaltens in der somalischen Kultur in der Schweiz kann sich durch weitere Unterstützungsangebote und Transformierungsprozesse innerhalb weniger Jahre ändern. Es konnten in dieser Arbeit keine Befragungen über Bindung und Bildung von Somali vorgenommen werden, die Schweizer geworden sind.

Der Forschungsprozess war für mich in dreierlei Hinsicht eine grosse Herausforderung. Erstens

war mir die somalische Kultur vor dieser Arbeit unbekannt, zweitens habe ich mich mit dem Thema Bindung in den Bereich der heilpädagogischen Frühförderung gewagt und drittens arbeite ich grundsätzlich lieber im Team. Der Austausch hat mir in dieser Arbeit gefehlt. So musste ich allein mit der Literatur und den Aussagen der Befragten diskutieren. Deshalb waren die Interviewgespräche für mich eine geschätzte Abwechslung. Sehr erfreulich war die Offenheit und gute Kooperation der mir unbekannt somalischen Menschen während der Interviews.

6.2 ÜBERPRÜFUNG DER GÜTEKRITERIEN UND METHODENKRITIK

Flick (2009, S. 272) weist darauf hin, dass die Validität einer qualitativen Forschung am Prozess selber stattfindet. In diesem Prozess werden Behauptungen über die Vertrauenswürdigkeit von Beobachtungen, Interpretationen und Verallgemeinerungen aufgestellt und bewertet. Da hingegen ein anschließender Diskurs mit allen Befragten nicht stattgefunden hat, fallen die Komponenten der Reliabilität, Falsifikation und Objektivität weg. Darauf habe ich im Kapitel 6.1 hingewiesen. Dafür hat eine Triangulation stattgefunden, indem Literatur und Daten aus Interviews mit den Aussagen einer Pflegefachfrau und eines Ethnologen verglichen und ausgewertet wurden. Daneben habe ich meine Arbeit einer schulischen Heilpädagogin zum Gegenlesen gegeben, um möglichst eigene blinde Flecken aufzudecken (vgl. Flick, 2009, S. 273). Weiter habe ich Interpretationen über Aussagen der Befragten auf Erkenntnisse der Literatur zu Bindung und Bildung abgestützt. Prozessnotizen haben für Entscheidungen bei Interpretationen beigetragen.

Das Gütekriterium der Reliabilität von verschiedenen Codierenden ist in dieser Arbeit nicht möglich, wie dies Kuckartz (2014, S. 61) vorschlägt. Der Autor (2014, S. 62) weist aber darauf hin, dass ein Forschungsprozess mit mehreren Interviews alle Kriterien der qualitativen Forschung wie z.B. Offenheit und Kommunikativität selbst erfüllt. Einerseits ist zu beachten, dass fünf ausgewählte Interviews nicht repräsentativ sind, andererseits kam klar zum Ausdruck, dass in Somalia die gleichen Regeln für alle gelten. Vier befragte Personen kommen aus ganz verschiedenen Umfeldern.

Es kann nicht gesagt werden, welchen Einfluss meine pädagogische Haltung auf die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse hat. Es ist mir relativ einfach gefallen, die subjektive Sicht der Interviewten im Fokus zu behalten, denn ich kannte die somalische Kultur vor dieser Arbeit nicht. Es ist mir in allen fünf Interviews eine grosse Offenheit begegnet, über schwierige Erfahrungen und Einstellungen zu Bindung, Bildung und schulischer Integration zu sprechen. Die Strukturierung des Leitfadens konnte wegen unvorhergesehenen Aussagen der Befragten wie die Gewaltanwendung an Babys nicht immer aufrechterhalten werden. Die Tonaufnahmen haben einige undeutliche Stellen wegen Hintergrundgeräuschen.

6.3 PÄDAGOGISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN

Um pädagogische Schlussfolgerungen bilden zu können, muss Literatur aus kulturellen Sichtweisen beigezogen werden. Sie dient der Zusammenarbeit mit somalischen Kindern z.B. für ein

Frühförderprogramm oder die schulische Integration, um kontraproduktive Interventionen zu vermeiden.

Defizitäre Handlungsweisen bei Kindern dürfen nicht einfach „behandelt“ werden, sondern es ist nach Gründen zu suchen, warum sie entstanden sind, wie sie sind, fordern McCollum et al. (2000).

Eltern-Kind-Interaktionen sollten deshalb nur im kulturellen Zusammenhang interpretiert werden, fordern die drei eben genannten Autoren. Sie weisen darauf hin, dass Interventionsprogramme auf Annahmen beruhen, welche aus Beobachtungen von Eltern-Kind Beziehungen abgeleitet sind, die auf westlichen sozialen, emotionalen, kommunikativen und kognitiven Werten und Normen basieren. Ziele der Interventionen würden sich oft auf Sprache und Sozialverhalten fokussieren. Die Wahrnehmungen der Interventionspersonen würden selbst als Teil dieser Interaktionen einfließen und sie sollten deshalb auch bei der Planung und Durchführung der Programme beachtet werden.

Erfolgreiche Interventionsprogramme basieren auf einem hohen Grad von gegenseitig abhängigen Interventionen, führen die Autoren weiter aus (vgl. McCollum et al., 2000). Beide Partner sollen agieren und reagieren. Bei einer Erwachsenen-Kind-Intervention sollte der Erwachsene dem Kind Empathie, Sensibilität für kindliche emotionale Hinweise und professionelles Eingehen auf Emotionen entgegenbringen. Ausserdem sollte der Erwachsene auf hervortretende kognitive Reaktionen eingehen, die das Kind durch die Stimme, seinen Blick und seine Handlungen ausdrückt. Besonders zu berücksichtigen sind Krankheiten des Kindes, das Alter der Mutter, Depressionen oder Stress. Auch Umweltfaktoren würden eine Rolle spielen für die Wahl von Interventionen.

Ausserdem kritisieren McCollum et al. (2000), dass Interventionsprogramme aus Beobachtungen mit Westeuropäern aus mittlerem bis oberem sozioökonomischem Status hervorgegangen sind. Dies bilde ein grosser Kontrast zu den Familien, die oft aus andern Kulturen stammen. Daher sollten die Interventionsziele mit den kulturellen Normen und Werten korrespondieren. Denn Eltern aus nicht-westlichem Kontext beurteilten das gleiche Kind- oder Elternverhalten möglicherweise unterschiedlich, abhängig von der jeweiligen Kultur.

Interventionspersonen sollten also wissen, welche Normen und Werte in einer Kultur gelten. Stamm und Edelman (2013, S. 327f) kritisieren ebenfalls Bildungsprogramme, die nur die eigenen Werte und Normen berücksichtigen, denn so entstehen Bewertungen wie „positiv/negativ“, oder „gut und schlecht“, was die Autorinnen als „evaluative Konnotation“ bezeichnen. Wenn die Schule ein homogen gebildetes Klientel unterrichten würde, wäre das nicht problematisch.

Diese Erkenntnisse zeigen, dass Früherzieher und Unterrichtende die wichtigsten Unterschiede zwischen kollektivistischer/sozialisationstheoretischer und individueller/autonomer Sichtweise im Lernverhalten kennen müssen. Stamm und Edelman (2013) machen darauf aufmerksam, dass

der kulturelle Kontext, indem Bildungsprogramme durchgeführt werden, die Orientierungs- sowie die Beziehungsqualität bestimmen, d.h. welche kognitiven Fähigkeiten, welches soziale und emotionale Verhalten und welche Motivation gefördert werden. Diese Ziele wirken sich wiederum auf die pädagogische Qualität und auf die Interaktionen der Bildungsprogramme aus. Deshalb sollte die Schule berücksichtigen, welche Werte und Normen im Denken, Fühlen und Handeln bei anderen Kulturen verinnerlicht sind. Folglich sollen Qualitätsvorstellungen, die aus einseitiger Perspektive entstanden sind, reflektiert werden, denn Werte-Haltungen haben nach Stamm und Edelman (2013) Einfluss auf fünf Dimensionen:

- Individualismus/Kollektivismus. Keller (2011) nennt diese Dimension Autonomie oder Verbundenheit
- Feminität/Maskulinität
- Unsicherheitsvermeidung
- Machtdistanz
- Langzeit-/Kurzeitorientierung

Nachfolgend werden die Faktoren „Macht“ und „Verbundenheit“ diskutiert:

Da in der somalischen Gesellschafts- wie auch in der Schulkultur Regeln durch den Islam bestimmt werden, sind daraus hervorgegangene sensible Zusammenhänge und Regeln zwischen Sehen und Sichtbarkeit, Blick und Scham, Körper und Raum vorhanden, welche die Menschen in ihrem System mit gewünschten Eigenschaften formen sollen (vgl. Schröter, 1999, S. 41). Warum senken somalische Schulkinder im Gespräch mit Lehrpersonen den Blick? Im Koran, in der Sure 24;30f. steht geschrieben, dass die gläubigen Männer statt jemanden anzustarren die Augen niederschlagen und darauf achten sollen, dass ihre Scham bedeckt ist. Ebenso die Frauen. Schröter (1999, S. 42) interpretiert den Ausdruck „Scham bedecken“ mit „sie sollen ihre Scham bewahren“.

Was bedeuten diese Normen und Werte für die schulische Integration? Kompositionen aus Blick, Körper und Raum sind für somalische Menschen nicht ein kreativ zu gestaltendes, sondern ein vorgegebenes Zusammenspiel. Der öffentliche Raum in der somalischen Kultur hat wie in der arabischen eine starke soziale Kontrollfunktion. Es ist Aufgabe des Mannes im somalisch gelebten Islam, öffentlich sichtbar zu sein, mit Blicken Räume, Region und Menschen zu kontrollieren und mit Gewalt die gegebenen Werte und Normen und damit die Ehre wiederherzustellen, wie dies Schröter in einem stark islamisch geprägten Umfeld untersucht hat (1999, S. 45). Wenn jemand die Regeln nicht beachtet, bedeutet das eine Verletzung der Ehre. Dies fordert eine Wiederherstellung der Ehre und diese stellt der Mann mit Gewalt wieder her (vgl. Schröter, 1999, S. 43). Was bedeutet das für die Pausen auf dem Schulhausplatz? Es heisst, dass kommuniziert werden muss, dass in erster Linie Aufsichtspersonen Kontrollfunktion haben. Wenn eine solche fehlt, heisst es für das somalische Kind, dass die Kontrolle vom stärksten oder dominantesten übernommen wird, so wie dies in seiner Kultur geregelt wird. Autonome Entscheidungen werden in der somalischen Kultur sofort bestraft. Wenn ein Mädchen z.B. entscheidet, nicht vor Einbruch der Dunkelheit nach

Hause zu kommen, stösst es auf Gewalt. (vgl. Schröter, 1999, S.164). Ebenfalls stellte Schröter in ihren kulturellen Untersuchungen fest, dass besonders muslimische Mädchen neben Gewalt mit „Schäm dich!“ sozialisiert werden (vgl. Schröter, 1999, S. 42). Die Aussagen von A bestätigen, dass in der somalischen (Koran)Schule jeder jeden kontrolliert. Wenn ein Kind während des Ramadan isst, das nicht essen soll, wird das sofort öffentlich gemacht. Deshalb kann es sein, dass sich somalische Kinder in der Schule empört melden, wenn andere Kinder eigene Entscheidungen treffen. Es hat damit zu tun, dass somalischen Kindern autonomes Handeln nicht erlaubt ist.

Wenn Betreuungs- und Förderlehrpersonen verschiedene kulturelle Regeln verstehen, können lernzielmässig notwendige Transformationsprozesse in Gang gesetzt werden. Wenn Einsicht in Systeme entwickelt werden, kann Lernen und Veränderung stattfinden (vgl. Lanfranchi & Hagmann, 1998; Lanfranchi 2013). Da Lehrpersonen oft Kinder aus ganz verschiedenen Kulturkreisen unterrichten, ist zu überlegen, wie die betreffenden Lehrpersonen zu diesem kulturellen Wissen gelangen können. Über alle kulturellen Eigenschaften Bescheid zu wissen, braucht jahrelange Erfahrung, deshalb könnten Fachkräfte wie Sozialarbeiter usw. beigezogen werden. Lanfranchi (2006) betont, dass Lehrpersonen mit einem erworbenen Wissen über Traumata die verunsicherten immigrierten Eltern beraten können, die oft selbst durch Flucht und eigene Traumatisierungen beeinträchtigt sind.

Dass Kinder in der Schweiz an Elterngesprächen beteiligt sind, muss vorgängig erklärt werden. Denn die männlichen Kinder, die älter als 10 Jahre alt sind, müssen in der somalischen Familie den Raum verlassen, wenn die Mutter von andern Frauen zuhause Besuch bekommt. Wenn Schulhausanlässe stattfinden, ist zu überlegen, wie somalische Eltern vorher informiert werden, damit möglicher Stress oder das Ausbleiben des Vaters vermieden werden kann, denn bei ihnen essen Männer und Frauen bei einem Anlass getrennt.

Wenn es darum geht, ein Klassenlager zu planen, muss vorher kommuniziert werden, dass die Verantwortung in dieser Zeit bei den Lehrpersonen liegt, denn Jugendliche dürfen sich in Somalia nur unter Aufsicht der Mutter oder Grossfamilie treffen.

Es gilt zu beachten, dass Hilfestellungen für die somalische Familie ein grosser Frust bedeuten kann. Somalische Mütter werden von ihrem Umfeld dann als gute Mütter beurteilt, wenn sie alles alleine schaffen (vgl. Kapitel 4.1). Deshalb ist es unerlässlich, der Familie zu erklären, dass Gespräche zu führen und wenn nötig Interventionen in Anspruch zu nehmen keine Verletzung der Ehre bedeuten, sondern Unterstützung auf dem Weg der Integration sein sollen. Auch hier bin ich der Meinung, dass Lehrpersonen dieses Thema nicht alleine erarbeiten müssen. Vielmehr sollte es Ziel der Schulen sein, die ganze Elternschaft über unser Schul- und Erziehungssystem zu informieren. Dies kann unter anderem mit verschiedenen Elternangeboten wie Informationsabenden gelingen. Ein Sozialarbeiter oder die Sonderpädagogische Leitung könnte die Planung für solche Anlässe übernehmen. Im Kanton Zürich gibt es teilweise unentgeltliche ElzuKi-Kurse (Eltern zusammen mit

Kindern). Hier erfahren Eltern, wie Kinder in der Schule lernen. Das Gelernte kann zuhause mit den Kindern umgesetzt werden.

Wie erwähnt, ist der Begriff „Verantwortung für autonome Verhaltensweisen“ für somalische Kinder besonders schwierig zu verstehen und umzusetzen. Im Lehrplan des Kantons Zürich (2010) heisst es z.B. „Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwortlich“. Was solche und weitere Lernziele für somalische Kinder bedeuten können, wird in den nächsten zwei Kapiteln diskutiert.

6.4 SOZIALISATION ODER AUTONOMIE UND DIE FOLGEN FÜR DIE SCHULISCHE INTEGRATION

Im Folgenden werden zuerst Orientierungsqualitäten betrachtet, die somalische Kinder wahrscheinlich aus der Verbundenheitsorientierung nach Keller (2011, S. 64f) oder dem kollektivistischen Denken nach Stamm und Edelmann (2013, S. 331) mitbringen. Die Art und Weise, wie Konflikte zuhause gelöst werden, beeinflussen oft den täglichen emotionalen Stand im Klassenzimmer und auf dem Pausenplatz. Stamm und Edelmann (2013, S. 328) weisen darauf hin, dass erste „kulturelle Skripte“ erworben werden, je nachdem, wie Geschwisterkonflikte gelöst werden, wie Vater und Mutter miteinander umgehen oder welche Tischmanieren zuhause gelten. Es sind also Werte und Normen, die Kinder seit Geburt erleben und in die Schule tragen.

Nachfolgend werden in der unteren Tabelle auf der linken Seite Förderziele für die schulische Integration in der Schweiz genannt. Im Integrationsprozess ist zu beachten, dass somalische Kinder aus einem Umfeld mit Werten und Normen kommen, wo vor allem Lernziele aus der rechten Seite der Tabelle von Bedeutung sind.

Tabelle 2: Kulturell abhängige Erziehungs- und Bildungsziele von Erzieherinnen nach Stamm und Edelmann (2013, S. 331)

	Kulturelle Skripte	
Indikatoren	Individualistische Gesellschaften/Autonomie	Kollektivistische Gesellschaften/Verbundenheit
Kognitive Fähigkeiten	Neugier und Erfahrung als Grundlagen des Wissenserwerbs aufbauen und ermöglichen	Autoritäten und Traditionen als Quelle des Wissenserwerbs nutzen
	Problemlösefähigkeiten erwerben und nutzen	Traditionelles Denken anwenden lernen
	Rationales und kritisches Denken lernen	Den Gruppennormen entsprechendes Denken übernehmen

	Lernstrategien erwerben: Wie lernt man etwas?	Fähigkeiten zum Memorieren erwerben und verstehen lernen, was richtige Antworten sind: Wie macht man etwas?
Soziales und emotionales Verhalten	Zielstrebig werden und in „Ich“-Begriffen denken lernen	Beziehungsfähig werden und in „Wir“-Begriffen denken lernen
	Konfliktfähig werden	Harmonie bewahren und direkte Auseinandersetzung vermeiden lernen
	Sich in eine Gruppe integrieren können	Die Gruppenharmonie unterstützen lernen und von ihr Loyalität erhalten
	Lernen, kommunikativ zu sein	Lernen, zuhören zu können
	Lernen, Kinder und Erwachsene zu respektieren	Lernen, Autoritäten (Lehrkräfte und Erwachsene) zu respektieren
Motivation	Individuelle Leistungsbereitschaft aufbauen	Leistungsbereitschaft in Bezug auf die soziale Gruppe aufbauen
	Gefühle der Selbstwirksamkeit aufbauen	Kooperation mit andern lernen
	Unabhängige und selbstbestimmte Entscheidungen treffen lernen	Sich als verantwortliches Mitglied mit einer sozialen Rolle in einer Gruppe verstehen zu lernen
	Individuelle Identität aufbauen	Identität im sozialen Netzwerk aufbauen

Dieser Vergleich zeigt, dass es eine enorme Menge von neuen Lernzielen sein kann, die möglicherweise auf somalische Kinder zukommen. Wenn sich die junge somalische Generation der vorherrschend gelebten Autonomie in der Schweiz anpasst, können Generationen- und religiöse Konflikte entstehen. Deshalb braucht es besondere Elternarbeit, ebenfalls Zeit und Verständnis der Lehrpersonen für die somalischen Kinder. Daneben erleichtert heilpädagogische Förderung und weitere Unterstützung von Fachkräften die schulische Integration. Im Integrationsprozess darf meines Erachtens nicht vergessen werden, dass eine schulische Integration trotz aller vorhandenen Gelingensbedingungen scheitern kann. Dies begründe ich damit, dass es für somalische Schulkinder infolge Traumatisierung (vgl. Kapitel 2.5.5) eventuell nicht möglich ist, die Lernziele innert weniger Jahre zu erreichen, besonders bei jugendlich eingewanderten Somali mit keinen oder wenig schulischen Voraussetzungen. Stamm und Edelman (2013, S. 338) betonen, dass die anthropologische Grundhaltung der Bildungsprogramme akzeptiert werden muss. Das bedeutet für die

somalische Gesellschaft, sich mit Autonomie auseinanderzusetzen. Somalische Schulkinder mit einem unsicheren Bindungsverhalten sind neben den individualistischen Normen zusätzlich herausgefordert. Welche Bedeutung eine unsichere Bindung auf die Bildung haben kann, wird im nächsten Kapitel diskutiert.

6.5 BEEINFLUSSUNG DES LERNVERHALTENS DURCH BINDUNG

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Unterschiede von Autonomie und Verbundenheit und mögliche Folgen für die schulische Integration betrachtet. Werte und Normen jeder Kultur prägen das Bindungsmuster und damit das Lernverhalten. In der Schweiz sollen Schulkinder explorieren können. Das gelingt, wenn sie eine sichere Bindung aufgebaut haben. Wie im Kapitel 2.5.1 aufgezeigt, bedeutet Lernen eine Verinnerlichung der äusseren Welt. Somit kommt für somalische Kinder und ihre Unterrichtenden die Frage auf, wie Traumata infolge Hunger, Krieg und Gewalt zu überwinden sind (vgl. Kapitel 2.5.5). Wenn Betreuer, Früherzieher, Unterrichtende und Therapeuten in der Schweiz eine individualistisch geprägte Lernzielumgebung anbieten, können alle Kinder sicheres Bindungsverhalten aufbauen und aufrechterhalten. Dabei können Dialoge erlernt und im Alltag angewendet werden. Hier erleben Kinder, dass Sozialisation nicht im Hinblick auf hierarchische Anpassung des Kindes geschieht, sondern in Gesprächen (vgl. Kapitel 2.5.2; Keller, 2011, S. 17). Dabei kann eine Vermischung der Autonomie und Verbundenheit entstehen, wenn Kinder, die im Modell der Verbundenheit leben, ihre Lebenswirklichkeit nicht auf ihre äussere Welt, sondern auf eigene Bedürfnisse, Vorstellungen und Intentionen richten. Umgekehrt lernen autonom handelnde Kinder Verhaltensweisen der Verbundenheit. Dasselbe gilt für das mündliche und schriftliche Lernen. Somalische Kinder, die fast ausschliesslich auswendig lernen, können die Umwelt entdecken, indem sie selbständig nach schriftlichen Anleitungen vorgehen, vorausgesetzt, sie können lesen und schreiben. Kinder in der Schweiz können von somalischen Kindern lernen, dass Auswendiglernen eine Selbstverständlichkeit ist.

Wie im Kapitel 2.2.3 dargestellt, zeigen auch Geiger und Spindel (2010, S. 79f) den Zusammenhang zwischen Bindungsverhalten und Lernen auf. Erfolg oder Misserfolg im Lernen hängen in hohem Mass mit dem Bindungsverhalten zusammen. Unsichere Bindung verhindert optimales Lernverhalten. Welche Merkmale können im Lernverhalten von unsicher gebundenen Kindern auftreten? Unsicher gebundene Kinder vermeiden es, bei Schmerz oder eigenem Fehlverhalten zu den Lehrpersonen zu kommen, um entweder Trost und Hilfe in Anspruch zu nehmen oder um eine eventuelle Konsequenz zu vermeiden. Wenn z.B. unsicher gebundene Kinder ihre Hausaufgaben vergessen haben oder nicht erledigen konnten, kommen sie deswegen nicht zur Lehrperson. Denn unsicher gebundene Kinder haben keine oder zu wenig Erfahrung darin, dass Konflikte oder Fehlverhalten in einer für sie angenehmen oder zumindest erträglichen Weise gelöst werden können. Voraussetzung von Seiten der Lehrperson ist, dass sie selbst ein sicheres Bindungsverhalten zeigt, sachlich bleibt und bei Bedarf logisch konsequente Massnahmen einleitet, indem sie zwar das

Fehlverhalten als solches deklariert, die Würde des Kindes aber nicht verletzt. So können Werte und Normen reflektiert und angepasst werden. Ein solch feinfühliges Reagieren durch Unterrichtende wünscht C gemäss ihren Aussagen (vgl. Kapitel 4.3), damit Gewalt überwunden werden kann. Wie im Kapitel 2.2.5 erwähnt, sind beim Lernen die Signalraten der Spiegelneuronen durch Traumata und Gewalt reduziert. Weil sich während der Datenauswertung das Phänomen Gewalt besonders herauskristallisiert hat, wird dieser Aspekt im nächsten Kapitel im Kontext betrachtet.

6.6 DAS PHÄNOMEN GEWALT ANHAND DER GROUNDED THEORY

Anhand der unteren Abbildung, die aus der Grounded Theory (vgl. Kuckartz, 2014, S. 55f, 66f; Lamnek, 2010, S. 90f) abgeleitet ist, wird das Phänomen Gewalt in der somalischen Kultur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, da es während der Datenbearbeitung besonders hervorgetreten ist. Nachfolgend wird das Phänomen Gewalt in die Mitte genommen, um überblicks- und stichwortartig die ursächlichen Bedingungen, den Kontext und die Konsequenzen aufzuzeigen, die mit dem Phänomen Gewalt zusammenhängen. Es werden Bedingungen dargelegt, die es für eine Intervention braucht und Strategien, wie die Interventionen gelingen können, damit das Phänomen nicht mehr auftritt.

Ursächliche Bedingungen der Gewalt

- Aus der Geschichte Somalias ist ersichtlich, dass es sich um Menschen handelt, die aus vorgegebenen Strukturen kommen, welche unbedingt eingehalten werden müssen. Bei Nichteinhalten folgt Gewalt.
- Strukturen hängen nicht nur mit der somalischen Kultur, sondern auch mit den islamischen Gesetzen zusammen. Diese haben sich nicht verändert. Der Koran (islamische Lehre) erlaubt Gewalt, z.B. Sure 111 (vgl. Huber, W. nd.).
- Die nomadische Denkweise sagt, dass Bauern einen tieferen Stand haben als sie.
- Internationale zwanghafte Umstrukturierungen von Nomaden zu Bauern infolge Hunger und Krieg führen zu Gewalt in der Gesellschaft. Diese vier Ursachen, also Kriege, Religion, Rassismus und Hunger betreffen die Makro-Ebene (Gesellschaftssysteme).
- Auf der Mesoebene, im vorliegenden Fall der Clanebene (formelle Systeme), wird Gewaltanwendung an 98% der Mädchen durch die Genitalverstümmelung vorgenommen. Aussagen weisen auf Stufe 3-4 hin, also höchste Gewaltanwendung.
- Auf der Mikroebene, dem individuellen Verhalten, schlagen Männer ihre Frauen. Eltern schlagen Babys und Kinder, Kinder schlagen Kinder.

Abbildung 3: Kodierparadigma

Quelle: Darstellung in Anlehnung an V. Bärswysl und an Strauss und Hildebrand (1991)

Kontext der Gewalt:

- Es ist „normal“, dass Gewalt innerhalb der Familie und im Clan geschieht.
- Frauen und Männer erfahren drei- bis fünffache Gewalt:
 - als Baby und Kind durch die Mutter
 - Gewalt durch Vater
 - Mädchen durch die Genitalverstümmelung
 - als Ehefrau durch Ehemann
 - als Kind durch Kinder.
- Wechselnde Allianzen in Beziehungen führen zu Gewalt, weil gleiche Person von gleichen Menschen einmal Hilfe erfährt, ein andermal Prügel, je nach Verwandtschaftsgrad im Clan (vgl. Kapitel 4.1).

Konsequenzen:

- Der Verrat an der eigenen Familie durch Gewalt setzt Feinfühligkeit, Zusammenspiel und Annahme der Mutter für ihre Kinder in hohem Mass herab (vgl. Kapitel 2.2.3). Deshalb schlagen Frauen ihre Babys und Kinder. Mädchen und Jungen schlagen andere Kinder. Mädchen wenden teilweise Rasierklingen gewalttätig an. Eine unbewusste Wiederholung an das Mittel der Genitalverstümmelung durch die Rasierklinge?
- Im Schulkontext wird deutlich, dass Kinder weder ein Emotionsvokabular für sich selbst noch für andere Personen entwickelt haben, noch Kooperation im Spiel erworben wurde. Kinder

wenden keine Gesprächskultur mit Dialogcharakter an (vgl. Stamm & Edelmann, 2010, S. 61f), denn die vorherrschende erlernte Konfliktlösung ist Gewalt.

- Autonomie kann im Alltag kaum umgesetzt werden. Dies kann wiederum Gewalt erzeugen. Insgesamt sind es schlechte Voraussetzungen für die schulische Integration in der Schweiz.

Intervenierende Bedingungen:

- Somalische Menschen sind in der Diaspora gezwungen, über die Schweizer Gesetzgebung nachzudenken, die besagt, dass Gewalt strafbar ist.
- Unterstützungsangebote zur Prävention und Überwindung von Gewalt sind im gesamten Schulkontext vorhanden, damit eine Opfer-Täter-Polarisierung möglichst vermieden wird.

Strategien:

- Mit Schulkindern wird diskutiert, wie Gewalt entstehen und welche Konsequenzen sie haben kann. Auf die Schweizer Gesetzgebung wird hingewiesen.
- Verschiedene Angebote zur Bewältigung werden angeboten und durchgeführt, z.B. Präventions- und Deeskalationstrainings für ganze Klassen.
- Für ein Gelingen setzen sich somalische Menschen wie auch Schule und Gesellschaft ein.

Meines Erachtens ist es ein lohnenswertes Ziel, somalischen Kindern durch Fördermassnahmen die Möglichkeit zu geben, aus dem Phänomen Gewalt, das ein unsicheres Bindungsmuster erzeugt, herauszutreten und sicher-gebundene Bindungen zu erfahren. Das ZEPPELIN-Projekt (ZEPPELIN 0-3, 2011) mit dem Programm „PAT“ beispielsweise unterstützt Eltern in psychosozialen Risikosituationen bei der Pflege und Erziehung des Kindes vor oder ab Geburt. Im Familienkontext werden drei Jahre lang alle zwei Wochen Kulturgüter und -techniken vermittelt. Weiter werden Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster gelernt. Die Förderung geschieht in Alltagsinteraktionen wie Essen, Trösten, Spiel, in fremdem Umfeld oder in Trennungssituationen. Erziehungs- und Beziehungskompetenzen der Eltern werden gefördert. Im Fokus stehen sichere Bindungen und Beziehungen. Sie erlauben den Kindern, die Welt zu erkunden. Dadurch sollen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten vorgebeugt werden. Ziel ist also eine gesunde Entwicklung der Kinder mit guten Bildungschancen von Beginn an (vgl. ZEPPELIN 0-3, 2011). Der Betreuer dieser Arbeit hat die Projektleitung inne.

Gewaltanwendung in der somalischen Gesellschaft stellt keinen Sonderfall dar. Hat die Schweiz in dieser Beziehung einen Transformationsprozess erlebt? In einer Studie (vgl. Hugger, 1999, S. 461) aus dem Jahr 1983 mit Schweizer Rekruten gaben 74% der Befragten an, in ihrer Kindheit Schläge mit der Hand auf den Hintern erhalten zu haben, 67% wurden an den Haaren gerissen, 46% erhielten Schläge mit einem Stock oder andern Instrumenten, und 72% wurden geohrfeigt. Die Hälfte der Rekruten gab an, dass sie die gleichen Strafmassnahmen anwenden würden, wenn sie

später Väter würden. Wenn bei jeder Generation „nur“ noch die Hälfte der Eltern, die selbst Gewalt erlebten, Gewalt anwenden würde, wäre sie bald nicht mehr vorhanden.

Was in der somalischen Gesellschaft auffällt, ist die Häufigkeit und die Art der Anwendung von Gewalt. Dazu kommt die Legitimierung von Gewaltanwendung aus dem fundamental gelebten Koran, nicht unbedingt aus dem mystisch gelebten Koran. Aus der Geschichte der somalischen Kultur geht hervor, dass Sozialisierungsprozesse durch Gewalt einen festen Platz in einem grossen Teil der Gesellschaft haben.

Diese Tatsachen erfordern wie erwähnt besondere Unterstützungsmassnahmen (vgl. Kapitel 6.4), damit eine schulische Integration in der Schweiz gelingen kann. C hat auf die Gespräche der Lehrer reagiert und ist bestrebt, ihre Kinder nicht mehr mit Gewalt zu sozialisieren. A erklärte hingegen, dass es bei ihr mehrere Jahre gedauert hat, bis sie Unterstützung annehmen wollte. In einem solchen Fall gilt es zu erklären, dass Mütter keine schlechten Mütter sind, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen. Was ausserfamiliäre Unterstützung betrifft, haben Lanfranchi und Sempert (2012, S. 149f) festgestellt, dass je nach Nation und Berufsstand der Migranten Betreuungseinrichtungen nur zu 16% in Anspruch genommen werden, im Gegensatz zu 61 Prozent der Schweizer (und bildungsnahen) Familien. Sozialarbeiter können ausserfamiliäre Betreuungseinrichtungen initiieren, damit die Gewaltspirale an somalischen Kindern durchbrochen wird. Der Kulturvermittler sieht jedoch im häufigen Kommunizieren zwischen Schule und Elternhaus die grössten Chancen auf Veränderung. Eventuell sollten fremde Kulturen in der Ausbildung von Lehrpersonen stärker thematisiert werden. Ebenfalls sollten diesbezüglich genügend Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen vorhanden sein.

Im Zusammenhang mit dem Phänomen Gewalt ist für Unterrichtende zu beachten, dass somalische Familien kulturelle Besonderheiten mitnehmen, die beim Angehen von einigen Schweizer Lehrzielen Schwierigkeiten oder Gewalt auslösen können. Es ist der Faktor Transformation. Er wird im nächsten Kapitel betrachtet.

6.7 TRANSFORMATIONSPROZESSE INTERKULTURELLEN LERNENS IM VERLAUF DER INTEGRATION

Somalische Kinder müssen sich neben dem auf Eigenständigkeit und eigenverantwortlich ausgerichteten Schulstoff mit weiteren Lernzielen beschäftigen, die in ihrer auf Verbundenheit ausgerichteten Kultur nicht vorkommen. Mehr noch, Lernziele wie unten aufgeführt werden zum grossen Teil als Unehre für somalische Eltern betrachtet.

- SchülerInnen identifizieren sich mit Wertvorstellungen der eigenen Kultur und setzen sich möglichst vorurteilsfrei mit Wertvorstellungen anderer Kulturen auseinander.
- SchülerInnen machen die Erfahrung, dass im menschlichen Zusammenleben gegenseitige Rücksichtnahme und das Beachten von Regeln unerlässlich sind. Sie sind sich aber auch bewusst, dass solche Regeln auf Wertvorstellungen und Normen beruhen, die veränderbar sind.

- SchülerInnen setzen sich mit den Unvereinbarkeiten kultureller Besonderheiten auseinander wie mit der Ethik der Ehre, der Unterdrückung von Menschen, der genitalen Verstümmelung der Frau, Rechtsvorstellungen der Scharia (islamische Lehre), die teilweise mit der schweizerischen Rechtsordnung unvereinbar sind. Z.B. geht islamisches Recht nicht von der Gleichberechtigung für Mann und Frau aus. Nach ihrem Recht schon, weil sie Ungleiches ungleich und Gleiches gleich behandeln.
- SchülerInnen können Transformationsprozesse wahrnehmen und analysieren.

(vgl. Lehrziele des Kantons Zürich; Schröter, 1999, S. 191-211).

Wie sollen sich somalische Kinder mit den Normen der Gewalt identifizieren, wenn sie verboten ist? Wie sollen somalische Kinder Prozesse wahrnehmen und analysieren, wenn es in ihrer Kultur nicht erlaubt ist, eine freie Meinung zu haben? Solche Fragen sollten im pädagogischen Team besprochen werden. Zahlreiche nützliche Adressen, Broschüren und Links sind bei der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich zu finden, welche die Integrationsförderung koordiniert oder beim Volksschulamt, Interkulturelle Pädagogik. Die Adressen sind im Anhang aufgeführt.

7 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Frage, welche Werte und Normen in der somalischen Familie gelten, kommt der Frage gleich, welche **Bindungsqualitäten** bei somalischen Müttern und ihren Kindern beobachtet werden.

In dieser Arbeit stellte sich heraus, dass die Ergebnisse der Variablen „Feinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babys“, „Kooperation der Interaktionen zwischen Mutter und Kind“ und „Annahme des Kindes“ gemäss interviewten Personen auf eine Polarisierung hindeuten. Die meisten Daten weisen eher auf „Unfeinfühligkeit der Mutter auf Signale des Babys“, „Beeinträchtigung der Autonomie des Kindes durch die Mutter“ und „Zurückweisung des Kindes“ hin. Das hat verschiedene Gründe. Neben dem lange anhaltenden Bürgerkrieg sind somalische Kinder vom Babyalter an Gewalt und/oder Traumata ausgesetzt, Mädchen zusätzlich der extrem angewendeten Genitalverstümmelung mit ihren gesundheitlichen Folgen. Somalische Kinder brauchen deshalb über längere Zeit Unterstützung für eine gewaltfreie Kommunikation, damit eine Neuorientierung möglich ist. Dabei darf nicht vergessen werden, dass in der somalischen Familienkultur eine hervorragende Kooperation für gegenseitige finanzielle Unterstützung und Abhilfe bei Hunger vorhanden ist. Diese Ressourcen könnten genutzt werden, wenn am Modell „Unterrichtende-Schüler“ eine mögliche Transformation zwischen Mutter und Kind vorgelebt wird. Damit kann eine Neuorientierung der Werte und Normen mit einer gewaltfreien Kommunikation initiiert und reflektiert werden, wenn dabei auf die gute Kooperation in finanziellen Belangen hingewiesen wird.

Bildungsmässig haben somalische Kinder, die in den letzten Jahren in die Schweiz immigriert sind, grosse Nachteile, denn unter den Kriegsbedingungen hat die Bildung schwer gelitten. Ausserdem

müssen einige Kinder erst schreiben und lesen lernen. Zusätzlich kommen die Kinder aus einem Umfeld der Verbundenheitsorientierung in eine autonom ausgerichtete Gesellschaft. Dies bedeutet, dass somalische Kinder erst rationales und kritisches Denken kennen lernen müssen, um selbständige Entscheidungen treffen zu können und konfliktfähig zu werden. Das ist eine grosse Herausforderung, weil die freie Meinungsäußerung der Kinder in der somalischen Kultur eine Beleidigung für die Eltern bedeutet. Eine Reflektion der eigenen Befindlichkeit oder der Identitätsprozesse muss erst erlernt werden, denn somalische Kinder sind sich gewohnt, Identität im sozialen Netzwerk aufzubauen.

Wie kann **schulische Integration** somalischer Kinder im Spannungsfeld zweier so unterschiedlicher Kulturen gelingen? Einerseits brauchen Kinder Unterstützung für die notwendigen Sprachfertigkeiten, andererseits können beziehungsfördernde Mittel durch Unterrichtende unter Berücksichtigung von kulturellen Sichtweisen eine Integration erleichtern. Sie helfen, ein sicheres Bindungsverhalten aufzubauen. Eine klare Kommunikation seitens der Schule von Anfang an betreffend Lernziele der Autonomie kann den Lernprozess fördern. Die natürliche Spontaneität somalischer Kinder kann als Ressource zur Neugier im Lernen genutzt werden. Dabei können sie erfahren, dass nicht nur Autoritäten Wissen vermitteln können, sondern dass entdeckendes Lernen die Selbstwirksamkeit fördert. Missverständnisse zwischen Schule und Elternhaus können vermieden werden, wenn regelmässig über kulturelle Eigenheiten ausgetauscht wird. Wenn somalische Kinder den Erwachsenen beim Sprechen nicht in die Augen schauen, kann das fälschlicherweise mit Ablehnung oder Traurigkeit interpretiert werden. Zudem braucht Trauma-Aufarbeitung Zeit, und Zeit haben bedeutet in der somalischen Kultur Respekt. Folglich ist Zeit haben ein wichtiger Beitrag, damit Emotionsregulationen stattfinden können. Ausserdem können Nachbarn einen entscheidenden Beitrag zur gesellschaftlichen Integration leisten, wenn somalische Kinder oder ganze Familien z.B. zum Spielen oder Tee trinken eingeladen werden.

Für meine **heilpädagogische Praxis** bedeuten die Ergebnisse dieser Arbeit, ausführliche Informationen über kulturelle Werte und Normen von somalischen Familien an die Schule weiterzugeben und auf die unterschiedlichen Lernweisen der Verbundenheit und Autonomie hinzuweisen. Es soll ein Beitrag sein, damit schulische Integration von somalischen Kindern gelingen kann.

8 LITERATURVERZEICHNIS

- Abdullahi M.D. (2001). *Culture and Customs of Somalia*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Bakonyi, J. (2011). *Land ohne Staat. Wirtschaft und Gesellschaft im Krieg am Beispiel Somalias*. Frankfurt/New York: Campus.
- Bäriswyl, V. (2014). *Wir sind nicht fauler oder dümmer als andere. Wir haben in unserem Leben einfach nur mehr Pech. Vom Beschäftigungsprogramm in den ersten Arbeitsmarkt*. Bern, Luzern, St. Gallen, Zürich: Master in Sozialer Arbeit.
- Bode, S. (2013). *Nachkriegskinder. Die 1950er Jahrgänge und ihre Soldatenväter* (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.) (2005). *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bowlby, J. (2006). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt.
- Brisch, K. (2001). *Bindungsstörungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bronfenbrenner, U. (1972). *Zwei Welten. Kinder in USA und UdSSR*. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
- Bundesamt für Statistik (2013). Zugriff am 13. Dezember 2013 unter <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/key/01/04.html>
- Caprez A. & Schuler Ch. (2012). *Out of Somalia. Dagahaley - ein Flüchtlingslager in Kenia*. Zürich: Edition Moderne.
- Datler, W., Eggert-Schmid Noerr, A. & Winterhager-Schmid, L. (Hrsg.). (2002). *Das selbständige Kind. Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 12*. Giessen: Psychosozial.
- Eggert-Schmid Noerr, A., Finger-Trescher, U. & Pforr, U. (Hrsg.) (2007). *Frühe Beziehungserfahrungen. Die Bedeutung primärer Bezugspersonen für die kindliche Entwicklung*. Giessen: Psychosozial.
- Engelhardt M. (2012). *Somalia: Piraten, Warlords, Islamisten*. Frankfurt am Main: Brandes & Apsel.
- Eyer, Ph. & Schweizer R. (2010). *Die somalische und die eritreische Diaspora in der Schweiz*. Bern: BBL, Vertrieb Bundespublikationen.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung : eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung : eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Forrer, T. & Linke, A. (Hrsg.). (2014). *Was ist Kultur? Perspektiven der Kulturanalyse*. Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

- Frascarelli, M. (2011). *A COUNTRY CALLED SOMALIA: CULTURE, LANGUAGE AND SOCIETY OF A VANISHING STATE*. Torino: L'Harmattan Italia.
- Geiger, G. & Spindler A. (2010). *Frühkindliche Bildung. Von der Notwendigkeit frühkindliche Bildung zum Thema zu machen*. Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grill, B., Hujer M. & Puhl J. (2013). Afrika - Der Weg ins Paradies. Muslimische Terrorgruppen treten zur Offensive an. Sie haben Geld, Waffen, Rückzugsräume - und beste Kontakte. *Der Spiegel*, 40/2013, S. 90-91).
- Grossmann, K.E. & Grossmann K. (Hrsg.). (2003). *Bindung und menschliche Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K.E. & Grossmann K. (Hrsg.). (2011). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Herzka, S. (1984). *Das Kind von der Geburt bis zur Schule*. Basel: Schwabe.
- Harkness, S., & Super, C.M. (Hrsg.). (1996). *Parents' cultural belief systems: their origins, expressions and consequences*. New York: Guilford Press.
- Hoehne, M.V. & Luling, V. (2010). *Peace and Milk, Drought and War. Somali Culture, Society and Politics. Essays in Honour of I.M. Lewis*. New York: Columbia University.
- Huber, W. (n.d.). *Koran-Zitate-Analyse*. www.koran-terror.ms. Zugriff am 18.6.2014.
- Hugger, P. (1998). *Kindsein in der Schweiz*. Zürich: Zürich Verlags AG.
- Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 10. (1989). *Themenschwerpunkt: Die frühe Kindheit*. Gießen: Psychosozial.
- Keller, H. (2011). *Kinderalltag*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Klein, R. (2012). *Moderne Piraterie. Die Piraten vor Somalia und ihre frühen afrikanischen Brüder*. Berlin Hamburg: Assoziation A.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2006). Kinder aus Kriegsgebieten in europäischen Einwanderungsländern. Trauma, Flucht, Schule und Therapie. *Systeme. Interdisziplinäre Zeitschrift für systemtheoretisch orientierte Forschung und Praxis in den Humanwissenschaften*, 20 (1), 82-102.
- Lanfranchi, A. (2013). *Passung zwischen Migrationsfamilien und Schule*. Zürich: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 19 (2).

- Lanfranchi, A., & Hagmann, T. (Hrsg.) (1998). *Migrantenkinder. Plädoyer für eine Pädagogik der Vielfalt*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Lanfranchi, A. & Sempert W. (2012). *Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) Bern.
- Lewis, I. (2008). *Understanding Somalia and Somaliland*. New York: Columbia University.
- Liegle, L. (2006). *Bildung und Erziehung in früher Kindheit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mey, G. & Mruck, K. (2009). *Methodologie und Methodik der Grounded Theory*. In W. Kempf & M. Kiefer (Hrsg.). *Forschungsmethoden der Psychologie zwischen naturwissenschaftlichem Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik*. (Vol. 3, pp. 100 - 105). Berlin: Regener.
- McCollum, J., Ree Y. & Yu-Jun Ch. (2000) *Interpreting Parent-Infant Interactions: Cross Cultural Lessons*. Illinois: Aspen Publishers, Inc.
- Nachrichten über Somalia (2014). <http://www.raxanreeb.com/2014/01/somalia-pm-abdiweli-sheikh-inspects-defense-forces-positins-in-mogadishu/>. Zugriff am 1.1.2014.
- Pelda, K. in „Die Weltwoche“ [17.10.2013]. *Warum die Afrikaner kommen*. Abgerufen am 23.10.2013 unter <http://www.swissdox.ch>.
- Sheik, A. & Weber, M. (2010). *Kein Frieden für Somalia?* (2. Auflage). Frankfurt/Main: m.w.Verlag.
- Schipper, O. (2014). *NZZ am Sonntag 13. April 2014*. Zürich: NZZ.
- Schröter, H. (1999). *Studien zum interkulturellen Verstehen im marokkanischen Kontext*. Frankfurt am Main: Lang
- Stamm, M. & Edelmann D. (Hrsg.). (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* Zürich/Chur: Rüegger.
- Stamm, M. & Edelmann D. (Hrsg.) (2013). *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung*. Wiesbaden: Springer.
- Strauss A. & Hildebrand A. (1991). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung*. München: Fink.
- ZEPPELIN 0 - 3. (2011). HfH, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *ZEPPELIN 0 – 3 Frühe Förderung ab Geburt*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich & Amt für Jugend und Berufsberatung.

8.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Das Zusammenspiel von Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem unter den Bedingungen von Wohlbefinden und Stress.	26
Abbildung 2: Kodiervorgang.....	41
Abbildung 3: Kodierparadigma.....	64
Abbildung 4: Stadtwohnungen von somalischen Flüchtlingen ausserhalb Somalia (Foto von der Befragten D).....	76

8.2 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Erfassung mütterlichen Verhaltens nach Ainsworth (vgl. Grossmann & Grossmann, 2011, S. 414-439).....	17
Tabelle 2: Kulturell abhängige Erziehungs- und Bildungsziele von Erzieherinnen nach Stamm und Edelman (2013, S. 331)	60

9 ANHANG

9.1 MODELL DER EMOTIONSREGULATION

Abbildung aus Geiger und Spindler (2010), S. 83, Abb. 3, (vgl. Kapitel 2.5.2).

Bindung als Voraussetzung für Bildung

83

Abb. 3: Modell der Emotionsregulation aufgrund der Interaktion mit der Bindungsperson im ersten Lebensjahr

9.2 ELTERNINFORMATION UND INTERVIEWLEITFADEN FÜR SOMALISCHE MÜTTER

Sehr geehrte Eltern

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit für dieses Interview geben. Es wird zwischen 45 Minuten und einer Stunde dauern. Ich bitte Sie, dass in dieser Zeit das Telefon von jemand anderem von Ihrer Familie abgenommen wird und auch die Kinder ruhig spielen oder zuhören, damit wir uns gut konzentrieren können. Danke vielmal!

Ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit zum Thema somalische Kultur. Vielen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen/heilpädagogischen oder FrüherzieherInnen in der Schweiz ist die somalische Kultur noch wenig bekannt. Die Lehrpersonen sollen die Möglichkeit haben, sich mit dieser Masterarbeit über die somalische Kultur zu informieren.

Meine Idee ist, dass Sie mir viel erzählen aus Ihrer Kultur. Was nicht so passt, wenn kurze Antworten kommen. Manchmal werde ich nachfragen, wenn ich etwas noch nicht verstanden habe.

Ich werde das Aufnahmegerät laufen lassen. Die Aufnahmen sind nur für mich, dass ich das Gespräch aufschreiben und darüber nachdenken kann. Alles ist anonym, es werden keine Namen genannt. Die Aufnahmen werden nach der Annahme der Masterarbeit gelöscht.

Ich habe ein Blatt mit Fragen und ich schaue manchmal drauf und werde mir Notizen machen, die mir helfen, mich gut an das Gespräch zu erinnern.

Vielen Dank, dass Frau X. dabei sein und wenn nötig helfen kann, zu übersetzen.

Sind Sie damit einverstanden, dass ich mit Ihnen dieses Interview führen darf?

Februar 2014, email: degiori.marianne@learnhfh.ch (Master-Studium an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich)

Interviewleitfaden für Mutter 1 am 20.3.14 (in Deutsch), für Mutter 2 am 16.5.14 (in Englisch)

Leitfragen für somalische Mütter

Key questions for Somalian mother

1. Frage: Erzählen Sie bitte, wie pflegen und betreuen Eltern oder Verwandte ihre Babys in der somalischen Kultur? Was ist wichtig?

Could you please tell me how parents or relatives care and nurse their babies in the Somalian culture? What is of specific importance?

2. Frage: Erzählen Sie bitte einen Tagesablauf im Leben Ihrer Kleinkinder. Welches sind Unterschiede im Tagesablauf in Somalia und in der Schweiz?

Could you please explain a typical day in life of your baby? Are there any differences in the approach of Somalia and Switzerland?

3. Frage: a) Erzählen Sie bitte, was sollen Babys und Kleinkinder alles lernen und im Alltag selber erledigen können?

b) Und von wem lernen das die Babys und Kleinkinder?

A: Could you please tell me what babies and toddlers should learn and what should they be able to do on their own in daily life?

B: And from whom do the babies and toddlers learn these things?

4. Frage: Erzählen Sie bitte, was tun Sie oder Ihre Familienmitglieder, wenn Ihre Babys oder kleinen Kinder weinen und warum?

Could you please tell me what you or your family members do when your baby cries? And why you do so?

5. Frage: Was denken Sie: Soll man den Willen eines kleinen Kindes respektieren? Z.B. Ein Kind will etwas nicht essen, oder ein Kind will das Spielzeug für sich allein haben und nicht mit dem Geschwister teilen.

What do you think: Should the will of a baby be respected? F.e. a baby does not want to eat? Or if a baby keeps a toy for itself and rejects to share it with its siblings.

6. Frage: Erzählen Sie bitte: Wie sollen sich Ihre Kinder mit fremden Personen benehmen?

Please tell me: How should your children behave to other persons (strangers)?

7. Frage: Ich nehme an, Sie möchten gerne wie alle Eltern auf der Welt stolz auf Ihre Kinder sein: Erzählen Sie bitte, was müssen Ihre Kinder tun, damit Sie stolz sein können?

I assume you would like every other parent in the world be proud of your children: Please tell me what do your children have to do that you will be proud of them?

9.3 INTERVIEWLEITFADEN FÜR KULTURVERMITTLER

1. Welche Rolle spielt das Kulturzentrum für die Integration der somalischen Bevölkerung in der Schweiz? (Chancen der Somalis für den Alltag in der Schweiz).
2. Babys und Kleinkinder werden in der Schweiz auf dem Bauch oder Rücken auch von Vätern getragen. Väter gehen mit ihren Kindern einkaufen, auf den Spielplatz, zum Arzt usw. Wie sehen die gemeinsamen Aktivitäten von Vätern und Kindern in der somalischen Familie aus?
3. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich Schulische Integration in der Schweiz mit somalischen Kindern gemacht?
4. In Interviews mit somalischen Müttern habe ich erfahren, dass somalische Kinder und Jugendliche nicht an Gesprächen der Erwachsenen teilnehmen. Das Interaktionsverhalten vieler Schweizer Familien und in der Schule ist damit grundsätzlich verschieden von der somalischen Familienkultur. Die meisten Kinder dürfen zuhause und in der Schule sagen was sie denken, fühlen oder wünschen. Wie gehen somalische Familien damit um?
5. Werden die Mädchen in der Schweiz beschnitten? Wenn ja, wer führt das durch? Und aus welchem Grund?
6. Wie sehen Sie die Entwicklungstendenzen der Somalis bezüglich Integration in der Schweiz?
7. Welche Sichtweisen bezüglich Integration möchten Sie noch mitteilen?

9.4 INTERVIEWLEITFADEN FÜR PFLEGEFACHFRAU NEONATOLOGIE UND FÜR ETHNOLOGE

Der Schweizer Pflegefachfrau (D) arbeitet seit 1 1/2 Jahren in einem Spital ausserhalb Somalia. Sie pflegt somalische Mütter auf der Geburtsstation, die aus Somalia geflohen sind.

Der Schweizer Ethnologe (E) lebt seit 10 Jahren als Geschäftsmann unter arbeitslosen Somali, die ausserhalb von Somalia auf die Ausreise in den Westen warten. Projekt Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Befragten leben mit ihren Familien unter Somali.

1. Erzähle bitte, was dir besonders auffällt bei der somalischen Familienkultur/beim Clan.
(Evtl. nachfragen: Umgang Vater-Mutter, Eltern-Kinder, Kinder-Kinder, Kinder-Grosseltern, Verwandte-Kinder, Eltern-Grosseltern, Eltern-Verwandte in Bezug auf Umgang, Gefühle, Interaktionen, Verantwortlichkeiten, Hierarchien, Rolle der Eltern, Rolle der Mädchen, der Knaben, Kommunikation. Ab wann wird in der somalischen Kultur ein Kind als menschliches Wesen betrachtet?)
2. Wie reagieren Kinder, wenn die Mutter weggeht und wie reagieren sie, wenn sie wieder kommt?

3. Wie wird reagiert, wenn Kinder weinen oder Schmerzen haben?
4. Wird mit den Babys und Kleinkindern gespielt? Wer tut das? Wie wird auf Bedürfnisse des Babys/Kleinkindes reagiert? Einfühlsam? Weniger einfühlsam oder ablehnend?
5. Wird ein Spielzeug benutzt, um Babys zu aktivieren? Wer spricht wie mit den Kindern?
6. Was fällt dir beim Zuschauen von spielenden Kindern auf? Was beobachtest du dabei bezüglich Exploration/Autonomie/Sozialverhalten? Wer kontrolliert das Geschehen? Wie werden Kinder beim Spiel unterbrochen?
7. Was müssen Kinder lernen und warum? Wo dürfen sie selber Entscheidungen treffen? Wo nicht?

9.5 INTERVIEWDATEN UND TRANSKRIPTIONSREGELN

Abbildung 4: Stadtwohnungen von somalischen Flüchtlingen ausserhalb Somalia (Foto von der Befragten D)

Die Interviewdaten der zwei somalischen Mütter werden aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt.

Interview mit Kulturvermittler (Person B) am 4. April 2014, in Deutsch geführt

B ist 1991 in die Schweiz geflohen. Er ist sehr gebildet. Er kümmert sich neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Freizeit um somalische Flüchtlinge. Unsern Gesprächstermin haben wir zwei Monate im Voraus abgemacht. Kurz vorher erfahre ich, dass B den Termin nicht notiert und deshalb vergessen hat.

Von SB weiss ich, dass Termine in der somalischen Kultur nicht so ernst genommen werden. B lässt seine Arbeit aber sofort liegen und kommt eine Stunde später zum Treffpunkt. Daraus interpre-

tiere ich, dass ihm das Interview entweder wichtig ist oder dass er sich den schweizerischen Gepflogenheiten, Termine verbindlich zu nehmen, anpasst. Das Interview findet im Restaurant statt. Meine Fragen habe ich im Vorfeld abgegeben. Auf die meisten Fragen geht B ausführlich ein. Zu diesem Interview habe ich einen Kollegen (BP=Begleitperson) mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob Männer allein mit Frauen Gespräche führen. Der Kulturvermittler meinte, das wäre nicht nötig gewesen, das sei in einem Restaurant kein Problem.

Interview mit Schweizer Pflegefachfrau auf Neonatologie von somalischen Müttern am 3.3. 2014 (Person D)

Die erste befragte Person ist Pflegefachfrau und lebt seit 1 1/1 Jahren unter somalischen Flüchtlingen ausserhalb von Somalia. Sie arbeitet in einem Spital in der Neonatologie und in der Wochenbettabteilung. Sie organisiert Kinderspielnachmittage, weil sie beobachtet hat, dass Eltern mit den Kindern nicht spielen. Dieses Interview konnte „gut schweizerisch wie geplant“ per Skype durchgeführt werden. Die Befragte wird mit D bezeichnet, weil ich erst nach dem dritten Interview (C) entschied, dieses Interview zu transkribieren und in die Datenauswertung einzubeziehen. D beschreibt ihre Beobachtungen über Somali sehr sorgfältig.

Interview mit einem Schweizer Ethnologen (Person E) am 29.5.2014

Zum Zweck der Triangulation wird ein Interview mit einem Schweizer Ethnologen (E) geführt, der seit 10 Jahren unter somalischen Flüchtlingen ausserhalb von Somalia lebt, ein Geschäft betreibt und somalische Flüchtlinge anstellt, die auf die Ausreisegenehmigung in den Westen warten. Mit diesem Interview soll eine Triangulation zur Theorie und den andern Interviews gebildet werden. Ausserdem sollen durch Nachfragen nach Details mögliche Verzerrungen vermindert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 160). E weiss über die Babyphase nicht gross Bescheid, dafür aber über die Kinderphase bis zwölf und die ethnozentrische Denkweise von somalischen Eltern. E ist sehr beschäftigt.

Alle Interviews werden auf Band aufgenommen, damit die Aussagen während der Befragung nicht festgehalten werden müssen (vgl. Croy, 2011). Es werden keine Videoaufnahmen gemacht, weil dies die Befragten möglicherweise in ihren Aussagen hemmen würde. Die qualitativen Interviews werden wörtlich transkribiert, alle Namen anonymisiert.

Transkriptionsregeln

Den Befragten wird ein Buchstabe A bis E zugewiesen.

Die Interviewerin wird mit I bezeichnet.

Jede Zeile wird nummeriert. Im Programm MAXQDA 11 werden Zeilen zu Absätzen automatisch unnummeriert.

Mundart wird in die Schriftsprache übertragen.

Das Interview wird wörtlich transkribiert.

Nichtverbale Äusserungen werden weggelassen ausser bei Mutter 1, wo der Sohn sich wortlos das schmerzende Bein hält.

Verständnissignale wie aha und ähm werden ausgelassen.

Verschachtelte Sätze werden für ein besseres Verständnis gering umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.

Besonders betonte Wörter werden mit Grossbuchstaben angegeben.

Anmerkungen der Studierenden zum besseren Verständnis sind in eckigen Klammern angegeben.

Das englisch geführte Interview mit der zweiten Mutter wird auf Deutsch transkribiert.

9.6 TRANSKRIPTION DES INTERVIEWS MIT KULTURVERMITTLER

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

	1	Transkription Interview mit somalischem Kulturvermittler
	2	I: Welche Rolle spielt das Kulturzentrum für die Integration der somalischen Bevölkerung in der
	3	Schweiz, insbesondere im Hinblick auf Chancen und Hilfestellung im Alltag?
	4	B: In Europa und in der Schweiz muss man alle Gesetze beachten, es ist alles vorgeschrieben. Man muss alles bearbeiten. Dies verhindert eine fortgeschrittene Immigration von Somali. Ich arbeite seit 1998 als kultureller Vermittler. Und ich begleite Familien, obwohl ich nur interkultureller Übersetzer bin. Aber manchmal kommen Somali in Konflikt mit dem Gesetz. Ich bin Fachmann für interkulturelle Themen und Gewalt. Ich arbeite mit der interkulturellen Fachstelle für Gewalt. Ich begleite Familien, wenn sie Schwierigkeiten haben. Ich informiere Familien über die Unterschiede im System, in den Familien in der Schweiz. Ich informiere über Unterschiede in Gross- und Kleinfamilien. Wer verantwortlich ist im Staat, über Ämter, über die Jugendanwaltschaft. Es sind so viele Beteiligte in der Schweiz. In Somalia ist das ganz anders. Da haben Vater und Mutter die Verantwortung oder Grossvater und Grossmutter. Man muss den Leuten beibringen, dass das System hier ganz anders ist. Es ist wichtig, dass das die Familien wissen. Manchmal brauchen die Leute jemand, der zuhört und fragt, woher kommst du, wie viele Kinder hast du? Wie bist du mit deiner Familie in die Schweiz gekommen? Welche Schwierigkeiten hast du? Kennt ihr das Schulsystem der Kinder? Kennt ihr Eltern, deren Kinder nachgezogen sind in die Schweiz?
Integration ..Gesetze		
..Gesetze		
..Unterschiede-Somalia		
..Familienbegleitung		
	5	I: Und das machen Sie im Kulturzentrum?
	6	B: Im Moment haben wir kein eigenes Kulturzentrum, aber wir haben einen Ort, wo wir uns treffen. Vorher haben wir einen Treffpunkt gehabt, aber es war sehr teuer, wir konnten die Miete nicht mehr bezahlen. Jetzt haben wir nur dann einen Raum, den wir mieten, wenn wir uns treffen. Wenn wir Vorstandssitzung haben oder einen Auftrag haben wie Information für die Eltern oder über die Integration, wie die Leute hier leben. Dort machen wir das.
..Integration in die Gesellschaft		
	7	I: Habe ich richtig verstanden, die meisten Somali, die in die Schweiz kommen, haben Kontakt mit ihnen?
	8	B: Nein, nur die Deutschsprachigen vom Kanton Zürich, Aargau, Appenzell, einfach aus der deutschen Schweiz.
	9	I: Und welche von denen kennen Sie?
	10	B: Nur meine Klienten, wenn ich Aufträge habe. Die mich kennen, kommen zu mir, oder von der Fachstelle Meos, die mich als interkulturellen Übersetzer beauftragen. Ich bin auch angestellt vom Departement Schule und Sport als Übersetzer, und so bekomme ich meine Aufträge. Die meisten Leute, die mich kennen, kennen mich durch die langjährige Gemeinde, oder die Stadt, da ich seit 15 Jahren in diesem Bereich arbeite. Das ist mein Nebenjob, ich habe noch einen andern Beruf. Ich habe nicht ständig Aufträge, es kommt nebenbei. Wenn etwas nicht gut läuft, dann bin ich Vermittler für beide Seiten.
..Familienbegleitung		
	11	I: Ah, ich sehe, dann gibt es keine allgemeine Plattform für somalische

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>..Familienbegleitung ○</p>	<p>12 B: Familien?</p>	<p>Es wäre gut, aber das System hier, wie Sie kennen, - es gibt keinen Raum, den die Stadt bezahlt. Es gibt andere Länder wie Skandinavien, England, Amerika, die haben mehr Möglichkeiten, vor allem in der Stadt, da gibt es eine Zusammenarbeit. Aber in der Schweiz hat man immer Budget, die Kunst ist immer die Geldfrage. Das verhindert manchmal unsere Aktivität, es ist schwierig, anerkannt zu werden. Aber wir machen, was wir können. Wir können das System nicht ändern.</p>
<p>..Schulische Integration ○</p>	<p>13 I: Genau. Ich verstehe. Dann arbeiten Sie mit Familien, die Schwierigkeiten haben.</p>	<p>Bei Integrationsschwierigkeiten und Elterngesprächen. Ich bin noch Kursleiter. Ich informiere Leute, wie man in der Schweiz lebt. Welches Schulsystem wir in der Schweiz haben, wie die Gross- und Kleinfamilien funktionieren. Ich mache manchmal mit ihnen Ausflüge. Manchmal fragt die Gemeinde, der Kanton an, ob ich eine Veranstaltung organisiere, es ist immer unterschiedlich.</p>
<p>..Integration in die</p>	<p>14 B: Bei Integrationsschwierigkeiten und Elterngesprächen. Ich bin noch Kursleiter. Ich informiere Leute, wie man in der Schweiz lebt. Welches Schulsystem wir in der Schweiz haben, wie die Gross- und Kleinfamilien funktionieren. Ich mache manchmal mit ihnen Ausflüge. Manchmal fragt die Gemeinde, der Kanton an, ob ich eine Veranstaltung organisiere, es ist immer unterschiedlich.</p>	<p>Wen informieren Sie mehr, die somalische oder die schweizerische Seite?</p>
<p>..Integration in die Gesellschaft ○</p>	<p>15 I: Wen informieren Sie mehr, die somalische oder die schweizerische Seite?</p> <p>16 B: Die schweizerische Seite, falls sie nicht klar kommen können. Aber wir haben Radio Lora, die Gemeinschaft der Somalier. Die Leute hören Radio, jeden Donnerstag. Über das Radio informieren wir über das schweizerische System, kulturelle Unterschiede, neue Gesetze, was immer aktuell ist. Radio Lora ist ein Lokalradio für Zürich, St. Gallen, den Kanton Zug. Für die ganze Deutsche Schweiz geht es, wenn das Wetter gut ist. Aber die meisten hören es durch unsere Webseite www.somaliaswissdiaspora.com. Dort haben wir auch immer Wiederholungen. Dort gibt es immer Informationen, was in der deutschsprachigen Schweiz läuft.</p>	<p>Haben die Leute die Möglichkeit, wenn sie Radio hören, zu telefonieren und Fragen zu stellen?</p>
<p>..Transformation ○</p>	<p>17 I: Haben die Leute die Möglichkeit, wenn sie Radio hören, zu telefonieren und Fragen zu stellen?</p> <p>18 B: Ja, früher haben wir mehr Telefonate gemacht, aber es fehlt die Zeit. Wir telefonieren, wir treffen die Leute ab und zu in unserem Zentrum, manchmal treffen wir uns in der Moschee. Wir sind oral orientierte Menschen und tauschen uns im Offenen aus. Wir sind offen und flexibel.</p>	<p>Sind die Menschen offen für die Hilfe?</p>
<p>..Generationenkonflikte ○</p> <p>..unsicher ○</p>	<p>19 I: Sind die Menschen offen für die Hilfe?</p> <p>20 B: Es ist unterschiedlich. Es gibt Somalier, die eine Schweizerin oder einen Schweizer geheiratet haben. Es gibt Somalier, die in den 90er Jahren gekommen sind, die haben es jetzt gut. Sie sind integriert und eingebürgert. Es gibt Somalier, die im Jahr 2000 als Jugendliche hier her gekommen sind. Es gibt Somalier, die zwischen 2006 und 2014 gekommen sind als Familiennachzug. Da gibt es grosse Schwierigkeiten im Moment. Der Familiennachzug hat Vor- und Nachteile. Es gibt Mütter, die sieben Jahre in der Schweiz gelebt haben, und dann kommen die Kinder hierher. Die Mutter ist keine Mutter, die ihre Kinder kennt. Sie kennt ihre Kinder nicht mehr so, wie sie sie erzogen hat. Aber sie ist Mutter, sie hat gekämpft, dass ihre Kinder mit der Mutter in der Schweiz leben können. Und die Kinder kommen so als Teenager daher. Die Mutter erwartet, dass ihre Kinder sie als</p>	

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

Mutter respektieren, aber die Kinder kennen die Mutter überhaupt nicht, und da gibt es manchmal Schwierigkeiten. Mütter wollen die Mutterrolle spielen, obwohl ihre Kinder sieben oder acht Jahre bei der Grossmutter gelebt haben. Und das ist das, was wir manchmal vermitteln können, dass wir die Eltern informieren, dass sie nicht so streng mit den Kindern anfangen. Mütter müssen auch akzeptieren, dass sie wie eine Leihmutter sind. Die Kinder haben andere Menschen gekannt, sie haben von der Mutter nur den Namen, und das ist manchmal schwierig, vor allem, wenn die Eltern kein gutes Einkommen haben. Wenn man Kindern in Afrika ein Versprechen gibt, dass sie in der Diaspora besser leben als in Somalia... Und dann kommen sie hierher, und Vater und Mutter leben in einem Container, und die Kinder sind schockiert, weil sie andere Wünsche und Hoffnungen hatten. Das gibt manchmal Krach. Oder die Schulbehörden, die keine Ahnung haben, wie Kinder, die hierhergekommen sind, wie sie aufgewachsen sind und Kriege erlebt haben. Auch gibt es manchmal Schwierigkeiten wegen der Sprache, wegen den Handbewegungen. Da sind Kinder, die die Sprache nicht kennen, da sind die andern Kinder, die ihre Stärke im Schweizerdeutsch haben. Dann müssen die somalischen Kinder in die Schule gehen. Das gibt Schwierigkeiten. Obwohl ihr Alter vielleicht acht oder neun ist, können sie nicht gut kommunizieren und sie beginnen mit Angriffen auf die Gesellschaft, sie beginnen handgreiflich zu werden. Aber Handgreiflichkeiten sind in dieser Gesellschaft böse. Es gibt grosse Schwierigkeiten, man muss beiden Parteien darlegen, wie es gemeint ist. Den Eltern und Lehrerinnen, Sozialarbeiterin, Psychiaterin. Man muss die Eltern einladen. Es gibt einen grossen Tisch. Das ist nochmal ein Schock, weil über die Hilfe, die man ihnen bietet, darüber sind die Eltern noch mehr frustriert. Wir bieten am Anfang an, Elterngespräche zu führen, wir sagen ihnen, sich zu beteiligen, und informieren, warum all die Leute kommen, weil jeder eine Rolle hat.

21 I: Ja. Darf ich nochmal fragen wegen den Handgreiflichkeiten. Ist da Gewalt gemeint oder mit den Händen reden oder wie geht das?

22 B: Es ist eine Angst da, die Hand zu schütteln und so. Wir kennen das in der Schweiz nicht, wie es bei uns gemacht wird. Wir schlagen manchmal bei uns, das kann sein, wir geben so einen Schlag beim begrüßen. Dann werden die Kinder von den andern isoliert. Vielleicht spielte ein Junge gut Fussball auf dem Pausenplatz, aber er konnte am Anfang nicht kommunizieren. Und es sind Kleinigkeiten, worüber Kinder am Anfang Schwierigkeiten haben können. Auch die Eltern müssen verstehen, dass man sie einlädt, um sich zu beteiligen. Schulleiter, Psychiater, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, sie sind ein Schock oder, was wollen die alle?

23 I: Eltern sind sich in Somalia nicht gewohnt, in die Schule zu kommen.

24 B: Sie sind nicht verantwortlich für die Schule. Der Lehrer oder die Lehrerin übernimmt die Verantwortung. Aber hier kann der Lehrer nicht mehr machen. Und das ist schwierig. Eltern sind frustriert, wenn man ihnen das im Gespräch näher bringt. Sie haben eine Grossfamilie. Zuhause sind so viele Leute beteiligt, die Tante, der Onkel, und hier ist der Vater, die Mutter oder die alleinerziehende

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

..Schulische Integration

Mutter. Und die Kinder wissen, dass sie sich schneller integrieren als ihre Eltern. Und manchmal übersetzen Kinder ihre Mutter oder den Vater, oder. Und sie erzählen ihren Eltern nicht ihre Schwächen, sondern sie erzählen, was sich die Eltern wünschen. Das darf man nicht machen. Wenn die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen, dann ist es wichtig, zu hören, was sie meinen und sie hören, wie wir es in der Schweiz machen. Damit die Eltern eine Rolle übernehmen können.

25 I: Wie geht das, wird das akzeptiert?

26 B: Es ist unterschiedlich, unterschiedlich. Dort, wo die Gespräche gut vorbereitet sind und wo man die Familie kennt, ist es einfacher. Es gibt Gespräche, wo die Lehrerin sich nur negativ vorbereitet hat zur Familie. Diese Kultur, diese Religion, dieser Glaube, und das ist dann schwierig, ein Gespräch zustande zu bringen, oder.

27 I: Genau.

28 B: Dann gibt es Schwierigkeiten mit der männlichen Rolle und der weiblichen Rolle. Hier in der Schweiz haben die Frauen immer gekämpft, und sie haben im Kopf, dass die weibliche Rolle unterdrückt wird, oder. Die Frauen sind selbstbestimmt und dürfen ihre Meinung sagen. Bei uns sind die Frauen manchmal zurückhaltender. Aber es gibt auch Bäuerinnen, sie sagen ihre Meinung, sie sagen sehr streng, was sie glauben. Und sie sagen, was ihre Wurzeln sind, oder.

..Integration in die Gesellschaft

29 I: Ja.

30 B: Und das ist nicht als Aggressivität gedacht, sondern sie will ihre Meinung sagen.

31 I: Ja, weil sie vielleicht enttäuscht ist?

32 B: Genau, ja. Und sie braucht immer einen menschlichen Kontakt. Sie sagt, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es anders gedacht. Man muss immer einen Weg finden für die Zusammenarbeit. Wenn eine Lehrerin sehr streng ist, sie hat vielleicht in den Nachrichten gesehen, dass man somalische Frauen unterdrückt hat, und wenn sie nur diese Bilder im Kopf hat, und am andern Tag hat sie ein Gespräch, und sie will ihnen das beibringen, dann ist der Konflikt gross, oder. Jeder Mensch ist anders, man muss sehen, wie er ist.

..Schulische Integration

33 I: Ja. Dann haben Sie eine grosse Arbeit in diesen Gesprächen.

34 B: Ja. Man muss Vermittler sein. Man muss beide Seiten informieren, ob sie das annehmen oder nicht, das ist nicht meine Arbeit, klar. Aber es gibt Leute, wo ich seit drei Jahren dabei bin. Sie sagen, oh, das letzte Gespräch war sehr interessant, beim ersten Gespräch hatte ich das nicht gedacht, aber jetzt habe ich es verstanden. Es gibt Lehrer, die nochmals anrufen, für ein nächstes Gespräch. Es ist unterschiedlich.

..Transformation

35 I: Ah. Ja. Wir haben jetzt die Interaktionen angesprochen. In Interviews mit somalischen Müttern habe ich erfahren, dass somalische Kinder und Jugendliche nicht an Gesprächen der Erwachsenen teilnehmen. Das Interaktionsverhalten vieler Schweizer Familien und auch in der Schule ist damit grundsätzlich verschieden von

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

der somalischen Familienkultur. Hier dürfen die meisten Kinder zuhause und in der Schule sagen was sie denken, fühlen oder wünschen. Somalische Mütter sagten mir, ihre Kinder müssten zuhause den Erwachsenen gehorchen, und wie geht das den somalischen Kindern jetzt in der Schule?

36 B: Wissen Sie, die Eltern sind so aufgewachsen, wo sie nicht viel sagten, oder. Und die Eltern sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wenn die Kinder ihre Meinung sagen, ist das eine Beleidigung für Vater und Mutter. Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren. Obwohl in der Schule sagt man, jeder muss seine Meinung sagen, oder. Und die Kinder kommen ins zweifeln, oder. Zuhause ist die Kultur, wo die Eltern anders aufgewachsen sind, oder. Die Eltern kennen das nicht, oder. Und die Schule, die Lehrer, wenn sie alles wissen wollen, dann sagen wir, das alles können wir nicht wissen, oder.

37 I: Ja. Das ist eine grosse Herausforderung für die Eltern und für die Kinder.

38 B: Für beide! Aber manchmal gibt es Eltern, die offen sind, wenn sie im Tourismus aufgewachsen sind, dann machen sie es nicht anders [als in der Schweiz, Anmerk. d. Verf.], oder. Aber manchmal haben wir einen Respekt für die Lehrerin oder für Erwachsene, und dann sind Kinder zurückhaltend. Kinder schauen nicht in die Augen, und die Erwachsenen schauen manchmal nach unten. Und dann meint die Lehrerin, das Kind hat nicht gut geschlafen, es ist traurig, Ja, das ist bei uns so, wir schauen nicht in die Augen. Wenn wir reden, reden die andern auch. Und die Lehrerin sagt, ich habe die Kinder gestern beobachtet, ihr Kind hat mich nicht angeschaut, es hat immer nach unten geschaut, es ist traurig. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist ihre Fantasie.

39 I: Ja. Ist es so, dass sich die Erwachsenen auch nicht in die Augen schauen?

40 B: Selten, ja. Ganz selten.

41 I: Auch Freunde?

42 B: Wir haben es bei Gesprächen so, jeder redet, und alle hören auch. Aber hier redet jemand und die andern hören zu. Und das kennen wir nicht. Bei uns ist es wie eine Beleidigung, wenn nicht alle gleichzeitig sprechen. Es sind hier so viele negative Sachen, die notiert sind, oder. Aber das sind kulturelle Sachen.

43 I: Jawohl, bei Ihnen sprechen drei Leute miteinander und alle sprechen gleichzeitig?

44 B: Genau, das ist Kultur oder. Und auch die Kinder, wenn sie zuhause so reden, und dann kommen sie in die Schule, dann sagen die Lehrer, ja, er hat sich immer wieder eingemischt. Aber er hat es nicht so gemeint, oder.

45 I: Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Da gibt es viel Arbeit.

46 B: Ja, es gibt Kinder, die hier Erfolg haben. Lehrer, die Erfolg haben, Lehrer die es schwierig haben, Schwierigkeiten sind nicht für ewig. Die Kinder werden erwachsen.

47 I: Kann man sagen, es gibt Kinder und Lehrer, die ein Verständnis

..Schulische Integration
 ..unsicher
 ..Generationenkonflikte

..Transformation

..Unterschiede-Somalia
 ..Schulische Integration

..Schulische Integration
 ..Unterschiede-Somalia

..Schulische Integration

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

		bekommen?
..Integration in die Gesellschaft	48	B: Ja, es ist unterschiedlich. In der Stadtschule ist es einfacher. Weil wir eine multikulturelle Schule haben. Es ist schwieriger in Gemeinden, die die Somalier nicht gut kennen, da können grosse Schwierigkeiten sein.
	49	I: Genau. Ich möchte noch auf die Rolle der Väter und Mütter kommen. Babys und Kleinkinder werden auf dem Bauch oder Rücken auch von Vätern getragen. Väter gehen mit den Kindern einkaufen, auf den Spielplatz, zum Arzt usw. Wie sehen die gemeinsamen Aktivitäten von Vätern Müttern mit ihren Kindern in der somalischen Familie aus?
..Familienbegleitung	50	B: Sie lernen von denen Eltern, die hier aufgewachsen sind, dann ist es einfacher. Es gibt Kinder, die mit ihren Vätern hier her gekommen sind, und die Sozialarbeiter sagen, dass Elterngespräche mit den Kindern wichtig sind. Manchmal ist es auch schwierig, wir sind eine grosse Familie. Wenn eine Familie sieben oder neun Kinder hat, und sie müssen bei jedem Kind an Elterngesprächen dabei sein, dann ist es für Mutter und Vater zu viel. Und ich meine, die Schule muss das wissen, dass man für drei Kinder beim gleichen Mal ein Gespräch machen sollte, das ist für die Familie einfacher, dass alle Lehrer einen Termin für die Familie zusammen vereinbaren. Dann reden wir zuerst über Sohn A., über Sohn B, über Tochter C. Morgen Abend ist Gespräch, und alle Lehrerinnen werden dabei sein. Aber sonst ist es so, dass Eltern nicht an Gesprächen teilnehmen, weil sie überfordert sind. Die Kinder haben die Verantwortung zuhause, der Vater arbeitet, die Mutter kann nicht sieben Kinder verlassen. Ich gebe diese Informationen, dass die Schule einen Weg findet. Sonst kann man nicht erwarten, dass die Eltern kommen. Es gibt Lehrerinnen oder Lehrer, die zuvorkommend sind. Sie besuchen die Familie. Das ist ein grosser Wunsch und ist sehr hilfreich. Dass so mehr Mütter dabei sein können. Zeit bedeutet Respekt. Nicht nur Gesetz und Regeln bringen, sondern Erklärungen. Es gibt einen gewissen Erfolg, den ich erlebt habe. Z.B. wo viele Eltern abgesagt haben und sagten, meine Tochter darf nicht an dieser Aktivität teilnehmen. Und die Lehrer erklärten, dass sie unbedingt möchten, dass sie dabei sind. Wenn die Mutter sich in Englisch oder Französisch ausdrücken kann, sagt sie der Lehrerin, nein, meine Tochter kommt nicht. Dann rufen mich die Lehrer an und erzählen die Geschichte. Dann sage ich, ja, ich kann nicht helfen, aber ich kann versuchen, telefonisch mit den Eltern zu sprechen. Dann sagten die Eltern, ja kommen sie uns besuchen. Dann sind wir zu zweit zu den Eltern und die Lehrer erzählen von den Interessen und den Stärken der Kinder. Dann ist die Familie stolz und freut sich sehr. Und dass die Tochter wichtig ist für die Schweizer Schulklasse. Dann sagen die Eltern, wir geben die Verantwortung zurück und die Lehrer sind verantwortlich, dann kann die Tochter gehen. Und die Tochter ist glücklich und die Lehrer sagen, dass ich es gut gemacht habe. Dann sage ich ihnen, Sie haben sich Zeit genommen, und das ist Respekt.
..Schulische Integration		
..Schulische Integration	51	I: Ah, Zeit bedeutet Respekt.
..Schulische Integration	52	B: Ja genau. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder besser sind in der Schule, aber man muss es den Eltern erklären und nicht einfach sagen, ja, Ausflug ist

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

..Schulische Integration ○

obligatorisch. So ist es einfacher. Ja. er ist obligatorisch. Aber man erreicht es, wenn man die positiven Dinge sagt, oder. Man muss einen Weg finden. Man muss nicht nur Gesetz und Regeln bringen, man muss Verständnis aufbringen und Erklärungen bringen.

53 B: Welche Rolle haben Väter in der Betreuung der Kinder? Ich habe in einem Buch gelesen, dass Väter, wenn sie mit den Kindern spielen oder einkaufen gehen, wie Frauen angeschaut werden.

54 I: Nein. Also es ist unterschiedlich. Es gibt Eltern, die modern geworden sind. In Europa sind die Väter moderner geworden. Vorher war es nicht so. Das betrifft Somalier überhaupt nicht. Es gibt Väter, die gut gebildet sind. Sie machen schon etwas. Sie gehen in die Partei. Sie nehmen ihre Kinder mit. Hier wollen die Väter ein Vorbild sein. Das kann man nicht mit Somalia vergleichen. Das in der Schweiz war auch etwas Neues. Wir haben andere Ziele. Ich gehe mit meinen Kindern mit dem Kinderwagen, ich gehe mit ihnen Fussball spielen. Es gibt Väter, die ihre Kinder ins Geschäft mitnehmen, dass alle sie sehen. Aber sie machen eine Show. Für andere ist es ein Muss, der Mann muss etwas machen, oder.

55 B: Wenn die Frau eine Arbeit gefunden hat?

56 I: Ja, es ist offen, es kommt drauf an, wie sie kommunizieren können. Man kann nicht sagen, du musst zuhause bleiben, ich verdiene 7000 Fr. und du verdienst 3000 Fr. Man muss auch für die Familie Verständnis aufbringen. Wenn der Mann kochen oder bügeln kann, dann hat er das gelernt, dann sagt er nicht nein. Aber wenn der Mann keine Ahnung hat wie man kocht oder bügelt, sagt er nein, weil er nicht stark ist in diesen Sachen. Aber Männer, die Koch gelernt haben, und die Frau arbeitet, oder sie ist krank, oder sie verdient besser als er, dann sagt er, ja, ich arbeite 60%, du arbeitest 100%. Weil er kann kochen, er kann waschen, für ihn ist es nicht schwierig.

Integration ○

57 I: Ich habe gehört, dass Mädchen mit sieben Jahren den Haushalt machen müssen.

58 B: Ja, es ist unterschiedlich. Bei Grossfamilien braucht die Mutter Hilfe von der Tochter. Wenn die Mutter von ihrem Mann getrennt ist, dann hilft die Tochter ihrer Mutter. Das ist nicht ein Muss, aber sie hilft. Bei den jungen Leuten haben wir jetzt mehr Geräte, Geschirrspülmaschinen usw. Für das Mädchen ist es wie ein Hobby, und sie unterstützt ihre Mutter. Weil sie sieht, ihre Mutter hat weniger Freizeit. Aber das ist keine Regelung. Wenn der Sohn kochen kann, kann er ein extra-Hobby machen, weil die Kinder das in der Schule lernen. Menschen sind jung, alle haben es in der Schule gelernt, und einige machen es als Hobby. Andere sind zu faul, es ist nicht gleich. Die meisten Menschen helfen ihrer Mutter. Es ist nicht obligatorisch, aber sie sehen ihre Mutter, die viel Aufwand hat. Die Jungs sind frech, sie können das nicht. Die Mädchen suchen die Nähe zur Mutter, die Knaben haben andere Interessen, sie wollen andere Sachen machen, sie sind frech, von der Gesellschaft rede ich, oder. Es gibt keinen Unterschied, ob Somalier oder Schweizer. Es ist fast gleich. Aber die Tochter sucht die Nähe ihrer Mutter.

..Rolle der Kinder ○

59 I: Und wie ist es mit der Förderung? Haben die somalischen Eltern einen

..Generationenkonflikte ○

..Verbundenheit ○

..Überforderung ○

..Bildungsziele Eltern ○

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

- Plan, damit ihre Kinder erfolgreich sind? Viele Schweizer Eltern haben fast ein Programm, wie sie ihre Kinder fördern. Kinder spielen mit Wasser, sie spielen Verkäuferis usw.
- 60 B: Ja, ja. Es ist bei den somalischen Familien unterschiedlich. Familien mit einem bis zwei Kindern haben Erfolg wie die Schweizer Familie. Familien mit vier, fünf oder sieben oder neun Kindern haben keine Chance, sie sind überfordert, sie haben keine Mittel. Aber Kinder, die keinen Wunsch wahr machen können, können auch Erfolg haben. Aber der Unterschied ist, dass Familien, die sozial schwach sind, können Kindern nicht viele Wünsche erfüllen.
- 61 I: Ok.
- 62 B: Aber alle Eltern sind unterschiedlich. Wenn man ein oder zwei Kinder hat, kann man gut planen.
- 63 I: Genau. Mütter haben mir erzählt, dass viele Kinder nicht ausserhalb der Familie spielen gehen. Wo spielen die Kinder?
- 64 B: Sie gehen in die Spielgruppe oder in den Hort. Es ist viel verbessert worden, weil jetzt hat die Stadt und der Kanton gefordert, dass die Mutter die Sprache können muss, oder. Und das ist, dass sie vieles besser machen möchte. Sie muss das können. Das ist überhaupt kein Problem. Aber viele wissen das nicht, wie man das macht. Aber wenn die Sozialarbeiterin vermittelt und das Kind anmeldet, und wenn die Mutter die Sprache kann, freuen sie sich. Sie wollen das. Aber man muss auch informieren, warum die Mutter einen Deutschkurs besuchen kann. Auch die Kinder. Sie können an einer Vorschule mehr Kontakt mit andern Kindern bekommen. Es muss einfach besprochen werden, oder. Dass es verstanden wird. Gesunde Menschen informiert man, und sie realisieren das. Man muss ein, zwei, drei Tage kommen. Nicht nur heute mit Regeln und Gesetzen kommen. Man muss einen Weg finden, um die Familie zu informieren, dass ihre Kinder besser integriert werden können, dass ihre Zukunft besser ist. Man muss informieren, oder. In der Schweiz ist es schwierig, zu integrieren, oder. Man hat keine Beratungsstelle, wo man hingehet. Oder es wird dort albanisch oder türkisch gesprochen, nicht somalisch, oder jugoslawisch. Das verhindert, dass die Somalier an einem solchen Ort gesehen werden, weil es hier wenig ausgebildete Somalier gibt. Und das verhindert. Ich bin Kulturvermittler, ich bin dafür engagiert. Und ich kann nicht eine soziale Arbeit machen oder Familienbegleiter sein.
- 65 I: Gibt es keine somalische Familienarbeit?
- 66 B: Es gibt schon, aber es ist selten. Ein, zwei, drei Personen kenne ich, die Familien begleiten. Sie sind immer von Somaliern informiert, oder. Es gibt jemand, der über Somalia gebildet ist, aber er hat nicht Kenntnis, wie man mit Somaliern umgeht. Er hat Erfolg in diesem Beruf, aber er weiss nicht, wie man in dieser Kultur umgeht, oder. Es spielt doch eine Rolle, oder....Jeder hat seine eigene Art. Ich habe 15 Jahre Erfahrung, ich weiss, welche Schwierigkeiten es gibt. Ich kann einen Weg finden. Aber jemand, der drei Jahre die Schulsozialarbeit abgeschlossen hat, er hat Erfolg, aber umgehen mit der Kultur.... Ich bin wie ein Schweizer, eh. Ich bin verheiratet, ich bin Vater, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken.

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

- 67 I: Und Sie sind auch sehr gebildet, oder?
- 68 B: Ja.
- 69 I: Es gibt viele Somali mit wenig Bildung, die in die Schweiz kommen, oder?
- 70 B: Ja, die meisten. Die Krieg erlebt haben, Jugendliche. Ja, sie haben wenig Bildung. Sie haben Schlechtes erlebt, Krieg erlebt, sie sind traumatisiert. Sie kommen von weit weg, sind durch viele Länder hindurch. Es gibt so viele Hintergründe.
- 71 I: Gibt es einen Weg, um aus dem Trauma herauszukommen?
- 72 B: Sie wollen oft nicht reden. Aber man sieht das. Wenn man mit ihnen Gespräche hat, weiss man das, ohne dass sie gesprochen haben.... Auch wenn sieben Personen am Tisch sind, oder. Man kann es nicht sehen.
- 73 I: Aber spüren?
- 74 B: Man kann spüren.
- 75 I: Wegen was?
- 76 B: Wegen den Aggressionen. Im Gespräch merkt man es.
- 77 I: Aber die Kinder sprechen nicht?
- 78 B: Nein, sie wollen nicht.
- 79 I: Ja. Welche Lernerfahrungen machen die Kinder in der Schweiz?
- 80 B: Wenn sie mit zwölf Jahren in die Schweiz kommen, muss das Kind in der 6. Klasse dabei sein. Und es hat [in Somalia, Anmerk. d. Verf.] keine Schule besucht, oder. Aber man muss seinen Eltern erklären, es muss mit seinem Jahrgang sein. Aber es kann nicht schreiben, es kann in der Mathematik nicht rechnen. Obwohl, es muss jede Kleinigkeit versuchen, dass es aufholt, alles, was es verpasst hat. Man muss ihm beibringen, sauber zu schreiben, von unten bis oben, es hat aber keine Kraft, oder.
- 81 I: Es ist dann sehr schwierig, Erfolg zu haben in der Schule?
- 82 B: Das ist schwierig. Ein neues Leben ist immer schwierig. Wenn Sie nach Somalia gehen, haben Sie auch Schwierigkeiten. Die Sprache, die Mentalität, der Umgang mit Menschen, es ist nicht einfach. Aber hier wollen alle schnell Erfolg haben. Alles planen, alles muss schnell gehen.
- 83 I: In der Schweiz?
- 84 B: Die Kinder sind frustriert.
- 85 I: Sie haben wenig Zeit, anzukommen...?
- 86 B: Ja. Die Lehrerin muss es so machen. Das ist das Gesetz.
- 87 I: Ist dies ein Grund, warum viele Somali weiterziehen in ein anderes Land?
- 88 B: Früher. Jetzt nicht mehr, wegen dem Schengen-Abkommen. Aber früher sind 80% aus der Schweiz weggelaufen.
- 89 I: Nicht nur, weil hier viele Somali nicht Englisch können?
- 90 B: Nein, die Schweiz ist zu streng. Man muss diese und diese Bedingungen erfüllen. In anderen Ländern wie Skandinavien ist eine andere Gesellschaft.
- 91 I: Ah, ok.

..Trauma/Flucht

..Schulische Integration

..Integration in die Gesellschaft

..Schulische Integration

Integration

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>Integration</p>	<p>92 B: Nur deswegen. Es ist einfach lockerer dort.</p> <p>93 I: Es ist einfacher.</p> <p>94 B: Genau. Man kennt das [die somalischen Menschen, Anmerk. d. Verf.]. Es hat 100'000 dort, 50'000 dort. Überall wo man hingehet, ist es nicht so schwer. Es hat Somalier dort.</p>
<p>..Genitalverstümmelung</p>	<p>95 I: Ich habe noch eine Frage zu den somalischen Mädchen. Werden sie in der Schweiz auch beschnitten?</p> <p>96 B: Nein, nicht. Also, ich kenne, nein, aber es kann mal passieren. Ich kenne es überhaupt nicht.</p>
<p>..Transformation</p>	<p>97 I: Wie sehen Sie die Entwicklungstendenzen der Somali bezüglich Integration in der Schweiz?</p> <p>98 B: Kinder sind schneller als Erwachsene. In dieser modernen Gesellschaft sind die Kinder offen. Manchmal laufen sie zuhause weg, sie gehen zum Jugendsekretariat, sie gehen ins Heim, weil sie alles selbständig machen können. Manchmal wissen die Kinder mehr als die Eltern. Sie nutzen diese Möglichkeit. Die Rolle der Eltern ist schwach. Es gibt so viele Möglichkeiten, Jugendanwaltschaft, Jugendsekretariat, Heime und so. Sie nutzen diese Möglichkeiten. Sie sind so schlau. Sie sind informiert. Kinder leben drei Monate bei der Mutter, dann sagen sie, sie wollen nicht mehr, oder. Sie verlassen ihre Mutter und ihren Vater, oder, falls sie ihre Familie nicht kennen, weil sie Familiennachzug sind, und sie wollen ihre Fantasie. Aber Eltern können nicht alles erfüllen.</p>
<p>..Generationenkonflikte</p>	<p>99 I: Dann kommen sie ins Heim?</p> <p>100 B: Ins Heim oder es wird befohlen, dass sie ins Heim kommen, obwohl die Eltern nicht verantwortlich sind.</p> <p>101 I: Das gibt viel Frust.</p>
<p>..Trauma/Flucht</p>	<p>102 B: Viele Eltern sind frustriert, sie haben es sich anders gewünscht mit dem Familiennachzug, dass sie als Familie zusammen leben. Sie sind traumatisiert, dass ihre Kinder weggelaufen sind. Aber es ist alles offen. Man weiss nicht, was morgen ist.... Es ist ein seelischer Schock. Aber man kann nicht helfen....Kinder müssen die Gesinnung aufbauen, man muss zusammen leben.</p> <p>103 I: Wie wurde das in Somalia kommuniziert, bevor die Kinder in die Schweiz kamen?</p> <p>104 Wenn ein achtjähriger in die Schweiz kommt, kennt er sich nicht aus. Wenn ein zwölfjähriger in die Schweiz kommt, muss er vieles lernen. Die Mutter muss die Mutterrolle spielen, dann gibt es Krach, oder. Das Kind will freie Bewegung, oder.</p>
<p>..Religion</p>	<p>105 I: Welche Sichtweisen möchten Sie noch mitteilen? Vielleicht etwas zur Religion oder sonst etwas?</p> <p>106 B: Also die Religion ist einfacher geworden. Es gibt Festtage, es gibt Feiertage. Es gibt eine Klarheit.</p>
<p>..Transformation</p>	<p>107 I: Wenn es eine DVD gäbe als Information, wäre das willkommen?</p> <p>108 B: Es gibt zwei DVD's. Eine heisst grenzenlos. Wie man nein oder ja sagen kann, Grenzen setzen. Wie lernt die Person, die Gesellschaft. Die andere heisst</p>

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>..Transformation</p> <p>..Integration in die Gesellschaft</p> <p>..Clan/Familie</p> <p>..Spielverhalten ..Schulische Integration</p> <p>..Unterschiede-Somalia</p>	<p>109</p> <p>110</p> <p>111</p> <p>112</p> <p>113</p> <p>114</p> <p>115</p> <p>116</p> <p>117</p> <p>118</p> <p>119</p> <p>120</p> <p>121</p>	<p>spielen mit Kindern.</p> <p>BP: Es gibt noch einen Film im Juli, der heisst Traumland Schweiz.</p> <p>B: Und einer heisst Brücken bauen.</p> <p>I: Was würden Sie sich jetzt noch wünschen für eine gelingende Integration?</p> <p>B: Immer austauschen. Nicht nur schwarz zu sehen, sondern auch bei andern die Stärke zu suchen. Jeder hat seine Stärken, man muss sie akzeptieren. Und Zeit ist Geld. Jede Gemeinde ist unterschiedlich. Es gibt Parteien mit einer Volkspartei, die offen sind. Gemeinden, die sehr geschlossen sind, Gemeinden, die negativ zu Asylanten sind. Wenn man immer das Negative sieht, kann man nicht Fortschritte machen.... Probleme kann man nicht alle heute lösen, aber mit Problemen leben.</p> <p>I: Kennen Sie andere somalische Vereine?</p> <p>B: Ja. Es gibt auch Jugendlichenvereine, Sportvereine und Aktivitäten.</p> <p>I: Spielt hier die Clanfamilie eine Rolle?</p> <p>B: Nein, wir sind Freunde. Sie spielt nur eine Rolle, wenn wir heiraten oder so. Aber um Freunde zu treffen, um Fussball zu spielen, da spielt der Clan keine Rolle.</p> <p>I: Kennen Sie ein paar Spiele, die Mütter mit ihren Kindern spielen?</p> <p>B: Nein, die Kinder spielen selber miteinander. Kinder kann man für Spiele nicht interessieren.</p> <p>I: Und in Somalia?</p> <p>B: Ja. früher. Aber Kinder haben seit 21 Jahren keine Möglichkeiten. Die Kinder haben keine Ahnung, oder....Kinder haben grosse Schwierigkeiten. In der Schweiz hat man viele Hobbys, oder. Spiele sind hier sehr wichtig. Aber wir nehmen sie nicht wichtig. Bei uns sind Spiele nicht interessant. Die wohlhabende Gesellschaft macht Spiele. Bei uns, woher nehmen wir sie. Spiele sind Freizeit. Wir haben immer Freizeit. Wir arbeiten den halben Tag, Wir brauchen keine Freizeit. Die Wohlhabenden haben Arbeit und Freizeit. Wir nicht. Wir spielen Fussball. Es sind bekannte Spiele mit Kollegen. Die es sich leisten können, haben Spiele.</p> <p>I: Ja. Danke vielmal für das Interview. Vielen Dank.</p>
---	--	--

Die andern vier Interviews können auf Wunsch abgegeben werden.

9.7 CODESYSTEM AUS MAXQUA 11

MAXQDA

Codesystem [398]

Bindung [5]

Bindungsverhalten [1]

sicher [6]

unsicher [47]

proximale/distale Strategie [6]

Autonomie [7]

Verbundenheit [16]

Clan/Familie [24]

Essverhalten/Hunger [12]

Religion [9]

Gewalt [12]

Genitalverstümmelung [7]

Schmerzverhalten/Weinen [5]

Lob/Strafe [4]

Peers [3]

Rolle der Eltern [24]

Verhalten Geburt [8]

Stillen [3]

Rolle der Kinder [19]

Bildung [4]

Krippe/Spielgruppe [2]

Interaktionen [10]

Bildungsziele Eltern [18]

Überforderung [3]

Aufklärung [5]

Sauberkeitstraining [4]

Motorik [5]

Musik/Kunst [1]

Gewalt [4]

Spielverhalten [13]

Religion [5]

Integration [7]

Religion [2]

Medienverhalten [1]

Gesetze [4]

Trauma/Flucht [11]

Unterschiede-Somalia [15]

Gewalt [3]

Sprachstand [1]

Familienbegleitung [4]

Transformation [17]

Generationenkonflikte [4]

Schulische Integration [22]

Integration in die Gesellschaft [14]

Interaktionen [1]

Sets [0]

9.8 KATEGORIENSYSTEM BINDUNG

Es folgen Daten mit Gewichtungen zwischen 7 und 10. Gewichtungen zwischen 1 und 5 sind nicht ausgewertet worden.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Verbundenheit\ Geburt	Verhalten vor und nach Geburt Hervorragendes Zusammenspiel	A: Wenn Mami schwanger ist, ist die Mutter hier....Mutter zeigt so vieles, wenn die Tochter schwanger ist. Und wenn das Baby geboren ist, arbeitet Mami nicht. 40 Tage arbeitet die Mami nicht. Sie macht keine strenge Arbeit, auch zu Hause nicht.... A: In Somalia ist so viel Hilfe. Die Mutter kommt, die Schwester kommt. Die Cousine kommt....Jemand kocht, jemand wäscht, sie sind nicht nur hier zum Sitzen und Reden, nein, sie helfen.
	Bindung\Bindungspersonen	Mutter als erste Bindungsperson Gutes Zusammenspiel	I: Gibt es bei den Somali eine Hauptbindungsperson oder gibt es die Grossfamilie, wo alle zu den Kindern schauen? E: Es hat schon verschiedene, die Nachbarn und so. Aber die Mutter ist schon die grösste Bindungsperson.
	Bindung\proximale\distale Strategie	Körpernähe Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig (sensitive to highly insensitive)	I: ... Sie haben Ihr Baby also nicht oft auf dem Rücken? B: Nein. Nur hier, weil ich niemanden habe, der mir hilft.... Deshalb nehme ich es auf den Rücken. Aber in Afrika nehme ich sie nicht auf den Rücken, nur manchmal.... Es ist so, wenn ein Baby zu viel schreit, dann verliert es die Liebe. Denn wir möchten ihm zeigen, dass wir es lieben. Dann nehmen wir es von Zeit zu Zeit auf den Rücken, aber nicht die ganze Zeit. D: Etwas, das einem mega auffällt, ist z.B. dass die Babys sehr warm eingepackt werden, und nachher lassen sie sie einfach liegen. Es ist nicht so, dass sie sie halten oder so, wie bei uns in der Schweiz....Sie haben die Babys einfach auf einer Matratze entweder in der Stube oder im Schlafzimmer. Und wenn sie drinnen sind, haben sie nicht viel Körpernähe oder Körperkontakt.
	Bindung\proximale\distale Strategie	Babymassage Gutes Zusammenspiel bis sehr gutes Zusammenspiel	C: Und normalerweise, wenn ein Baby in Somalia geboren ist, tut man so, jeden Morgen, jeden Morgen. I: Massieren? C: Ja, ich mache das, überall, dass sie sich gut fühlt, jeden Morgen, jeden Morgen. Damit sie lacht, muss ich das tun. I: Zehn Minuten, fünf Minuten? C: Wie auch immer, zehn, fünf Minuten [C. zeigt auf die Beine des Babys, Anmerk. d. Stud.]. I: Nur an den Beinen? C: Überall, überall. Den Kopf, man streicht über die Haare, du machst das, du machst das [massiert die Finger, Anmerk. d. Stud.]. Bis sie ruhig ist, dann kann ich mein Ding machen.
	Bindung\Autonomie	Kontrolle über die eigenen Handlungen C: Gutes Zusammenspiel E: Zwiespältig	A: Die Mütter sind frei. Sie rennen hierhin und dorthin [in Somalia] C: Sie will so vieles tun, in der Schule, sie macht Musik, sie geht sogar ins turnen, es heisst Gymnastik, sie hat Energie (in der Schweiz) E: Sie spielen mit andern Kindern, sie laufen herum. Sie machen ihre eigenen Sachen (in Somalia)
	Bindung\Bindungsverhalten\ sicher\distale Strategie	Umgang mit Emotionen/Weinen Annehmend bis sehr annehmend Feinfühlig	D: Und dieser Vater ist auch ein mega spezieller, weil er geht mega liebevoll mit seinen Kindern um. I: Und können Sie mir sagen was Sie oder Familienmitglieder tun, wenn das Baby schreit und warum sie das tun? C: Dann nimmt man sie. Sie singen, sie spielen, sie machen so [C. legt die Hand auf den Arm des Babys, Anmerk. d. Stud.]. Ja, wir tun das. A: Wenn das Baby so viel weint, und du weisst, das Baby ist nicht krank,

Bin- dung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			es hat keinen Hunger, es ist nicht schmutzig, singst du.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher-am- bivalent	Situationen, die Furcht und Kummer machen und gleich- zeitig verdrängt wer- den In hohem Mass ab- lehnd Unsicher-ambiva- lent	A: (Zum Dreijährigen): „Nachher musst du ins Spital, wenn du dir weh machst. Nachher kommt die Polizei.“ „Nein! Nicht dableiben?“ [fragt der Dreijährige, Anm. d. Verf.] „Nein, du gehst ins Spital. Wenn du das Bein gebrochen hast.“ „Und du?“ [fragt der Dreijährige die Mutter, Anm. d. Verf.]. „Mami kommt nicht“, erklärt die Mutter. SB: Siehst du, er muss dann ins Spital, selbständig, allein. Der Junge ruft: „Nein!“ A: (Zum Dreijährigen gewandt): Vielleicht komme ich nachher einmal. Und ich werde fragen: Ist alles gut? Ciao. Du bleibst mit den andern und der Schwester. „Nein!“, ruft er. „Also dann machst du nichts und bist still“, sagt die Mutter. Der Junge lacht.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher-ver- meidend	Gewaltanwendung soll zu vermeiden- dem Verhalten einer Handlung beim Kind führen. Stark beeinträchti- gend Extremer Mangel an Respekt, Wünsche und Aktivitäten des Kindes werden un- terbrochen Stark beeinträchti- gend	I: Was ist wichtig in der somalischen Kultur. Was sollen Kinder lernen? C:gutes Benehmen. Wenn sie nicht tut wie ich sage, haut man, da- mit sie es macht. Und glauben Sie mir, auch die Tanten tun das. Sie ma- chen so... [sie zeigt, wie man mit den Fingern klübt, Anmerk. d. Stud.]. Wenn die Mutter da ist, schlägt sie die Kinder. Zu fest. I: Zu fest? C: Zu fest. Aber wenn die Mutter nicht schlägt, kneift sie, kneift sie. Ehr- lich gesagt, es ist normal. Die einen schlagen zu fest, die andern schla- gen wenig, es kommt drauf an. Aber normalerweise lehren wir die Kin- der in dem wir sie kneifen, aber es gibt eine spezielle Stelle, wo wir sie kneifen, hier [zeigt auf Beine und Po, Anmerk. d. Stud.], hier [Brustbe- reich, Anmerk. d. Stud.] nicht, hier [Kopf, Anmerk. d. Stud.] nicht. Wenn man hier am Kopf kneift, kann sie verletzt werden. Das ist nicht gut, das ist schlecht. I: Und bis in welches Alter werden Kinder geschlagen? C: Bis sie hören, was sie machen sollen. Weil wenn wir sprechen, verste- hen sie es nicht.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher-ver- meidend	Emotionslosigkeit bei Schmerz: Beeinträchtigt Ablehnend	SB: Die Kinder weinen sehr wenig. Sie zeigen nicht, wenn sie Schmerzen haben. Schau, er zeigt es nicht.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher	Keine Wertschät- zung für die Autono- mie des Kindes In hohem Mass ab- lehnd	SB: Ich habe nie jemanden gehört, der mich gelobt hat. In Somalia gibt es kein Lob.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher-am- bivalent	Mutter greift auf Be- lehrungen/ Verhal- tensvorschriften zu- rück. Beeinträchtigt	I: Und was müssen Kinder tun, damit Sie stolz sind? C: Wenn sie eine gute Erziehung haben, bin ich stolz. Weil wenn wir keine gute Erziehung geben, wird das Leben nicht gut sein für sie. Sie müssen sein wie ich.
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\unsicher	Kind ist kein gleich- wertiger Interakti- onspartner Stark beeinträchti- gend	A: Wenn man in Somalia sagt: „muss“, dann wird es gemacht. Aber hier nicht [in der Schweiz, Anmerk. d. Stud.]
	Bindung\Bin- dungsverhal- ten\Explora- tion\unsicher-am- bivalent	Exploration In hohem Mass ab- lehnd Verhalten- sweise	D: Sie darf eigentlich vor allem bei sich in der Wohnung spielen. Aber sobald sie etwas macht, das die Mutter nicht gut findet, dann schreit die Mutter einfach, und wenn sie dann nicht gehorcht, bekommt sie ei- nes auf die Finger oder auf den Hintern oder so.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher-ambivalent	Trösten auf spassige Weise erzeugt zwiespältige oder bemerkenswerte Ablehnung (substantially rejecting)	I: Ja. Und konntest du beobachten, was passiert, wenn Kinder traurig sind, wie reagieren die Erwachsenen oder andere Kinder? D: Ich glaube was man oft sieht ist, dass wenn ein Kind weint, geht es schon zur Mutter, sie nimmt es ein bisschen in den Arm, aber lacht auch manchmal fast mehr ein bisschen darüber, putzt ihm die Tränen ab und sagt, so jetzt ist wieder gut, kannst gehen. So in diesem Stil. Aber sie macht nicht wirklich viel.
	Bindung\Bindungsverhalten\evtl. sicher \evtl. unsicher-ambivalent	Reaktion auf Weinen. Handlung kann auf Bedürfnis zutreffen oder nicht. Etwas beeinträchtigend	E: Die haben sie oft bei sich, sie tragen sie mit sich herum, wenn sie unterwegs sind und wenn sie arbeiten. Und wenn sie weinen, werden sie sofort gestillt oder beruhigt....sie sagen sch, sch.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Meinungsäußerung der Kinder bedeutet Beleidigung für Eltern In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	B: Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Mutter bricht Interaktionen ab Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig	A: Aber viele Mütter haben eine geschlossene Mentalität. Sie behalten die Kinder zuhause. SB: Freunde dürfen nicht zu dir und sie können nicht zu jemand übernachten. Nur verwurzelte Familien, die deinen Namen weitertragen. Zu Cousins und Cousinen kann man gehen, aber man übernachtet nicht dort. Man geht zu Besuch, aber nicht allein, mit der Familie. A: Weil sie sagen, es ist nicht gut, andere Leute zu kontaktieren. Sie sagen, vielleicht sind die andern Kinder schwierig, vielleicht sind sie nicht gleich wie meine.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Verfügbarkeit der Mutter Stark eingeschränkt	E: Die Kinder in Somalia erziehen einander selber. Sie übernehmen den Job von Mutter oder Vater.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Reaktion der Mutter, wenn Signale stark oder anhaltend genug sind Hochgradig unfeinfühlig	A: [Der Dreijährige stupst und schlägt die Mutter, sie reagiert nicht oder nur wenn er fester schlägt]: „Er sucht Aufmerksamkeit.“
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher-vermeidend	Handlung des Kindes, um Mutter zu beruhigen Zwiespältig	A: Der Kleine lacht, wenn ich nervös bin. Dann lache ich auch.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Gewaltanwendung In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	I: In Somalia hauen Tanten und Cousinen Babys? C: Sie schlagen alle. Um zu trainieren. Ich bin so trainiert worden. Meine Mama haute mich bis ich 20 Jahre alt war.
	Bindung\ Clan\Familie	Mutter bestimmt Partner der Kinder. Verhalten in der Diaspora Stark beeinträchtigend	I: Dann sollten die Kinder Somalis heiraten? SB: Es ist gewünscht. A: Die Leute sagen, warum hat deine Tochter einen andern Afrikaner, [keinen Somali, Anm. d. Verf.]? Das ist normal. Aber das ist nicht deine Schuld.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Clan\Familie	Verantwortlichkeit im Umgang mit Geld und Unterstützung bei Mangel im weltweiten Familiennetzwerk Hervorragendes Zusammenspiel	SB: Viele Somalier wissen nicht, was es heisst, etwas ernst zu nehmen. A: Ja. Sie vergessen etwas zu bezahlen.... Jetzt verwaltet alles meine Tochter. Mit dem Fernsehen, mit Kleidern. Seit sie 18 Jahre alt ist. SB: Was in Somalia gut ist, die Leute halten zusammen.... Mein Problem ist wie dein Problem. Jetzt wollte eine Kollegin nach Somalia. Sie hat kein Geld. Alle Leute geben 50 Franken. Egal, von wo man anruft, aus Norwegen, aus England... A: Es haben viele Personen kein Essen in Somalia. Alle schicken Geld, 20 Franken, 10 Franken.
	Bindung\Clan\Familie	Menschen vom Norden und Süden sind Feinde In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	C: Mein Vater kam vom Norden, meine Mutter vom Süden, ich kam vom Norden, mein Ehemann vom Süden. Sie sind Feinde. Es ist bei Feinde, sie nehmen einen mit Gewalt. Sie mochten ihn vom ersten Tag nicht, als wir heirateten, weil er nicht ein richtiger Somali ist, er ist eine Mischung, er kommt vom Süden. Das ist zu verschieden. Sie sagen, es geht nicht.
	Bindung\Clan\Familie	Rolle der Clans in der Diaspora Gutes Zusammenspiel bis zwiespältig	I: Spielt hier [in der Schweiz] die Clanfamilie eine Rolle? B: Nein, wir sind Freunde. Sie spielt nur eine Rolle, wenn wir heiraten oder so. Aber um Freunde zu treffen, um Fussball zu spielen, da spielt der Clan keine Rolle.
	Bindung\Clan\Familie	Anzahl Kinder Zwiespältig bis in hohem Mass ablehnend	E: Darum sagen die Somali, es ist gut, wenn du viele Kinder hast, die einen kommen gut heraus später und die andern kommen halt nicht gut heraus. Da hast du halt Pech gehabt
	Bindung\Clan\Familie	Nomadische Denkweise über Ressourcen (wegen dem Hintergrund des sehr schwierigen Lebenskontextes wird keine Verortung gemacht)	I: Gibt es sonst noch etwas Wichtiges für Schweizer, um die Kultur zu verstehen? E: In der Schweiz geht man davon aus, dass man eine gewisse Anzahl Ressourcen hat. Und nachher mit Arbeit und Intelligenz und so kann man diese Ressourcen alle vermehren. Das ist ein ganz unnomadisches Weltbild, weil die Nomaden, die haben einfach eine gewisse Menge Wasser, wenn es geregnet hat. Und eine gewisse Weide, und wenn es diese nicht mehr gibt, gibt es die nicht mehr. Die kann man auch nicht vermehren, das heisst, wenn jetzt jemand anders etwas bekommt, wenn jemand anders auf dieser Weide ist, dann gibt es für mich weniger.... Wenn andere etwas haben, heisst das für mich, es gibt für mich weniger.
	Bindung\Clan\Familie\Beschneidung	Clan und Regierung führt Genitalverstümmelung mit Gewalt durch Stark beeinträchtigend (highly interfering)	C: Die Leute kommen und nehmen die Mädchen mit Gewalt....Man hat keine Chance. Die Leute kommen und sagen, warum nimmst du sie nicht [zum Beschneiden, Anmerk. d. Stud.]? Selbst die Regierung hilft, das zu tun. Es ist unsere Tradition. Wenn das Baby vier Jahre alt ist, musst du es tun. Man muss sie der Tante oder Grossmutter des Vaters geben, sie gehen das Mädchen beschneiden. Sie mögen die Beschneidung, selbst die Familie. Das kommt vom Norden. Deshalb gibt es Probleme.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalten\Hunger	Vorrang beim Essen Im Kontext des Hungers zu betrachten: Etwas beeinträchtigend	SB: Wenn es zu wenig Essen gibt, bekommen die Kinder zuerst zu essen, und wenn es genug hat, bekommt die Mutter auch noch. Aber vor den Kindern bekommen die Männer, wenn sie Nachschub verlangen, bekommen sie es, wenn es hat. Wenn die Kinder Nachschub verlangen, hat es vielleicht nichts mehr. Und manchmal hat die Mutter nichts mehr.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalten	Gastfreundlichkeit Sehr annehmend	D: Wenn ich eine Familie besuche und sie essen gerade, wird mir sofort auch davon angeboten. Sie essen aus einer Platte. Wenn ich eingeladen werde, esse ich mit den Frauen. Wenn man jemanden einlädt ist es wichtig, dass man Fleisch anbietet. Auch Softdrinks gehören dazu. Sie sind extrem gastfreundlich!

Bin- dung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			SB: Die Kinder sitzen nicht ab, wenn Besuch da ist. Nur die Kleinen mischen sich unter die Frauen. Ab neun, zehn Jahren nicht mehr.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalte\Hunger	Grosszügigkeit bei Mangel Hochgradig feinfühlig	E: Also wenn jemand Hunger hat, dann teilen alle Somali. Dann sind sie wahnsinnig grosszügig. Wenn man materielle Bedürfnisse hat, Essen, Trinken, Kleidung, Unterkunft, das ist ein Recht, das du einfach hast. Wenn du es nicht hast, dann gehen auch die Nachbarn für dich Geld sammeln. Da muss niemand gross etwas selber machen, du kannst auch du zu irgendjemand hingehen und sagen, gib mir etwas zu essen, und sie geben dir etwas zu essen. Allgemein, Grosszügigkeit ist viel wichtiger als Vertrauenswürdigkeit.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Gewalt unter Kindern In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	E: Ja, ja, bei Mädchen ist es auch eher erlaubt, so zu Hilfsmitteln zu greifen. Buben müssen lernen, sich mit den Fäusten zu wehren, vielleicht mit einer Steinschleuder oder so. Aber Mädchen dürfen auch Rasierklingen einsetzen, oder heisses Wasser und alles Mögliche. Ja, das wird schon gelernt.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Strafe durch Gewalt Hochgradig unfeinfühlig	E: Wenn sie Schläge bekommen, ist es wenn sie stören oder frech sind oder etwas Dummes gemacht haben. Aber das ist nicht, um sie zu lehren, damit sie es das nächste mal nicht mehr machen. Das ist einfach, weil sie es verdient haben.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Gewalt des Mannes an der Frau In hohem Mass ablehnend und zurückweisen	I: Ich habe von einer somalischen Mutter gehört, dass Männer ihre Frauen mit einem Gurt schlagen. C: Ja. Sie muss ihn hinhalten und er schlägt sie. I: Wo? C: Überall. I: Überall? C: Sie schlagen überall. Vom Kopf bis zum Fuss, überall. Aber mein Mann hat mich nicht geschlagen.
	Bindung\Clan\Familie\Peers	Interaktionen mit Gleichaltrigen Hervorragendes Zusammenspiel	Wenn sie [die Mütter, Anmerk. d. Stud.] offen sind, sagen sie, ja es ist gut für die Kinder, mit andern Kindern zu sein.
	Bindung\Clan\Familie\Religion	Religiöse Vorschriften	A: Ab zwölf MÜSSEN die Kinder Ramadan halten. Meine Religion sagt mit fünfzehn, aber es ist besser früher. Ich selbst habe mit zwölf den Ramadan gehalten. Die einen sagen, dass sie noch nicht fünfzehn Jahre alt sindDie Eltern sagen, ab wann Ramadan gemacht wird. Wenn die Kinder in die Schule gehen, sehen die andern Kinder, ob sie Ramadan halten.
	Bindung\Elternrolle/Sprechverhalten	Sprechverhalten Mütter zu Baby Stark beeinträchtigend	I: Kommunizieren sie mit den Babys oder versorgen sie sie einfach? D: Ich würde es so sagen, sie versorgen sie einfach, sie sprechen nicht wirklich mit ihnen.
	Bindung\Elternrolle	Pflichten der Mutter sind Ehrensache Stark beeinträchtigend	A: In meiner Kultur MUSS die Mutter alles alleine machen. Dann sagen die Leute: „aha, sie ist stark. SIE macht alles.“ Wenn wir nicht alles alleine machen können, ist es besser, keine Kinder zu haben.
	Bindung\Elternrolle	Vaterrolle Kulturelle Regeln und Zeremonien	I: Und welche Rolle hat der Vater? E: Das kommt ganz auf die Familie an. In vielen Familien ist der Vater halt weg. Entweder lebt er an einem andern Ort oder ist er an einem andern Ort in der Nacht. Oft ist er am Kat kauen mit seinen Kollegen. Und dann muss er halt am Morgen lange schlafen, weil er in der Nacht nicht geschlafen hat. A: Papi bezahlt alles. Deswegen ist ER CHEF. Er ist der Patron. Wenn

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			Papi nicht da ist, ist die Mami der Chef, wenn Papi kommt, ist er der Chef.... A: In Somalia bringen die Kinder Wasser, damit Papi seine Füße waschen kann.... Sie bringen etwas zum Trinken.... In Somalia wird der Vater bedient.
	Bindung\Rolle der Kinder	Mädchenrolle Kulturelle und religiöse Regeln	A: Mit sieben Jahren müssen die Mädchen kochen können. Das ist die Erwartung in Somalia....Mit acht Jahren müssen die Mädchen haushalten können, mit neuen Jahren auch Betten machen. Dann halten sie auch den Ramadan.
	Bindung\Rolle der Kinder	Bedeutung von Respekt Kulturelle Regel	A: Die Kinder müssen Mamis Hand küssen. Das ist Respekt.
	Bindung\Rolle der Kinder	Geschwisterrolle Stark beeinträchtigend	SB: Die Kinder in Somalia erziehen einander selber. Sie übernehmen den Job von Mutter oder Vater. Sie macht das Baby und schaut zu ihm.... aber nachher müssen die Grösseren auf die Kleinen aufpassen, aber es kommt gut.
	Bindung\Rolle der Kinder	Überleben durch Gewalt In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	E: Es wird viel gespielt, vor allem die Buben können viel spielen. Es sind auch taffe games. Sie werden auch dazu angehalten, taffe games zu spielen. Wenn sie kommen, werden sie nicht getröstet, sondern sie werden zurück geschickt, um sich rächen zu gehen.... Geh zurück und verprügle ihn! Und wehr dich!Wenn sie betrogen werden, bekommen sie meistens Schläge, weil sie zu blöd waren, weil sie sich haben drein legen lassen. Sie müssen lernen, sich zu behaupten. Das ist eigentlich das wichtigste Überlebensverhalten.
	Bindung\Rolle der Kinder	Ambivalente Rollen der Kinder Beeinträchtigend	E: Also wenn jemand mit den Nachbarn Puff hat, dann helfen sich diese Kinder gegenseitig, aber wenn du mit einem Halbbruder Puff hast, dann helfen dir die Kinder, die von der gleichen Mutter sind.... Man kann grundsätzlich niemandem ganz vertrauen, es sind so wechselnde Allianzen, die die Leute benutzen, um zu überleben.

9.9 KATEGORIENSYSTEM BILDUNG

Bildung	Codes\Subcodes (Auswahl im Hinblick auf Fragestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bildungsziele Eltern\Sauberkeitstraining	Lernziel für Baby	A: Also eine Mutter muss es schaffen, dass sechs Monate alte Babys nicht mehr ins Bett machen. Wenn sie es nicht schafft, ist sie keine gute Mutter. Dann ist sie nicht stark. Aber sie MUSS es schaffen.
	Bildung\Bildungsziele Eltern\Motorik	Sitzen	A: Die Mädchen müssen mit vier Monaten sitzen können. Aber die Jungen mit fünf.
	Bildung\Bildungsziele Eltern\Interaktionen Babyalter	Keine Aktivierung der Babys mit Spielzeug	I: Aktiviert man die Babys mit Spielsachen oder macht man das gar nicht? D: Nein, das Kind muss sich schon eher selber beschäftigen. Allgemein müssen sich die Kinder selber beschäftigen. Die Eltern und Mütter spielen eigentlich nicht mit ihnen.... A: Die Kleinen dürfen aber noch nicht nach draussen, weil sonst etwas passiert. Die Mama holt sie rein. Sie spielen am Boden, auf

Bil- dung	Codes\Sub- codes (Aus- wahl im Hin- blick auf Fra- gestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			dem Sand. SB: In Somalia gibt es gar kein richtiges Spielzeug, man hat, was man bastelt, etwas aus einem Korken oder Mais. Man nimmt etwas, was kaputt ist und man flickt es wieder.
	Bildung\El- tern\Sprech- verhalten	Lernziele Sprechen	I: Ist es wichtig, dass sie früh sprechen kann? C: Es ist wichtig. Wir sprechen mit ihr. Ich lehre sie „danke“, „ade“....Sie kennt ein Lied. Man muss sie früh trainieren, damit sie sprechen kann. Man wiederholt und wiederholt und wiederholt.
	Bildung\Bil- dungs- ziele\Schule	Lernziele in der Schule	I: ...Was lernen sie in der Schule? A: ... sie müssen lernen, nicht zu stehlen und nicht zu schlagen.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern\Religion	Lernziele in der Koranschule	I: Aber gehen alle Kinder in die Schule? A: In die Koranschule schon, aber in die normale Schule nicht. Wenn die Kinder drei Jahre alt sind, MÜSSEN die Kinder in die Koranschule gehen. Sie müssen die Gebete lernen....Aber wenn sie hier [in der Schweiz, Anmerk. d. Stud.] geboren sind, müssen sie lernen, woher sie kommen, welche Kultur ihre eigene ist, das ist wichtig....In Somalia gibt es einmal im Jahr das Trampolin, wenn die Fastenzeit vorbei ist. Das ist eine Belohnung nach dem Ramadan, das ist der grosse Hit.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern bei Flüchtlings- status	Flüchtlingskinder vor dem Fernseher	D:Flüchtlingskinder, die auf die Ausreise in den Westen warten...die gehen nicht zur Schule, weil sie [die Eltern, Anmerk. d. Stud.] sagen, ja sie haben dann im Westen noch genug Zeit I: Also was machen dann diese Kinder den ganzen Tag? D: Fernsehen, das ist das, was sie am meisten machen. I: Schauen sie auch <i>nicht</i> somalische Programme, z.B. westliche, englische? D: Arabische.
	Bildung\El- tern\Sprache	Sprache lernen	C:Weil viele Somali gehen nicht in die Schule. Wie ich....
	Bildung\El- tern\Diaspo- ra	Hoffnung von Mutter 1 auf Bildung ihrer Tochter in der Diaspora	C: Ich bete, dass sie hier Chancen hat, um diese Energien zu nutzen. Um etwas Gutes zu tun.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern	Bildungsziele der Mutter 1 für ihre Tochter beeinträchtigend	I: Und was müssen Kinder tun, damit Sie stolz sind? C: Wenn sie eine gute Erziehung haben, bin ich stolz. Weil wenn wir keine gute Erziehung geben, wird das Leben nicht gut sein für sie. Sie müssen sein wie ich.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern	Aufklärung	A: Als ich zum ersten Mal die Menstruation bekam, war ich so schockiert. Weil ich meine Mutter nie gesehen habe im Umgang mit der Menstruation.
	Bildung\El- tern\Überfor- derung	Sichtweise des Kulturvermittlers für Bildungsziele bei mehr als zwei Kindern	I: Haben die somalischen Eltern einen Plan, damit ihre Kinder erfolgreich sind? B: Ja, ja. Es ist bei den somalischen Familien unterschiedlich. Familien mit einem bis zwei Kindern haben Erfolg wie die Schweizer Familie. Familien mit vier, fünf oder sieben oder neun Kindern haben keine Chance, sie sind überfordert, sie haben keine Mittel.
	Bildung\ Spielverhal- ten	Spielverhalten Buben/Mädchen	B: Die Buben spielen draussen Fussball. Die Mädchen sind mit den Frauen, sie kochen oder spielen. Oder man spielt mit Steinen.

Bildung	Codes\Subcodes (Auswahl im Hinblick auf Fragestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bildung\Spielverhalten\Interaktionen im Kindesalter	Sinn und Wert von Spielen	I: Kennen Sie ein paar Spiele, die Mütter mit ihren Kindern spielen? B: Nein, die Kinder spielen selber miteinander. Kinder kann man für Spiele nicht interessieren.
	Bildung\Spielverhalten\Normen und Werte	Teilen mit andern	I: Ok. Und was denken Sie, wenn ein Kind ein Spielzeug für sich allein haben will und es nicht teilen will mit dem Geschwister. Was ist wichtig? C: Nein. Wir lehren es zu teilen. I: Ja. C: Nicht nur mit dem Geschwister, auch den Nachbarn, die kommen. Weil wenn sie nicht teilen, gehen die Kinder in die andern Häuser und sind nicht glücklich. Sie sehen, diese Mutter ist nicht gut, weil sie die Kinder nicht lehrt zu teilen.

9.10 KATEGORIENSYSTEM SCHULISCHE INTEGRATION

Integration	Code\Subcodes	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Generationskonflikte	Kinder haben keine freie Meinungsäußerung	B:... Und die Eltern sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wenn die Kinder ihre Meinung sagen, ist das eine Beleidigung für Vater und Mutter. Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren. Obwohl in der Schule sagt man, jeder muss seine Meinung sagen, oder. Und die Kinder kommen ins zweifeln, oder. Zuhause ist die Kultur, wo die Eltern anders aufgewachsen sind, oder. Die Eltern kennen das nicht, oder. Und die Schule, die Lehrer, wenn sie alles wissen wollen, dann sagen wir, das alles können wir nicht wissen, oder.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Verlässlichkeit	SB: Viele Somalier wissen nicht, was es heisst, etwas ernst zu nehmen.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Umgang mit Systemen in der Schweiz	B: Über das Radio informieren wir über das schweizerische System, kulturelle Unterschiede, neue Gesetze, was immer aktuell ist. Radio Lora ist ein Lokalradio für Zürich, St. Gallen, den Kanton Zug.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Geschwindigkeit (life speed)	B: Die Sprache, die Mentalität, der Umgang mit Menschen, es ist nicht einfach. Aber hier wollen alle schnell Erfolg haben. Alles planen, alles muss schnell gehen.
	Integration\Schulische Integration	Lernerfahrungen bei der Integration	I: Welche Lernerfahrungen machen die Kinder in der Schweiz? B: ...es hat [in Somalia, Anmerk. d. Verf.] keine Schule besucht, oder. Aber man muss seinen Eltern erklären, es muss mit seinem Jahrgang sein. Aber es kann nicht schreiben, es kann in der Mathematik nicht rechnen. Obwohl, es muss jede Kleinigkeit versuchen, dass es aufholt, alles, was es verpasst hat. Man muss ihm beibringen, sauber zu schreiben, von unten bis oben, es hat aber keine Kraft, oder.

Inte-gra-tion	Code\Subcodes	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Schulische Integration	Gesprächskultur	B: Wir haben es bei Gesprächen so, jeder redet, und alle hören auch. Aber hier redet jemand und die andern hören zu. Und das kennen wir nicht. Bei uns ist es wie eine Beleidigung, wenn nicht alle gleichzeitig sprechen. ...und dann kommen sie in die Schule, dann sagen die Lehrer, ja, er hat sich immer wieder eingemischt. Aber er hat es nicht so gemeint, oder.
	Integration\Schulische Integration	Überwindung des elterlichen Widerstandes gegen Ausflüge	B: Die Eltern wollen, dass ihre Kinder besser sind in der Schule, aber man muss es den Eltern erklären und nicht einfach sagen, ja, Ausflug ist obligatorisch. So ist es einfacher. Ja. er ist obligatorisch. Aber man erreicht es, wenn man die positiven Dinge sagt, oder.
	Integration\Schulische Integration	Kein Blickkontakt beim Sprechen	B: Kinder schauen nicht in die Augen, und die Erwachsenen schauen manchmal nach unten. Und dann meint die Lehrerin, das Kind hat nicht gut geschlafen, es ist traurig.
	Integration\Schulische Integration	Elternbeteiligung muss erklärt werden, damit Eltern Rolle übernehmen	B: Auch die Eltern müssen verstehen, dass man sie einlädt, um sich zu beteiligen. Schulleiter, Psychiater, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, sie sind ein Schock oder, was wollen die alle? ... Wenn die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen, dann ist es wichtig, zu hören, was sie meinen und sie hören, wie wir es in der Schweiz machen. Damit die Eltern eine Rolle übernehmen können... Man muss den Leuten beibringen, dass das System hier ganz anders ist. Es ist wichtig, dass das die Familien wissen.
	Integration\Transformation	Gewaltlosigkeit kann erlernt werden	C: Meine Tochter schlägt nicht. Die Lehrer sprachen mit uns. Sie sagten, hier ist ein anderes Land. Diese Dinge machen wir so, diese Dinge machen wir so. Dann sehen sie, wir gewöhnen uns dran. Aber manchmal vergessen sie es, weil sie Kinder sind.
	Integration\Transformation	Kindergeburtstage	I:Aber hier machst du Kindergeburtstage? A: Ja, aber ich sage es meiner Mutter [in Somalia] nicht....bei uns wurde ein Verbot ausgesprochen.
	Integration\Trauma\Flucht	Trauma	B: Die Krieg erlebt haben, Jugendliche. Ja, sie haben wenig Bildung. Sie haben Schlechtes erlebt, Krieg erlebt, sie sind traumatisiert.
	Integration\Trauma\Flucht	Elternfrust und Trauma	B: Viele Eltern sind frustriert, sie haben es sich anders gewünscht mit dem Familiennachzug, dass sie als Familie zusammen leben. Sie sind traumatisiert, dass ihre Kinder weggelaufen sind.
	Integration\Unterschiede-Somalia	Verbundenheit\Regeln	SB: In jedem Haus sind die gleichen Regeln. Aber hier nicht.
	Integration\Unterschiede-Somalia	Verbundenheit	SB: In Somalia ist es einfacher, Familie zu haben. A: Die ganze [erweiterte] Familie schaut, was die Kinder machen.

9.11 SOMALISCHE SPRACHE UND EINSCHULUNGSQUOTE

Die afroasiatischen Sprachen haben sechs Untergruppen, eine davon ist die Kuschitische Sprache. Eine Untergruppe davon ist die somalische Sprache. Sie wird in Somalia und in Teilen von Äthio-

pien, Dschibuti und Kenia gesprochen. Etwa 12 Millionen Menschen sprechen sie. Es ist die Amtssprache von Somalia und Somaliland (international nicht anerkannt), und Arbeitssprache in der Somali-Region und Äthiopien. Die somalische Sprache bedient sich Lehnwörtern aus der arabischen, andern orientalischen Sprachen, dem Englischen und Italienischen. Bis 1972 herrschte die Osmanya-Schrift, dann entschied ein Komitee aus internationalen Sprachwissenschaftlern unter dem Präsidenten und Diktator Siad Barre die lateinische Schrift und lateinisch geschriebenes Somali als Nationalsprache einzuführen. Seit dem Bürgerkrieg anfangs der 1990 Jahre schwand die Bedeutung der somalischen Sprache.

Vor dem Ersten Weltkrieg besuchten im italienischen Gebiet weniger als 0,1 % der Bevölkerung eine Schule, 1955 besuchten im britischen Gebiet schätzungsweise 1,4 % der Kinder im Schulalter eine Schule. Heute besuchen ca. 12% der Kinder halbtags, nicht die ganze Woche eine Schule. Es sind vor allem Koranschulen. In wenigen Regionen können bis 24% der Kinder eine Schule besuchen, die von privater Seite unterstützt werden.

Das seit 1972 gebräuchliche lateinische Alphabet wurde für das Somali angepasst und ist streng phonetisch, beinhaltet jedoch abgesehen vom Apostroph keine Sonderzeichen. Die Reihenfolge der Buchstaben stützt sich auf jene des arabischen Alphabets:

' , B, T, J, X, KH, D, R, S, SH, DH, C, G, F, Q, K, L, M, N, W, H, Y, A, E, I, O, U.

Folgende Buchstaben oder Buchstabenkombinationen werden anders ausgesprochen als im Deutschen:

- ' - /ʔ/ - entspricht dem deutschen Stimmabsatz („Glottisverschlusslaut“) zwischen dem *e* und dem *a* in *beachten* (vgl. den Vornamen *Bea* ohne Stimmabsatz)
- J - /dʒ/ - dt. *dsch*
- X - /ħ/ - wie dt. *h*, aber tiefer aus der Kehle, entspricht arab. ح
- KH - /x/ - wie dt. *ch*, aber tiefer aus der Kehle, entspricht dem schweizerdeutschen *ch*
- SH - /ʃ/ - wie dt. *sch*
- DH - /d/ - wie dt. *d*, aber die Zungenspitze berührt das Gaumendach anstatt die Zähne
- C - /ʕ/ - entspricht dem arab. ع (ʕain)
- Q - /g/ - wie dt. *k*, aber tiefer aus der Kehle, arab. ق
- W - /w/ - wie das englische *w*, nach Vokal wie dt. *u*
- Y - /j/ - wie dt. *j*

Wie im Französischen oder Italienischen werden darüber hinaus die Buchstaben P, T, K ohne die im Deutschen übliche Behauchung ausgesprochen. Das R ist immer ein Zungenspitzen-r, wie in Bayern. Doppelt geschriebene Vokale sind im Somali sehr häufig und werden einfach etwas länger gesprochen - man schreibt zum Beispiel *Soomaaliya*; dasselbe gilt für Doppelkonsonanten.

Quelle: wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Somalia, abgerufen am 23.5.2014

9.11.1 SOMALISCHE GEDICHTE

Der bekannte Dichter Cabdillahi reflektierte in den 1960er Jahren internationale Beziehungen und die Position Somalias in der weltweiten politischen Wirtschaft. Im folgenden Gedicht (Hoehne & Luling, 2010, S. 273) spricht er sich gegen ausländische Abhängigkeit und Hilfe aus, weil sie langfristig zerstörerisch für Somalia sei.

*Madhax mal aha aadmigu wuxuu, kuu mitamiyaaye
Macaluul wax kaaga ma taraan, maal lagu guraye
Midigtaadu waxay xoogsataa, meydha kaa jara'e
Marke aanad lahayn looma lulo, maanka weligaaye
Maggabada hashada ka roon, meydhanaan kale e'
Marka aanad hammoon noloshu waa, mooyi dabadeede*

What has been given in austerity had no reserve
Aid and assistance cannot meet your needs
What you strive and toil for could do away with hunger and disease
You should never be attracted by what you do not own and possess
A mouthful of your she-camel's milk is sweeter than anything else
When you have no plans and aims, life becomes futile.

Ein anderer bekannter Poet ist Timocadde (Hoehne & Luling, 2010). Die berühmteste Komposition gegen Clans beginnt mit folgenden Versen:

*Dugsi mal eh Yabyaaladi waxay, dumiso mooyaane
Nin qabyaalad beetow wanaag, kuu ma sooo baxo
Nin qabyaalad heensaynayaa, guul ma haybsado
Nin walaalkii geed utu jiraa, geesi noqon waa*

Clanism is no shelter - it is a falling wall
He who grows and breeds clanism, will never harvest anything good
He who saddles clanism will never be victorious
He who plans to kill his brother, will never be recognised as a hero.

9.11.2 SOMALISCHE SPIELE

Einige Spiele sind rhythmisch oder vokalisch begleitet, einige Wörter bilden keinen Sinn. Es gibt Spiele, die sich um islamische Prinzipien handeln, Generationenspiele oder rassistische Spiele gegen den Bantu-Stamm.

Das nachfolgende Spiel wird von Mädchen gespielt. Jedes Mädchen gräbt ein Loch in den Boden und bekommt 5 Steine. Beim Aufwerfen der Steine einzeln nacheinander sollen möglichst viele Steine von den andern Mädchen erwischt und ins Loch gelegt werden, dies im Zeitraum der aufgesagten Verse (vgl. Frascarelli, 2011, S. 214).

Owoowow Grandfather first stone thrown in the air
Garcadow geelanoobadi white beard gives a lot of camels second and third stones picked up

Lugada jiiskaah oo jircambaarmarsan his leg lame, your leg does not walk

fourth and fifth stones picked up

Hanagwjoonin We say it can stand

sixth stone picked up

Bubenspiele haben Themen wie Rivalität, Werfen von Objekten, Abgrenzung gegen Mädchen oder Überleben. Ein Spiel für Buben: Zwei Buben schießen Murmeln gegen die Wand. Die Murmel muss innerhalb einer Distanz, die vorher abgemacht wurde, hinunterfallen. Der Abstand wird mit *taako* gemessen, 5 taako sind ca. 1 Meter. Wer gewonnen hat, darf die Murmel behalten.

Bistolo-bistooley-Spiel (abgeleitet vom Italienischen): Jungs laufen einander hinterher, benützen pistolenähnliche Objekte, Steine oder Holzstücke und schreien, *uno due tre arma di fako!* (Eins zwei drei, Feuerschuss!)

Seit dem Bürgerkrieg 1991 sind kaum mehr spielende Kinder auf den Strassen der Kriegsgebiete beobachtet worden (vgl. Frascarelli, 2011, S. 215).

9.12 KULTURELL ABHÄNGIGE BETREUUNGS- UND FÖRDERPRAXEN BEI ERZIEHERINNEN

Tabelle angelehnt an Stamm und Edelman (2013, S. 333f), angepasst für die somalische Kultur. Die rechte Spalte zeigt Praxen in der Verbundenheitsorientierung.

Indikatoren	Kulturelle Skripte	
	Individualistische Gesellschaften/Autonomie	Kollektivistische Gesellschaften/Verbundenheit
Erzieherin-Kind-Interaktion	Die Erzieherin richtet ihre Aufmerksamkeit auf das individuelle Kind und auf seine Fähigkeiten.	Die Erzieherin bemüht sich darum, dass sich das Kind an den Aktivitäten der Erwachsenen orientiert.
	Die Erzieherin unterstützt die Neugier des Kindes, damit es seine Umgebung exploriert.	Die Erzieherin motiviert das Kind, ihren Anleitungen gegenüber aufmerksam zu sein.
	Das Verhältnis der Erzieherin zum Kind ist getragen von gegenseitigem Respekt und Symmetrie.	Das Verhältnis der Erzieherin zum Kind ist hierarchisch und basiert auf grossem kindlichem Respekt.
Lern- und Entwicklungsumgebung	Lernen findet in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen statt.	Lernen findet statt, indem das Kind auf die Erzieherin fokussiert ist.
	Spielmöglichkeiten und -räumlichkeiten sowie Lernmaterialien sind auf das Spiel und die autonome Wahl der Aktivität ausgerichtet.	Kinder stellen Spielzeug aus Mais oder Holz selber her. Gebildete Eltern kaufen in China oder Sudan Spielzeug.

Aktivitäten	Lernen geschieht durch geplante Aktivitäten.	Lernen geschieht durch Anleitung und Imitation.
	Aktivitäten erlauben fortlaufende individuelle Interaktionen des Kindes mit der Erzieherin.	Aktivitäten passieren innerhalb der vorgeschriebenen Gruppe. Somalische Kinder machen ihre Ordnungen innerhalb der Gruppe selber aus. Der Stärkste dominiert die Interaktionen oft durch Gewalt.
	Das freie Spiel bietet Möglichkeiten für exploratives Lernen.	Das freie Spiel gilt nicht als Lernen, sondern als Spass und Vergnügen.
	Die sozialen Aktivitäten stärken die kindliche Sozialkompetenz.	Die sozialen Aktivitäten stärken das kindliche Zugehörigkeitsgefühl.

9.13 NÜTZLICHE ADRESSEN

- Volksschulamt, Interkulturelle Pädagogik
Markus Truniger
Walchestrasse 21, 8090 Zürich Telefon 043 259 53 61 (Sekretariat)
Fax 043 259 51 31
E-Mail ikp@vsa.zh.ch
- Kantonale Fachstelle
für Integrationsfragen
Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich Telefon 043 259 25 31
Fax 043 259 51 16
E-Mail integration@ji.zh.ch Bürozeiten Mo-Fr 9-12, 14-17
- www.elternbildung.ch
- www.elternbildung.zh.ch
- elzuki.educanet2.ch (existiert noch nicht für die somalische Sprache)
- www.jacobsfoundation.org
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0.html
- www.zeppelin-hfh.ch

- Stadt Zürich Fachstelle für Gewaltprävention, Parkring 4, Postfach, 8027 Zürich, Telefon 044 413 87 20, Fax 044 413 89 05

Weiterführende Literatur:

- Wahlmodul von Andrea Lanfranchi an der HfH Zürich: *Handeln statt reden bei Verhaltensstörungen* (2013).
- Artikel von Andrea Lanfranchi in „Gestalttherapie 2“ *Migration ist Wandel - fast immer. Widerstand in Beratung und Therapie als „normales Geschehen“ bei Veränderungsprozessen in Einwandererfamilien* (2008).
- Weitere Literatur von Andrea Lanfranchi unter www.nebis.ch

9 ANHANG

9.1 MODELL DER EMOTIONSREGULATION

Abbildung aus Geiger und Spindler (2010), S. 83, Abb. 3, (vgl. Kapitel 2.5.2).

Bindung als Voraussetzung für Bildung

83

Abb. 3: Modell der Emotionsregulation aufgrund der Interaktion mit der Bindungsperson im ersten Lebensjahr

9.2 ELTERNINFORMATION UND INTERVIEWLEITFADEN FÜR SOMALISCHE MÜTTER

Sehr geehrte Eltern

Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit für dieses Interview geben. Es wird zwischen 45 Minuten und einer Stunde dauern. Ich bitte Sie, dass in dieser Zeit das Telefon von jemand anderem von Ihrer Familie abgenommen wird und auch die Kinder ruhig spielen oder zuhören, damit wir uns gut konzentrieren können. Danke vielmal!

Ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit zum Thema somalische Kultur. Vielen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen/heilpädagogischen oder FrüherzieherInnen in der Schweiz ist die somalische Kultur noch wenig bekannt. Die Lehrpersonen sollen die Möglichkeit haben, sich mit dieser Masterarbeit über die somalische Kultur zu informieren.

Meine Idee ist, dass Sie mir viel erzählen aus Ihrer Kultur. Was nicht so passt, wenn kurze Antworten kommen. Manchmal werde ich nachfragen, wenn ich etwas noch nicht verstanden habe.

Ich werde das Aufnahmegerät laufen lassen. Die Aufnahmen sind nur für mich, dass ich das Gespräch aufschreiben und darüber nachdenken kann. Alles ist anonym, es werden keine Namen genannt. Die Aufnahmen werden nach der Annahme der Masterarbeit gelöscht.

Ich habe ein Blatt mit Fragen und ich schaue manchmal drauf und werde mir Notizen machen, die mir helfen, mich gut an das Gespräch zu erinnern.

Vielen Dank, dass Frau X. dabei sein und wenn nötig helfen kann, zu übersetzen.

Sind Sie damit einverstanden, dass ich mit Ihnen dieses Interview führen darf?

Februar 2014, email: degiori.marianne@learnhfh.ch (Master-Studium an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich)

Interviewleitfaden für Mutter 1 am 20.3.14 (in Deutsch), für Mutter 2 am 16.5.14 (in Englisch)

Leitfragen für somalische Mütter

Key questions for Somalian mother

1. Frage: Erzählen Sie bitte, wie pflegen und betreuen Eltern oder Verwandte ihre Babys in der somalischen Kultur? Was ist wichtig?

Could you please tell me how parents or relatives care and nurse their babies in the Somalian culture? What is of specific importance?

2. Frage: Erzählen Sie bitte einen Tagesablauf im Leben Ihrer Kleinkinder. Welches sind Unterschiede im Tagesablauf in Somalia und in der Schweiz?

Could you please explain a typical day in life of your baby? Are there any differences in the approach of Somalia and Switzerland?

3. Frage: a) Erzählen Sie bitte, was sollen Babys und Kleinkinder alles lernen und im Alltag selber erledigen können?

b) Und von wem lernen das die Babys und Kleinkinder?

A: Could you please tell me what babies and toddlers should learn and what should they be able to do on their own in daily life?

B: And from whom do the babies and toddlers learn these things?

4. Frage: Erzählen Sie bitte, was tun Sie oder Ihre Familienmitglieder, wenn Ihre Babys oder kleinen Kinder weinen und warum?

Could you please tell me what you or your family members do when your baby cries? And why you do so?

5. Frage: Was denken Sie: Soll man den Willen eines kleinen Kindes respektieren? Z.B. Ein Kind will etwas nicht essen, oder ein Kind will das Spielzeug für sich allein haben und nicht mit dem Geschwister teilen.

What do you think: Should the will of a baby be respected? F.e. a baby does not want to eat? Or if a baby keeps a toy for itself and rejects to share it with its siblings.

6. Frage: Erzählen Sie bitte: Wie sollen sich Ihre Kinder mit fremden Personen benehmen?

Please tell me: How should your children behave to other persons (strangers)?

7. Frage: Ich nehme an, Sie möchten gerne wie alle Eltern auf der Welt stolz auf Ihre Kinder sein: Erzählen Sie bitte, was müssen Ihre Kinder tun, damit Sie stolz sein können?

I assume you would like every other parent in the world be proud of your children: Please tell me what do your children have to do that you will be proud of them?

9.3 INTERVIEWLEITFADEN FÜR KULTURVERMITTLER

1. Welche Rolle spielt das Kulturzentrum für die Integration der somalischen Bevölkerung in der Schweiz? (Chancen der Somalis für den Alltag in der Schweiz).
2. Babys und Kleinkinder werden in der Schweiz auf dem Bauch oder Rücken auch von Vätern getragen. Väter gehen mit ihren Kindern einkaufen, auf den Spielplatz, zum Arzt usw. Wie sehen die gemeinsamen Aktivitäten von Vätern und Kindern in der somalischen Familie aus?
3. Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich Schulische Integration in der Schweiz mit somalischen Kindern gemacht?
4. In Interviews mit somalischen Müttern habe ich erfahren, dass somalische Kinder und Jugendliche nicht an Gesprächen der Erwachsenen teilnehmen. Das Interaktionsverhalten vieler Schweizer Familien und in der Schule ist damit grundsätzlich verschieden von der somalischen Familienkultur. Die meisten Kinder dürfen zuhause und in der Schule sagen was sie denken, fühlen oder wünschen. Wie gehen somalische Familien damit um?
5. Werden die Mädchen in der Schweiz beschnitten? Wenn ja, wer führt das durch? Und aus welchem Grund?
6. Wie sehen Sie die Entwicklungstendenzen der Somalis bezüglich Integration in der Schweiz?
7. Welche Sichtweisen bezüglich Integration möchten Sie noch mitteilen?

9.4 INTERVIEWLEITFADEN FÜR PFLEGEFACHFRAU NEONATOLOGIE UND FÜR ETHNOLOGE

Der Schweizer Pflegefachfrau (D) arbeitet seit 1 1/2 Jahren in einem Spital ausserhalb Somalia. Sie pflegt somalische Mütter auf der Geburtsstation, die aus Somalia geflohen sind.

Der Schweizer Ethnologe (E) lebt seit 10 Jahren als Geschäftsmann unter arbeitslosen Somali, die ausserhalb von Somalia auf die Ausreise in den Westen warten. Projekt Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Befragten leben mit ihren Familien unter Somali.

1. Erzähle bitte, was dir besonders auffällt bei der somalischen Familienkultur/beim Clan.
(Evtl. nachfragen: Umgang Vater-Mutter, Eltern-Kinder, Kinder-Kinder, Kinder-Grosseltern, Verwandte-Kinder, Eltern-Grosseltern, Eltern-Verwandte in Bezug auf Umgang, Gefühle, Interaktionen, Verantwortlichkeiten, Hierarchien, Rolle der Eltern, Rolle der Mädchen, der Knaben, Kommunikation. Ab wann wird in der somalischen Kultur ein Kind als menschliches Wesen betrachtet?)
2. Wie reagieren Kinder, wenn die Mutter weggeht und wie reagieren sie, wenn sie wieder kommt?

3. Wie wird reagiert, wenn Kinder weinen oder Schmerzen haben?
4. Wird mit den Babys und Kleinkindern gespielt? Wer tut das? Wie wird auf Bedürfnisse des Babys/Kleinkindes reagiert? Einfühlsam? Weniger einfühlsam oder ablehnend?
5. Wird ein Spielzeug benutzt, um Babys zu aktivieren? Wer spricht wie mit den Kindern?
6. Was fällt dir beim Zuschauen von spielenden Kindern auf? Was beobachtest du dabei bezüglich Exploration/Autonomie/Sozialverhalten? Wer kontrolliert das Geschehen? Wie werden Kinder beim Spiel unterbrochen?
7. Was müssen Kinder lernen und warum? Wo dürfen sie selber Entscheidungen treffen? Wo nicht?

9.5 INTERVIEWDATEN UND TRANSKRIPTIONSREGELN

Abbildung 4: Stadtwohnungen von somalischen Flüchtlingen ausserhalb Somalia (Foto von der Befragten D)

Die Interviewdaten der zwei somalischen Mütter werden aus Datenschutzgründen nicht aufgeführt.

Interview mit Kulturvermittler (Person B) am 4. April 2014, in Deutsch geführt

B ist 1991 in die Schweiz geflohen. Er ist sehr gebildet. Er kümmert sich neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Freizeit um somalische Flüchtlinge. Unsern Gesprächstermin haben wir zwei Monate im Voraus abgemacht. Kurz vorher erfahre ich, dass B den Termin nicht notiert und deshalb vergessen hat.

Von SB weiss ich, dass Termine in der somalischen Kultur nicht so ernst genommen werden. B lässt seine Arbeit aber sofort liegen und kommt eine Stunde später zum Treffpunkt. Daraus interpre-

tiere ich, dass ihm das Interview entweder wichtig ist oder dass er sich den schweizerischen Gepflogenheiten, Termine verbindlich zu nehmen, anpasst. Das Interview findet im Restaurant statt. Meine Fragen habe ich im Vorfeld abgegeben. Auf die meisten Fragen geht B ausführlich ein. Zu diesem Interview habe ich einen Kollegen (BP=Begleitperson) mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob Männer allein mit Frauen Gespräche führen. Der Kulturvermittler meinte, das wäre nicht nötig gewesen, das sei in einem Restaurant kein Problem.

Interview mit Schweizer Pflegefachfrau auf Neonatologie von somalischen Müttern am 3.3. 2014 (Person D)

Die erste befragte Person ist Pflegefachfrau und lebt seit 1 1/1 Jahren unter somalischen Flüchtlingen ausserhalb von Somalia. Sie arbeitet in einem Spital in der Neonatologie und in der Wochenbettabteilung. Sie organisiert Kinderspielnachmittage, weil sie beobachtet hat, dass Eltern mit den Kindern nicht spielen. Dieses Interview konnte „gut schweizerisch wie geplant“ am per Skype durchgeführt werden. Die Befragte wird mit D bezeichnet, weil ich erst nach dem dritten Interview (C) entschied, dieses Interview zu transkribieren und in die Datenauswertung einzubeziehen. D beschreibt ihre Beobachtungen über Somali sehr sorgfältig.

Interview mit einem Schweizer Ethnologen (Person E) am 29.5.2014

Zum Zweck der Triangulation wird ein Interview mit einem Schweizer Ethnologen (E) geführt, der seit 10 Jahren unter somalischen Flüchtlingen ausserhalb von Somalia lebt, ein Geschäft betreibt und somalische Flüchtlinge anstellt, die auf die Ausreisegenehmigung in den Westen warten. Mit diesem Interview soll eine Triangulation zur Theorie und den andern Interviews gebildet werden. Ausserdem sollen durch Nachfragen nach Details mögliche Verzerrungen vermindert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 160). E weiss über die Babyphase nicht gross Bescheid, dafür aber über die Kinderphase bis zwölf und die ethnozentrische Denkweise von somalischen Eltern. E ist sehr beschäftigt und hat deshalb nicht sehr viel Zeit.

Alle Interviews werden auf Band aufgenommen, damit die Aussagen während der Befragung nicht festgehalten werden müssen (vgl. Croy, 2011). Es werden keine Videoaufnahmen gemacht, weil dies die Befragten möglicherweise in ihren Aussagen hemmen würde. Die qualitativen Interviews werden wörtlich transkribiert, alle Namen anonymisiert.

Transkriptionsregeln

Den Befragten wird ein Buchstabe A bis E zugewiesen.

Die Interviewerin wird mit I bezeichnet.

Jede Zeile wird nummeriert. Im Programm MAXQDA 11 werden Zeilen zu Absätzen automatisch unnummeriert.

Mundart wird in die Schriftsprache übertragen.

Das Interview wird wörtlich transkribiert.

Nichtverbale Äusserungen werden weggelassen ausser bei Mutter 1, wo der Sohn sich wortlos das schmerzende Bein hält.

Verständnissignale wie aha und ähm werden ausgelassen.

Verschachtelte Sätze werden für ein besseres Verständnis gering umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.

Besonders betonte Wörter werden mit Grossbuchstaben angegeben.

Anmerkungen der Studierenden zum besseren Verständnis sind in eckigen Klammern angegeben.

Das englisch geführte Interview mit der zweiten Mutter wird auf Deutsch transkribiert.

9.6 BEISPIELTRANSKRIPTION DES INTERVIEWS MIT KULTURVERMITTLER

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

	1	Transkription Interview mit somalischem Kulturvermittler
	2	I: Welche Rolle spielt das Kulturzentrum für die Integration der somalischen Bevölkerung in der
	3	Schweiz, insbesondere im Hinblick auf Chancen und Hilfestellung im Alltag?
Integration	4	B: In Europa und in der Schweiz muss man alle Gesetze beachten, es ist alles vorgeschrieben. Man muss alles bearbeiten. Dies verhindert eine fortgeschrittene Immigration von Somali. Ich arbeite seit 1998 als kultureller Vermittler. Und ich begleite Familien, obwohl ich nur interkultureller Übersetzer bin. Aber manchmal kommen Somali in Konflikt mit dem Gesetz. Ich bin Fachmann für interkulturelle Themen und Gewalt. Ich arbeite mit der interkulturellen Fachstelle für Gewalt. Ich begleite Familien, wenn sie Schwierigkeiten haben. Ich informiere Familien über die Unterschiede im System, in den Familien in der Schweiz. Ich informiere über Unterschiede in Gross- und Kleinfamilien. Wer verantwortlich ist im Staat, über Ämter, über die Jugendanwaltschaft. Es sind so viele Beteiligte in der Schweiz. In Somalia ist das ganz anders. Da haben Vater und Mutter die Verantwortung oder Grossvater und Grossmutter. Man muss den Leuten beibringen, dass das System hier ganz anders ist. Es ist wichtig, dass das die Familien wissen. Manchmal brauchen die Leute jemand, der zuhört und fragt, woher kommst du, wie viele Kinder hast du? Wie bist du mit deiner Familie in die Schweiz gekommen? Welche Schwierigkeiten hast du? Kennt ihr das Schulsystem der Kinder? Kennt ihr Eltern, deren Kinder nachgezogen sind in die Schweiz?
..Gesetze		
..Gesetze		
..Unterschiede-Somalia		
..Familienbegleitung		
	5	I: Und das machen Sie im Kulturzentrum?
	6	B: Im Moment haben wir kein eigenes Kulturzentrum, aber wir haben einen Ort, wo wir uns treffen. Vorher haben wir einen Treffpunkt gehabt, aber es war sehr teuer, wir konnten die Miete nicht mehr bezahlen. Jetzt haben wir nur dann einen Raum, den wir mieten, wenn wir uns treffen. Wenn wir Vorstandssitzung haben oder einen Auftrag haben wie Information für die Eltern oder über die Integration, wie die Leute hier leben. Dort machen wir das.
..Integration in die Gesellschaft		
	7	I: Habe ich richtig verstanden, die meisten Somali, die in die Schweiz kommen, haben Kontakt mit ihnen?
	8	B: Nein, nur die Deutschsprachigen vom Kanton Zürich, Aargau, Appenzell, einfach aus der deutschen Schweiz.
	9	I: Und welche von denen kennen Sie?
..Familienbegleitung	10	B: Nur meine Klienten, wenn ich Aufträge habe. Die mich kennen, kommen zu mir, oder von der Fachstelle Meos, die mich als interkulturellen Übersetzer beauftragen. Ich bin auch angestellt vom Departement Schule und Sport als Übersetzer, und so bekomme ich meine Aufträge. Die meisten Leute, die mich kennen, kennen mich durch die langjährige Gemeinde, oder die Stadt, da ich seit 15 Jahren in diesem Bereich arbeite. Das ist mein Nebenjob, ich habe noch einen andern Beruf. Ich habe nicht ständig Aufträge, es kommt nebenbei. Wenn etwas nicht gut läuft, dann bin ich Vermittler für beide Seiten.
	11	I: Ah, ich sehe, dann gibt es keine allgemeine Plattform für somalische

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>..Familienbegleitung</p>	<p>12 B:</p>	<p>Familien? Es wäre gut, aber das System hier, wie Sie kennen, - es gibt keinen Raum, den die Stadt bezahlt. Es gibt andere Länder wie Skandinavien, England, Amerika, die haben mehr Möglichkeiten, vor allem in der Stadt, da gibt es eine Zusammenarbeit. Aber in der Schweiz hat man immer Budget, die Kunst ist immer die Geldfrage. Das verhindert manchmal unsere Aktivität, es ist schwierig, anerkannt zu werden. Aber wir machen, was wir können. Wir können das System nicht ändern.</p>
<p>..Schulische Integration</p>	<p>13 I:</p>	<p>Genau. Ich verstehe. Dann arbeiten Sie mit Familien, die Schwierigkeiten haben.</p>
<p>..Integration in die</p>	<p>14 B:</p>	<p>Bei Integrationsschwierigkeiten und Elterngesprächen. Ich bin noch Kursleiter. Ich informiere Leute, wie man in der Schweiz lebt. Welches Schulsystem wir in der Schweiz haben, wie die Gross- und Kleinfamilien funktionieren. Ich mache manchmal mit ihnen Ausflüge. Manchmal fragt die Gemeinde, der Kanton an, ob ich eine Veranstaltung organisiere, es ist immer unterschiedlich.</p>
<p>..Integration in die Gesellschaft</p>	<p>15 I:</p>	<p>Wen informieren Sie mehr, die somalische oder die schweizerische Seite?</p>
<p>..Transformation</p>	<p>16 B:</p>	<p>Die schweizerische Seite, falls sie nicht klar kommen können. Aber wir haben Radio Lora, die Gemeinschaft der Somalier. Die Leute hören Radio, jeden Donnerstag. Über das Radio informieren wir über das schweizerische System, kulturelle Unterschiede, neue Gesetze, was immer aktuell ist. Radio Lora ist ein Lokalradio für Zürich, St. Gallen, den Kanton Zug. Für die ganze Deutsche Schweiz geht es, wenn das Wetter gut ist. Aber die meisten hören es durch unsere Webseite www.somaliaswissdiaspora.com. Dort haben wir auch immer Wiederholungen. Dort gibt es immer Informationen, was in der deutschsprachigen Schweiz läuft.</p>
<p>..Generationenkonflikte</p>	<p>17 I:</p>	<p>Haben die Leute die Möglichkeit, wenn sie Radio hören, zu telefonieren und Fragen zu stellen?</p>
<p>..unsicher</p>	<p>18 B:</p>	<p>Ja, früher haben wir mehr Telefonate gemacht, aber es fehlt die Zeit. Wir telefonieren, wir treffen die Leute ab und zu in unserem Zentrum, manchmal treffen wir uns in der Moschee. Wir sind oral orientierte Menschen und tauschen uns im Offenen aus. Wir sind offen und flexibel.</p>
	<p>19 I:</p>	<p>Sind die Menschen offen für die Hilfe?</p>
	<p>20 B:</p>	<p>Es ist unterschiedlich. Es gibt Somalier, die eine Schweizerin oder einen Schweizer geheiratet haben. Es gibt Somalier, die in den 90er Jahren gekommen sind, die haben es jetzt gut. Sie sind integriert und eingebürgert. Es gibt Somalier, die im Jahr 2000 als Jugendliche hier her gekommen sind. Es gibt Somalier, die zwischen 2006 und 2014 gekommen sind als Familiennachzug. Da gibt es grosse Schwierigkeiten im Moment. Der Familiennachzug hat Vor- und Nachteile. Es gibt Mütter, die sieben Jahre in der Schweiz gelebt haben, und dann kommen die Kinder hierher. Die Mutter ist keine Mutter, die ihre Kinder kennt. Sie kennt ihre Kinder nicht mehr so, wie sie sie erzogen hat. Aber sie ist Mutter, sie hat gekämpft, dass ihre Kinder mit der Mutter in der Schweiz leben können. Und die Kinder kommen so als Teenager daher. Die Mutter erwartet, dass ihre Kinder sie als</p>

Mutter respektieren, aber die Kinder kennen die Mutter überhaupt nicht, und da gibt es manchmal Schwierigkeiten. Mütter wollen die Mutterrolle spielen, obwohl ihre Kinder sieben oder acht Jahre bei der Grossmutter gelebt haben. Und das ist das, was wir manchmal vermitteln können, dass wir die Eltern informieren, dass sie nicht so streng mit den Kindern anfangen. Mütter müssen auch akzeptieren, dass sie wie eine Leihmutter sind. Die Kinder haben andere Menschen gekannt, sie haben von der Mutter nur den Namen, und das ist manchmal schwierig, vor allem, wenn die Eltern kein gutes Einkommen haben. Wenn man Kindern in Afrika ein Versprechen gibt, dass sie in der Diaspora besser leben als in Somalia... Und dann kommen sie hierher, und Vater und Mutter leben in einem Container, und die Kinder sind schockiert, weil sie andere Wünsche und Hoffnungen hatten. Das gibt manchmal Krach. Oder die Schulbehörden, die keine Ahnung haben, wie Kinder, die hierhergekommen sind, wie sie aufgewachsen sind und Kriege erlebt haben. Auch gibt es manchmal Schwierigkeiten wegen der Sprache, wegen den Handbewegungen. Da sind Kinder, die die Sprache nicht kennen, da sind die andern Kinder, die ihre Stärke im Schweizerdeutsch haben. Dann müssen die somalischen Kinder in die Schule gehen. Das gibt Schwierigkeiten. Obwohl ihr Alter vielleicht acht oder neun ist, können sie nicht gut kommunizieren und sie beginnen mit Angriffen auf die Gesellschaft, sie beginnen handgreiflich zu werden. Aber Handgreiflichkeiten sind in dieser Gesellschaft böse. Es gibt grosse Schwierigkeiten, man muss beiden Parteien darlegen, wie es gemeint ist. Den Eltern und Lehrerinnen, Sozialarbeiterin, Psychiaterin. Man muss die Eltern einladen. Es gibt einen grossen Tisch. Das ist nochmal ein Schock, weil über die Hilfe, die man ihnen bietet, darüber sind die Eltern noch mehr frustriert. Wir bieten am Anfang an, Elterngespräche zu führen, wir sagen ihnen, sich zu beteiligen, und informieren, warum all die Leute kommen, weil jeder eine Rolle hat.

21 I: Ja. Darf ich nochmal fragen wegen den Handgreiflichkeiten. Ist da Gewalt gemeint oder mit den Händen reden oder wie geht das?

22 B: Es ist eine Angst da, die Hand zu schütteln und so. Wir kennen das in der Schweiz nicht, wie es bei uns gemacht wird. Wir schlagen manchmal bei uns, das kann sein, wir geben so einen Schlag beim begrüßen. Dann werden die Kinder von den andern isoliert. Vielleicht spielte ein Junge gut Fussball auf dem Pausenplatz, aber er konnte am Anfang nicht kommunizieren. Und es sind Kleinigkeiten, worüber Kinder am Anfang Schwierigkeiten haben können. Auch die Eltern müssen verstehen, dass man sie einlädt, um sich zu beteiligen. Schulleiter, Psychiater, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, sie sind ein Schock oder, was wollen die alle?

23 I: Eltern sind sich in Somalia nicht gewohnt, in die Schule zu kommen.

24 B: Sie sind nicht verantwortlich für die Schule. Der Lehrer oder die Lehrerin übernimmt die Verantwortung. Aber hier kann der Lehrer nicht mehr machen. Und das ist schwierig. Eltern sind frustriert, wenn man ihnen das im Gespräch näher bringt. Sie haben eine Grossfamilie. Zuhause sind so viele Leute beteiligt, die Tante, der Onkel, und hier ist der Vater, die Mutter oder die alleinerziehende

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

..Schulische Integration

Mutter. Und die Kinder wissen, dass sie sich schneller integrieren als ihre Eltern. Und manchmal übersetzen Kinder ihre Mutter oder den Vater, oder. Und sie erzählen ihren Eltern nicht ihre Schwächen, sondern sie erzählen, was sich die Eltern wünschen. Das darf man nicht machen. Wenn die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen, dann ist es wichtig, zu hören, was sie meinen und sie hören, wie wir es in der Schweiz machen. Damit die Eltern eine Rolle übernehmen können.

25 I: Wie geht das, wird das akzeptiert?

26 B: Es ist unterschiedlich, unterschiedlich. Dort, wo die Gespräche gut vorbereitet sind und wo man die Familie kennt, ist es einfacher. Es gibt Gespräche, wo die Lehrerin sich nur negativ vorbereitet hat zur Familie. Diese Kultur, diese Religion, dieser Glaube, und das ist dann schwierig, ein Gespräch zustande zu bringen, oder.

27 I: Genau.

28 B: Dann gibt es Schwierigkeiten mit der männlichen Rolle und der weiblichen Rolle. Hier in der Schweiz haben die Frauen immer gekämpft, und sie haben im Kopf, dass die weibliche Rolle unterdrückt wird, oder. Die Frauen sind selbstbestimmt und dürfen ihre Meinung sagen. Bei uns sind die Frauen manchmal zurückhaltender. Aber es gibt auch Bäuerinnen, sie sagen ihre Meinung, sie sagen sehr streng, was sie glauben. Und sie sagen, was ihre Wurzeln sind, oder.

..Integration in die Gesellschaft

29 I: Ja.

30 B: Und das ist nicht als Aggressivität gedacht, sondern sie will ihre Meinung sagen.

31 I: Ja, weil sie vielleicht enttäuscht ist?

32 B: Genau, ja. Und sie braucht immer einen menschlichen Kontakt. Sie sagt, ich habe es nicht so gemeint, ich habe es anders gedacht. Man muss immer einen Weg finden für die Zusammenarbeit. Wenn eine Lehrerin sehr streng ist, sie hat vielleicht in den Nachrichten gesehen, dass man somalische Frauen unterdrückt hat, und wenn sie nur diese Bilder im Kopf hat, und am andern Tag hat sie ein Gespräch, und sie will ihnen das beibringen, dann ist der Konflikt gross, oder. Jeder Mensch ist anders, man muss sehen, wie er ist.

..Schulische Integration

33 I: Ja. Dann haben Sie eine grosse Arbeit in diesen Gesprächen.

34 B: Ja. Man muss Vermittler sein. Man muss beide Seiten informieren, ob sie das annehmen oder nicht, das ist nicht meine Arbeit, klar. Aber es gibt Leute, wo ich seit drei Jahren dabei bin. Sie sagen, oh, das letzte Gespräch war sehr interessant, beim ersten Gespräch hatte ich das nicht gedacht, aber jetzt habe ich es verstanden. Es gibt Lehrer, die nochmals anrufen, für ein nächstes Gespräch. Es ist unterschiedlich.

..Transformation

35 I: Ah. Ja. Wir haben jetzt die Interaktionen angesprochen. In Interviews mit somalischen Müttern habe ich erfahren, dass somalische Kinder und Jugendliche nicht an Gesprächen der Erwachsenen teilnehmen. Das Interaktionsverhalten vieler Schweizer Familien und auch in der Schule ist damit grundsätzlich verschieden von

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

..Schulische Integration
 ..unsicher
 ..Generationenkonflikte

der somalischen Familienkultur. Hier dürfen die meisten Kinder zuhause und in der Schule sagen was sie denken, fühlen oder wünschen. Somalische Mütter sagten mir, ihre Kinder müssten zuhause den Erwachsenen gehorchen, und wie geht das den somalischen Kindern jetzt in der Schule?

36 B: Wissen Sie, die Eltern sind so aufgewachsen, wo sie nicht viel sagten, oder. Und die Eltern sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wenn die Kinder ihre Meinung sagen, ist das eine Beleidigung für Vater und Mutter. Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren. Obwohl in der Schule sagt man, jeder muss seine Meinung sagen, oder. Und die Kinder kommen ins zweifeln, oder. Zuhause ist die Kultur, wo die Eltern anders aufgewachsen sind, oder. Die Eltern kennen das nicht, oder. Und die Schule, die Lehrer, wenn sie alles wissen wollen, dann sagen wir, das alles können wir nicht wissen, oder.

..Transformation
 ..Unterschiede-Somalia
 ..Schulische Integration

37 I: Ja. Das ist eine grosse Herausforderung für die Eltern und für die Kinder.

38 B: Für beide! Aber manchmal gibt es Eltern, die offen sind, wenn sie im Tourismus aufgewachsen sind, dann machen sie es nicht anders [als in der Schweiz, Anmerk. d. Verf.], oder. Aber manchmal haben wir einen Respekt für die Lehrerin oder für Erwachsene, und dann sind Kinder zurückhaltend. Kinder schauen nicht in die Augen, und die Erwachsenen schauen manchmal nach unten. Und dann meint die Lehrerin, das Kind hat nicht gut geschlafen, es ist traurig, Ja, das ist bei uns so, wir schauen nicht in die Augen. Wenn wir reden, reden die andern auch. Und die Lehrerin sagt, ich habe die Kinder gestern beobachtet, ihr Kind hat mich nicht angeschaut, es hat immer nach unten geschaut, es ist traurig. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist ihre Fantasie.

39 I: Ja. Ist es so, dass sich die Erwachsenen auch nicht in die Augen schauen?

40 B: Selten, ja. Ganz selten.

41 I: Auch Freunde?

..Schulische Integration
 ..Unterschiede-Somalia
 ..Schulische Integration

42 B: Wir haben es bei Gesprächen so, jeder redet, und alle hören auch. Aber hier redet jemand und die andern hören zu. Und das kennen wir nicht. Bei uns ist es wie eine Beleidigung, wenn nicht alle gleichzeitig sprechen. Es sind hier so viele negative Sachen, die notiert sind, oder. Aber das sind kulturelle Sachen.

43 I: Jawohl, bei Ihnen sprechen drei Leute miteinander und alle sprechen gleichzeitig?

44 B: Genau, das ist Kultur oder. Und auch die Kinder, wenn sie zuhause so reden, und dann kommen sie in die Schule, dann sagen die Lehrer, ja, er hat sich immer wieder eingemischt. Aber er hat es nicht so gemeint, oder.

45 I: Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Da gibt es viel Arbeit.

46 B: Ja, es gibt Kinder, die hier Erfolg haben. Lehrer, die Erfolg haben, Lehrer die es schwierig haben, Schwierigkeiten sind nicht für ewig. Die Kinder werden erwachsen.

47 I: Kann man sagen, es gibt Kinder und Lehrer, die ein Verständnis

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

		bekommen?
..Integration in die Gesellschaft	48	B: Ja, es ist unterschiedlich. In der Stadtschule ist es einfacher. Weil wir eine multikulturelle Schule haben. Es ist schwieriger in Gemeinden, die die Somalier nicht gut kennen, da können grosse Schwierigkeiten sein.
	49	I: Genau. Ich möchte noch auf die Rolle der Väter und Mütter kommen. Babys und Kleinkinder werden auf dem Bauch oder Rücken auch von Vätern getragen. Väter gehen mit den Kindern einkaufen, auf den Spielplatz, zum Arzt usw. Wie sehen die gemeinsamen Aktivitäten von Vätern Müttern mit ihren Kindern in der somalischen Familie aus?
..Familienbegleitung	50	B: Sie lernen von denen Eltern, die hier aufgewachsen sind, dann ist es einfacher. Es gibt Kinder, die mit ihren Vätern hier her gekommen sind, und die Sozialarbeiter sagen, dass Elterngespräche mit den Kindern wichtig sind. Manchmal ist es auch schwierig, wir sind eine grosse Familie. Wenn eine Familie sieben oder neun Kinder hat, und sie müssen bei jedem Kind an Elterngesprächen dabei sein, dann ist es für Mutter und Vater zu viel. Und ich meine, die Schule muss das wissen, dass man für drei Kinder beim gleichen Mal ein Gespräch machen sollte, das ist für die Familie einfacher, dass alle Lehrer einen Termin für die Familie zusammen vereinbaren. Dann reden wir zuerst über Sohn A., über Sohn B, über Tochter C. Morgen Abend ist Gespräch, und alle Lehrerinnen werden dabei sein. Aber sonst ist es so, dass Eltern nicht an Gesprächen teilnehmen, weil sie überfordert sind. Die Kinder haben die Verantwortung zuhause, der Vater arbeitet, die Mutter kann nicht sieben Kinder verlassen. Ich gebe diese Informationen, dass die Schule einen Weg findet. Sonst kann man nicht erwarten, dass die Eltern kommen. Es gibt Lehrerinnen oder Lehrer, die zuvorkommend sind. Sie besuchen die Familie. Das ist ein grosser Wunsch und ist sehr hilfreich. Dass so mehr Mütter dabei sein können. Zeit bedeutet Respekt. Nicht nur Gesetz und Regeln bringen, sondern Erklärungen. Es gibt einen gewissen Erfolg, den ich erlebt habe. Z.B. wo viele Eltern abgesagt haben und sagten, meine Tochter darf nicht an dieser Aktivität teilnehmen. Und die Lehrer erklärten, dass sie unbedingt möchten, dass sie dabei sind. Wenn die Mutter sich in Englisch oder Französisch ausdrücken kann, sagt sie der Lehrerin, nein, meine Tochter kommt nicht. Dann rufen mich die Lehrer an und erzählen die Geschichte. Dann sage ich, ja, ich kann nicht helfen, aber ich kann versuchen, telefonisch mit den Eltern zu sprechen. Dann sagten die Eltern, ja kommen sie uns besuchen. Dann sind wir zu zweit zu den Eltern und die Lehrer erzählen von den Interessen und den Stärken der Kinder. Dann ist die Familie stolz und freut sich sehr. Und dass die Tochter wichtig ist für die Schweizer Schulklasse. Dann sagen die Eltern, wir geben die Verantwortung zurück und die Lehrer sind verantwortlich, dann kann die Tochter gehen. Und die Tochter ist glücklich und die Lehrer sagen, dass ich es gut gemacht habe. Dann sage ich ihnen, Sie haben sich Zeit genommen, und das ist Respekt.
..Schulische Integration		
	51	I: Ah, Zeit bedeutet Respekt.
..Schulische Integration	52	B: Ja genau. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder besser sind in der Schule, aber man muss es den Eltern erklären und nicht einfach sagen, ja, Ausflug ist

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

..Schulische Integration ○

obligatorisch. So ist es einfacher. Ja. er ist obligatorisch. Aber man erreicht es, wenn man die positiven Dinge sagt, oder. Man muss einen Weg finden. Man muss nicht nur Gesetz und Regeln bringen, man muss Verständnis aufbringen und Erklärungen bringen.

53 B: Welche Rolle haben Väter in der Betreuung der Kinder? Ich habe in einem Buch gelesen, dass Väter, wenn sie mit den Kindern spielen oder einkaufen gehen, wie Frauen angeschaut werden.

54 I: Nein. Also es ist unterschiedlich. Es gibt Eltern, die modern geworden sind. In Europa sind die Väter moderner geworden. Vorher war es nicht so. Das betrifft Somalier überhaupt nicht. Es gibt Väter, die gut gebildet sind. Sie machen schon etwas. Sie gehen in die Partei. Sie nehmen ihre Kinder mit. Hier wollen die Väter ein Vorbild sein. Das kann man nicht mit Somalia vergleichen. Das in der Schweiz war auch etwas Neues. Wir haben andere Ziele. Ich gehe mit meinen Kindern mit dem Kinderwagen, ich gehe mit ihnen Fussball spielen. Es gibt Väter, die ihre Kinder ins Geschäft mitnehmen, dass alle sie sehen. Aber sie machen eine Show. Für andere ist es ein Muss, der Mann muss etwas machen, oder.

55 B: Wenn die Frau eine Arbeit gefunden hat?

56 I: Ja, es ist offen, es kommt drauf an, wie sie kommunizieren können. Man kann nicht sagen, du musst zuhause bleiben, ich verdiene 7000 Fr. und du verdienst 3000 Fr. Man muss auch für die Familie Verständnis aufbringen. Wenn der Mann kochen oder bügeln kann, dann hat er das gelernt, dann sagt er nicht nein. Aber wenn der Mann keine Ahnung hat wie man kocht oder bügelt, sagt er nein, weil er nicht stark ist in diesen Sachen. Aber Männer, die Koch gelernt haben, und die Frau arbeitet, oder sie ist krank, oder sie verdient besser als er, dann sagt er, ja, ich arbeite 60%, du arbeitest 100%. Weil er kann kochen, er kann waschen, für ihn ist es nicht schwierig.

Integration ○

57 I: Ich habe gehört, dass Mädchen mit sieben Jahren den Haushalt machen müssen.

58 B: Ja, es ist unterschiedlich. Bei Grossfamilien braucht die Mutter Hilfe von der Tochter. Wenn die Mutter von ihrem Mann getrennt ist, dann hilft die Tochter ihrer Mutter. Das ist nicht ein Muss, aber sie hilft. Bei den jungen Leuten haben wir jetzt mehr Geräte, Geschirrspülmaschinen usw. Für das Mädchen ist es wie ein Hobby, und sie unterstützt ihre Mutter. Weil sie sieht, ihre Mutter hat weniger Freizeit. Aber das ist keine Regelung. Wenn der Sohn kochen kann, kann er ein extra-Hobby machen, weil die Kinder das in der Schule lernen. Menschen sind jung, alle haben es in der Schule gelernt, und einige machen es als Hobby. Andere sind zu faul, es ist nicht gleich. Die meisten Menschen helfen ihrer Mutter. Es ist nicht obligatorisch, aber sie sehen ihre Mutter, die viel Aufwand hat. Die Jungs sind frech, sie können das nicht. Die Mädchen suchen die Nähe zur Mutter, die Knaben haben andere Interessen, sie wollen andere Sachen machen, sie sind frech, von der Gesellschaft rede ich, oder. Es gibt keinen Unterschied, ob Somalier oder Schweizer. Es ist fast gleich. Aber die Tochter sucht die Nähe ihrer Mutter.

..Rolle der Kinder ○

59 I: Und wie ist es mit der Förderung? Haben die somalischen Eltern einen

..Generationenkonflikte ○

..Verbundenheit ○

..Überforderung ○

..Bildungsziele Eltern ○

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

- Plan, damit ihre Kinder erfolgreich sind? Viele Schweizer Eltern haben fast ein Programm, wie sie ihre Kinder fördern. Kinder spielen mit Wasser, sie spielen Verkäuferis usw.
- 60 B: Ja, ja. Es ist bei den somalischen Familien unterschiedlich. Familien mit einem bis zwei Kindern haben Erfolg wie die Schweizer Familie. Familien mit vier, fünf oder sieben oder neun Kindern haben keine Chance, sie sind überfordert, sie haben keine Mittel. Aber Kinder, die keinen Wunsch wahr machen können, können auch Erfolg haben. Aber der Unterschied ist, dass Familien, die sozial schwach sind, können Kindern nicht viele Wünsche erfüllen.
- 61 I: Ok.
- 62 B: Aber alle Eltern sind unterschiedlich. Wenn man ein oder zwei Kinder hat, kann man gut planen.
- 63 I: Genau. Mütter haben mir erzählt, dass viele Kinder nicht ausserhalb der Familie spielen gehen. Wo spielen die Kinder?
- 64 B: Sie gehen in die Spielgruppe oder in den Hort. Es ist viel verbessert worden, weil jetzt hat die Stadt und der Kanton gefordert, dass die Mutter die Sprache können muss, oder. Und das ist, dass sie vieles besser machen möchte. Sie muss das können. Das ist überhaupt kein Problem. Aber viele wissen das nicht, wie man das macht. Aber wenn die Sozialarbeiterin vermittelt und das Kind anmeldet, und wenn die Mutter die Sprache kann, freuen sie sich. Sie wollen das. Aber man muss auch informieren, warum die Mutter einen Deutschkurs besuchen kann. Auch die Kinder. Sie können an einer Vorschule mehr Kontakt mit andern Kindern bekommen. Es muss einfach besprochen werden, oder. Dass es verstanden wird. Gesunde Menschen informiert man, und sie realisieren das. Man muss ein, zwei, drei Tage kommen. Nicht nur heute mit Regeln und Gesetzen kommen. Man muss einen Weg finden, um die Familie zu informieren, dass ihre Kinder besser integriert werden können, dass ihre Zukunft besser ist. Man muss informieren, oder. In der Schweiz ist es schwierig, zu integrieren, oder. Man hat keine Beratungsstelle, wo man hingehet. Oder es wird dort albanisch oder türkisch gesprochen, nicht somalisch, oder jugoslawisch. Das verhindert, dass die Somalier an einem solchen Ort gesehen werden, weil es hier wenig ausgebildete Somalier gibt. Und das verhindert. Ich bin Kulturvermittler, ich bin dafür engagiert. Und ich kann nicht eine soziale Arbeit machen oder Familienbegleiter sein.
- 65 I: Gibt es keine somalische Familienarbeit?
- 66 B: Es gibt schon, aber es ist selten. Ein, zwei, drei Personen kenne ich, die Familien begleiten. Sie sind immer von Somaliern informiert, oder. Es gibt jemand, der über Somalia gebildet ist, aber er hat nicht Kenntnis, wie man mit Somaliern umgeht. Er hat Erfolg in diesem Beruf, aber er weiss nicht, wie man in dieser Kultur umgeht, oder. Es spielt doch eine Rolle, oder....Jeder hat seine eigene Art. Ich habe 15 Jahre Erfahrung, ich weiss, welche Schwierigkeiten es gibt. Ich kann einen Weg finden. Aber jemand, der drei Jahre die Schulsozialarbeit abgeschlossen hat, er hat Erfolg, aber umgehen mit der Kultur.... Ich bin wie ein Schweizer, eh. Ich bin verheiratet, ich bin Vater, ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Stärken.

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

- 67 I: Und Sie sind auch sehr gebildet, oder?
- 68 B: Ja.
- 69 I: Es gibt viele Somali mit wenig Bildung, die in die Schweiz kommen, oder?
- 70 B: Ja, die meisten. Die Krieg erlebt haben, Jugendliche. Ja, sie haben wenig Bildung. Sie haben Schlechtes erlebt, Krieg erlebt, sie sind traumatisiert. Sie kommen von weit weg, sind durch viele Länder hindurch. Es gibt so viele Hintergründe.
- 71 I: Gibt es einen Weg, um aus dem Trauma herauszukommen?
- 72 B: Sie wollen oft nicht reden. Aber man sieht das. Wenn man mit ihnen Gespräche hat, weiss man das, ohne dass sie gesprochen haben.... Auch wenn sieben Personen am Tisch sind, oder. Man kann es nicht sehen.
- 73 I: Aber spüren?
- 74 B: Man kann spüren.
- 75 I: Wegen was?
- 76 B: Wegen den Aggressionen. Im Gespräch merkt man es.
- 77 I: Aber die Kinder sprechen nicht?
- 78 B: Nein, sie wollen nicht.
- 79 I: Ja. Welche Lernerfahrungen machen die Kinder in der Schweiz?
- 80 B: Wenn sie mit zwölf Jahren in die Schweiz kommen, muss das Kind in der 6. Klasse dabei sein. Und es hat [in Somalia, Anmerk. d. Verf.] keine Schule besucht, oder. Aber man muss seinen Eltern erklären, es muss mit seinem Jahrgang sein. Aber es kann nicht schreiben, es kann in der Mathematik nicht rechnen. Obwohl, es muss jede Kleinigkeit versuchen, dass es aufholt, alles, was es verpasst hat. Man muss ihm beibringen, sauber zu schreiben, von unten bis oben, es hat aber keine Kraft, oder.
- 81 I: Es ist dann sehr schwierig, Erfolg zu haben in der Schule?
- 82 B: Das ist schwierig. Ein neues Leben ist immer schwierig. Wenn Sie nach Somalia gehen, haben Sie auch Schwierigkeiten. Die Sprache, die Mentalität, der Umgang mit Menschen, es ist nicht einfach. Aber hier wollen alle schnell Erfolg haben. Alles planen, alles muss schnell gehen.
- 83 I: In der Schweiz?
- 84 B: Die Kinder sind frustriert.
- 85 I: Sie haben wenig Zeit, anzukommen...?
- 86 B: Ja. Die Lehrerin muss es so machen. Das ist das Gesetz.
- 87 I: Ist dies ein Grund, warum viele Somali weiterziehen in ein anderes Land?
- 88 B: Früher. Jetzt nicht mehr, wegen dem Schengen-Abkommen. Aber früher sind 80% aus der Schweiz weggelaufen.
- 89 I: Nicht nur, weil hier viele Somali nicht Englisch können?
- 90 B: Nein, die Schweiz ist zu streng. Man muss diese und diese Bedingungen erfüllen. In anderen Ländern wie Skandinavien ist eine andere Gesellschaft.
- 91 I: Ah, ok.

..Trauma/Flucht

..Schulische Integration

..Integration in die Gesellschaft

..Schulische Integration

Integration

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>Integration ○</p>	<p>92 B: Nur deswegen. Es ist einfach lockerer dort.</p> <p>93 I: Es ist einfacher.</p> <p>94 B: Genau. Man kennt das [die somalischen Menschen, Anmerk. d. Verf.]. Es hat 100'000 dort, 50'000 dort. Überall wo man hingehet, ist es nicht so schwer. Es hat Somalier dort.</p>
<p>..Genitalverstümmelung ○</p>	<p>95 I: Ich habe noch eine Frage zu den somalischen Mädchen. Werden sie in der Schweiz auch beschnitten?</p> <p>96 B: Nein, nicht. Also, ich kenne, nein, aber es kann mal passieren. Ich kenne es überhaupt nicht.</p>
<p>..Transformation ○</p>	<p>97 I: Wie sehen Sie die Entwicklungstendenzen der Somali bezüglich Integration in der Schweiz?</p> <p>98 B: Kinder sind schneller als Erwachsene. In dieser modernen Gesellschaft sind die Kinder offen. Manchmal laufen sie zuhause weg, sie gehen zum Jugendsekretariat, sie gehen ins Heim, weil sie alles selbständig machen können. Manchmal wissen die Kinder mehr als die Eltern. Sie nutzen diese Möglichkeit. Die Rolle der Eltern ist schwach. Es gibt so viele Möglichkeiten, Jugendanwaltschaft, Jugendsekretariat, Heime und so. Sie nutzen diese Möglichkeiten. Sie sind so schlau. Sie sind informiert. Kinder leben drei Monate bei der Mutter, dann sagen sie, sie wollen nicht mehr, oder. Sie verlassen ihre Mutter und ihren Vater, oder, falls sie ihre Familie nicht kennen, weil sie Familiennachzug sind, und sie wollen ihre Fantasie. Aber Eltern können nicht alles erfüllen.</p>
<p>..Generationenkonflikte ○</p>	<p>99 I: Dann kommen sie ins Heim?</p> <p>100 B: Ins Heim oder es wird befohlen, dass sie ins Heim kommen, obwohl die Eltern nicht verantwortlich sind.</p> <p>101 I: Das gibt viel Frust.</p>
<p>..Trauma/Flucht ○</p>	<p>102 B: Viele Eltern sind frustriert, sie haben es sich anders gewünscht mit dem Familiennachzug, dass sie als Familie zusammen leben. Sie sind traumatisiert, dass ihre Kinder weggelaufen sind. Aber es ist alles offen. Man weiss nicht, was morgen ist.... Es ist ein seelischer Schock. Aber man kann nicht helfen....Kinder müssen die Gesinnung aufbauen, man muss zusammen leben.</p> <p>103 I: Wie wurde das in Somalia kommuniziert, bevor die Kinder in die Schweiz kamen?</p> <p>104 Wenn ein achtjähriger in die Schweiz kommt, kennt er sich nicht aus. Wenn ein zwölfjähriger in die Schweiz kommt, muss er vieles lernen. Die Mutter muss die Mutterrolle spielen, dann gibt es Krach, oder. Das Kind will freie Bewegung, oder.</p>
<p>..Religion ○</p>	<p>105 I: Welche Sichtweisen möchten Sie noch mitteilen? Vielleicht etwas zur Religion oder sonst etwas?</p> <p>106 B: Also die Religion ist einfacher geworden. Es gibt Festtage, es gibt Feiertage. Es gibt eine Klarheit.</p>
<p>..Transformation ○</p>	<p>107 I: Wenn es eine DVD gäbe als Information, wäre das willkommen?</p> <p>108 B: Es gibt zwei DVD's. Eine heisst grenzenlos. Wie man nein oder ja sagen kann, Grenzen setzen. Wie lernt die Person, die Gesellschaft. Die andere heisst</p>

Interview mit somalischem Kulturvermittler

10.06.2014

<p>..Transformation</p> <p>..Integration in die Gesellschaft</p> <p>..Clan/Familie</p> <p>..Spielverhalten ..Schulische Integration</p> <p>..Unterschiede-Somalia</p>	<p>109</p> <p>110</p> <p>111</p> <p>112</p> <p>113</p> <p>114</p> <p>115</p> <p>116</p> <p>117</p> <p>118</p> <p>119</p> <p>120</p> <p>121</p>	<p>spielen mit Kindern.</p> <p>BP: Es gibt noch einen Film im Juli, der heisst Traumland Schweiz.</p> <p>B: Und einer heisst Brücken bauen.</p> <p>I: Was würden Sie sich jetzt noch wünschen für eine gelingende Integration?</p> <p>B: Immer austauschen. Nicht nur schwarz zu sehen, sondern auch bei andern die Stärke zu suchen. Jeder hat seine Stärken, man muss sie akzeptieren. Und Zeit ist Geld. Jede Gemeinde ist unterschiedlich. Es gibt Parteien mit einer Volkspartei, die offen sind. Gemeinden, die sehr geschlossen sind, Gemeinden, die negativ zu Asylanten sind. Wenn man immer das Negative sieht, kann man nicht Fortschritte machen.... Probleme kann man nicht alle heute lösen, aber mit Problemen leben.</p> <p>I: Kennen Sie andere somalische Vereine?</p> <p>B: Ja. Es gibt auch Jugendlichenvereine, Sportvereine und Aktivitäten.</p> <p>I: Spielt hier die Clanfamilie eine Rolle?</p> <p>B: Nein, wir sind Freunde. Sie spielt nur eine Rolle, wenn wir heiraten oder so. Aber um Freunde zu treffen, um Fussball zu spielen, da spielt der Clan keine Rolle.</p> <p>I: Kennen Sie ein paar Spiele, die Mütter mit ihren Kindern spielen?</p> <p>B: Nein, die Kinder spielen selber miteinander. Kinder kann man für Spiele nicht interessieren.</p> <p>I: Und in Somalia?</p> <p>B: Ja. früher. Aber Kinder haben seit 21 Jahren keine Möglichkeiten. Die Kinder haben keine Ahnung, oder....Kinder haben grosse Schwierigkeiten. In der Schweiz hat man viele Hobbys, oder. Spiele sind hier sehr wichtig. Aber wir nehmen sie nicht wichtig. Bei uns sind Spiele nicht interessant. Die wohlhabende Gesellschaft macht Spiele. Bei uns, woher nehmen wir sie. Spiele sind Freizeit. Wir haben immer Freizeit. Wir arbeiten den halben Tag, Wir brauchen keine Freizeit. Die Wohlhabenden haben Arbeit und Freizeit. Wir nicht. Wir spielen Fussball. Es sind bekannte Spiele mit Kollegen. Die es sich leisten können, haben Spiele.</p> <p>I: Ja. Danke vielmal für das Interview. Vielen Dank.</p>
---	--	--

Die andern vier Interviews können auf Wunsch abgegeben werden.

9.7 CODESYSTEM AUS MAXQUA 11

MAXQUA

Codesystem [398]

Bindung [5]

Bindungsverhalten [1]

sicher [6]

unsicher [47]

proximale/distale Strategie [6]

Autonomie [7]

Verbundenheit [16]

Clan/Familie [24]

Essverhalten/Hunger [12]

Religion [9]

Gewalt [12]

Genitalverstümmelung [7]

Schmerzverhalten/Weinen [5]

Lob/Strafe [4]

Peers [3]

Rolle der Eltern [24]

Verhalten Geburt [8]

Stillen [3]

Rolle der Kinder [19]

Bildung [4]

Krippe/Spielgruppe [2]

Interaktionen [10]

Bildungsziele Eltern [18]

Überforderung [3]

Aufklärung [5]

Sauberkeitstraining [4]

Motorik [5]

Musik/Kunst [1]

Gewalt [4]

Spielverhalten [13]

Religion [5]

Integration [7]

Religion [2]

Medienverhalten [1]

Gesetze [4]

Trauma/Flucht [11]

Unterschiede-Somalia [15]

Gewalt [3]

Sprachstand [1]

Familienbegleitung [4]

Transformation [17]

Generationenkonflikte [4]

Schulische Integration [22]

Integration in die Gesellschaft [14]

Interaktionen [1]

Sets [0]

9.8 KATEGORIENSYSTEM BINDUNG

Es folgen Daten mit Gewichtungen zwischen 7 und 10. Gewichtungen zwischen 1 und 5 sind nicht ausgewertet worden.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Verbundenheit\Geburt	Verhalten vor und nach Geburt Hervorragendes Zusammenspiel	A: Wenn Mami schwanger ist, ist die Mutter hier....Mutter zeigt so vieles, wenn die Tochter schwanger ist. Und wenn das Baby geboren ist, arbeitet Mami nicht. 40 Tage arbeitet die Mami nicht. Sie macht keine strenge Arbeit, auch zu Hause nicht.... A: In Somalia ist so viel Hilfe. Die Mutter kommt, die Schwester kommt. Die Cousine kommt....Jemand kocht, jemand wäscht, sie sind nicht nur hier zum Sitzen und Reden, nein, sie helfen.
	Bindung\Bindungspersonen	Mutter als erste Bindungsperson Gutes Zusammenspiel	I: Gibt es bei den Somali eine Hauptbindungsperson oder gibt es die Grossfamilie, wo alle zu den Kindern schauen? E: Es hat schon verschiedene, die Nachbarn und so. Aber die Mutter ist schon die grösste Bindungsperson.
	Bindung\proximale\distale Strategie	Körpernähe Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig (sensitive to highly insensitive)	I: ... Sie haben Ihr Baby also nicht oft auf dem Rücken? B: Nein. Nur hier, weil ich niemanden habe, der mir hilft.... Deshalb nehme ich es auf den Rücken. Aber in Afrika nehme ich sie nicht auf den Rücken, nur manchmal.... Es ist so, wenn ein Baby zu viel schreit, dann verliert es die Liebe. Denn wir möchten ihm zeigen, dass wir es lieben. Dann nehmen wir es von Zeit zu Zeit auf den Rücken, aber nicht die ganze Zeit. D: Etwas, das einem mega auffällt, ist z.B. dass die Babys sehr warm eingepackt werden, und nachher lassen sie sie einfach liegen. Es ist nicht so, dass sie sie halten oder so, wie bei uns in der Schweiz....Sie haben die Babys einfach auf einer Matratze entweder in der Stube oder im Schlafzimmer. Und wenn sie drinnen sind, haben sie nicht viel Körpernähe oder Körperkontakt.
	Bindung\proximale\distale Strategie	Babymassage Gutes Zusammenspiel bis sehr gutes Zusammenspiel	C: Und normalerweise, wenn ein Baby in Somalia geboren ist, tut man so, jeden Morgen, jeden Morgen. I: Massieren? C: Ja, ich mache das, überall, dass sie sich gut fühlt, jeden Morgen, jeden Morgen. Damit sie lacht, muss ich das tun. I: Zehn Minuten, fünf Minuten? C: Wie auch immer, zehn, fünf Minuten [C. zeigt auf die Beine des Babys, Anmerk. d. Stud.]. I: Nur an den Beinen? C: Überall, überall. Den Kopf, man streicht über die Haare, du machst das, du machst das [massiert die Finger, Anmerk. d. Stud.]. Bis sie ruhig ist, dann kann ich mein Ding machen.
	Bindung\Autonomie	Kontrolle über die eigenen Handlungen C: Gutes Zusammenspiel E: Zwiespältig	A: Die Mütter sind frei. Sie rennen hierhin und dorthin [in Somalia] C: Sie will so vieles tun, in der Schule, sie macht Musik, sie geht sogar ins turnen, es heisst Gymnastik, sie hat Energie (in der Schweiz) E: Sie spielen mit andern Kindern, sie laufen herum. Sie machen ihre eigenen Sachen (in Somalia)
	Bindung\Bindungsverhalten\ sicher\distale Strategie	Umgang mit Emotionen/Weinen Annehmend bis sehr annehmend Feinfühlig	D: Und dieser Vater ist auch ein mega spezieller, weil er geht mega liebevoll mit seinen Kindern um. I: Und können Sie mir sagen was Sie oder Familienmitglieder tun, wenn das Baby schreit und warum sie das tun? C: Dann nimmt man sie. Sie singen, sie spielen, sie machen so [C. legt die Hand auf den Arm des Babys, Anmerk. d. Stud.]. Ja, wir tun das. A: Wenn das Baby so viel weint, und du weisst, das Baby ist nicht krank,

Bin-dung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			es hat keinen Hunger, es ist nicht schmutzig, singst du.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher-ambivalent	Situationen, die Furcht und Kummer machen und gleichzeitig verdrängt werden In hohem Mass ablehnend Unsicher-ambivalent	A: (Zum Dreijährigen): „Nachher musst du ins Spital, wenn du dir weh machst. Nachher kommt die Polizei.“ „Nein! Nicht dableiben?“ [fragt der Dreijährige, Anm. d. Verf.] „Nein, du gehst ins Spital. Wenn du das Bein gebrochen hast.“ „Und du?“ [fragt der Dreijährige die Mutter, Anm. d. Verf.]. „Mami kommt nicht“, erklärt die Mutter. SB: Siehst du, er muss dann ins Spital, selbständig, allein. Der Junge ruft: „Nein!“ A: (Zum Dreijährigen gewandt): Vielleicht komme ich nachher einmal. Und ich werde fragen: Ist alles gut? Ciao. Du bleibst mit den andern und der Schwester. „Nein!“, ruft er. „Also dann machst du nichts und bist still“, sagt die Mutter. Der Junge lacht.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher-vermeidend	Gewaltanwendung soll zu vermeidentem Verhalten einer Handlung beim Kind führen. Stark beeinträchtigung Extremer Mangel an Respekt, Wünsche und Aktivitäten des Kindes werden unterbrochen Stark beeinträchtigung	I: Was ist wichtig in der somalischen Kultur. Was sollen Kinder lernen? C:gutes Benehmen. Wenn sie nicht tut wie ich sage, haut man, damit sie es macht. Und glauben Sie mir, auch die Tanten tun das. Sie machen so... [sie zeigt, wie man mit den Fingern klübt, Anmerk. d. Stud.]. Wenn die Mutter da ist, schlägt sie die Kinder. Zu fest. I: Zu fest? C: Zu fest. Aber wenn die Mutter nicht schlägt, kneift sie, kneift sie. Ehrlich gesagt, es ist normal. Die einen schlagen zu fest, die andern schlagen wenig, es kommt drauf an. Aber normalerweise lehren wir die Kinder in dem wir sie kneifen, aber es gibt eine spezielle Stelle, wo wir sie kneifen, hier [zeigt auf Beine und Po, Anmerk. d. Stud.], hier [Brustbereich, Anmerk. d. Stud.] nicht, hier [Kopf, Anmerk. d. Stud.] nicht. Wenn man hier am Kopf kneift, kann sie verletzt werden. Das ist nicht gut, das ist schlecht. I: Und bis in welches Alter werden Kinder geschlagen? C: Bis sie hören, was sie machen sollen. Weil wenn wir sprechen, verstehen sie es nicht.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher-vermeidend	Emotionslosigkeit bei Schmerz: Beeinträchtigung Ablehnend	SB: Die Kinder weinen sehr wenig. Sie zeigen nicht, wenn sie Schmerzen haben. Schau, er zeigt es nicht.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher	Keine Wertschätzung für die Autonomie des Kindes In hohem Mass ablehnend	SB: Ich habe nie jemanden gehört, der mich gelobt hat. In Somalia gibt es kein Lob.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher-ambivalent	Mutter greift auf Belehrungen/ Verhaltensvorschriften zurück. Beeinträchtigung	I: Und was müssen Kinder tun, damit Sie stolz sind? C: Wenn sie eine gute Erziehung haben, bin ich stolz. Weil wenn wir keine gute Erziehung geben, wird das Leben nicht gut sein für sie. Sie müssen sein wie ich.
	Bindung\Bin-dungsverhalten\unsicher	Kind ist kein gleichwertiger Interaktionspartner Stark beeinträchtigung	A: Wenn man in Somalia sagt: „muss“, dann wird es gemacht. Aber hier nicht [in der Schweiz, Anmerk. d. Stud.]
	Bindung\Bin-dungsverhalten\Exploration\unsicher-ambivalent	Exploration In hohem Mass ablehnende Verhaltensweise	D: Sie darf eigentlich vor allem bei sich in der Wohnung spielen. Aber sobald sie etwas macht, das die Mutter nicht gut findet, dann schreit die Mutter einfach, und wenn sie dann nicht gehorcht, bekommt sie eines auf die Finger oder auf den Hintern oder so.

Bin-dung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher-ambivalent	Trösten auf spassige Weise erzeugt zwiespältige oder bemerkenswerte Ablehnung (substantially rejecting)	I: Ja. Und konntest du beobachten, was passiert, wenn Kinder traurig sind, wie reagieren die Erwachsenen oder andere Kinder? D: Ich glaube was man oft sieht ist, dass wenn ein Kind weint, geht es schon zur Mutter, sie nimmt es ein bisschen in den Arm, aber lacht auch manchmal fast mehr ein bisschen darüber, putzt ihm die Tränen ab und sagt, so jetzt ist wieder gut, kannst gehen. So in diesem Stil. Aber sie macht nicht wirklich viel.
	Bindung\Bindungsverhalten\evtl. sicher \evtl. unsicher-ambivalent	Reaktion auf Weinen. Handlung kann auf Bedürfnis zutreffen oder nicht. Etwas beeinträchtigend	E: Die haben sie oft bei sich, sie tragen sie mit sich herum, wenn sie unterwegs sind und wenn sie arbeiten. Und wenn sie weinen, werden sie sofort gestillt oder beruhigt....sie sagen sch, sch.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Meinungsäußerung der Kinder bedeutet Beleidigung für Eltern In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	B: Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Mutter bricht Interaktionen ab Unfeinfühlig bis hochgradig unfeinfühlig	A: Aber viele Mütter haben eine geschlossene Mentalität. Sie behalten die Kinder zuhause. SB: Freunde dürfen nicht zu dir und sie können nicht zu jemand übernachten. Nur verwurzelte Familien, die deinen Namen weitertragen. Zu Cousins und Cousinen kann man gehen, aber man übernachtet nicht dort. Man geht zu Besuch, aber nicht allein, mit der Familie.
			A: Weil sie sagen, es ist nicht gut, andere Leute zu kontaktieren. Sie sagen, vielleicht sind die andern Kinder schwierig, vielleicht sind sie nicht gleich wie meine.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Verfügbarkeit der Mutter Stark eingeschränkt	E: Die Kinder in Somalia erziehen einander selber. Sie übernehmen den Job von Mutter oder Vater.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Reaktion der Mutter, wenn Signale stark oder anhaltend genug sind Hochgradig unfeinfühlig	A: [Der Dreijährige stupst und schlägt die Mutter, sie reagiert nicht oder nur wenn er fester schlägt]: „Er sucht Aufmerksamkeit.“
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher-vermeidend	Handlung des Kindes, um Mutter zu beruhigen Zwiespältig	A: Der Kleine lacht, wenn ich nervös bin. Dann lache ich auch.
	Bindung\Bindungsverhalten\ unsicher	Gewaltanwendung In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	I: In Somalia hauen Tanten und Cousinen Babys? C: Sie schlagen alle. Um zu trainieren. Ich bin so trainiert worden. Meine Mama haute mich bis ich 20 Jahre alt war.
	Bindung\ Clan\Familie	Mutter bestimmt Partner der Kinder. Verhalten in der Diaspora Stark beeinträchtigend	I: Dann sollten die Kinder Somalis heiraten? SB: Es ist gewünscht. A: Die Leute sagen, warum hat deine Tochter einen andern Afrikaner, [keinen Somali, Anm. d. Verf.]? Das ist normal. Aber das ist nicht deine Schuld.

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bindung\Clan\Familie	Verantwortlichkeit im Umgang mit Geld und Unterstützung bei Mangel im weltweiten Familiennetzwerk Hervorragendes Zusammenspiel	SB: Viele Somalier wissen nicht, was es heisst, etwas ernst zu nehmen. A: Ja. Sie vergessen etwas zu bezahlen.... Jetzt verwaltet alles meine Tochter. Mit dem Fernsehen, mit Kleidern. Seit sie 18 Jahre alt ist. SB: Was in Somalia gut ist, die Leute halten zusammen.... Mein Problem ist wie dein Problem. Jetzt wollte eine Kollegin nach Somalia. Sie hat kein Geld. Alle Leute geben 50 Franken. Egal, von wo man anruft, aus Norwegen, aus England... A: Es haben viele Personen kein Essen in Somalia. Alle schicken Geld, 20 Franken, 10 Franken.
	Bindung\Clan\Familie	Menschen vom Norden und Süden sind Feinde In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	C: Mein Vater kam vom Norden, meine Mutter vom Süden, ich kam vom Norden, mein Ehemann vom Süden. Sie sind Feinde. Es ist bei Feinde, sie nehmen einen mit Gewalt. Sie mochten ihn vom ersten Tag nicht, als wir heirateten, weil er nicht ein richtiger Somali ist, er ist eine Mischung, er kommt vom Süden. Das ist zu verschieden. Sie sagen, es geht nicht.
	Bindung\Clan\Familie	Rolle der Clans in der Diaspora Gutes Zusammenspiel bis zwiespältig	I: Spielt hier [in der Schweiz] die Clanfamilie eine Rolle? B: Nein, wir sind Freunde. Sie spielt nur eine Rolle, wenn wir heiraten oder so. Aber um Freunde zu treffen, um Fussball zu spielen, da spielt der Clan keine Rolle.
	Bindung\Clan\Familie	Anzahl Kinder Zwiespältig bis in hohem Mass ablehnend	E: Darum sagen die Somali, es ist gut, wenn du viele Kinder hast, die einen kommen gut heraus später und die andern kommen halt nicht gut heraus. Da hast du halt Pech gehabt
	Bindung\Clan\Familie	Nomadische Denkweise über Ressourcen (wegen dem Hintergrund des sehr schwierigen Lebenskontextes wird keine Verortung gemacht)	I: Gibt es sonst noch etwas Wichtiges für Schweizer, um die Kultur zu verstehen? E: In der Schweiz geht man davon aus, dass man eine gewisse Anzahl Ressourcen hat. Und nachher mit Arbeit und Intelligenz und so kann man diese Ressourcen alle vermehren. Das ist ein ganz unnomadisches Weltbild, weil die Nomaden, die haben einfach eine gewisse Menge Wasser, wenn es geregnet hat. Und eine gewisse Weide, und wenn es diese nicht mehr gibt, gibt es die nicht mehr. Die kann man auch nicht vermehren, das heisst, wenn jetzt jemand anders etwas bekommt, wenn jemand anders auf dieser Weide ist, dann gibt es für mich weniger.... Wenn andere etwas haben, heisst das für mich, es gibt für mich weniger.
	Bindung\Clan\Familie\Beschneidung	Clan und Regierung führt Genitalverstümmelung mit Gewalt durch Stark beeinträchtigend (highly interfering)	C: Die Leute kommen und nehmen die Mädchen mit Gewalt....Man hat keine Chance. Die Leute kommen und sagen, warum nimmst du sie nicht [zum Beschneiden, Anmerk. d. Stud.]? Selbst die Regierung hilft, das zu tun. Es ist unsere Tradition. Wenn das Baby vier Jahre alt ist, musst du es tun. Man muss sie der Tante oder Grossmutter des Vaters geben, sie gehen das Mädchen beschneiden. Sie mögen die Beschneidung, selbst die Familie. Das kommt vom Norden. Deshalb gibt es Probleme.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalten\Hunger	Vorrang beim Essen Im Kontext des Hungers zu betrachten: Etwas beeinträchtigend	SB: Wenn es zu wenig Essen gibt, bekommen die Kinder zuerst zu essen, und wenn es genug hat, bekommt die Mutter auch noch. Aber vor den Kindern bekommen die Männer, wenn sie Nachschub verlangen, bekommen sie es, wenn es hat. Wenn die Kinder Nachschub verlangen, hat es vielleicht nichts mehr. Und manchmal hat die Mutter nichts mehr.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalten	Gastfreundlichkeit Sehr annehmend	D: Wenn ich eine Familie besuche und sie essen gerade, wird mir sofort auch davon angeboten. Sie essen aus einer Platte. Wenn ich eingeladen werde, esse ich mit den Frauen. Wenn man jemanden einlädt ist es wichtig, dass man Fleisch anbietet. Auch Softdrinks gehören dazu. Sie sind extrem gastfreundlich!

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			SB: Die Kinder sitzen nicht ab, wenn Besuch da ist. Nur die Kleinen mischen sich unter die Frauen. Ab neun, zehn Jahren nicht mehr.
	Bindung\Clan\Familie\Essverhalte\Hunger	Grosszügigkeit bei Mangel Hochgradig feinfühlig	E: Also wenn jemand Hunger hat, dann teilen alle Somali. Dann sind sie wahnsinnig grosszügig. Wenn man materielle Bedürfnisse hat, Essen, Trinken, Kleidung, Unterkunft, das ist ein Recht, das du einfach hast. Wenn du es nicht hast, dann gehen auch die Nachbarn für dich Geld sammeln. Da muss niemand gross etwas selber machen, du kannst auch du zu irgendjemand hingehen und sagen, gib mir etwas zu essen, und sie geben dir etwas zu essen. Allgemein, Grosszügigkeit ist viel wichtiger als Vertrauenswürdigkeit.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Gewalt unter Kindern In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	E: Ja, ja, bei Mädchen ist es auch eher erlaubt, so zu Hilfsmitteln zu greifen. Buben müssen lernen, sich mit den Fäusten zu wehren, vielleicht mit einer Steinschleuder oder so. Aber Mädchen dürfen auch Rasierklingen einsetzen, oder heisses Wasser und alles Mögliche. Ja, das wird schon gelernt.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Strafe durch Gewalt Hochgradig unfeinfühlig	E: Wenn sie Schläge bekommen, ist es wenn sie stören oder frech sind oder etwas Dummes gemacht haben. Aber das ist nicht, um sie zu lehren, damit sie es das nächste mal nicht mehr machen. Das ist einfach, weil sie es verdient haben.
	Bindung\Clan\Familie\Gewalt	Gewalt des Mannes an der Frau In hohem Mass ablehnend und zurückweisen	I: Ah. Ich habe von einer somalischen Mutter gehört, dass Männer ihre Frauen mit einem Gurt schlagen. C: Ja. Sie muss ihn hinhalten und er schlägt sie. I: Wo? C: Überall. I: Überall? C: Sie schlagen überall. Vom Kopf bis zum Fuss, überall. Aber mein Mann hat mich nicht geschlagen.
	Bindung\Clan\Familie\Peers	Interaktionen mit Gleichaltrigen Hervorragendes Zusammenspiel	Wenn sie [die Mütter, Anmerk. d. Stud.] offen sind, sagen sie, ja es ist gut für die Kinder, mit andern Kindern zu sein.
	Bindung\Clan\Familie\Religion	Religiöse Vorschriften	A: Ab zwölf MÜSSEN die Kinder Ramadan halten. Meine Religion sagt mit fünfzehn, aber es ist besser früher. Ich selbst habe mit zwölf den Ramadan gehalten. Die einen sagen, dass sie noch nicht fünfzehn Jahre alt sindDie Eltern sagen, ab wann Ramadan gemacht wird. Wenn die Kinder in die Schule gehen, sehen die andern Kinder, ob sie Ramadan halten.
	Bindung\Elternrolle\Sprechverhalten	Sprechverhalten Mütter zu Baby Stark beeinträchtigend	I: Kommunizieren sie mit den Babys oder versorgen sie sie einfach? D: Ich würde es so sagen, sie versorgen sie einfach, sie sprechen nicht wirklich mit ihnen.
	Bindung\Elternrolle	Pflichten der Mutter sind Ehrensache Stark beeinträchtigend	A: In meiner Kultur MUSS die Mutter alles alleine machen. Dann sagen die Leute: „aha, sie ist stark. SIE macht alles.“ Wenn wir nicht alles alleine machen können, ist es besser, keine Kinder zu haben.
	Bindung\Elternrolle	Vaterrolle Kulturelle Regeln und Zeremonien	I: Und welche Rolle hat der Vater? E: Das kommt ganz auf die Familie an. In vielen Familien ist der Vater halt weg. Entweder lebt er an einem andern Ort oder ist er an einem andern Ort in der Nacht. Oft ist er am Kat kauen mit seinen Kollegen. Und dann muss er halt am Morgen lange schlafen, weil er in der Nacht nicht geschlafen hat. A: Papi bezahlt alles. Deswegen ist ER CHEF. Er ist der Patron. Wenn

Bindung	Codes\Subcodes (Gewichtung 7-10)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			Papi nicht da ist, ist die Mami der Chef, wenn Papi kommt, ist er der Chef... A: In Somalia bringen die Kinder Wasser, damit Papi seine Füße waschen kann.... Sie bringen etwas zum Trinken.... In Somalia wird der Vater bedient.
	Bindung\Rolle der Kinder	Mädchenrolle Kulturelle und religiöse Regeln	A: Mit sieben Jahren müssen die Mädchen kochen können. Das ist die Erwartung in Somalia....Mit acht Jahren müssen die Mädchen haushalten können, mit neuen Jahren auch Betten machen. Dann halten sie auch den Ramadan.
	Bindung\Rolle der Kinder	Bedeutung von Respekt Kulturelle Regel	A: Die Kinder müssen Mamis Hand küssen. Das ist Respekt.
	Bindung\Rolle der Kinder	Geschwisterrolle Stark beeinträchtigend	SB: Die Kinder in Somalia erziehen einander selber. Sie übernehmen den Job von Mutter oder Vater. Sie macht das Baby und schaut zu ihm.... aber nachher müssen die Grösseren auf die Kleinen aufpassen, aber es kommt gut.
	Bindung\Rolle der Kinder	Überleben durch Gewalt In hohem Mass ablehnend und zurückweisend	E: Es wird viel gespielt, vor allem die Buben können viel spielen. Es sind auch taffe games. Sie werden auch dazu angehalten, taffe games zu spielen. Wenn sie kommen, werden sie nicht getröstet, sondern sie werden zurück geschickt, um sich rächen zu gehen.... Geh zurück und verprügle ihn! Und wehr dich!Wenn sie betrogen werden, bekommen sie meistens Schläge, weil sie zu blöd waren, weil sie sich haben drein legen lassen. Sie müssen lernen, sich zu behaupten. Das ist eigentlich das wichtigste Überlebensverhalten.
	Bindung\Rolle der Kinder	Ambivalente Rollen der Kinder Beeinträchtigend	E: Also wenn jemand mit den Nachbarn Puff hat, dann helfen sich diese Kinder gegenseitig, aber wenn du mit einem Halbbruder Puff hast, dann helfen dir die Kinder, die von der gleichen Mutter sind.... Man kann grundsätzlich niemandem ganz vertrauen, es sind so wechselnde Allianzen, die die Leute benutzen, um zu überleben.

9.9 KATEGORIENSYSTEM BILDUNG

Bildung	Codes\Subcodes (Auswahl im Hinblick auf Fragestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bildungsziele Eltern\Sauberkeitstraining	Lernziel für Baby	A: Also eine Mutter muss es schaffen, dass sechs Monate alte Babys nicht mehr ins Bett machen. Wenn sie es nicht schafft, ist sie keine gute Mutter. Dann ist sie nicht stark. Aber sie MUSS es schaffen.
	Bildung\Bildungsziele Eltern\Motorik	Sitzen	A: Die Mädchen müssen mit vier Monaten sitzen können. Aber die Jungen mit fünf.
	Bildung\Bildungsziele Eltern\Interaktionen Babyalter	Keine Aktivierung der Babys mit Spielzeug	I: Aktiviert man die Babys mit Spielsachen oder macht man das gar nicht? D: Nein, das Kind muss sich schon eher selber beschäftigen. Allgemein müssen sich die Kinder selber beschäftigen. Die Eltern und Mütter spielen eigentlich nicht mit ihnen.... A: Die Kleinen dürfen aber noch nicht nach draussen, weil sonst etwas passiert. Die Mama holt sie rein. Sie spielen am Boden, auf

Bil- dung	Codes\Sub- codes (Aus- wahl im Hin- blick auf Fra- gestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
			dem Sand. SB: In Somalia gibt es gar kein richtiges Spielzeug, man hat, was man bastelt, etwas aus einem Korken oder Mais. Man nimmt etwas, was kaputt ist und man flickt es wieder.
	Bildung\El- tern\Sprech- verhalten	Lernziele Sprechen	I: Ist es wichtig, dass sie früh sprechen kann? C: Es ist wichtig. Wir sprechen mit ihr. Ich lehre sie „danke“, „ade“....Sie kennt ein Lied. Man muss sie früh trainieren, damit sie sprechen kann. Man wiederholt und wiederholt und wiederholt.
	Bildung\Bil- dungs- ziele\Schule	Lernziele in der Schule	I: ...Was lernen sie in der Schule? A: ... sie müssen lernen, nicht zu stehlen und nicht zu schlagen.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern\Religion	Lernziele in der Koranschule	I: Aber gehen alle Kinder in die Schule? A: In die Koranschule schon, aber in die normale Schule nicht. Wenn die Kinder drei Jahre alt sind, MÜSSEN die Kinder in die Koranschule gehen. Sie müssen die Gebete lernen....Aber wenn sie hier [in der Schweiz, Anmerk. d. Stud.] geboren sind, müssen sie lernen, woher sie kommen, welche Kultur ihre eigene ist, das ist wichtig....In Somalia gibt es einmal im Jahr das Trampolin, wenn die Fastenzeit vorbei ist. Das ist eine Belohnung nach dem Ramadan, das ist der grosse Hit.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern bei Flüchtlings- status	Flüchtlingskinder vor dem Fernseher	D:Flüchtlingskinder, die auf die Ausreise in den Westen warten...die gehen nicht zur Schule, weil sie [die Eltern, Anmerk. d. Stud.] sagen, ja sie haben dann im Westen noch genug Zeit I: Also was machen dann diese Kinder den ganzen Tag? D: Fernsehen, das ist das, was sie am meisten machen. I: Schauen sie auch <i>nicht</i> somalische Programme, z.B. westliche, englische? D: Arabische.
	Bildung\El- tern\Sprache	Sprache lernen	C:Weil viele Somali gehen nicht in die Schule. Wie ich....
	Bildung\El- tern\Diaspo- ra	Hoffnung von Mutter 1 auf Bildung ihrer Tochter in der Diaspora	C: Ich bete, dass sie hier Chancen hat, um diese Energien zu nutzen. Um etwas Gutes zu tun.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern	Bildungsziele der Mutter 1 für ihre Tochter beeinträchtigend	I: Und was müssen Kinder tun, damit Sie stolz sind? C: Wenn sie eine gute Erziehung haben, bin ich stolz. Weil wenn wir keine gute Erziehung geben, wird das Leben nicht gut sein für sie. Sie müssen sein wie ich.
	Bildung\Bil- dungsziele El- tern	Aufklärung	A: Als ich zum ersten Mal die Menstruation bekam, war ich so schockiert. Weil ich meine Mutter nie gesehen habe im Umgang mit der Menstruation.
	Bildung\El- tern\Überfor- derung	Sichtweise des Kulturvermittlers für Bildungsziele bei mehr als zwei Kindern	I: Haben die somalischen Eltern einen Plan, damit ihre Kinder erfolgreich sind? B: Ja, ja. Es ist bei den somalischen Familien unterschiedlich. Familien mit einem bis zwei Kindern haben Erfolg wie die Schweizer Familie. Familien mit vier, fünf oder sieben oder neun Kindern haben keine Chance, sie sind überfordert, sie haben keine Mittel.
	Bildung\ Spielverhal- ten	Spielverhalten Buben/Mädchen	B: Die Buben spielen draussen Fussball. Die Mädchen sind mit den Frauen, sie kochen oder spielen. Oder man spielt mit Steinen.

Bildung	Codes\Sub-codes (Auswahl im Hinblick auf Fragestellung)	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Bildung\Spielverhalten\Interaktionen im Kindesalter	Sinn und Wert von Spielen	I: Kennen Sie ein paar Spiele, die Mütter mit ihren Kindern spielen? B: Nein, die Kinder spielen selber miteinander. Kinder kann man für Spiele nicht interessieren.
	Bildung\Spielverhalten\Normen und Werte	Teilen mit andern	I: Ok. Und was denken Sie, wenn ein Kind ein Spielzeug für sich allein haben will und es nicht teilen will mit dem Geschwister. Was ist wichtig? C: Nein. Wir lehren es zu teilen. I: Ja. C: Nicht nur mit dem Geschwister, auch den Nachbarn, die kommen. Weil wenn sie nicht teilen, gehen die Kinder in die andern Häuser und sind nicht glücklich. Sie sehen, diese Mutter ist nicht gut, weil sie die Kinder nicht lehrt zu teilen.

9.10 KATEGORIENSYSTEM SCHULISCHE INTEGRATION

Integration	Code	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Generationskonflikte	Kinder haben keine freie Meinungsäußerung	B:... Und die Eltern sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wenn die Kinder ihre Meinung sagen, ist das eine Beleidigung für Vater und Mutter. Und die Kinder wollen nicht gross ihre Meinung sagen, oder, weil das ist für die Eltern eine Beleidigung. Sie können dann mit Mutter und Vater nicht mehr diskutieren. Obwohl in der Schule sagt man, jeder muss seine Meinung sagen, oder. Und die Kinder kommen ins zweifeln, oder. Zuhause ist die Kultur, wo die Eltern anders aufgewachsen sind, oder. Die Eltern kennen das nicht, oder. Und die Schule, die Lehrer, wenn sie alles wissen wollen, dann sagen wir, das alles können wir nicht wissen, oder.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Verlässlichkeit	SB: Viele Somalier wissen nicht, was es heisst, etwas ernst zu nehmen.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Umgang mit Systemen in der Schweiz	B: Über das Radio informieren wir über das schweizerische System, kulturelle Unterschiede, neue Gesetze, was immer aktuell ist. Radio Lora ist ein Lokalradio für Zürich, St. Gallen, den Kanton Zug.
	Integration\Integration in die Gesellschaft	Geschwindigkeit (life speed)	B: Die Sprache, die Mentalität, der Umgang mit Menschen, es ist nicht einfach. Aber hier wollen alle schnell Erfolg haben. Alles planen, alles muss schnell gehen.
	Integration\Schulische Integration	Lernerfahrungen bei der Integration	I: Welche Lernerfahrungen machen die Kinder in der Schweiz? B: ...es hat [in Somalia, Anmerk. d. Verf.] keine Schule besucht, oder. Aber man muss seinen Eltern erklären, es muss mit seinem Jahrgang sein. Aber es kann nicht schreiben, es kann in der Mathematik nicht rechnen. Obwohl, es muss jede Kleinigkeit versuchen, dass es aufholt, alles, was es verpasst hat. Man muss ihm beibringen, sauber zu schreiben, von unten bis oben, es hat aber keine Kraft, oder.

Inte-gra-tion	Code	Beschreibung	Ankerbeispiele
	Integration\Schulische Integration	Gesprächskultur	B: Wir haben es bei Gesprächen so, jeder redet, und alle hören auch. Aber hier redet jemand und die andern hören zu. Und das kennen wir nicht. Bei uns ist es wie eine Beleidigung, wenn nicht alle gleichzeitig sprechen. ...und dann kommen sie in die Schule, dann sagen die Lehrer, ja, er hat sich immer wieder eingemischt. Aber er hat es nicht so gemeint, oder.
	Integration\Schulische Integration	Überwindung des elterlichen Widerstandes gegen Ausflüge	B: Die Eltern wollen, dass ihre Kinder besser sind in der Schule, aber man muss es den Eltern erklären und nicht einfach sagen, ja, Ausflug ist obligatorisch. So ist es einfacher. Ja. er ist obligatorisch. Aber man erreicht es, wenn man die positiven Dinge sagt, oder.
	Integration\Schulische Integration	Kein Blickkontakt beim Sprechen	B: Kinder schauen nicht in die Augen, und die Erwachsenen schauen manchmal nach unten. Und dann meint die Lehrerin, das Kind hat nicht gut geschlafen, es ist traurig.
	Integration\Schulische Integration	Elternbeteiligung muss erklärt werden, damit Eltern Rolle übernehmen	B: Auch die Eltern müssen verstehen, dass man sie einlädt, um sich zu beteiligen. Schulleiter, Psychiater, Sozialarbeiter, Lehrerinnen, sie sind ein Schock oder, was wollen die alle? ... Wenn die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen, dann ist es wichtig, zu hören, was sie meinen und sie hören, wie wir es in der Schweiz machen. Damit die Eltern eine Rolle übernehmen können... Man muss den Leuten beibringen, dass das System hier ganz anders ist. Es ist wichtig, dass das die Familien wissen.
	Integration\Transformation	Gewaltlosigkeit kann erlernt werden	C: Meine Tochter schlägt nicht. Die Lehrer sprachen mit uns. Sie sagten, hier ist ein anderes Land. Diese Dinge machen wir so, diese Dinge machen wir so. Dann sehen sie, wir gewöhnen uns dran. Aber manchmal vergessen sie es, weil sie Kinder sind.
	Integration\Transformation	Kindergeburtstage	I:Aber hier machst du Kindergeburtstage? A: Ja, aber ich sage es meiner Mutter [in Somalia] nicht....bei uns wurde ein Verbot ausgesprochen.
	Integration\Trauma\Flucht	Trauma	B: Die Krieg erlebt haben, Jugendliche. Ja, sie haben wenig Bildung. Sie haben Schlechtes erlebt, Krieg erlebt, sie sind traumatisiert.
	Integration\Trauma/Flucht	Elternfrust und Trauma	B: Viele Eltern sind frustriert, sie haben es sich anders gewünscht mit dem Familiennachzug, dass sie als Familie zusammen leben. Sie sind traumatisiert, dass ihre Kinder weggelaufen sind.
	Integration\Unterschiede-Somalia	Autonomie/Regeln	SB: In jedem Haus sind die gleichen Regeln. Aber hier nicht.
	Integration\Unterschiede-Somalia	Verbundenheit	SB: In Somalia ist es einfacher, Familie zu haben. A: Die ganze [erweiterte] Familie schaut, was die Kinder machen.

9.11 SOMALISCHE SPRACHE UND EINSCHULUNGSQUOTE

Die afroasiatischen Sprachen haben sechs Untergruppen, eine davon ist die Kuschitische Sprache. Eine Untergruppe davon ist die somalische Sprache. Sie wird in Somalia und in Teilen von Äthio-

pien, Dschibuti und Kenia gesprochen. Etwa 12 Millionen Menschen sprechen sie. Es ist die Amtssprache von Somalia und Somaliland (international nicht anerkannt), und Arbeitssprache in der Somali-Region und Äthiopien. Die somalische Sprache bedient sich Lehnwörtern aus der arabischen, andern orientalischen Sprachen, dem Englischen und Italienischen. Bis 1972 herrschte die Osmanya-Schrift, dann entschied ein Komitee aus internationalen Sprachwissenschaftlern unter dem Präsidenten und Diktator Siad Barre die lateinische Schrift und lateinisch geschriebenes Somali als Nationalsprache einzuführen. Seit dem Bürgerkrieg anfangs der 1990 Jahre schwand die Bedeutung der somalischen Sprache.

Vor dem Ersten Weltkrieg besuchten im italienischen Gebiet weniger als 0,1 % der Bevölkerung eine Schule, 1955 besuchten im britischen Gebiet schätzungsweise 1,4 % der Kinder im Schulalter eine Schule. Heute besuchen ca. 12% der Kinder halbtags, nicht die ganze Woche eine Schule. Es sind vor allem Koranschulen. In wenigen Regionen können bis 24% der Kinder eine Schule besuchen, die von privater Seite unterstützt werden.

Das seit 1972 gebräuchliche lateinische Alphabet wurde für das Somali angepasst und ist streng phonetisch, beinhaltet jedoch abgesehen vom Apostroph keine Sonderzeichen. Die Reihenfolge der Buchstaben stützt sich auf jene des arabischen Alphabets:

' , B, T, J, X, KH, D, R, S, SH, DH, C, G, F, Q, K, L, M, N, W, H, Y, A, E, I, O, U.

Folgende Buchstaben oder Buchstabenkombinationen werden anders ausgesprochen als im Deutschen:

- ' - /ʔ/ - entspricht dem deutschen Stimmabsatz („Glottisverschlusslaut“) zwischen dem *e* und dem *a* in *beachten* (vgl. den Vornamen *Bea* ohne Stimmabsatz)
- J - /dʒ/ - dt. *dsch*
- X - /ħ/ - wie dt. *h*, aber tiefer aus der Kehle, entspricht arab. ح
- KH - /x/ - wie dt. *ch*, aber tiefer aus der Kehle, entspricht dem schweizerdeutschen *ch*
- SH - /ʃ/ - wie dt. *sch*
- DH - /d/ - wie dt. *d*, aber die Zungenspitze berührt das Gaumendach anstatt die Zähne
- C - /ʕ/ - entspricht dem arab. ع (ʕain)
- Q - /g/ - wie dt. *k*, aber tiefer aus der Kehle, arab. ق
- W - /w/ - wie das englische *w*, nach Vokal wie dt. *u*
- Y - /j/ - wie dt. *j*

Wie im Französischen oder Italienischen werden darüber hinaus die Buchstaben P, T, K ohne die im Deutschen übliche Behauchung ausgesprochen. Das R ist immer ein Zungenspitzen-r, wie in Bayern. Doppelt geschriebene Vokale sind im Somali sehr häufig und werden einfach etwas länger gesprochen - man schreibt zum Beispiel *Soomaaliya*; dasselbe gilt für Doppelkonsonanten.

Quelle: wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_Somalia, abgerufen am 23.5.2014

9.11.1 SOMALISCHE GEDICHTE

Der bekannte Dichter Cabdillahi reflektierte in den 1960er Jahren internationale Beziehungen und die Position Somalias in der weltweiten politischen Wirtschaft. Im folgenden Gedicht (Hoehne & Luling, 2010, S. 273) spricht er sich gegen ausländische Abhängigkeit und Hilfe aus, weil sie langfristig zerstörerisch für Somalia sei.

Madhax mal aha aadmigu wuxuu, kuu mitamiyaaye
Macaluul wax kaaga ma taraan, maal lagu guraye
Midigtaadu waxay xoogsataa, meydha kaa jara'e
Marke aanad lahayn looma lulo, maanka weligaaye
Maggaabada hashada ka roon, meydhanaan kale e'
Marka aanad hammoon noloshu waa, mooyi dabadeede

What has been given in austerity had no reserve
 Aid and assistance cannot meet your needs
 What you strive and toil for could do away with hunger and disease
 You should never be attracted by what you do not own and possess
 A mouthful of your she-camel's milk is sweeter than anything else
 When you have no plans and aims, life becomes futile.

Ein anderer bekannter Poet ist Timocadde (Hoehne & Luling, 2010). Die berühmteste Komposition gegen Clans beginnt mit folgenden Versen:

Dugsi mal eh Yabyaaladi waxay, dumiso mooyaane
Nin qabyaalad beetow wanaag, kuu ma sooo baxo
Nin qabyaalad heensaynayaa, guul ma haybsado
Nin walaalkii geed utu jiraa, geesi noqon waa

Clanism is no shelter - it is a falling wall
 He who grows and breeds clanism, will never harvest anything good
 He who saddles clanism will never be victorious
 He who plans to kill his brother, will never be recognised as a hero.

9.11.2 SOMALISCHE SPIELE

Einige Spiele sind rhythmisch oder vokalisch begleitet, einige Wörter bilden keinen Sinn. Es gibt Spiele, die sich um islamische Prinzipien handeln, Generationenspiele oder rassistische Spiele gegen den Bantu-Stamm.

Das nachfolgende Spiel wird von Mädchen gespielt. Jedes Mädchen gräbt ein Loch in den Boden und bekommt 5 Steine. Beim Aufwerfen der Steine einzeln nacheinander sollen möglichst viele Steine von den andern Mädchen erwischt und ins Loch gelegt werden, dies im Zeitraum der aufgesagten Verse (vgl. Frascarelli, 2011, S. 214).

<i>Owoowow</i> (Grandfather)	first stone thrown in the air
<i>Garcadow geelanoobadi</i> white beard gives a lot of camels	second and third stones picked up

Lugada jiiskaah oo jircambaarmarsan his leg lame, your leg does not walk

fourth and fifth stones picked up

Hanagwjoojnin We say it can stand

sixth stone picked up

Bubenspiele haben Themen wie Rivalität, Werfen von Objekten, Abgrenzung gegen Mädchen oder Überleben. Ein Spiel für Buben: Zwei Buben schießen Murmeln gegen die Wand. Die Murmel muss innerhalb einer Distanz, die vorher abgemacht wurde, hinunterfallen. Der Abstand wird mit *taako* gemessen, 5 taako sind ca. 1 Meter. Wer gewonnen hat, darf die Murmel behalten.

Bistolo-bistooley-Spiel (abgeleitet vom Italienischen): Jungs laufen einander hinterher, benützen pistolenähnliche Objekte, Steine oder Holzstücke und schreien, *uno due tre arma di fako!* (Eins zwei drei, Feuerschuss!)

Seit dem Bürgerkrieg 1991 sind kaum mehr spielende Kinder auf den Strassen der Kriegsgebiete beobachtet worden (vgl. Frascarelli, 2011, S. 215).

9.12 KULTURELL ABHÄNGIGE BETREUUNGS- UND FÖRDERPRAXEN BEI ERZIEHERINNEN

Tabelle angelehnt an Stamm und Edelman (2013, S. 333f), angepasst für die somalische Kultur. Die rechte Spalte zeigt Praxen in der Verbundenheitsorientierung.

Indikatoren	Kulturelle Skripte	
	Individualistische Gesellschaften/Autonomie	Kollektivistische Gesellschaften/Verbundenheit
Erzieherin-Kind-Interaktion	Die Erzieherin richtet ihre Aufmerksamkeit auf das individuelle Kind und auf seine Fähigkeiten.	Die Erzieherin bemüht sich darum, dass sich das Kind an den Aktivitäten der Erwachsenen orientiert.
	Die Erzieherin unterstützt die Neugier des Kindes, damit es seine Umgebung exploriert.	Die Erzieherin motiviert das Kind, ihren Anleitungen gegenüber aufmerksam zu sein.
	Das Verhältnis der Erzieherin zum Kind ist getragen von gegenseitigem Respekt und Symmetrie.	Das Verhältnis der Erzieherin zum Kind ist hierarchisch und basiert auf grossem kindlichem Respekt.
Lern- und Entwicklungsumgebung	Lernen findet in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen statt.	Lernen findet statt, indem das Kind auf die Erzieherin fokussiert ist.
	Spielmöglichkeiten und -räumlichkeiten sowie Lernmaterialien sind auf das Spiel und die autonome Wahl der Aktivität ausgerichtet.	Erwachsene spielen in der somalischen Kultur nicht mit Kindern.

Aktivitäten	Lernen geschieht durch geplante Aktivitäten.	Lernen geschieht durch Anleitung und Imitation.
	Aktivitäten erlauben fortlaufende individuelle Interaktionen des Kindes mit der Erzieherin.	Aktivitäten passieren innerhalb der vorgeschriebenen Gruppe. Somalische Kinder machen ihre Ordnungen innerhalb der Gruppe selber aus. Der Stärkste dominiert die Interaktionen.
	Das freie Spiel bietet Möglichkeiten für exploratives Lernen.	Das freie Spiel gilt nicht als Lernen, sondern als Spass und Vergnügen.
	Die sozialen Aktivitäten stärken die kindliche Sozialkompetenz.	Die sozialen Aktivitäten stärken das kindliche Zugehörigkeitsgefühl.

9.13 NÜTZLICHE ADRESSEN

- Volksschulamt, Interkulturelle Pädagogik
Markus Truniger
Walchestrasse 21, 8090 Zürich Telefon 043 259 53 61 (Sekretariat)
Fax 043 259 51 31
E-Mail ikp@vsa.zh.ch
- Kantonale Fachstelle
für Integrationsfragen
Neumühlequai 10
Postfach
8090 Zürich Telefon 043 259 25 31
Fax 043 259 51 16
E-Mail integration@ji.zh.ch Bürozeiten Mo-Fr 9-12, 14-17
- www.elternbildung.ch
- www.elternbildung.zh.ch
- elzuki.educanet2.ch (existiert noch nicht für die somalische Sprache)
- www.jacobsfoundation.org
- http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/schule_migration0.html
- www.zepplin-hfh.ch

- Stadt Zürich Fachstelle für Gewaltprävention, Parkring 4, Postfach, 8027 Zürich, Telefon 044 413 87 20, Fax 044 413 89 05

Weiterführende Literatur:

- Wahlmodul von Andrea Lanfranchi an der HfH Zürich: *Handeln statt reden bei Verhaltensstörungen* (2013).
- Lanfranchi, A., Eimmermacher, H. & Wogau, R. (Hrgs.) *Therapie und Beratung von Migranten*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Artikel von Andrea Lanfranchi in „Gestalttherapie 2“ *Migration ist Wandel - fast immer. Widerstand in Beratung und Therapie als „normales Geschehen“ bei Veränderungsprozessen in Einwandererfamilien* (2008).